

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

PIT – Programm für Individuelle Tagespläne

Ein Programm zur Tages- und

Unterrichtsstrukturierung für Kinder mit

besonderem Förderbedarf

Eingereicht von:

Claudia Halbenleib

Begleitung:

Remi Frei

Datum:

16.06.16

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Ausgangslage	5
1.2 Entwicklungsziel – Zielformulierungen – Fragestellungen	7
1.3 Vorgehen	7
2. Theoretischer Bezugsrahmen	10
2.1 Autismus-Spektrum-Störungen	10
2.1.1 Erscheinungsformen und Merkmale autistischer Störungen.....	12
2.1.2 Kognitive Besonderheiten und Verhaltensweisen autistischer Kinder	14
2.1.3 Auswirkungen auf das Lernen	17
2.2 Exekutive Funktionen	21
2.2.1 Arbeitsgedächtnis	22
2.2.2 Selbststeuerung.....	23
2.2.3 Kognitive Flexibilität	23
2.3 TEACCH-Ansatz.....	24
2.3.1 TEACCH-Philosophie	25
2.3.2 Structured Teaching	26
2.4 ABA-Lernmethode	33
2.4.1 Funktionen des Verhaltens	36
2.4.2 Verbal Behavior (VB) Ansatz	37
2.4.3 ABC-Paradigma.....	37
2.5 Unterstützte Kommunikation	39
2.5.1 Gebärden-unterstützte Kommunikation.....	41
2.5.2 Piktogramme.....	43
3. PIT – Programm für Individuelle Tagespläne	45
3.1 Beschreibung und theoretische Begründung des Programms PIT	45
3.2 Materialien zum Programm PIT.....	52
3.2.1 Individueller Tagesplan des Kindes	53
3.2.2 Sclera-Pikto-Ordner	54
3.2.3 Aufgabenplan und Handlungsablaufpläne.....	55
3.2.4 Gebärdensammlung/Unterstützte Kommunikation.....	56
3.3 Beschreibung und theoretische Begründung der Kriterien/Richtlinien des Programms PIT ..	57
3.4 Anleitung zur Umsetzung des Programms PIT	62
4. Methodisches Vorgehen	63
4.1 Forschungsstrategie: qualitative Forschung	63
4.2 Forschungsmethoden.....	63
4.2.1 Aktionsforschung	63
4.2.2 Einzelfallanalyse	64
4.2.3 Schriftliche und mündliche Befragung	65

5. Datenerhebung	66
5.1 Teilnehmende Beobachtung	66
5.2 Videoaufnahmen	66
5.3 Halb-standardisierter Fragebogen.....	67
6. Aufbereitungsverfahren.....	68
6.1 Konstruktion deskriptiver Systeme	68
6.2 Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung	69
7. Auswertung.....	70
7.1 Gegenstandsbezogene Theoriebildung	70
7.2 Typologische Analyse.....	70
8. Darstellung der Forschungsergebnisse	71
8.1 Darstellung der Daten.....	71
8.2 Ergebnisse der Aktionsforschung.....	71
8.2.1 Kategorie A: methodisch-didaktische Kriterien des PIT	71
8.2.2 Kategorie B: materielle Kriterien des PIT	73
8.2.3 Kategorie C: räumliche bzw. umweltbezogene Kriterien des PIT	75
8.2.4 Kategorie D: ressourcenorientierte Kriterien des PIT	76
8.2.5 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse der Aktionsforschung	78
8.2.6 Abgeleitete Indikatoren für eine Optimierung des PIT aus der Aktionsforschung.....	79
8.3 Ergebnisse der Einzelfallanalysen am Beispiel Kind A	80
8.3.1 Kategorie A: ITK – Individueller Tagesplan des Kindes	80
8.3.2 Kategorie B: Aufgabenplan „Garderobe“	81
8.3.3 Kategorie C: Handlungsablaufpläne „Toilette“ und „Händewaschen“	82
8.3.4 Kategorie D: GuK – Gebärden-unterstützte Kommunikation	83
8.3.5 Vergleich der Ergebnisse der Einzelfallanalyse Kind A mit Kind B	84
8.3.6 Zusammenfassung und Interpretation der Einzelfallanalysen.....	85
8.3.7 Abgeleitete Indikatoren für eine Optimierung des PIT aus den Einzelfallanalysen.....	86
8.4 Ergebnisse des Austauschs mit der Expertin	86
8.4.1 Rückmeldung zum Programm PIT	87
8.4.2 Rückmeldung zu den zentralen Kriterien des PIT	87
8.4.3 Rückmeldung zu den Materialien des PIT	88
8.4.4 Rückmeldung zu den abgeleiteten Indikatoren aus den Kriterien des PIT	88
8.4.5 Zusammenfassung der Rückmeldung zum Programm PIT	88
9. Diskussion der Forschungsergebnisse	90
9.1 Indikatoren aus der Aktionsforschung und den Einzelfallanalysen.....	90
9.2 Vergleich der Indikatoren mit der Rückmeldung der Expertin.....	90
9.3 Ergebnisse des Vergleichs	91
9.4 Abgeleitete Indikatoren für eine Optimierung des PIT	91
9.5. Schlussfolgerungen für das Programm PIT	92
9.6 Beantwortung der Fragestellungen und Überprüfung des Entwicklungsziels.....	93
9.6.1 Beantwortung der Fragestellung bezüglich der zentralen Kriterien des PIT	93

9.6.2 Beantwortung der Fragestellung bezüglich der Indikatoren für eine Optimierung des PIT.....	94
9.6.3 Überprüfung des Entwicklungsziels.....	94
10. Schlusswort	96
10.1 Rückblick und Ausblick.....	97
10.2 Dank.....	97
11. Literaturverzeichnis	98
12. Abbildungsverzeichnis	100
13. Tabellenverzeichnis	100
14. Graphikverzeichnis	100
15. Anhang	101
A TEACCH-Philosophie.....	101
B Meilensteine der Entwicklung des PIT	104
C Beispiele zur Umsetzung weiterer Materialien	105
D Differenzierte Kriterien zu den Grundelementen des PIT	109
E Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung am Beispiel Kind A	114
F Fragebogen für Lehrpersonen und Pädagogische Mitarbeiter/innen	117
G Fragebogen für den Austausch mit der Expertin.....	126
H Leitfaden Beobachtungsprotokoll ITK – Individueller Tagesplan des Kindes	136
I Leitfaden Beobachtungsprotokoll Aufgabenplan „Garderobe“	139
J Leitfaden Beobachtungsprotokoll Handlungsablaufpläne „Toilette“ und „Händewaschen“	142
K Leitfaden Beobachtungsprotokoll GuK – Gebärden-unterstützte Kommunikation	145
L Schriftliche Rückmeldung der Expertin	146

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Den Anstoss zur Beschäftigung mit der Thematik dieser Masterarbeit erhielt ich durch meine Tätigkeit als Sonderkindergärtnerin in einem Zentrum für körperbehinderte Kinder. In dieser Tätigkeit begegne ich Kindern mit unterschiedlichstem Förderbedarf. Dabei bezieht sich der Förderbedarf mittlerweile nicht mehr ausschliesslich auf körperliche Beeinträchtigungen. Eine Zunahme von Kindern mit Schwierigkeiten in der Interaktion und Kommunikation, Störungen in der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung oder auch mit Verhaltensauffälligkeiten ist zu beobachten. Besonders häufig treten Fälle von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen auf. Durch die jährliche Zunahme von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen hat sich auch die Arbeit im Kindergarten zu verändern begonnen. Der Schwerpunkt der Arbeit mit den Kindern hat sich auf den Aufbau und die Entwicklung der kommunikativen und interaktiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen, sowie der Handlungsplanung verlagert. Das lehrplanorientierte Unterrichten rückt dabei in den Hintergrund. Damit ist gemeint, dass zwar an den didaktischen Grundsätzen des Lehrplans festgehalten wird und mit den verbindlichen Richtzielen, sowie den Leitideen der Kompetenzbereiche (Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz) gearbeitet wird, jedoch weniger auf die Grobziele und Indikatoren eingegangen werden kann. Stellt man die Ziele des Lehrplans den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kindern mit besonderem Förderbedarf, wie sie oben erwähnt wurden, gegenüber, so wird ersichtlich, dass ein Grossteil dieser Kinder weit davon entfernt ist, diese Ziele erreichen zu können.

Im Lehrplan für den Kindergarten im Kanton Aargau (2014) lassen sich Hinweise finden, welche aussagen, dass bei der Arbeit mit den Leitideen die Heterogenität, wie auch die Voraussetzungen der einzelnen Kinder berücksichtigt wird. Die Ziele gelten trotz der grossen individuellen Unterschiede für die meisten Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahren (vgl. S.8). Es wird erwähnt, dass in der Arbeit mit den Lernzielen des Lehrplans der jeweilige Entwicklungsstand der Kinder zu berücksichtigen ist. Und es wird vorausgesetzt, dass die Aufgabe des Kindergartens darin besteht, an den individuell unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder anzuknüpfen und sie durch differenzierte Angebote in Richtung der Ziele des Lehrplans in ihrer Entwicklung zu fördern. Dies gilt sowohl für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen wie auch für Kinder mit besonderen Begabungen (vgl. S.9). Jedoch wird nicht explizit darauf eingegangen, was für Kinder mit einer körperlichen Behinderung oder in ähnlicher Weise betreffenden Beeinträchtigung gilt. Aus den Leitideen und Zielen formuliert der Lehrplan Grobziele und Anregungen zur Umsetzung in allgemeiner Hinsicht. Nicht aber spezifisch auf Kinder mit besonderem Förderbedarf. Am Ende des Schuljahres werden anhand von Indikatoren, welche durch den Kanton vorgegeben sind, die Ziele in einem Einschätzungsbogen überprüft, um somit den Entwicklungsstand des Kindes festzulegen. Wird ein solcher Einschätzungsbogen aber mit Kindern mit besonderem Förderbedarf durchgeführt, so wird ersichtlich, dass die Anforderungen diesen Kindern nicht gerecht werden. Die Kinder können diese Ziele kaum oder nur teilweise erfüllen. Die Förderung in den verschiedenen Entwicklungsbereichen der Kinder muss an dieser Stelle tiefer angesetzt werden. Daraus lässt sich ein Förderbedarf erschliessen, der den Fokus hat, die basalen Fähigkeiten und Fertigkeiten aufzubauen und weiterzuentwickeln, um überhaupt annähernd an die Zielsetzungen des Lehrplans gelangen zu können. Mit basalen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist gemeint, dass ein Kind seine Aufmerksamkeit überhaupt auf ein Gegenüber richten kann. Dass es zuhört, wahrnimmt, Infor-

Claudia Halbenleib

mationen verarbeiten und verstehen kann und somit zu einer Handlung gelangt. Diese Kinder brauchen einen Zugang, um überhaupt mit den Anforderungen des Alltags und Unterrichts umgehen zu können. Dadurch soll dann auch der Weg geebnet werden, gezieltes Lernen angehen und die Ziele aus dem Lehrplan anstreben zu können.

Das Unterrichten, bei dem verbale Anleitung und Begleitung ausreichend ist, ist bei Kindern mit den genannten Beeinträchtigungen, besonders bei Eintritt in den Kindergarten, kaum möglich. Aufgrund ihrer Schwierigkeiten zeigt sich, dass sie Anweisungen und Erläuterungen von Lehr- und Bezugspersonen nur in Ansätzen folgen können. Zudem entwickeln sie nur eine geringe Vorstellung davon, was im Kindergartenalltag auf sie zukommt und was von ihnen verlangt wird. Vielen Kindern bereitet die Bewältigung des Kindergartenalltags Mühe. Alltagsaufgaben wie Umziehen, Toilettengang, Ausführen von Arbeitsaufträgen fordern sie stark heraus und überfordern sie auch. Überforderung, ausgelöst durch die geringe Fähigkeit Informationen wahrnehmen, verstehen und verarbeiten zu können, äußert sich im Alltag durch Verhaltensauffälligkeiten, wie zum Beispiel Protest, Schreien, Weinen, Wutausbrüchen oder Fliehen. Diese Problematik hat schliesslich dazu geführt, dass ich mich ausgiebiger mit der Thematik beschäftigt habe, wie Kinder mit besonderem Förderbedarf in ihrem Lernen unterstützt werden können. Spezifischer gesehen, habe ich mich mit dem Thema Autismus auseinandergesetzt. Mit „Lernen“ sind in dieser Arbeit der Aufbau und die Entwicklung der basalen Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie Kommunikation, Interaktion und Handlungsplanung gemeint. Diesbezüglich und durch die tägliche Arbeit mit den Kindern begann ich für den Sonderkindergarten Hilfsmittel zu entwickeln, welche für die Förderung des Erwerbs genau dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten gedacht sind. Dies ist beispielsweise der Einsatz von Bildsymbolen, Ablaufplänen, Gebärden und Ritualen. Im Verlauf der letzten Jahre habe ich an der Ausarbeitung dieser Hilfsmittel stetig weiter gearbeitet, bis schlussendlich ein Programm entstanden ist. Das PIT – Programm für Individuelle Tagespläne. Dieses Programm dient als Instrument, das eine Lehrperson für ein Kind mit besonderem Förderbedarf im Kindergarten einsetzt. Es bezweckt eine unterstützende Funktion bei der Strukturierung des Kindergartenalltags. Es soll den Kindern einen Zugang ermöglichen, um die Anforderungen des Alltags und die Ziele des Kindergartens mit Hilfe ihrer Ressourcen bewältigen zu können. Dieses Programm wurde zwar für den Sonderkindergarten entwickelt, kann aber genauso gut für Schülerinnen und Schüler oder erwachsene Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf eingesetzt werden. In den vergangenen Jahren hat der Einsatz dieses Programms aufgezeigt, dass Kinder aus dem Sonderkindergarten gut darauf ansprechen und ihr Lernen dadurch unterstützt wird. Die Kinder können mit Hilfe dieses Programms eine Vorstellung davon entwickeln, was im Kindergartenalltag auf sie zukommt und was von ihnen verlangt wird. Es ermöglicht dadurch, Verhaltensauffälligkeiten einzudämmen und Kommunikation aufzubauen. Das Programm gibt den Kindern Struktur und Sicherheit und vermittelt Strategien zum effektiven Handeln. Dadurch wird ermöglicht, Handlungsabläufe auch auf andere Situationen zu übertragen.

Damit das Programm PIT praxistauglich weitervermittelt werden kann und auch in anderen Schulen und Institutionen Anklang findet, benötigt es zentrale Kriterien, die als Richtlinien für die Umsetzung gelten. Dazu muss in der Praxis erprobt werden, welche Kriterien sich als sinnvoll bzw. erfolgreich und welche sich als Herausforderung erweisen. Aus der Analyse der Praxisforschung wird erwartet, dass

sich aus den Kriterien Hinweise erschliessen lassen, die als Indikatoren für eine Optimierung des Programms gelten.

1.2 Entwicklungsziel – Zielformulierungen – Fragestellungen

Das Programm PIT soll nicht nur für Kinder mit besonderem Förderbedarf sondern auch für Kindergartenlehrpersonen als sinnvolles und unterstützendes Instrument zur Strukturierung und Bewältigung des Alltags und Unterrichts dienen. Es bezweckt durch gezielte visuelle Informationsvermittlung die Förderung des Situationsverständnisses und der Handlungskompetenz der Kinder. Es soll den Aufbau und die Weiterentwicklung ihrer sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten ermöglichen, mit der Absicht interaktiv-kommunikative Situationen zu schaffen. Und es zielt auf die Förderung der Selbständigkeit hin. Das Programm PIT beabsichtigt also die basalen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder aufzubauen und weiterzuentwickeln, um Lernen zu ermöglichen und somit an die Zielsetzungen des kantonalen Lehrplans zu gelangen.

Das Entwicklungsziel dieser Masterarbeit bezieht sich auf die Umsetzung und Optimierung des Programms PIT im Rahmen des Alltags und Unterrichts im Sonderkindergarten. Das Ziel ist, aus den theoretischen Grundlagen Kriterien herauszuarbeiten, die bei der Umsetzung des Programms als Richtlinien gelten. Die Kriterien beziehen sich sowohl auf methodisch-didaktische, materielle, räumliche bzw. umweltbezogene, als auch auf ressourcenorientierte Aspekte. Diese Kriterien werden in der Praxis angewandt und auf ihren Erfolg hin geprüft. Erfolge aber auch Herausforderungen und Schwierigkeiten, die aus der Umsetzung resultieren, werden als Hinweise für eine Optimierung verstanden und als Indikatoren bezeichnet. Die Umsetzung des Programms erfolgt in einer Pilotklasse (eigene Klasse der Autorin) und in einer fremden Klasse (Parallelklasse) des zeka Sonderkindergartens (Zentrum für Körperbehinderte Aargau). Die Umsetzung wird dokumentiert und analysiert, so dass aus der Auswertung Schlussfolgerungen gezogen werden können, welche dann als Indikatoren für eine Optimierung dienen. Eine Expertin wird abschliessend beigezogen, die das Programm an sich beurteilt und die herausgearbeiteten Kriterien und Indikatoren kritisch überprüft. Anhand der Rückmeldung der Expertin und durch die Analyse der Forschungsergebnisse wird der Optimierungsbedarf ermittelt.

Ziel:

Umsetzung und Optimierung des PIT – Programm für Individuelle Tagespläne

Aus dem Entwicklungsziel bzw. den Zielsetzungen werden folgende Fragestellungen abgeleitet:

- Nach welchen Kriterien wird PIT zur Tages- und Unterrichtsstrukturierung umgesetzt?
- Anhand welcher Indikatoren lässt sich eine Optimierung des PIT erschliessen?
- Welcher Optimierungsbedarf besteht für das Programm PIT?

1.3 Vorgehen

Um Klarheit über die Funktion und den Sinn des Programms PIT zu erlangen, geht es zunächst darum, ein Verständnis für die Besonderheiten der betroffenen Kinder zu entwickeln. Denn sie sind von Claudia Halbenleib

der Forschungsfrage betroffen und bilden den Ausgangspunkt der Untersuchung. Die theoretischen Grundlagen liefern dazu die nötigen Erkenntnisse und enthalten zugleich Informationen für die Beschreibung und Begründung des Programms PIT. Im ersten Teil der Masterarbeit findet dementsprechend die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen statt. Sie vermittelt den Leserinnen und Lesern, wie Kinder mit besonderem Förderbedarf – insbesondere Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen – ihre Welt wahrnehmen und erleben und wie (Lern-)Prozesse bei ihnen stattfinden. Diesbezüglich werden zunächst Erscheinungsformen von Autismus beschrieben. Verschiedene Verhaltensweisen, welche in Zusammenhang mit Autismus-Spektrum-Störungen stehen, werden aufgezeigt und erläutert. Die Erläuterungen werden mit Kenntnissen aus der Kognitiven Neurologie gekoppelt. Die gewonnenen Erkenntnisse tragen dazu bei, auch ein Verständnis für die Besonderheiten und Bedürfnisse der Kinder mit anderen Beeinträchtigungen zu entwickeln. Exekutive Funktionen spielen dabei eine zentrale Rolle. In einem weiteren Kapitel wird deshalb aufgezeigt, was die Exekutiven Funktionen beinhalten und welchen Beitrag sie zum Lernen leisten.

Um Anregungen zu schaffen, wie man Kinder mit besonderem Förderbedarf im Unterricht unterstützen und fördern kann, vermitteln die theoretischen Grundlagen zudem Konzepte, Strategien und Methoden, die sich im Verlaufe der letzten Jahre bewährt haben. Dabei wird besonders der TEACCH-Ansatz (vgl. Häussler, 2012) näher betrachtet und ein Einblick in die ABA-Lernmethode (vgl. Menze, 2012) gewährt. Diese Ansätze sind in der Arbeit mit autistischen oder in ähnlicher Weise beeinträchtigten Kindern mittlerweile weit verbreitet und finden auch im Programm PIT ihre Standpunkte. Um die theoretische Auseinandersetzung bezüglich der beiden Ansätze einzugrenzen, wird beim TEACCH-Ansatz nur ein Kernaspekt näher betrachtet: die TEACCH-Philosophie. Sie umfasst die Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit mit autistischen Kindern. Für das Programm PIT ist dabei ein Prinzip von tragender Bedeutung: das *Structured Teaching* – die Strukturierung in der Förderung. Darauf baut das Programm auf und erhält deshalb eine zentrale Rolle bei der theoretischen Darlegung. Eine weitere Rolle bei der Umsetzung des Programms trägt die ABA-Lernmethode – Applied Behavior Analysis (Verhaltensanalyse). Das Kapitel über die ABA-Lernmethode soll den Leserinnen und Lesern verdeutlichen, dass das Verhalten eines Kindes immer eine Funktion verfolgt und deshalb genauer analysiert werden muss, um geeignete Interventionsmöglichkeiten abzuleiten. Dazu zeigt das Kapitel eine Analyse-methode auf und vermittelt, wie Verhaltensweisen erlernt werden. Der erste Teil der Masterarbeit wird mit einem Einblick in die Grundlagen der Unterstützten Kommunikation abgeschlossen. Der Einblick zeigt auf, was die Unterstützte Kommunikation beinhaltet und wozu sie in der Förderung autistischer oder in ähnlicher Weise kommunikationsbeeinträchtigter Kinder dient. Im Fokus stehen dabei Piktogramme und die Gebärden-unterstützte Kommunikation (GuK).

Im zweiten Teil der Masterarbeit steht das Programm PIT im Zentrum. Anhand der theoretischen Grundlegungen aus dem ersten Teil (Autismus-Spektrum-Störungen, Exekutive Funktionen, TEACCH-Ansatz, ABA-Lernmethode, Unterstützte Kommunikation) wird das Programm PIT beschrieben und begründet. Dazu gehören auch die herausgearbeiteten Kriterien, die für die Umsetzung des Programms zentral sind und als Richtlinien gelten. Diese Kriterien gehören zusammen mit drei weiteren Materialien zu den Grundelementen des PIT. Diese werden vorgestellt und anhand von Beispielen veranschaulicht. Die Grundelemente bilden die wesentlichen Bestandteile des PIT und sind deshalb

für die praktische Umsetzung zusätzlich in Dossiers angelegt und mit den dazugehörigen Materialien der Masterarbeit beigelegt.

Der dritte Teil der Masterarbeit beschreibt zunächst das forschungsmethodische Vorgehen der Masterarbeit und beschäftigt sich anschliessend mit der praktischen Auseinandersetzung. Das Programm PIT wird in der Forschung in einer Pilotklasse und in einer fremden Klasse (Parallelklasse) umgesetzt. Die Aufmerksamkeit richtet sich besonders auf die, aus den theoretischen Grundlagen herausgearbeiteten Kriterien. Verschiedene forschungsmethodische Konzepte dokumentieren das Vorgehen und tragen zur Datenerhebung, zum Aufbereitungsverfahren und zur Auswertung der Umsetzung bei. Angewandt werden Aktionsforschung (vgl. Altrichter und Posch, 2007), Einzelfallanalyse (vgl. Mayring, 2002) und schriftliche Befragung (vgl. Raab-Steiner und Benesch, 2010).

Im vierten Teil der Masterarbeit geht es um die Evaluation. Die Forschungsergebnisse werden dargestellt und diskutiert. Die Auswertung der Umsetzung zielt einerseits darauf hin, herauszufinden, welche Kriterien zum Gelingen des Programms beitragen. Andererseits soll die Auswertung aufzeigen, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten sich hemmend auf die Umsetzung des Programms auswirken. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden als Hinweise für eine Optimierung des Programms verstanden und als Indikatoren bezeichnet. Da es sich um zwei Forschungsfelder handelt (Pilotklasse und Parallelklasse), werden die Ergebnisse miteinander verglichen und einheitliche Indikatoren abgeleitet. Diese Indikatoren geben dann Aufschluss darüber, welcher Optimierungsbedarf besteht und wie eine Optimierung erreicht werden kann. Für die Überprüfung des Vorgehens wird eine Expertin beigezogen. Sie hat den Auftrag das Programm an sich zu beurteilen und die Kriterien, wie auch die Indikatoren kritisch zu prüfen. Anhand ihrer Rückmeldung und der Interpretationen aus den Forschungsergebnissen werden abschliessend die Fragestellungen beantwortet und die Erreichung des Entwicklungsziels überprüft.

Den Abschluss der Masterarbeit bildet das Schlusswort. Es zeigt zusammenfassend die Bilanz der Arbeit auf und enthält eine kritische Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen. Das Schlusswort enthält zudem einen Rückblick auf die Arbeit und einen Ausblick auf weiterführende Forschungsmöglichkeiten. Am Ende der Masterarbeit sind die Literatur-, Abbildungs-, Graphik- und Tabellenverzeichnisse, wie auch der Anhang zu finden.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Autismus-Spektrum-Störungen

„Autismus“ ist ein Begriff, von dem zum heutigen Zeitpunkt viele Personen bereits etwas gehört haben. Doch was ist unter Autismus zu verstehen? Welche Menschen sind davon betroffen? Eine spontane Umfrage hat einen kleinen Anhaltspunkt darüber gegeben, was unter dem Begriff „Autismus“ verstanden wird und wie über die Menschen gedacht wird, die als autistisch bezeichnet werden. Gefragt wurden Leute im Alter zwischen 20 und 60 Jahren und aus unterschiedlichen Berufsfeldern (Kaufmännische Berufe, Service, Baugewerbe, Lehrberufe, Facility Management). Auffällig bei der Umfrage war, dass weniger auf den Begriff „Autismus“ eingegangen wurde, sondern vielmehr von „Autisten“ die Rede war.

Die Umfrage hat ergeben, dass 80% der Befragten schon einmal etwas von Autismus gehört haben. 10% hatten entfernt etwas davon gehört und 10% war der Begriff nicht bekannt. Die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass Autismus hauptsächlich auf Menschen zutrifft, die über Inselbegabungen bzw. besondere Fähigkeiten verfügen. Ihrer Meinung nach fallen diese Menschen durch beeindruckende Fähigkeiten und sonderliches Verhalten in Bewegungen, Mimik oder durch Zwänge oder Aggressionen auf. Und ebenso auffallend ist in ihren Augen das Sozialverhalten, wobei die Kommunikation eine grosse Schwierigkeit darstellt. Laut der Befragten verfügen autistische Menschen nur über eine eingeschränkte Sprache. Sie reden kaum und wenn, dann monoton. Auch der Blickkontakt fehlt und grosse Mühe zeigen sie mit menschlicher Nähe und Berührungen. 30% der Befragten erwähnte dabei, dass autistische Menschen introvertiert sind und in ihrer eigenen Welt leben oder gar darin gefangen sind. Obwohl einige der Befragten der Meinung sind, dass autistische Menschen intelligenter sind als die Norm, kamen auch widersprüchliche Aussagen, die autistische Menschen als zurückgeblieben oder behindert beschrieben. Doch stimmen diese Annahmen? Lassen die Vermutungen darauf schliessen, dass autistische Menschen ganz anders sind als die Menschen, die wir kennen und als normal bezeichnen? Denken sie anders? Fühlen sie anders?

Naoki Higashida, ein Junge mit Autismus, schrieb mit 13 Jahren folgende Worte:

Zu euren grössten Missverständnissen gehört, dass ihr glaubt, wir hätten nicht genauso tiefgreifende, komplizierte Gefühle wie ihr. Weil unser Verhalten von aussen manchmal so kindisch wirkt, haltet ihr uns auch innerlich für kindisch. Aber natürlich empfinden wir genauso wie ihr. Und dass wir Autisten nicht so gewandt reden können, macht uns vielleicht manchmal noch empfindsamer. Eingesperrt in einem Körper, der nicht tut, was wir wollen, sitzen wir da mit Gefühlen, die wir nicht ausdrücken können. Deshalb ist unser Alltag ein ständiger Überlebenskampf. (Higashida, 2014, S. 127)

Die Worte von Naoki Higashida verdeutlichen den Wunsch, autistische Menschen genauso ernst und fühlend zu akzeptieren und respektieren, wie die, von uns genannten, „normalen – neurotypischen“ Menschen.

Bei der Umfrage stellte sich heraus, dass die meisten Befragten Autismus aus dem Film „Rain Man“ kennen. In diesem Film, aus dem Jahr 1988 von Barry Levinson, verkörpert der Schauspieler Dustin Hoffman einen autistischen Mann, der das Savant-Syndrom hat. Bei vielen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen kann festgestellt werden, dass sie über besondere Fähigkeiten verfügen. Diese

betreffen jedoch nur Leistungen in gewissen Teilbereichen. In diesem Fall spricht man von Menschen mit Autismus, die zusätzlich das Savant-Syndrom bzw. Inselbegabungen haben. Die Vorstellung, dass alle autistischen Menschen so sind, wie der verkörperte Autist in „Rain Man“, wird von 40% der Befragten dementiert. Sie gehen davon aus oder vermuten, dass Autismus verschiedene Formen haben kann und dass nicht alle autistische Menschen gleich sind. Klar ist, dass Menschen mit Autismus nicht schubladisiert werden können. Es gibt nicht „der autistische Mensch“. Merkmale und Verhaltensweisen, die bei der Umfrage beschrieben wurden, können durchaus auftreten, jedoch nicht in bestimmter Ausprägung oder Konstellation. Autismus bewegt sich in einem weiten Spektrum und hat verschiedene Erscheinungsformen mit unterschiedlichem Ausmass. Es reicht sowohl von unauffällig, leicht Betroffenen bis zu Menschen mit schwerster Beeinträchtigung, die nicht in der Lage sind, ihr Leben selbständig zu bewältigen. Bei Autismus handelt es sich weder um eine geistige, noch um eine körperliche Behinderung, auch wenn aus diesen Bereichen Störungen bzw. Krankheitsbilder mit einfließen können. In einigen Fällen kommt es vor, dass eine Zweitdiagnose (Bsp. Neurologische Erkrankung, Epilepsie, geistige Behinderung, Down-Syndrom) gestellt wird, welche jedoch separat zu diagnostizieren ist. Thomas Girsberger betont, dass Autismus weder als Krankheit noch als Behinderung gilt, sondern als ein Anderssein bzw. eine Besonderheit, auch wenn in diesem Zusammenhang der Begriff „Störung“ verwendet wird (vgl., 2014, S. 29). Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung und wird in einer eigenen Kategorie angesehen. Die Internationale Klassifikation psychischer Störungen Kapitel V (F), kurz ICD-10, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschreibt Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörungen wie folgt:

Eine Gruppe von Störungen, die durch qualitative Beeinträchtigungen in gegenseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmuster sowie durch ein eingeschränktes, stereotypisches, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten charakterisiert sind. Diese qualitativen Abweichungen sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal der betroffenen Person, variiert jedoch im Ausprägungsgrad. In den meisten Fällen besteht von frühester Kindheit an eine auffällige Entwicklung. Mit nur wenigen Ausnahmen sind die Störungen seit den ersten 5 Lebensjahren manifest. Meist besteht eine gewisse allgemeine kognitive Beeinträchtigung, die Störungen sind jedoch durch das Verhalten definiert, das nicht dem Intelligenzalter des Individuums entspricht (sei dieses nun altersentsprechend oder nicht).

(ICD-10, 2011, S. 343)

Girsberger berichtet in seinem Buch über den Schweizer Psychiater Eugen Bleuler, der im Jahre 1911 mit dem Begriff „Autismus“ eines der Symptome von Schizophrenie, die starke Zurückgezogenheit, beschrieb. Des Weiteren erläutert Girsberger, dass der Begriff „Autismus“ in den 1940er Jahren von Leo Kanner und Hans Asperger unabhängig voneinander wieder aufgenommen wurde. Diese beiden beschrieben mit diesem Begriff Kinder, die ein stark beeinträchtigtes Sozial- und Kommunikationsverhalten aufzeigten. In dieser Zeit wurde Autismus sehr eng gefasst und als eine seltene Störung betrachtet. Man ging damals prinzipiell von zwei Formen des Autismus aus: Frühkindlicher Autismus und Asperger-Syndrom. Zusätzlich wurde der Begriff „Atypischer Autismus“ geschaffen, um die wenigen Fälle zu bezeichnen, auf die keine der beiden Diagnosen passten (vgl. 2014, S. 158).

Doch heute ist klar, dass Autismus vom „normalen“ Menschen stufenlos bis zum schwer betroffenen Individuum reicht. 1981 wies die englische Kinderärztin Lorna Wing als erste darauf hin, dass es neben dem frühkindlichen Autismus andere Formen von Autismus gibt, die wesentlich häufiger vorkommen als bisher angenommen. Deshalb benutzte sie in dieser Zeit erstmals den Begriff „Autismus-Spektrum“ (ebd.). Mit diesem Begriff soll verdeutlicht werden, dass Autismus nicht nur in verschiedenen Formen und Ausprägungen auftritt, sondern auch, dass diese nicht klar voneinander abgrenzbar sind und dass es fließende Übergänge zwischen neurotypischen („normalen“) und autistischen Menschen gibt. Brita Schirmer weist darauf hin, dass unabhängig vom Schweregrad der Beeinträchtigung die Störungen aus dem autistischen Spektrum jedoch immer zu Auffälligkeiten in drei Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung führen: Kommunikationsfähigkeit, Sozial- und Kontaktverhalten (Interaktion) und eingeschränktes Spektrum an Handlungen und Interessen (stereotype, repetitive Verhaltensweisen) (vgl. 2013, S.11). Welche Merkmale den verschiedenen Erscheinungsformen von Autismus zuzuschreiben sind, zeigt das folgende Kapitel.

2.1.1 Erscheinungsformen und Merkmale autistischer Störungen

Die ICD-10 beschreibt Auffälligkeiten und Merkmale verschiedener autistischer Störungen wie folgt:

- Frühkindlicher Autismus / Kanner-Syndrom / Infantiler Autismus

F84.0

Eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die durch eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung definiert ist und sich vor dem 3. Lebensjahr manifestiert; ausserdem ist sie durch eine gestörte Funktionsfähigkeit in den drei folgenden Bereichen charakterisiert: in der sozialen Interaktion, der Kommunikation und in eingeschränktem repetitiven Verhalten. Die Störung tritt bei Jungen drei- bis viermal häufiger auf als bei Mädchen.

(ICD-10, 2011, S. 344)

- Atypischer Autismus

F84.1

Eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich vom frühkindlichen Autismus entweder durch das Alter bei Krankheitsbeginn oder dadurch unterscheidet, dass die diagnostischen Kriterien nicht in allen drei Bereichen erfüllt werden. So wird entweder die abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung erst nach dem 3. Lebensjahr erstmals manifest, oder es bestehen deutlich nachweisbare Auffälligkeiten nur in einem oder zwei der drei für die Diagnose eines Autismus geforderten psychopathologischen Bereiche (nämlich (1) gegenseitige soziale Interaktion und (2) Kommunikation sowie (3) eingeschränktes, stereotypes, zur Wiederholung neigendes Verhalten), trotz charakteristischer Abweichungen in anderen Bereichen.

Atypischer Autismus findet sich am häufigsten bei schwerst intelligenzgeminderten Personen, deren sehr niedriges Funktionsniveau kaum spezifisch abweichendes Verhalten zulässt. Diese Störung tritt auch bei Patienten auf, die unter einer schweren umschriebenen Entwicklungsstörung der rezeptiven Sprache leiden. So stellt der atypische Autismus eine zu Recht vom Autismus getrennte Störung dar.

(ICD-10, 2012, S. 346-347)

- Asperger-Syndrom / Autistische Persönlichkeitsstörung

F84.5

Eine Störung von unsicherer nosologischer Validität, die durch dieselbe Form qualitativer Beeinträchtigungen der gegenseitigen sozialen Interaktionen charakterisiert ist, die für den Autismus typisch ist, hinzu kommt ein Repertoire eingeschränkter, stereotyper, sich wiederholende Interessen und Aktivitäten. Die Störung unterscheidet sich von dem Autismus in erster Linie durch das Fehlen einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung bzw. keines Entwicklungsrückstandes der Sprache oder der kognitiven Entwicklung. Die meisten Patienten besitzen eine normale allgemeine Intelligenz, sind jedoch üblicherweise motorisch auffällig ungeschickt; die Erkrankung tritt vorwiegend bei Jungen (das Verhältnis Jungen zu Mädchen beträgt acht zu eins) auf. Sehr wahrscheinlich sind wenigstens einige Fälle mildere Variationen des Autismus, jedoch ist unsicher, ob dies für alle Fälle zutrifft. Die Auffälligkeiten haben eine starke Tendenz, bis in die Adoleszenz und das Erwachsenenalter zu persistieren. Es scheint, dass sie individuelle Charakteristika darstellen, die durch Umwelteinflüsse nicht besonders beeinflusst werden. Im frühen Erwachsenenleben treten bei ihnen gelegentlich psychotische Episoden auf.

(ICD-10, 2011, S. 351-352)

Helmut Remschmidt weist darauf hin, dass eine Differentialdiagnose schwierig sein kann, da es mehrere Störungen gibt, die sowohl Ähnlichkeiten wie auch Unterschiede zum Asperger-Syndrom aufweisen. Dies sind beispielsweise „High-functioning“-Autismus (Autismus mit hohem Funktionsniveau), Schizoide Persönlichkeitsstörung, Zwangsstörung, Gilles-de-la-Tourette-Syndrom, Nonverbale Lernstörung oder Schizophrenie (vgl. 2012, S. 51-56).

- Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet

F84.9

Dies ist eine diagnostische Restkategorie, die für Störungen zu verwenden ist, auf welche die allgemeine Beschreibung der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zutrifft, bei denen jedoch ein Mangel an ausreichender Information oder widersprüchliche Befunde dazu führen, dass die Kriterien für die einzelnen F84-Kodierungen nicht erfüllt werden können.

(ICD-10, 2011, S. 352)

Es wurde festgestellt, dass Autismus mit bestimmten körperlichen Krankheitsbildern einhergehen kann und es möglicherweise diesen zuzuschreiben ist. Die WHO erwähnt in diesen Fällen Krankheitsbilder wie frühkindliche Cerebralparese, Schädigung durch Rötelninfektion der Mutter in der Schwangerschaft, tuberöse Sklerose, Störung des Fettstoffwechsels mit Gehirnbeteiligung und Fragiles-X-Syndrom (ICD-10, 2011, S. 344). Jedoch betont die WHO auch, dass die autistischen Störungen prinzipiell aufgrund des Verhaltens eines Betroffenen zu diagnostizieren sind, unabhängig vom Vorhandensein oder Fehlen einer begleitenden körperlichen Erkrankung.

Die Kenntnis darüber, dass Autismus verschiedene Erscheinungsformen und Merkmale aufweist, wirft die Frage auf, welche kognitiven Besonderheiten und Verhaltensweisen daraus resultieren?

2.1.2 Kognitive Besonderheiten und Verhaltensweisen autistischer Kinder

Mit kognitiven Besonderheiten und Verhaltensweisen sind in diesem Kapitel die Besonderheiten der *Wahrnehmung* und des *Erkennens* gemeint, welche sich auf die Ebenen der Sinne und der Informationsverarbeitungsprozesse im Gehirn autistischer Menschen bzw. Kinder beziehen.

Die Ursache von Autismus ist noch immer Gegenstand der Forschung und bis heute gibt es keine genaue Erklärung zur Entstehung. Doch in vielerlei Hinsicht ist sich die Forschung einig, dass Autismus in über 90% aller Fälle eine genetische Grundlage hat und dass es aufgrund bestimmter Veränderungen in den Erbanlagen bereits während der Gehirnentwicklung im Mutterleib zu Schädigungen der Feinstruktur des Gehirns und folglich der Gehirnfunktionen kommen kann (vgl. Häussler, 2012, S. 27). Remschmidt beschreibt ebenfalls, dass Untersuchungsergebnisse, welche sich auf Gewebeauffälligkeiten des Hippocampus (zentrale Schaltstation im limbischen System) beziehen, Hirnfunktionsstörungen aufzeigten. Daraus zieht er den Schluss, dass aus diesen und anderen Defiziten (einschliesslich der neuropsychologischen Defizite), autistische Syndrome die Konsequenz einer Entwicklungsstörung neuronaler Netze sind, die zu einer Störung der Verarbeitung komplexer Informationen führt. Dabei kann eine solche Fehlentwicklung durch genetische Faktoren, Hirnschädigung und/oder Umwelteinflüsse möglicherweise mit bedingt sein (vgl. 2012, S. 59). Uta Frith bestärkt die Annahme, dass das Gehirn autistischer Menschen anders entwickelt ist, als bei neurotypischen Menschen. Sie berichtet von zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen, die Anomalien in den Gehirnen von Menschen mit Autismus gefunden haben. Die Anomalien wurden sowohl in der Struktur der Nervenzellen als auch auf der Ebene der Gehirnsysteme nachgewiesen (vgl. 2013, S. 97).

Trotz diesen Ergebnissen und Beobachtungen aus Wissenschaft und Forschung muss an dieser Stelle betont werden, dass all diese Untersuchungen auf klinischen Stichproben beruhen und insofern keine epidemiologischen Schlussfolgerungen zulassen. Was jedoch Tatsache ist und viele Studien belegen, ist, dass das Gehirn autistischer Menschen anders arbeitet. Auffälligkeiten in der Informationsverarbeitung wurden gehäuft oder ausgeprägter nachgewiesen, so dass man in diesem Fall von einem besonderen „kognitiven Stil“ spricht (vgl. Häussler, 2012, S. 27). Mit Informationsverarbeitung meint Häussler, wie eine Person Informationen sammelt, diese zusammenfügt und daraus eine Vorstellung von dem entwickelt, was und wie „die Welt“ ist und funktioniert. Als Ausgangspunkt für die Informationsverarbeitung benennt Häussler die durch die Sinne wahrgenommenen Reize. Diese bilden das Rohmaterial für alles, was wir über die Welt wissen und denken (ebd.). Auch bei Experimenten konnten Wissenschaftler beobachten, dass das autistische Gehirn anders funktioniert. Sie liessen Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung Aufgaben lösen, wobei sie bemerkten, dass diese die Aufgaben zwar gut lösten, das Gehirn dabei jedoch anders verwendet wurde (vgl. Frith, 2013, S. 100). Welche Schlussfolgerung lassen nun diese wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse in Bezug auf die kognitiven Besonderheiten autistischer Kinder zu?

Frith erklärt wie folgt: „Der Autismus beginnt schon vor der Geburt. Irgendwann tritt ein winziger Fehler auf. Dieser Fehler betrifft das genetische Programm, aus dem schliesslich ein Mensch mit einem hochkomplexen Zentralnervensystemen hervorgeht“ (2013, S. 27). Anders ausgedrückt bedeutet das, dass autistische Menschen mehr Synapsen (Verknüpfungen zu anderen Nervenzellen) haben bzw. produzieren, als gewöhnlich. In den einzelnen Hirnbereichen führt dies zu Chaos. Das heisst, aufgrund der Reiz- und Informationsüberflutung kann das Wesentliche, das im Alltag erfasst werden soll,

nicht ordentlich gefiltert werden. Die anders entwickelte Hirnstruktur führt dazu, dass die Amygdala überaktiv ist und es deshalb zu einer Überempfindlichkeit durch Reize kommt. Die Überempfindlichkeit kann sowohl das Sehen, das Hören, der Geruchs-, Geschmacks- oder Tastsinn oder den Gleichgewichtssinn betreffen (vgl. Häussler, 2012, S. 27-29). Die Amygdala gehört zum limbischen System (Funktionseinheit des Gehirns, das für die Verarbeitung von Emotionen und der Entstehung von Triebverhalten dient) und wird bei der bewussten oder unbewussten Wahrnehmung angstbesetzter, bedrohlicher aber auch allgemein stark emotional erregender Eindrücke aktiviert (vgl. Karnath, Hartje & Ziegler, 2006, S. 205). Die Hirnstruktur autistischer Menschen lässt erkennen, dass der Balken zum limbischen System kaum vorhanden ist bzw. die Verknüpfung/Verbindung anders entwickelt ist und somit kaum in Zusammenhang steht. Folglich dessen ist das Erkennen oder Lesen von Mimik und Emotionen eines Gegenübers, wie auch bei sich selbst, kaum möglich. Eine Hypothese besagt zudem, dass autistische Menschen reduzierte Spiegelneuronen haben bzw. dass eine Schädigung dieser Neuronen vorliegt und dies zu Mangel an Mitgefühl führt (Frith, 2013, S. 125).

In Bezug auf die kognitiven Besonderheiten autistischer Menschen bzw. Kinder lässt sich schlussfolgern, dass die Aufnahme von Informationen aufgrund der Sinneswahrnehmung beeinflusst wird und im Gehirn dementsprechend anders verarbeitet wird, so dass eine andere Auffassung und Vorstellung von dem entsteht, was der neurotypische Mensch erkennen würde.

Gestützt auf Beobachtungen und Erfahrungsberichten von autistischen Menschen beschreibt Häussler Besonderheiten autistischer Wahrnehmung und ihre möglichen Auswirkungen wie folgt:

Bereits vor 30 Jahren machte Delacato (1975) auf ungewöhnliche Wahrnehmungsempfindungen bei Kindern mit Autismus aufmerksam. Darunter fallen sowohl extreme Überempfindlichkeit, als auch ausgeprägte Unterempfindlichkeit gegenüber bestimmten Reizen aus der Umwelt oder dem eigenen Körper. Diese Wahrnehmungsstörungen können einen oder mehrere Sinneskanäle betreffen, wobei die Art der Beeinträchtigung unterschiedlich sein kann.... Oft verändern sich die Empfindlichkeiten auch im Verlauf der Entwicklung.... Selbst in Bezug auf ein und denselben Sinneskanal kann zu unterschiedlichen Zeiten eine andere Form der Beeinträchtigung vorkommen.... Dabei funktionieren die betreffenden Sinnesorgane in der Regel einwandfrei; die Probleme scheinen vielmehr damit zusammen zu hängen, wie die Sinnesreize im Gehirn verarbeitet werden.

(Häussler, 2012, S. 28)

Spezifisch auf die Sinneswahrnehmung bezogen, werden die Besonderheiten autistischer Menschen und ihre Auswirkungen wie folgt zusammengefasst:

Hören

- Schwierigkeiten aus der Menge akustischer Reize die wichtigsten herauszufiltern (Bsp. Nebengeräusche können Wörter übertönen)
- Überempfindlichkeit des Gehörs (Bsp. Geräusche oder Töne in bestimmten Tonlagen oder Wörter in bestimmten Stimmlagen können als unangenehm laut oder schmerzhaft wahrgenommen werden)
- Wahrnehmung von Umweltgeräusche, welche für andere nicht mehr wahrnehmbar sind
- Überempfindlichkeit auf eigene Körpergeräusche (Bsp. Herzschlag, Blutkreislauf)

- Beeinträchtigt Richtungshören (Bsp. Mühe beim Finden oder Erkennen der Geräuschquelle)
- Verzerrung der Wahrnehmung in Bezug auf Sprache

→ Eine mögliche Auswirkung kann sein, dass gewisse Reize, wie beispielsweise das Wahrnehmen eigener Körpergeräusche, zu einer psychischen Dauerbelastung werden. Oder dass ein Zuviel an akustischen Reizen zu einem Abschalten der eigenen Wahrnehmung führt. Allgemein in Bezug auf akustische Reize wird angemerkt, dass viele Betroffene oft eine längere Verarbeitungszeit benötigen und daher Probleme haben, die Bedeutung des Gehörten zu erfassen (vgl. Häussler, 2012, S. 29).

Sehen

- Faszination von bestimmten visuellen Reizen (Bsp. Lichtreflexe, drehende Gegenstände, Glitzern)
- Vermeiden bestimmter Reize (Blickkontakt)
- Seltenes Fixieren eines Objektes mit den Augen
- Bewegungen werden oft nicht mit den Augen verfolgt
- Schwierigkeiten mit der räumlichen Wahrnehmung
- Schwierigkeiten sich in der Umwelt zu orientieren
- Schwierigkeiten Informationen über Bewegungen und Entfernungen zu verarbeiten

→ Die Auswirkungen können sich in diesem Fall auf die Körperhaltung und die Art, sich in der Umwelt zu bewegen, sowie mit beweglichen Gegenständen umzugehen, beziehen. Zudem können Schwierigkeiten auftreten, Hindernisse rechtzeitig zu erkennen und ihnen entsprechend auszuweichen (ebd.).

Riechen, Schmecken, Tasten

- Bevorzugung der Nahsinnen (Tast- und Bewegungsempfinden)
- Starkes Interesse Gegenstände oder Körperteile von sich selbst oder anderen zu betasten, zu beschnupern oder sie zu belecken
- Taktile Bevorzugung bestimmter Oberflächen (Bsp. glatt und fest, nicht aber weich oder rau)
- Abneigung gegen bestimmte Nahrungsmittel (aufgrund Geruch, Geschmack oder Festigkeit)
- Gesundheitsschädigendes Verhalten aufgrund Suchens extremer Reize (Bsp. Seife essen, sich schlagen)
- Gedämpfte Wahrnehmung von Temperatur und Schmerz

→ Überempfindlichkeiten können zu Vermeidungsverhalten führen. Die mangelnde Wahrnehmung von Temperatur oder Schmerz führt oft dazu, dass die Betroffenen nicht lernen, Gefahren zu erkennen und sie zu vermeiden (ebd.).

Gleichgewichtssinn

- Schaukeln des Körpers als Beruhigung oder als Zeichen, dass der Gleichgewichtssinn zu wenig Reize erhält
- Bevorzugung oder Vermeidung starker vestibulärer Stimulation

→ Bei hoher Erregung oder Überforderung kann es für den Körper eine sinnvolle Reaktion sein, den Organismus durch Schaukeln zu beruhigen. Dies kann das Erregungsniveau des Betroffenen senken und sich auch auf die Wahrnehmungsverarbeitung auswirken (vgl. Häussler, 2012, S. 29-30).

Auf einige Besonderheiten oder Verhaltensweisen, welche als Kernsymptomen des Autismus gelten, weisen einzelne Autismus-Experten darauf hin, dass diese nicht zwingend zu Autismus gehören. Sie

stellen eher Folgen des Stresses dar, dem autistische Menschen ausgesetzt sind, wenn sie sich den gängigen gesellschaftlichen Normen und Gepflogenheiten anpassen müssen (vgl. Girsberger, 2014, S. 58). Dazu gehören stereotypische Verhaltensweisen, wie auch selbstverletzendes Verhalten. Girsberger sagt aus, dass die Reduktion von Stress folglich eine Reduktion autistischer Verhaltens mit sich bringt und somit zu einer positiveren Entwicklung führt. Es ist autistischen Menschen möglich sich zu entwickeln und zu lernen, ihre Auffälligkeiten abzulegen. Girsberger spricht dabei von Plastizität (Formbarkeit, Veränderbarkeit) des Autismus durch mehrere wichtige Faktoren: elterlicher Erziehungsstil, das Angebot an diversen Therapien, sowie die langsam sich entwickelnde Umsetzung von erfolgreichen Autismus-spezifischen Angeboten in Pädagogik und Therapie (vgl. 2014, S. 58).

Spezifisch zu erwähnende Besonderheiten von Autismus-Spektrum-Störungen betreffen die Sprache und Kommunikation, sowie die Interaktion. Diesbezüglich wird im Kapitel 2.5 *Unterstützte Kommunikation* näher eingegangen.

2.1.3 Auswirkungen auf das Lernen

Für das Denken und Handeln ist es unerlässlich Informationen zu sammeln, diese zu verarbeiten und zu gliedern. Doch dieser Prozess ist sehr umfangreich. Grundsätzlich sind die Leistungen der Informationsverarbeitungsprozesse eng miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig.

Der Prozess der Informationsverarbeitung ist sehr kompliziert. Die Informationen, die das Gehirn erreichen, werden auf unterschiedlichen Ebenen analysiert und miteinander sowie mit dem, was der betreffende Mensch weiss und kennt, in Beziehung gesetzt. Es ist dann die höchste Leistung des Gehirns, unter Berücksichtigung aller für eine bestimmte Situation wichtigen Informationen eine passende Handlungsstrategie auszuwählen oder auch neu zu entwickeln und diese bis zur Erreichung eines Ziels durchzuhalten.

(Häussler, 2012, S. 30)

Häussler weist darauf hin, dass es in der praktischen Arbeit mit autistischen Menschen bzw. Kindern von Vorteil ist, die Bereiche der kognitiven Informationsverarbeitung getrennt voneinander zu betrachten. Denn dies ermöglicht in der Praxis Informationen so zu vermitteln, dass sie von autistischen Menschen am ehesten verstanden werden (ebd.).

Nachfolgend werden die Bereiche erwähnt, welche bei der kognitiven Informationsverarbeitung, also beim Lernen, beteiligt sind. Dabei wird stichwortartig erläutert, welche Auswirkungen oder Reaktionen bei autistischen Menschen laut Häussler sichtbar werden können.

Aufmerksamkeit

- Die Dauer der Aufmerksamkeit kann durch direkte Belohnung auch für Reize oder Materialien erhöht werden, welche für das Kind nicht direkt bedeutsam oder interessant sind
- Häufig wird eine andere Bewertung dessen vorgenommen, welche Informationen wichtig bzw. unwichtig sind
- Schwierigkeiten sich auf neue, schwer vorhersagbare Reize einzustellen
- Überselektivität (Neigung, nur ein oder wenige Merkmale eines gesamten Reizmusters zu beachten)

Masterarbeit

- Störung der Zentralen Kohärenz (Problem globale Zusammenhänge zu erkennen. Aufmerksamkeit richtet sich oft auf Details, wobei andere Informationen im selben Zusammenhang vernachlässigt werden bzw. Schwierigkeit einzelne Reize zu einem Gesamtbild zusammenzufügen und aus Einzelerfahrungen ein übergeordnetes Schema zu bilden)
- Schwierigkeiten mehrere Aspekte gleichzeitig zu berücksichtigen (bezieht sich besonders auf Reize, die mehrere Sinne ansprechen)
- Schwierigkeiten beim Wechsel der Aufmerksamkeit von einem Sinneskanal zum anderen (ebd.)

Reizverarbeitung

- Bevorzugung der Nahsinnen (Tast- und Bewegungsempfinden) im Gegensatz zu Fernsinnen (Hören, Sehen)
- Schwierigkeiten des Intermodalen Transfers (Probleme Informationen aus unterschiedlichen Sinnesbereichen miteinander in Beziehung zu setzen)
- Bessere Verarbeitung räumlich-visueller Informationen als auditive
- Neigung Informationen eher in ein räumliches als in ein zeitliches Bezugssystem einzuordnen
- Fehlendes Ableiten von Regeln (Schwierigkeiten neue Erfahrungen mit bekannten in Verbindung zu bringen)
- Störung der Zentralen Kohärenz (vgl. 2012, S. 31)

Gedächtnis

- Mechanische Lesefähigkeit ist oft grösser als das Leseverständnis
- Gehörte Texte können häufig wortgetreu wiedergegeben werden
- Einzelleistungen lassen nicht auf das allgemeine Fähigkeitsniveau schliessen
- Schwierigkeiten zeitlich geordnete Informationen zu merken, die über die unmittelbare Gedächtnisspanne hinausgehen (Bsp. Reihenfolge von Bildern oder Wörtern)
- Schwierigkeiten Handlungsabläufe nach sprachlichen Anweisungen oder Demonstrationen auszuführen
- Schwierigkeiten sich zu erinnern, was gerade getan wurde, wenn die Aktivität unterbrochen wird
- Schwierigkeiten mit dem semantischen Gedächtnis (Probleme einzelne Informationen in einen sinnvollen Bedeutungszusammenhang zu bringen und sie in Kategorien einzuordnen)
- Intaktes Langzeitgedächtnis, soweit es sich auf Zahlen, Fakten und auswendig gelernte Informationen bezieht
- Merkfähigkeit liegt eher bei akustischen oder visuellen Eindrücken als auf Inhalt einer Information
- Bessere Erinnerung an Ereignisse und Handlungen, die von anderen ausgeübt wurden als bei selbst erlebten (vgl. 2012, S. 32)

Problemlösungsverhalten

- Verhalten tendiert zu starr und unflexibel
- Schwierigkeiten sich auf neue Situationen einstellen zu können
- Festhalten an Routinen

- Häufiges Beharren auf einmal gefundene Lösungswege
- Stereotypes Verhalten und sich wiederholende Reaktionen
- Impulsivität (Reaktionen auf unmittelbare Reize können oftmals nicht unterdrückt oder aufgeschoben werden)
- Schwierigkeiten mit der Handlungsplanung

(vgl. 2012, S, 33)

Girsberger erläutert die Denkprozesse autistischer Menschen bzw. Kinder mit ähnlichen Aussagen wie Häussler und ergänzt, dass Menschen aus dem Autismus-Spektrum meist einseitig auf das Denken und speziell auf das logisch-formale Denken ausgerichtet sind (vgl. 2014, S. 33). Das autistische Denken neige zu Eindimensionalität. Auffallend dabei ist die starke Einengung auf die eigene egozentrische Sichtweise und Vernachlässigung der Sichtweise anderer (vgl. 2014, S.32). Davon berichtet auch Remschmidt und bezieht sich dabei auf empirische Arbeiten aus dem Bereich der kognitiven Psychologie von Baron-Cohen, aus dem Jahr 1989. Bei diesen Arbeiten geht es um Experimente, die die Fähigkeit, die Welt aus dem Blickwinkel eines anderen zu sehen (Theory of mind/Empathie), ermitteln. Die wichtigsten Auffälligkeiten und Erkenntnisse, die aus diesen Experimenten hervorgingen, beschreibt Remschmidt wie folgt:

- Eingeschränkte Fähigkeiten, physikalische Vorgänge von psychischen zu unterscheiden
- Unzureichendes Verständnis für psychische Vorgänge
- Schwierigkeiten in der sprachlichen Bezeichnung psychischer Vorgänge
- Eingeschränkte Fähigkeit, fiktive Spiele auszuführen
- Einschränkung im Verständnis emotionaler und sozialer Situationen
- Eingeschränkte Fähigkeit im Verständnis metaphorischer Bedeutungen (z.B. Ironie, Witze)
- Eingeschränkte Fähigkeiten, die Intentionen anderer Personen zu erkennen
- Eingeschränkte Fähigkeit, zu unterscheiden, ob Ereignisse zufällig eingetreten sind oder absichtlich herbeigeführt wurden

(Remschmidt, 2012, S. 38)

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse...darauf hin, dass die Besonderheiten des autistischen Kindes im sozialen und interpersonalen Kontext (z.B. der Mangel an Reaktion auf andere Menschen oder die eigentümlichen Reaktionen auf verschiedene Aspekte der Umgebung) auf spezifische Defizite in der sozialen Wahrnehmung zurückgeführt werden können. (Remschmidt, 2012, S. 38-39)

Folglich haben autistische Menschen Schwierigkeiten Emotionen anderer, wie auch ihre eigenen zu deuten und sie zum Ausdruck zu bringen. Für sinnvolles Denken und Handeln sind Emotionen jedoch sehr wichtig. Besonders wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen oder Ziele zu setzen und diese zu verfolgen. Laut Girsberger sind dies kognitive Leistungen, die meist aus einem emotional-intuitiven Prozesses entstehen (vgl. 2014, S. 34).

Die typischen Erschwernisse beim Lernen, die bei autistischen Kindern zu beobachten sind, lassen sich in folgende Punkte zusammenfassen:

- Sprachliche Informationen werden schlechter verarbeitet
 - Sprachliche Hinweise werden schneller vergessen
 - Lernt nicht gut durch Nachahmung
 - Reaktionen erfolgen verzögert
 - Gelerntes wird nicht auf neue Situationen und Zusammenhänge übertragen
 - Konkrete Regeln und Erfahrungen werden nicht verallgemeinert
 - Entscheidungen, die auf einer Einschätzung beruhen, können nicht gefällt werden
 - Reihenfolgen können schlecht gebildet und überschaut werden
 - Die Planung und Ausführung von Handlungsabläufen ist erschwert
 - Zeitliche Orientierung und Zeitgefühl sind beeinträchtigt
 - Räumliche Orientierung und die Fähigkeit zur räumlichen Organisation sind beeinträchtigt
 - Die Aufmerksamkeit wird sehr leicht abgelenkt
 - Komplexere Anforderungen können nicht koordiniert werden
 - Fähigkeiten sind sehr ungleich entwickelt
 - Lob und soziale Anerkennung stellen oft keinen Anreiz dar
 - Erkundet weniger von sich aus und probiert weniger Neues aus
- (Häussler, 2012, S. 38)

Diese Erschwernisse lassen erkennen, dass Pädagogik, wie sie üblicherweise in Kindergärten und Schulen praktiziert wird, bei autistischen Kindern wenig Anklang findet. Für die pädagogische Förderung autistischer Kinder ergeben sich diesbezüglich Konsequenzen, die es zu Berücksichtigen gilt:

- Dort Ansetzen, worauf die Aufmerksamkeit bereits gerichtet ist: die Spezialinteressen zum Ausgangspunkt der Förderung machen
 - Gezielt an der Generalisierung von Fähigkeiten arbeiten
 - Flexibilitätstraining
 - Freizeitgestaltung und selbständige Beschäftigung als „Unterrichtsfach“
 - Individuelle Aufgabengestaltung unter Berücksichtigung des unebenen Fähigkeitsprofils
 - Eine Aufgabe nach der anderen stellen
 - Die Komplexität der geforderten Handlungen begrenzen
 - Klare Regeln anwenden lassen anstatt Einschätzungen zu verlangen
 - Auch ungewöhnliche Motivationshilfen einsetzen
 - Konkrete und eindeutige Sprache benutzen
 - Längere Reaktionszeiten berücksichtigen
 - Verständnis durch visuelle Informationen unterstützen
 - Visuelle Erinnerungshilfen anbieten
 - Klare Strukturierung der Lernsituation und des Alltags (Zeit, Raum, Material, Abläufe)
- (Häussler, 2012, S. 41)

Die Beschreibungen und Erläuterungen dieses Kapitels haben aufgezeigt, dass die Erschwernisse und Auswirkungen des Lernens bei autistischen Kindern auf eine andersartige Informationsverarbeitung zurückzuführen sind. Doch womit hat es zu tun, dass eine andersartige Informationsverarbeitung vorliegt? Das nachfolgende Kapitel gewährt einen Einblick in die kognitive Neurologie und zeigt auf, dass die exekutiven Funktionen bei der Informationsverarbeitung eine zentrale Rolle spielen.

2.2 Exekutive Funktionen

Der Begriff „exekutive Funktionen“ kommt aus der Neuropsychologie und bezeichnet die mentalen bzw. kognitiven Funktionen, welche vom Frontalhirn aus gesteuert werden. Ursprünglich kommt dieser Begriff aus dem Englischen (*executive functions*) und kann mit „Führungs-, Leitungs- und Steuerungsfunktionen“ übersetzt werden (vgl. Karnath, Hartje & Ziegler, 2006, S. 168). Exekutive Funktionen sind also Bestandteile der allgemeinen Intelligenz und werden als zentrale Gehirnfunktionen bezeichnet, welche das Denken und Handeln steuern. Zur Kontrolle und Koordination eigener Gedanken und eigenes Verhalten gehört laut Blakemore und Frith die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit gezielt auf etwas richten zu können, künftige Aufgaben zu planen und unangebrachtes Verhalten zu unterdrücken, sowie mehr als eine Sache im Kopf zu behalten (vgl. 2006, S. 169-170). Auf diese Fähigkeit weist auch Häussler hin. Sie macht die exekutiven Funktionen dafür verantwortlich, dass angemessene Strategien ergriffen werden, um ein zukünftiges Ziel zu erreichen. Dabei muss ein Mensch in der Lage sein, sich von aktuellen, konkreten Situationen und ihren Reizen lösen zu können, eine innere Vorstellung zu entwickeln und sich von dieser leiten zu lassen bis das Ziel erreicht wird. Dies verlangt ein Durchhalten der gewählten Lösungsstrategie. Zugleich muss die Wirksamkeit der Strategie geprüft werden und gegebenenfalls nach anderen Lösungsstrategien gesucht werden, was wiederum verlangt, dass man sich Veränderungen neuer Situationen anpasst. Dies setzt Flexibilität im Denken und Handeln voraus (vgl. 2012, S. 33).

Häussler merkt an, dass bei Kindern mit Autismus festgestellt wird, dass deren exekutiven Funktionen beeinträchtigt sind. Die Auffälligkeiten beziehen sich dabei oft auf starres und unflexibles Verhalten, Schwierigkeiten sich auf neue Situationen einzustellen, das Festhalten an Routinen, das Fehlen von Eigeninitiative oder die eingeschränkte Handlungsplanung. Zwangsläufig muss dies jedoch nicht mit einer Schädigung des Frontalhirns einhergehen. Vielmehr kann es der Schwierigkeit zugeschrieben werden, Informationen in einem Zeitschema zu ordnen (ebd.).

Beeinträchtigungen exekutiver Funktionen lassen sich auch bei ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom – mit und ohne Hyperaktivität) feststellen und auch bei Menschen, bei denen die Beeinträchtigungen auf eine Schädigung des Frontalhirns zurückzuführen sind. Bei Letzterem spricht man von exekutiver Dysfunktion. Diese betrifft zahlreiche Menschen, welche ein Schädel-Hirn-Trauma erlebten. Exekutive Dysfunktionen finden sich zudem auch bei:

- verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen (z.B. frontalen und fronto-temporalen Formen der Demenz)
- zerebrovaskulären Erkrankungen (Hirnfarkte, Hirnblutungen)
- rupturierten Aneurysmen des vorderen Gefäßstranges (Diamond et al., 1997)
- toxischen Gewebsschäden (z.B. Alkoholdemenz, Anoxie)

- anderen sich auf das Telenzephalon [Grosshirn, Anm. d. Verf.] auswirkenden Pathologien (z.B. Hydrozephalus)
(Karnath, Hartje & Ziegler, 2006, S. 173)

Mit der Kenntnis darüber, dass die exekutiven Funktionen bei vielen Kindern durch unterschiedliche Ursachen beeinträchtigt sein können, muss beim Umgang mit den Kindern und vor allem beim Unterrichten darauf Rücksicht genommen werden. Laut Girsberger sind konkrete Folgen bei Problemen in den exekutiven Funktionen folgende:

- Eingeschränkte Handlungsplanung, Mühe komplexe Handlungen in Teilschritte gliedern zu können, Mühe, Prioritäten zu setzen
- Mögliche Störungen im Bereich der Inhibition [die kontrollierte Verhaltenshemmung, Anm. d. Verf.] und Impulskontrolle
- Geringe geistige Flexibilität
- Schwierigkeiten in der Generierung von neuen Ideen und Verhaltensformen
(Girsberger, 2013, S. 165)

Diese Probleme oder Schwierigkeiten lassen sich in verschiedene Bereiche einteilen, welche als Teilaspekte der exekutiven Funktionen bezeichnet werden: Arbeitsgedächtnis, Selbststeuerung und Kognitive Flexibilität.

2.2.1 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis ist dazu da, Informationen aufzunehmen und sie sich zu merken, Handlungen nachzukommen, um danach wieder auf die vorangehende Information zurückgreifen zu können.

- Beispiel 1: Bevor wir zum Einkaufen gehen, überlegen wir uns, was wir brauchen. Wir merken uns, dass wir Brot, Milch und Eier benötigen. Doch bevor wir Einkaufen gehen können, muss zunächst auf der Bank noch Geld abgehoben werden. Danach geht es in den Supermarkt. Dort angekommen, müssen wir uns daran erinnern, was wir einkaufen wollten.
- Beispiel 2: Eine Schülerin muss eine Kopfrechenaufgabe lösen. Sie muss sich das Zwischenergebnis merken, um weiterrechnen zu können und somit an das Ergebnis zu gelangen.
- Beispiel 3: Ein Schüler muss sich die Instruktion merken, sein Buch auf Seite 13 aufzuschlagen, daraus die Aufgabe 2 bis 6 zu bearbeiten und danach sein Pult aufzuräumen, um zum Turnunterricht gehen zu können.

„Dieses System [das Arbeitsgedächtnis, Anm. d. Verf.], ermöglicht es uns, Informationen >>online<< zu halten und mit ihnen zu arbeiten. Solange wir wach sind, benutzen wir unser Arbeitsgedächtnis unentwegt, denn mit ihm können wir Informationen im Gedächtnis behalten, während wir etwas anderes tun“ (Blakemore & Frith, 2006, S. 204). Oder wie es der Hirnforscher Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer ausdrückt:

Es ist eine Funktion, die einige wenige Inhalte unmittelbar aktiviert hält und es erlaubt, mit diesen Inhalten im Geist zu hantieren Wie der Name sagt, bezeichnet es einen Teil un-

seres geistigen Lebens, der mit Inhalten hantiert, sie neu ordnet, verknüpft, sie dreht und wendet, sie formt und dann etwas damit macht. Wenn wir einen Satz sprechen oder verstehen, benutzen wir das Arbeitsgedächtnis, um beim Einbau eines Nebensatzes ... den Rest nicht zu vergessen.

(Spitzer, 2002, S. 5-6)

Für den Unterricht im Kindergarten und Schule trägt das Arbeitsgedächtnis die Bedeutung, dass bei Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen, und somit auch des Arbeitsgedächtnisses, darauf Rücksicht genommen werden muss, dass Schülerinnen und Schüler nicht einfach vergesslich sind, wenn sie einen Arbeitsauftrag nicht erwartungsgemäss erfüllen. Vielmehr lässt sich daraus schliessen, dass der Speicherprozess des Arbeitsgedächtnisses (noch) nicht imstande ist, Instruktionen für mehrere Aufgaben, die gleichzeitig ausgeführt werden sollen, alle auf einmal im Kopf zu behalten. In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, dass das Frontalhirn, genauer gesagt ein bestimmter Teil des Frontallappens (frontopolarer Kortex) aktiv wird, wenn wir uns später an etwas erinnern sollen, während wir gerade einer anderen Handlung nachgehen. Bei einer Schädigung oder Beeinträchtigung dieses Frontallappens, besteht diese Aktivität kaum und dementsprechend ist es auch schwer möglich, sich zu einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt an etwas zu erinnern, das getan werden soll.

2.2.2 Selbststeuerung

Manfred Spitzer und Sabine Kubesch erläutern in ihrer Broschüre zur Förderung der exekutiven Funktionen den Begriff „Selbststeuerung“ als „Inhibition von Verhalten und Aufmerksamkeit“. Darunter verstehen sie die Fähigkeit, etwas trotz bestehender Impulse nicht zu tun oder sich nicht ablenken zu lassen, um ein angestrebtes Ziel konsequent zu verfolgen (vgl. 2013, S. 2).

Die Aufmerksamkeit und das Verhalten können durch eine gut funktionierende Inhibition [die kontrollierte Verhaltenshemmung, Anm. d. Verf.] gesteuert werden und sind dadurch weniger von äusseren Bedingungen, den eigenen Emotionen oder fest verankerten Verhaltensweisen beeinflussbar. Durch die Fähigkeit, Verhalten und Emotionen zu hemmen, gelingt es, diejenigen Aktivitäten oder Handlungen zu vermeiden, die einem angestrebten Ziel oder der zu erledigenden Aufgabe entgegenstehen Die Inhibition bzw. Selbstregulationsfähigkeit unterstützt ... soziales und selbstdiszipliniertes Verhalten.

(Spitzer & Kubesch, 2013, S. 2)

2.2.3 Kognitive Flexibilität

Die kognitive Flexibilität meint die Fähigkeit, die Welt aus dem Blickwinkel eines anderen zu sehen und zwischen Perspektiven wechseln zu können. Diese Fähigkeit wird auch als „theory of mind“ (Theorie der psychischen Welt) bezeichnet (vgl. Remschmidt, 2012, S. 37). Spitzer und Kubesch ergänzen, dass die kognitive Flexibilität auf dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibition aufbaut. Durch sie wird ermöglicht, dass man sich schnell auf neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen einstellen kann und aus Fehlern lernt (vgl. 2013, S. 2).

Das Wissen über die Auswirkungen der kognitiven Informationsverarbeitung bei autistischen Kindern und die Folgen, die Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen mit sich bringen, machen darauf aufmerksam, dass die pädagogische Arbeit im Kindergarten und in der Schule nicht herkömmlich gestaltet werden kann. Frontalunterricht oder selbständiges Arbeiten, sei es in Gruppen oder alleine, ist bei diesen Beeinträchtigungen ohne strukturierte Vorgehensweise kaum möglich. Es besteht ein Bedarf an individualisierten Konzepten und Methoden, die an den verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder anknüpfen. Dazu wird im folgenden Kapitel ein pädagogischer Ansatz beschrieben, der sich in der Arbeit mit autistischen oder in ähnlicher Weise beeinträchtigten Kindern in den letzten Jahren vielerorts bewährt hat – der TEACCH-Ansatz.

2.3 TEACCH-Ansatz

Um den TEACCH-Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus verstehen zu können, bedarf es zunächst über die Kenntnis einiger Grundlagen. Die Grundlagen zeigen auf, dass es sich bei der Bezeichnung TEACCH nicht einfach um eine Lern- bzw. Lehrmethode für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen handelt. TEACCH beinhaltet weit mehr als das und wird deshalb im Folgenden zusammenfassend erläutert.

TEACCH bezeichnet ein staatliches Programm zur Förderung und Begleitung von Menschen mit Autismus im U.S. Bundesstaat North Carolina. Der Name TEACCH steht für *Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children* und bedeutet „die Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder“ (vgl. Häussler, 2012, S.11).

Einerseits ist TEACCH eine Institution in den USA, welche aus einem Netzwerk von Einrichtungen besteht. Diese Einrichtungen stehen in Kooperation mit anderen Trägern der Behindertenhilfe und bieten ein umfassendes und lebenslanges Angebot zur Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Autismus und deren Familien an. Der Schwerpunkt der Hilfen im TEACCH-Programm liegt im pädagogischen Bereich. Im Vordergrund der angebotenen Förderung steht das gegenseitige Lernen und Verstehen. Dabei wird berücksichtigt, dass Menschen mit Autismus besondere Lernstiele aufzeigen und deshalb die Lern- und Lebensumwelt so gestaltet wird, dass sich diese Menschen darin zurechtfinden und ihre Kompetenzen einbringen und erweitern können (vgl. Häussler, 2012, S.11). TEACCH wird in dieser Hinsicht als Einrichtung in den USA verstanden und trägt die Bezeichnung „TEACCH Programm“.

Andererseits wird der Begriff „TEACCH“ auf ein pädagogisches Konzept bezogen, der „TEACCH-Ansatz“. Im Rahmen der Institution in den USA wurde dieses Konzept entwickelt und beinhaltet Leitlinien für eine umfassende und ganzheitliche entwicklungstherapeutische Förderung mit dem Ziel der sozialen Integration (vgl. Häussler, 2012, S.11). Dieses sogenannte Förderkonzept, das in der Mitte der 60er Jahre in einer Forschungsgruppe entwickelt wurde, war geprägt durch die aktive Beteiligung von Eric Schopler. Schopler wies eine andersartige Verarbeitung von Sinneseindrücken bei Kindern mit Autismus nach und zeigte die Sichtweise von Autismus als eine kognitive Störung mit biologischen Ursachen auf, was bis heute die Arbeit im TEACCH-Programm prägt. In der Zeit der 60er Jahre wies die Forschungsgruppe in Bezug auf die Gestaltung der Lernsituation zudem erfolgreich nach, dass Kinder mit Autismus von klarer Strukturierung in der Förderung profitierten. Diese Ergebnisse legten

den Grundstein für die Entwicklung des *Structured Teaching* (vgl. Häussler, 2012, S.12). In den 70er Jahren wurde dann ein umfassendes Autismusprogramm aufgebaut, das Forschung und Praxis vereinte. Das Projekt der Forschungsgruppe wurde ausgeweitet und so entstand unter dem Namen „Division TEACCH“ das erste staatlich finanzierte Autismusprogramm in den USA (vgl. Häussler, 2012, S.13). Die Arbeit nach dem TEACCH-Ansatz hat mittlerweile auch im europäischen Raum Anklang gefunden und wird in vielen verschiedenen pädagogischen Einrichtungen angewandt.

Häussler fasst in ihrer Literatur zusammen, wie sich der TEACCH-Ansatz charakterisieren lässt. Dabei stützt sie sich auf einen Überblicksartikel von Eric Schopler, dem Gründer von Division TEACCH, und Gary Mesibov, dem derzeitigen Direktor. Die Erläuterung des Überblicksartikel zeigt auf, dass sich die Kernaspekte des TEACCH-Programms in North Carolina auf wichtige institutionelle und konzeptionelle Aspekte beziehen (vgl. Häussler, 2012, S. 14-15):

- Dezentrale Organisation
- Forschung und Praxis
- Kooperation mit den Eltern
- TEACCH Zentren
- TEACCH Klassen
- Lebenslange Begleitung
- Training von Fachleuten
- TEACCH Philosophie

In der praktischen Arbeit mit autistischen Kindern ist besonders die letzte Komponente von zentraler Bedeutung, die TEACCH-Philosophie. Sie enthält Konzepte und Grundhaltungen, welche die praktische Arbeit bestimmen. Häussler weist darauf hin, dass es die Orientierung an diesen Leitlinien ist, welche die Praxis des TEACCH-Ansatzes charakterisiert und nicht die bloße Anwendung einer oder mehrerer bestimmter Techniken und methodischer Vorgehensweisen (vgl. 2012, S. 15).

2.3.1 TEACCH-Philosophie

Die TEACCH-Philosophie, oder auch TEACCH-Prinzipien genannt, enthalten nach Häussler folgende Konzepte und Grundhaltungen:

- Autismus erkennen und verstehen
- Partnerschaft mit den Eltern
- Streben nach dem Optimum, nicht der Heilung
- Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung
- Ganzheitlichkeit
- Strukturierung der Fördersituation (Structured Teaching)
- Kognitive Psychologie und Lerntheorie
- Orientierung an den Stärken
- Langfristig angelegte Hilfen (vgl. 2012, S. 16-20)

Obwohl jedes dieser Konzepte in der Arbeit mit autistischen Kindern von grosser Bedeutung ist, wird folglich nur einer der Kernaspekte – die Strukturierung der Fördersituation (Structured Teaching) – in den Fokus gestellt. Dies deshalb, weil Structured Teaching im Programm PIT konkrete Anwendung in der pädagogischen Praxis findet. Zur Vollständigkeit der Informationen sind die weiteren Konzepte und Grundhaltungen der TEACCH-Philosophie im Anhang A ersichtlich.

2.3.2 Structured Teaching

Beim Structured Teaching geht es um die Form der Förderung, bzw. um die Art der Vermittlung von Informationen und Fähigkeiten nach bestimmten methodischen Vorgehensweisen. Die Erkenntnis, dass Menschen mit Autismus von klar strukturierten Situationen und unterstützenden sichtbaren Hinweisen profitieren, leitet die pädagogische Arbeit. Deshalb wurden im TEACCH-Programm bestimmte Strategien der Strukturierung und visuellen Unterstützung entwickelt. Angewandt werden sie individuell und auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Betroffenen abgestimmt, so dass sie in der (Lern-) Situation am besten lernen und verstehen können (vgl. Häussler, 2012, S.19).

Übersetzt bedeutet *Structured Teaching* „strukturiertes Unterrichten“. In der pädagogischen Arbeit ist Strukturierung eine Technik, um das Verstehen zu fördern und Bedeutung zu vermitteln. Zudem unterstützt Strukturierung die Entwicklung von Sicherheit, Kompetenz und Flexibilität (vgl. Häussler, 2012, S. 44). Aus der pädagogischen Sicht des TEACCH-Ansatzes steht im Vordergrund der Intervention die Unterstützung des Menschen mit Autismus beim *Lernen* und nicht die Behandlung einer Störung:

Entsprechend geht es beim „Structured Teaching“ (strukturierten Unterrichten) um das Erschliessen von Bedeutung, das Eröffnen von Zusammenhängen und die Vermittlung von Fähigkeiten, um in der Welt zurecht zu kommen. Die „TEACCH Methode“ bezieht sich daher auf Strategien und Techniken, die es dem Betroffenen ermöglichen, mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und für die Bewältigung der jeweiligen Situation nutzbar zu machen. Die räumliche und zeitliche Strukturierung der Lernsituation, die Gestaltung des angebotenen Materials sowie die Entwicklung visueller Hinweise und Verstehenshilfen stellen neben inhaltlichen Überlegungen einen wesentlichen Aspekt bei der Förderung dar. Dabei beschränkt sich die Förderung nicht auf isolierte „Förderstunden“, sondern es wird möglichst der gesamte Alltag so gestaltet, dass die Betroffenen Orientierung und Hilfen zum (Situations-)Verständnis erhalten.

(Häussler, 2012, S.43)

Structured Teaching zielt darauf ab, Informationen über das Auge zu vermitteln und nicht nur die verbale Sprache zur Kommunikation anzuwenden. Um Zusammenhänge zu verdeutlichen und das Situations- wie auch das Sprachverständnis zu unterstützen, weist Structured Teaching darauf hin, ergänzend zur verbalen Kommunikation, visuelle Signale einzusetzen. Das Abstraktionsniveau wird dabei auf die Fähigkeiten jedes Einzelnen angepasst. Das heisst, dass Schrift, wie auch Gegenstände abstrakte Symbole oder Gebärden verwendet werden können. Anhand visueller Unterstützung können somit auch Menschen mit schwerer intellektueller Beeinträchtigung zum Beispiel lernen, dass die Ga-

bel symbolisch für das bevorstehende Mittagessen steht oder dass eine bestimmte Anordnung von Arbeitsmaterial auf einem Tisch andeutet, welche Arbeit in welcher Reihenfolge zu erledigen ist. Strukturierter Unterricht ermöglicht zielgerichtetes Handeln. Die Vorgehensweise von Structured Teaching beinhaltet also Strukturierung und Visualisierung, so dass ein Verstehen und selbständiges Handeln unterstützt wird (vgl. Häussler, 2012, S. 25).

Strukturierung des Unterrichts oder auch des Alltags erfolgt in einem Ausmass, das dem Betreffenden gerecht wird. Das heisst, je grösser die Schwierigkeiten eines Schülers oder einer Schülerin (egal mit welcher Beeinträchtigung) sind, um etwas selbst zu strukturieren oder sich im Alltag zurecht zu finden, desto mehr Hilfe wird von aussen benötigt. Dabei gilt immer, das Angebot an Hilfe den individuellen Bedürfnissen anzupassen. In unserem Alltag lassen sich überall Strukturierungshilfen finden, die es uns ermöglichen, Entscheidungen zu treffen oder uns zu organisieren. So zum Beispiel der Terminkalender, in dem der bevorstehende Arzttermin notiert ist oder die Schulglocke, die uns durch ihr Klingeln mitteilt, dass die Unterrichtsstunde beginnt oder der Einkaufszettel, der uns daran erinnert, was wir alles einkaufen müssen. Strukturierungshilfen gibt es in verschiedenen Varianten. Für Menschen mit Autismus sind solche Strukturierungshilfen erst recht wichtig und werden in einem noch grösseren Ausmass benötigt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Systeme zur Unterstützung bei der Organisation der Wahrnehmung und des Handelns. Der Nutzen dieser Strukturierungshilfen ist ebenso vielfältig, wie die Varianten: sie dienen als Gedächtnisstützen, helfen bei Entscheidungen, geben Orientierung, fördern effizientes und erfolgreiches Handeln, vereinfachen komplexe Sachverhalte, verhindern Überforderung und begünstigen den Aufbau von Motivation. Strukturierungshilfen haben immer die Absicht Informationen zu vermitteln, die für die Bewältigung einer Situation relevant sind. Sie sollen dazu beitragen, dass ein Betreffender in der Lage ist, seinen Alltag möglichst selbständig zu bewältigen (vgl. Häussler, 2012, S.45).

Die Praxis des Structured Teaching basiert auf zwei Grundbereiche:

1. Die Gestaltung der Umwelt

Bei der Gestaltung der Umwelt liegt der Fokus auf der räumlichen Anordnung und Zuordnung von Gegenständen und Personen sowie Hilfen zur Orientierung im materiellen Umfeld (vgl. Häussler, 2012, S. 51). In Bezug auf den Kindergarten und die Schule wird sowohl die Einrichtung und Ausgestaltung des Lernraumes, wie auch die Strukturierung von Materialien und Gegenstände, welche für die einzelnen Tätigkeiten verwendet werden, dazu gezählt.

Um klare Verhältnisse zu schaffen, ist es sinnvoll die Lernumgebung in verschiedene Bereiche einzuteilen. Dabei können beispielsweise Bodenmarkierungen vorgenommen werden oder mit Bildmaterial verschiedene Aktivitäts- bzw. Funktionszonen (Arbeitstisch, Spielecke, Esstisch, Basteltisch usw.) beschriftet werden. Ein Foto eines Buches kann somit für Bücherecke/Bibliothek stehen oder eine Markierung auf dem Boden signalisiert den Sitzplatz eines Kindes. „Nur durch klare Begrenzungen erhalten viele Ortsangaben erst eine eindeutige Definition und erlauben es so festzustellen, ob und wann man sich am richtigen Ort aufhält“ (Häussler, 2012, S. 53). Auch Orte, an denen Arbeitsmaterialien und Spielsachen abzulegen sind, wie beispielsweise Regale oder Kisten, können mit Bildern beschriftet werden.

2. Die Gestaltung von Abläufen

Hier liegt der Fokus auf den zeitlichen Aspekten. Dazu gehören laut Häussler sowohl die Koordination und Abfolgen von Ereignissen, als auch Abfolgen einzelner Handlungsschritte (vgl. 2012, S. 51). Häussler betont, dass dabei unbedingt die verschiedenen Ebenen zu unterscheiden und klar voneinander zu trennen sind. Es gilt also zu unterscheiden, *welche* Aktivität oder Aufgabe als nächstes kommt, *welche* konkrete Aufgabe übernommen werden soll und in *welchen* Schritten die Aktivität oder Aufgabe auszuführen ist. So wird vermieden, dass Pläne zu komplex und unübersichtlich werden (ebd.). Demzufolge ergeben sich in der Praxis drei verschiedene Pläne, die zur Anwendung kommen:

- Zeitpläne:
Sie geben Auskunft darüber, *wann* etwas passieren wird bzw. was als nächstes kommt.
Zum Beispiel: Ein Tagesplan, der in verschiedene Sequenzen (Garderobe, Kreis, Arbeitstisch, Pause, Spielen, Mittagessen usw.) eingeteilt ist.
- Aufgabenpläne:
Sie geben Auskunft darüber, *was* zu tun ist.
Zum Beispiel: Ein Garderobeplan, der aufzeigt, was alles erledigt werden soll (zuerst Tasche platzieren, Jacke und Schuhe ausziehen, Finken anziehen, Toilette, Händewaschen usw.)
- Instruktionspläne:
Sie geben Auskunft darüber, *wie* etwas getan bzw. ausgeführt werden soll.
Zum Beispiel: Ein Ablauf- bzw. Handlungsplan zum Händewaschen (zuerst Ärmel hochkrempeln, dann Wasserhahn aufdrehen, Seife nehmen, Hände waschen, Wasser abstellen, Hände trocknen).
(ebd.)

Durch die tägliche Anwendung dieser Pläne, werden die Abläufe bzw. Aktivitäten im Kindergarten und in der Schule vorhersehbar und zeitliche Zusammenhänge werden durchschaubar. Der routinierte Umgang mit diesen Plänen, wie auch die Gestaltung der Lernumgebung, führt dazu, dass die Kinder an Sicherheit gewinnen. Mit der Zeit wissen sie, was auf sie zukommt, was von ihnen verlangt wird und wo sie was finden. Daraus kann geschlossen werden, dass auch die Selbständigkeit im eigenen Denken und Handeln gefordert und gefördert wird.

Die Strukturierung der Umwelt und die Strukturierung der Abläufe beziehen sich stets aufeinander. Demzufolge muss in Unterrichtssituationen bedacht werden, dass auch strukturierende Massnahmen aufeinander abgestimmt und miteinander verbunden werden müssen, um die optimale Förderung der Kinder zu erzielen. Der TEACCH-Ansatz benennt dabei fünf Bereiche, die es in der Praxis zu berücksichtigen gilt:

1. Raum

Häussler hat bezüglich der räumlichen Strukturierung Grundfragen aufgestellt, die Informationen zu Personen, Aktivitäten und Gegenstände vermitteln und somit die Orientierung für Schülerinnen und Schüler erleichtert:

- Personen
- Wo ist wer? / Wo bin ich?

- Wo ist wessen Platz? / Wo soll ich mich aufhalten?
 - Wohin soll ich gehen?
 - Aktivitäten
 - Wo passiert was?
 - Wo erwartet mich was?
 - Wo wird was von mir erwartet? / Wo soll ich was tun?
 - Gegenstände
 - Wo befindet sich was?
 - Wo gehört was hin?
- (vgl. 2012, S. 53)

Wie bereits unter „Die Gestaltung der Umwelt“ beschrieben, ist es sinnvoll in der Lernumgebung Begrenzungen zu setzen. Dabei können sowohl spürbare Grenzen (Möbel, Trennwände), wie auch visuelle Grenzen (Bildmaterial, Bodenmarkierungen) oder farbliche Ausgestaltungen (Bsp. rote Ecke für Arbeiten, grüne Ecke für Spielen, blaue Ecke für Essen) eingesetzt werden. Typische Grundbereiche lassen sich in Einrichtungen, die sich am TEACCH-Ansatz orientieren, finden (Essbereich, Gruppenaktivität, Einzelförderung, Individuelle Arbeitsplätze, Pausenbereich, „Info-Center“ für Pläne und allgemeine Hinweise, Funktionsbereiche). Jedoch hängt die Einteilung davon ab, welche Inhalte und Ziele die Einrichtung bzw. die pädagogische Arbeit verfolgt. Des Weiteren ist die Einteilung auch davon abhängig, welche Ressourcen (Bsp. Platzverhältnisse) zur Verfügung stehen.

Ein wichtiger Hinweis bei der Raumgestaltung ist, dass neben den Kennzeichnungen der verschiedenen Aktivitäts- bzw. Funktionszonen auch die sensorischen Anforderungen (Licht, Temperatur, Geräuschquellen usw.) berücksichtigt werden müssen (vgl. Häussler, S. 54).

2. Zeit / Abfolge von Ereignissen

Anhand von Plänen, wie sie unter „Die Gestaltung von Abläufen“ aufgelistet sind, gewinnen Kinder im schulischen Alltag Orientierung darüber, was und wann bzw. in welcher Abfolge geschehen wird.

Viele Menschen mit Autismus haben ein starkes Bedürfnis danach zu erfahren, was passieren wird und wann etwas eintreten wird. Oftmals sind die Antworten, die sie erhalten, nicht befriedigend, denn Personen, die kein Zeitgefühl entwickelt haben, können mit Begriffen wie „gleich“, „später“ oder „noch ein bisschen länger“ wenig anfangen. Selbst wenn jemand in der Lage ist, auf bestimmte Fragen (z.B. „Wann fährst du nach Hause?“) mit bestimmten Zeitbegriffen („Freitag!“) zu antworten, heisst das noch lange nicht, dass er auch wirklich ein Verständnis von Zeit entwickelt hat.“

(Häussler, 2012, S. 55)

Um Massnahmen für die zeitliche Strukturierung zu ergreifen, hat Häussler Grundfragen in Bezug auf Abfolgen von Ereignissen und Zeitdauer erstellt:

- Abfolgen von Ereignissen
 - Wann passiert etwas?
 - Wann soll ich was tun?

- Zeitdauer
 - Wie lange dauert das? (ebd.)

Informationen über bevorstehende Ereignisse können anhand anderer Zeitpläne aufgezeigt werden. Beispielsweise kann eine Wochenwand erstellt werden, auf dem ersichtlich ist, dass am kommenden Donnerstag eine Schulreise stattfinden wird oder dass am Freitag ein Geburtstag gefeiert wird. Anhand solcher Ereignispläne wird die Übersichtlichkeit bewahrt und die Kinder werden frühzeitig auf kommenden Ereignisse und Anlässe vorbereitet. Auf die Frage „Wann soll ich was tun?“ gibt der Tagesplan (Zeitplan) dem Kind die Antwort. Es sieht auf dem Plan die bevorstehende Sequenz bzw. Aktivität. Das Kind führt die Aktivität aus (gegebenenfalls mit Hilfe von Ablauf- und Instruktionsplänen). Ist die Sequenz beendet bzw. hat das Kind die Aktivität erledigt, wird das Symbol auf dem Tagesplan entfernt. So wird erkennbar, dass die bevorstehenden Sequenzen bzw. Aktivitäten immer weniger werden und ein Ende in Sicht ist. Um jedoch bei einer aktuellen Sequenz zu vermitteln, wie lange eine Aktivität dauert, sind Zeitmesser wie Sanduhren, Eierwecker oder sogenannte TimeTimer® (beim TimeTimer® kann ein Zeitraum bis 60' eingestellt werden. Eine rote Scheibe auf dem Ziffernblatt läuft im Minutentakt rückwärts und wird stets kleiner. Sie visualisiert die verbleibende Zeit bis keine rote Fläche mehr sichtbar ist. Zusätzlich kann ein akustisches Signal bei Ablauf der Zeit ertönen) hilfreich. Nach Ablauf der Zeit weiss das Kind, dass es die Aktivität beenden und zur nächsten überschreiten kann.

3. Arbeitsorganisation / Arbeitssystem

Unter diesem Punkt wird das eigenständige Arbeiten verstanden. Es geht darum, dass Kinder lernen, sich ein System anzueignen, das ihnen dabei hilft, sich auf vorgegebene Materialien und Aufgaben einzulassen und mit ihnen in bestimmter Weise zu arbeiten, möglichst ohne, dass sie auf die Unterstützung einer Bezugsperson angewiesen sind (vgl. Häussler, 2012, S. 57). Die räumliche Gestaltung des Arbeitsplatzes setzt voraus, dass die Kinder einen einfachen Zugang zu ihrem Arbeitsplatz haben, wissen wo sie ihre Materialien holen müssen und wo erledigte Aufgaben abgelegt werden (Bsp. „Fertigbox“).

Da gerade Menschen mit Autismus oft Schwierigkeiten haben, von sich aus Initiative zu ergreifen und sich eine Reihe von Arbeitsaufträgen zu merken, werden vielfach individuell gestaltete *Arbeitspläne* oder „*Arbeitssysteme*“ eingesetzt.

Der Begriff „*Arbeitssystem*“ bezeichnet in diesem Zusammenhang die Art und Weise, wie die Information dargeboten werden, die für eine möglichst selbständige Erledigung eines Arbeitspensums notwendig sind. Dies kann anhand eines Plans erfolgen, so dass in diesem Fall das Arbeitssystem die Form eines individuell gestalteten Aufgabenplans hat. Auf sehr konkreter Ebene besteht ein Arbeitssystem dagegen in der Art und Weise, wie die Gegenstände am Arbeitsplatz angeordnet sind. Das Kind wird mit dieser Anordnung vertraut gemacht und lernt eine systematische Herangehensweise an das bereitstehende Material („*Arbeitsroutine*“).

(Häussler, 2012, S. 57-58)

Auch hierzu hat Häussler Grundfragen zur Strukturierung von Aufgabenplänen / Arbeitssystemen aufgestellt:

- Was soll ich tun? → Inhalt der Arbeit
 - Wie viele Aufgaben sind zu erledigen? → Menge der Arbeit
 - Wann bin ich fertig? → Ende der Arbeit
 - Was kommt nach der Arbeit? → Motivation für die Arbeit
 - In welcher Reihenfolge soll ich die Aufgaben erledigen? (Diese Information wird nicht immer gegeben)
- (ebd.)

Bei Arbeitsplänen und Arbeitssystemen geht es nicht wie beim Tagesplan darum, Informationen über bevorstehende Ereignisse zu vermitteln, sondern das Kind dazu zu motivieren, selbst aktiv zu werden. Lediglich ein Symbol auf dem Tagesplan weist darauf hin, dass nun die Arbeitssequenz folgt und steht somit in Verbindung mit dem Arbeitsplan oder Arbeitssystem. Bei einem Arbeitsplan mit bildlichen Hinweisen, kann das Kind anhand der Bilder oder Fotos erkennen, welche Tätigkeit es zu verrichten hat. Wird ein gegenständliches Arbeitssystem bereitgestellt, erkennt das Kind anhand der Materialien, was es zu erledigen hat. Zum Beispiel werden die zu bearbeitenden Materialien in Körben auf den Tisch gestellt und in dieser Reihenfolge abgearbeitet, wie sie bereitstehen. In der Regel verläuft der Arbeitsvorgang dabei von links nach rechts. Erledigte Aufgaben kommen in eine „Fertigkiste“. Es gibt jedoch auch noch die Möglichkeit des symbolischen Arbeitssystems. Dabei werden auf einem Arbeitsplan abnehmbare Bildkarten platziert. Das Kind nimmt eine Bildkarte vom Arbeitsplan und sucht den Korb mit den Arbeitsmaterialien, auf dem dasselbe Symbol wie auf der Bildkarte befestigt ist. „Symbolische Arbeitssysteme ... setzen die Fähigkeit der visuellen Zuordnung gleicher Darstellungen oder Farben voraus“ (Häussler, 2012, S. 58).

4. Aufgaben und Tätigkeiten (Instruktionen und Material)

Wie bereits angesprochen, geht es bei Arbeitsplänen und Arbeitssystemen darum, das Kind zu motivieren, selbst aktiv zu werden. Dies gelingt insbesondere dann, wenn an das Interesse des Kindes angeknüpft wird. Häussler weist darauf hin, dass, wenn immer möglich, Aufgaben und Materialien angeboten werden, die inhaltlich mit dem Interessensgebiet des Kindes zusammenhängen oder bei deren Umgang Effekte erzielt werden, die sich motivierend auswirken (vgl. 2012, S. 59). Das können einerseits Materialien sein, die mit dem aktuellen Thema (Bsp. Autos/Automarken) zu tun haben oder aber auch Materialien, die sensorisch stimulierend wirken. Um die Anforderungen einer Aufgabe bewältigen zu können und das eigene Handeln als erfolgreich zu erleben, macht Häussler darauf aufmerksam, dass an den Stärken der Kinder angeknüpft und dass die Aufgabenstruktur an das oft unausgeglichene individuelle Fähigkeitsprofil angepasst werden muss (ebd.). Aus diesen Hinweisen gehen zwei Grundfragen hervor, die es bei der Strukturierung von Aufgaben zu berücksichtigen gilt:

- Welches Material soll ich verwenden?
- Wie soll ich mit diesem Material umgehen?

(vgl. Häussler, 2012, S. 60)

Bei der visuellen Strukturierung von Aufgaben legt Häussler das Augenmerk auf drei Aspekte: visuelle Organisation, visuelle Instruktion und visuelle Deutlichkeit.

- Visuelle Organisation
Darunter ist das Format einer Aufgabe (Bsp. Korb-Aufgaben, Tablett-Aufgaben, Schuhkarton-Aufgaben oder Aufgabenmappen), wie das Kind an Aufgaben gelangt (selbständiges zusammensuchen oder bereitgestellte Materialien) und wie der Arbeitsplatz eingerichtet werden muss (eingeteilte, markierte Arbeitsfläche), zu verstehen.
- Visuelle Instruktionen
Hierzu zählen alle sichtbaren Informationen, die auf die Verwendung des Materials hinweisen. Das können schriftliche Anleitungen oder bildliche Darstellungen von Handlungsabfolgen sein oder aber auch ein abgebildetes Endprodukt usw.
- Visuelle Deutlichkeit
„Hiermit sind alle Massnahmen gemeint, durch welche die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche gelenkt wird“
(Häussler, 2012, S. 60 - 61).

Strukturierte Aufgaben erfüllen stets Funktionen, die zur Förderung der Fertigkeiten der Kinder beitragen:

- Fertigkeiten üben
- Aufbau einer Arbeitshaltung
- Zielorientiertes Handeln
- Erfolgreiches Handeln
- Beschäftigung
- Üben, visuelle Informationen zu nutzen
(vgl. Häussler, S. 61)

5. Routinen

Der Tagesablauf im Kindergarten und in der Schule beinhaltet viele Routinen und Rituale, die den Kindern Sicherheit und Orientierung geben. So kündigt beispielsweise das Begrüssungslied am Morgen an, dass der Unterricht beginnt oder wenn es auf einen Ausflug geht, wird der Leiterwagen gepackt. Auch das Händewaschen vor und nach dem Essen ist eine Routine oder Ritual. Doch um Routinen als Hilfe zur Strukturierung zu verstehen, wird in diesem Sinne von funktionaler Routine gesprochen.

Der Schwerpunkt liegt ... auf der Einübung sogenannter funktionaler Routinen, welche grundlegende Strategien für ein effektives Handeln bereitstellen. Im Wesentlichen werden diese dazu genutzt, den Umgang mit den angebotenen visuellen Strukturierungshilfen zu fördern. Eine solche funktionale Routine besteht zum Beispiel darin, etwas systematisch von oben nach unten oder von links nach rechts anzugehen. Diese Arbeitsrichtungen sind wichtig, um die Reihenfolge der Informationen an einem Plan zu erkennen. Auch in Zusammenhang mit dem gegenständlichen Arbeitssystem spielt Routine „von links nach rechts“ eine

bedeutende Rolle. Recht universell anwendbar ist auch das Prinzip, Fertiges in den „Fertigkorb“ bzw. in einen dafür bestimmten Behälter zu legen. Dies findet sich zum Beispiel beim Umgang mit dem Tagesplan wieder Wichtig ist auch die Routine, auf den Plan zu schauen, wenn man mit etwas fertig ist oder nicht mehr weiter weiss. Nur wer gelernt hat, sich regelmässig an einem Plan zu orientieren, kann diesen wirklich nutzen.

(Häussler, 2012, S. 62-63)

Die Berücksichtigung all dieser Aspekte des Structured Teaching, trägt dazu bei, dass Kinder mit Autismus in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützt werden und an Sicherheit und Selbständigkeit gewinnen. Abschliessend wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass nicht nur das Structured Teaching allein zur Förderung von Kindern mit Autismus beiträgt. Für eine optimale Unterstützung ist es wichtig, alle Kernaspekte des TEACCH-Ansatzes zu berücksichtigen. Eine wissenschaftliche Grundlage, eine spezielle Diagnostik, individuelle Förderpläne für eine ganzheitliche Entwicklung und die Integration verschiedener Methoden zur Entwicklungsförderung sind für eine effektive Förderung genauso bedeutsam (vgl. Häussler, 2012, S. 23).

Ohne strukturierte Abläufe und ohne Informationsvermittlung, die den Fähigkeiten der Kinder angepasst sind, treten unweigerlich Verhaltensauffälligkeiten auf. Aber auch in einem schulischen Setting, das pädagogisch gut durchdacht und konzipiert ist, können Verhaltensauffälligkeiten auftreten. Doch weshalb ist das so? Ist es der Eigenwille eines Kindes oder das Lustprinzip? Das folgende Kapitel gibt Aufschluss darüber, was es mit Verhaltensauffälligkeiten auf sich hat. Es wird aufgezeigt, welcher Zusammenhang zwischen Verhalten und Lernen besteht. Dazu wird eine Method vorgestellt, welche sich mit der Analyse von Verhalten beschäftigt und aufzeigt, wie angemessene Verhaltensweisen gelernt werden können.

2.4 ABA-Lernmethode

In Kapitel 2.1.2 wurde bereits angedeutet, dass einige Besonderheiten und Verhaltensweisen, die als Kernsymptomen des Autismus gelten, eine Folge von Stress darstellen können. Dieser Stress wird ausgelöst durch gesellschaftliche Anforderungen und Umweltbedingungen. Ist beispielsweise ein autistisches Kind diesem Stress ausgesetzt, so sind folglich Verhaltensweisen erkennbar, die häufig als unangemessen erachtet werden. Das Ziel ist in diesem Fall, das unangemessene Verhalten zu reduzieren oder ganz abzusetzen. Doch obwohl dieses Ziel vorrangig erscheint, geht es in erster Linie darum, zu erkennen, welchen Zweck das Verhalten hat und welche Einflüsse dazu führen, dass ein bestimmtes Verhalten immer wieder auftritt. Mit diesen Fragen setzt sich ABA (Applied Behavior-Analysis) auseinander. Vorzugsweise beschäftigt sie sich mit dem Verständnis sozial signifikanten Verhaltens. „ABA ist das Verständnis darüber, wie ... Umweltbedingungen, die vor und nach unserem Verhalten auftreten, unser Verhalten beeinflussen“ (Menze, 2012, S. 15).

Bei ABA handelt es sich um empirische Lernmethoden, die verhaltensanalytisch basiert sind. „Verhaltensanalyse (Behavior Analysis) ist die Wissenschaft über das Verhalten von Organismen. Sie untersucht, wie Menschen und andere Lebewesen Lernerfahrungen machen“ (ebd.). ABA ist weltweit anerkannt und die wissenschaftlich am besten belegte Autismusintervention (vgl. Menze, 2012, S. 18). Doch nicht nur autistische Menschen profitieren von ABA. Angewandt wird ABA unter anderem auch

bei Menschen mit AD(H)S (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom – mit oder ohne Hyperaktivität), Down-Syndrom und Zwangsneurosen, um nur einige Beispiele zu nennen (vgl. Menze, 2012, S. 10).

ABA gilt als Oberbegriff für eine Vielzahl verschiedener Prozeduren, Strategien und Lernmethoden. Doch jede Untergruppe der ABA-Wissenschaft basiert auf einem gemeinsamen Grundkonzept, die der Konditionierung. „Die Ursprünge von ABA lassen sich in den Entdeckungen von Dr. Iwan P. Pawlow (1927) finden (klassische Konditionierung) sowie in der Arbeit von B. F. Skinner (1938), dem sogenannten Vater des Behaviorismus (operante Konditionierung)“ (ebd.). Beim klassischen Konditionieren wird kein neues Verhalten gelernt, sondern verhaltensauslösende Reize neu assoziiert (vgl. Borchert, 2000, S. 147). „Während mit dem klassischen Konditionieren eher Assoziationen und dadurch ausgelöste Gefühle erlernt werden, kann mit der operanten (instrumentellen) Konditionierung neues Verhalten erworben werden“ (Borchert, 2000, S. 148).

Die Lernmethode ABA befasst sich mit dem Erkennen, Analysieren und Beschreiben von Verhaltensweisen, die aus Lernerfahrungen gewonnen werden. Durch Erkenntnisse aus der Analyse eines Betroffenen, verfolgt ABA das Ziel, die Umwelt so zu strukturieren und die Reaktionen der Mitmenschen so anzupassen, dass Lernerfahrungen gemacht werden können, die zum Erwerb angemessenen Verhaltens führen. Laut ABA sind Verhaltensweisen ein Ergebnis genetischer Variablen, die durch unsere Umwelt beeinflusst werden (vgl. Menze, 2012, S. 9). Damit will ausgedrückt werden, dass unangemessene Verhaltensweisen nicht aus bösem Wille, mangelnder Intelligenz oder aufgrund des persönlichen Charakters oder einer Diagnose gezeigt wird, sondern weil sie durch unsere Umwelt beeinflusst werden.

Um zu verdeutlichen, dass Verhaltensweisen aus Lernerfahrungen resultieren und durch Verhaltensinterventionen angegangen werden können, wird nachfolgend ein Beispiel, gestützt auf Menze (vgl. 2012, S. 9), kurz beschrieben:

- Ein sechsjähriges Mädchen neigt dazu, im Supermarkt in der Quengelzone einen Wutausbruch zu bekommen. Dieses Verhalten ist nicht von Geburt an vorhanden sondern entwickelt sich erst mit der Zeit. Angenommen dieses Mädchen möchte unbedingt einen Loli, doch die Mutter will ihr keinen kaufen. Das Bedürfnis des Mädchens wird nicht gestillt, so dass sie einen Wutausbruch bekommt. Um diese unangenehme Situation zu beenden und die Tochter zu beruhigen, kauft die Mutter ihr den Loli schlussendlich doch. Das Mädchen hat nun gelernt, dass sie mit ihrem Verhalten etwas bezwecken kann. In diesem Fall, dass sie mit ihrem Verhalten die Mutter dazu bringt, ihr den Loli zu kaufen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird das Mädchen in Zukunft weitere Wutausbrüche in der Quengelzone bekommen, da sie nun weiss, dass durch dieses Verhalten ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Dies ist die daraus gewonnene Lernerfahrung.

Die Reaktion der Mutter – der Kauf des Lolis – wird als „Verstärkung“ des Verhaltens bezeichnet.

Verstärkung (engl.: reinforcement) beinhaltet all die Konsequenzen, die ein Verhalten nach sich zieht, die bewirken, dass das Verhalten aufrechterhalten oder häufiger eingesetzt wird. Folgt auf ein Verhalten keine Verstärkung mehr, wird dies Löschung (engl.: extinction) genannt. Verhaltensweisen, die weniger häufig auftreten, wurden entweder auf Löschung gesetzt oder einer Form von Bestrafung ausgesetzt. Das Verhalten ist somit nicht mehr erfolgreich darin, einen bestimmten Zweck zu erfüllen oder einen Verstärker zu erlangen. Ein

Verhalten, das keinem Zweck mehr dient, wird weniger gezeigt, bis es gar nicht mehr eingesetzt wird. Neue, effektivere Verhaltensweisen werden entwickelt, um das ursprüngliche Bedürfnis zu erfüllen.

(Menze, 2012, S. 9).

Würde die Mutter das Verhalten ihrer Tochter beispielweise ignorieren und keinen Loli kaufen, so kann das Verhalten der Tochter dadurch auf „Löschung“ gesetzt werden (Löschung muss jedoch nicht immer mit ignorieren gleichgesetzt werden). Das Mädchen lernt in diesem Fall, dass sie mit ihrem Verhalten nicht an ihr Ziel gelangt. Eine Folge davon kann sein, dass sie nicht mehr versuchen wird, durch einen Wutausbruch an ihr Ziel zu gelangen, sondern eine andere Lösung dafür sucht. Beispielsweise lernt sie mit der Zeit ihre Bedürfnisse aufzuschieben, wird kompromissfähig oder aber sie sucht effektivere Verhaltensweisen, die dazu führen, dass die Mutter ihrem Bedürfnis doch noch nachkommt.

Menze macht darauf aufmerksam, dass jeder Mensch ABA-Prinzipien nutzt und durch sie Lernerfahrungen sammelt: „Die Wissenschaft ABA besteht darin, diese Prinzipien genau zu erkennen, zu analysieren und zu beschreiben, um sie dann gezielt für positive Lernprozesse einzusetzen“ (2012, S. 10). Wichtig dabei ist zu wissen, dass Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten andere Lernerfahrungen machen als neurotypische Menschen. Aufgrund ihres andersartigen Lernverhaltens, sei dies bedingt durch neurologische, medizinische oder genetische Störungen, besteht die Möglichkeit, dass die Wahrnehmung, sowie Sinnes- und Informationsverarbeitung im Gehirn anders verläuft.

Weiss man um die Prinzipien des Lernens, kann die Umgebung so strukturiert werden, dass ein Kind aus seiner Umwelt die Reaktionen erfährt, die es benötigt, um angemessenes Verhalten zu lernen und unangemessenes Verhalten zu „verlernen“. Verhaltensweisen – ob angemessen oder unangemessen –, Lernverhalten, Kooperation, Spiel- und Sozialverhalten werden also als das Ergebnis von Lernprozessen erfasst.

(Menze, 2012, S. 10)

Die Anwendung von ABA kann helfen, unangemessenes Verhalten direkt zu reduzieren. Doch was wird unter unangemessenem Verhalten verstanden? Wann kommt ABA zur Anwendung in Frage? Menze stützt sich in diesem Fall auf Shira Richman (2004), die mithilfe von vier Fragen – von denen mindestens ein Punkt zutreffen muss – verdeutlicht, wann eine Verhaltensintervention gerechtfertigt ist:

- Handelt es sich um ein Verhalten, mit dem das Kind sich selbst schädigt (autoaggressives Verhalten)?
- Werden andere Personen durch das Verhalten geschädigt?
- Behindert das Verhalten den Erwerb neuer Fähigkeiten?
- Behindert das Verhalten die Integration in die Gesellschaft?

(Menze, 2012, S. 13)

Menze betont zudem: „Es ist unverantwortlich, ... wenn das Problemverhalten dazu führt, dass das Kind zum sozialen Aussenseiter wird. Es ist auch unverantwortlich, zuzulassen, dass ein Kind kein angemessenes Lernverhalten entwickelt und sich somit nicht seinem Potenzial entsprechend entwickeln kann“ (ebd.).

Studien belegen, dass es bei einem Teil der Kinder mit Autismus, bei denen eine frühe und intensive Verhaltensintervention angewandt wurde, zu einer Entwicklung kam, bei der die Diagnose Autismus nicht weiter aufrechterhalten werden konnte (vgl. Menze, 2012, S. 16). Es bestehen also gute Chancen mit Hilfe der ABA-Lernmethode erwünschtes Verhalten zu erlernen, sowie unangemessenes Verhalten zu „verlernen“ und so ein möglichst normales Leben führen zu können.

2.4.1 Funktionen des Verhaltens

Wie bereits erwähnt, entsteht unangemessenes Verhalten nicht aus bösem Wille, mangelnder Intelligenz, aufgrund des Charakters oder einer Diagnose. Verhalten dient immer einem Zweck, es hat eine Funktion. Wenn unangemessenes Verhalten abgebaut werden soll, so ist es laut Menze unerlässlich, dem Zweck des Verhaltens auf den Grund zu gehen (vgl. 2012, S. 53). Ebenso wichtig ist es für Menze, dass angemessenes Verhalten aufgebaut wird. Dies gelingt, indem das Verhalten in Verbindung mit einer Funktion verstanden wird (ebd.).

Die Gründe für Verhalten lassen sich nach Menze, gestützt auf Lynch Barbera (2007), in drei Kategorien einteilen. Die nachfolgende Tabelle macht ersichtlich, welche Funktion ein Verhalten haben kann und welche entsprechende Verstärkung besteht (vgl. 2012, S. 57).

Tabelle 1: Übersicht Kategorien von Verhalten

Verhalten			
Grund/Zweck/Funktion für Verhalten	Aufmerksamkeit / Kontrolle	Flucht	Sensorische Stimulation
Entsprechende Verstärkung	Schenken von Aufmerksamkeit / Reaktion wie gewünscht	Anforderung herauszögern oder vermeiden	Stimulation mit sensorischen Reizen

Wird bei einem Kind ein (unerwünschtes) Verhalten beobachtet, zum Beispiel „schreien“, so stellt sich in diesem Fall die Frage, warum es das macht. Möchte das Kind Aufmerksamkeit, ist es ein Fluchtverhalten oder stimuliert es sich dadurch selbst? Schreien kann Ausdruck von Freude sein und wird dementsprechend der sensorischen Stimulation zugeordnet. Das Schreien kann aber auch bedeuten, dass ein Kind einer Aufforderung (Bsp. sich anziehen) nicht nachkommen will. In diesem Fall ist die Funktion Flucht oder Vermeidung. Schreien kann aber auch bedeuten, dass das Kind möchte, dass es Zuwendung bekommt. Dementsprechend ist die Funktion die Aufmerksamkeit (vgl. Menze, 2012, S. 57-60). Auch wenn das Schreien als unangemessen oder gar störend empfunden wird, ist es für das Kind eine Ausdrucksform der Kommunikation und somit sinnvoll. Es teilt damit seine Anliegen, Bedürfnisse oder Gefühlszustände mit. Ziel der ABA ist es demnach, die Funktion des Verhaltens herauszufinden, um eine entsprechende Herangehensweise zu wählen damit unangemessenes Verhalten abgebaut und angemessenes Verhalten aufgebaut werden kann. Wie die Vorgehensweise dabei ist, erläutert das Kapitel 2.4.3 ABC-Paradigma.

2.4.2 Verbal Behavior (VB)-Ansatz

Während ABA als das Verständnis darüber charakterisiert wird, wie man Verstärkung gezielt einsetzen kann, gilt VB (Verbal Behavior) als das Verständnis darüber, wie man die Motivation eines Menschen am besten einfängt und zum Unterrichten nutzt (vgl. Menze, 2012, S. 19).

VB meint die Analyse verbalen Verhaltens und wird gezielt für die Sprachförderung von Kindern mit Autismus eingesetzt. Es kann als eine Erweiterung oder Spezialisierung von ABA angesehen werden. „Verbal Behavior ist ein ABA-Ansatz, der die natürlichen Motivationen eines Kindes in der natürlichen Umgebung nutzt, um dem Kind Kooperation, Sprache, angemessenes Verhalten, Sozialverhalten, kognitive und lebenspraktische Fähigkeiten zu vermitteln“ (Menze, 2012, S. 20). Laut Menze haben die meisten Kinder mit Autismus keine natürliche intrinsische Motivation für das Erlernen vieler Fähigkeiten, die typisch entwickelte Kinder wie selbstverständlich lernen (ebd.). Aus diesem Grund ist es wichtig, zunächst die Kooperationsbereitschaft aufzubauen. Beim Aufbau der Kooperationsbereitschaft ist es wichtig auf folgende Punkte zu achten:

- Motivierende Situationen nutzen
- Einfache und kurze Aufgaben
- Hilfestellungen – sogenannte „Prompts“ – geben, damit die Aufgaben beim ersten Versuch auf jeden Fall bewältigt werden können (fehlerfreies Lernen)
- Nach jedem Versuch positiv verstärken (Belohnung, Bsp. durch Lob, Gummibärchen usw.)
- Durch korrekten Einsatz der Verstärker, können Prompts bald abgebaut werden → das Kind wird zunehmend selbständiger
- Komplexe Fähigkeiten in kleinste, leicht erlernbare Einheiten aufteilen (Menze, 2012, S. 20-21)

Aufgrund des fehlerfreien Lernens durch die Prompts, sowie mit Hilfe der Verstärker lernt das Kind seiner Bezugsperson zu vertrauen, Spass an den Aufgaben zu entwickeln und Unterrichtssituationen nicht mehr zu meiden. „Dieses Entwickeln der Bereitschaft zum Mitmachen wird auch *Unterrichtskontrolle* genannt“ (ebd.).

2.4.3 ABC-Paradigma

Der Aufbau der Unterrichtskontrolle bzw. der Kooperationsbereitschaft ist massgebend dafür, dass ein Kind lernt, angemessenes Verhalten aufzubauen und unangemessenes Verhalten abzubauen. Das Kapitel 2.4.1 hat aufgezeigt, dass Verhalten einer Funktion zu Grunde liegt. Damit einem Kind angemessenes Verhalten beigebracht werden kann, muss also zunächst der Grund oder die Funktion eines Verhaltens ermittelt und verstanden werden. Dazu hilft die Anwendung eines sogenannten analytischen Werkzeugs, das ABC-Paradigma (vgl. Menze, 2012, S. 41). Die Buchstaben ABC stehen jeweils für einen Bereich, der analysiert bzw. definiert werden soll:

A → Antecedent (Antezedent – vorausgehende Bedingungen, Auslöser)

Antezedente können diskriminative Hinweisreize (SD = Stimulus discriminativus) sein. In Bezug zu ABA sind damit meistens Instruktionen bzw. Aufforderungen gemeint. Es können aber auch Hilfestellungen (Prompts) sein, die verbal, physisch, imitativ, gestisch, mimisch oder auch in Form von Bildern

oder Geschichten eingesetzt werden. Zudem können Antezedente auch motivierende Vorgänge (MO = motivating operations) sein (vgl. Menze, 2012, S. 41-43).

„Ein Antezedent ist alles, was die Umgebung einer Person beinhaltet, bevor ein Verhalten gezeigt wird“ (Menze, 2012, S. 41.).

B → Behavior (Verhalten)

„Als Verhalten wird jede messbare Veränderung angesehen, die an einer Person beobachtet werden kann“ (Menze, 2012, S. 44). Das Ziel von ABA bei der Beobachtung eines Verhaltens bzw. Reaktion ist herauszufinden, *warum* ein Verhalten gezeigt wird und nicht *was* für ein Verhalten gezeigt wird (ebd.).

C → Consequence (Konsequenz)

Laut Menze gliedern sich Konsequenzen in drei Bereiche und beschreiben all das, was in der Umwelt einer Person geschieht, nachdem ein bestimmtes Verhalten gezeigt wurde. Dies können veränderte Umweltbedingungen, wie beispielsweise Reaktionen anderer Menschen sein (vgl. Menze, 2012, S. 46). Die drei Bereiche sind:

1. Positive oder negative Verstärkung (*reinforcement*)

„Positive Verstärkung bedeutet, dass der Umwelt etwas als angenehm Empfundenes hinzugefügt wird, was die Anwendung eines Verhaltens steigert“ (ebd.).

Gestützt auf Schramm (2007) beschreibt Menze negative Verstärkung folgendermassen: „Negative Verstärkung bedeutet ... dass ein unangenehmer Zustand beendet wird, etwas Unangenehmes (Aversives) aus der Umwelt entfernt wird und dies zur gesteigerten Anwendung eines Verhaltens führt“ (ebd.).

2. Löschung (*extinction*)

Das Beispiel mit dem Mädchen und dem Loli aus Kapitel 2.4 verdeutlicht den Zweck der Löschung. Es soll dazu verhelfen, dass ein Verhalten seinen Sinn verliert. Ein Verhalten, das in der Vergangenheit verstärkt wurde, wird bei diesem Vorgang nicht mehr verstärkt (vgl. Menze, 2012, S. 47).

3. Positive oder negative Bestrafung (*punishment*)

Als positive Bestrafung bezeichnet Menze das Hinzufügen eines unangenehmen Reizes in die Umgebung. Jedoch macht Menze darauf aufmerksam, dass ethische Formen positiver Bestrafung nur eingesetzt werden sollten, wenn es sich um aggressives oder selbstverletzendes Verhalten handelt. Dies sollte immer mit dem Aufbau alternativer angemessener Verhaltensweisen einhergehen (ebd.).

Als negative Bestrafung wird laut Menze das Entfernen eines angenehmen Reizes bezeichnet, wobei auch hier bedacht werden soll, was für das Individuum als Bestrafung empfunden wird (ebd.).

Um unangemessenes Verhalten verringern zu können und um zu verstehen, wie angemessenes Verhalten entstehen kann, muss man das Verhalten (B) definieren und verstehen, was vor dem Verhalten geschehen ist und was das Verhalten begünstigt beziehungsweise ausgelöst hat (A). Zudem muss definiert werden, was dem Verhalten folgt, samt Reaktionen und Umweltbedingungen (C).

(Menze, 2012, S. 41)

Die ABA-/VB-Lernmethode legt den Fokus beim Aufbau angemessenen Verhaltens auf Verstärkung.

Dies hat laut Menze zur Folge, dass auf Bestrafungsprozeduren oft verzichtet werden kann (vgl. 2012, Claudia Halbenleib

S. 47). Generell ist Menze der Meinung, dass positive Bestrafung dem Beziehungsaufbau schadet und nur dann eingesetzt werden soll, wenn andere Massnahmen wie Verstärkung und Löschung ausgeschöpft sind. Zudem weist Menze darauf hin, dass Prozeduren, welche einem Menschen Schmerz, Angst oder Übelkeit zufügen, gänzlich abzulehnen sind (vgl. 2012, S. 48).

Durch das Verständnis über die Funktion von Verhalten mit Hilfe des ABC-Paradigmas und durch den Aufbau von Unterrichtskontrolle wird die Möglichkeit geschaffen, Strategien zu finden, um einem Kind angemessenes Verhalten zu vermitteln und unangemessene Verhaltensweisen zu reduzieren. Die Vermittlung dieser Fähigkeiten erfolgt im eigentlichen Sinne die der Konditionierung.

Die Erkenntnis, dass Verhalten immer einer Funktion zu Grunde liegt, macht deutlich, dass Verhalten auch immer eine Form von Kommunikation ist. Mit einem Verhalten bringt ein Kind seine Bedürfnisse und Gefühle zum Ausdruck. Besonders kommunikationsbeeinträchtigte Kinder verfügen über geringe Möglichkeiten, sich verständlich mitteilen zu können. Deshalb ist es unerlässlich, sie in ihren kommunikativen Kompetenzen zusätzlich zu unterstützen und zu fördern. Dazu ist es notwendig, geeignete Hilfsmittel und Methoden zu finden. Wie die Erläuterungen aus dem Kapitel Autismus-Spektrum-Störungen aufzeigten, verarbeiten autistische Kinder visuelle Informationen besser als auditive. Deshalb werden in der Arbeit mit autistischen Kindern visuelle Hilfsmittel zur Förderung der Informationsverarbeitung und Kommunikation eingesetzt. Diese Hilfsmittel entspringen der Unterstützten Kommunikation. Das nachfolgende Kapitel zeigt auf, was mit Unterstützter Kommunikation gemeint ist und setzt sich mit zwei Möglichkeiten für die praktische Anwendung auseinander.

2.5 Unterstützte Kommunikation

Für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, sich mit Worten mitzuteilen, miteinander eine Unterhaltung zu führen und sich und die eigenen Gefühle und Bedürfnisse verbal auszudrücken. Dies gelingt durch das wichtigste Mittel der Verständigung, die Lautsprache. Doch eine Vielzahl Menschen können sich aus verschiedensten Gründen nicht oder nur unbefriedigend mit der Lautsprache verständigen oder die Lautsprache verstehen. Unterstützte Kommunikation (UK) verhilft aus diesem Grund Menschen dazu, einen Weg zur Kommunikation zu finden und in der Gesellschaft partizipieren zu können.

Unterstützte Kommunikation (Englisch: Argumentative and Alternative Communication = AAC) orientiert sich an einem humanistischen Menschenbild und betont das Recht eines jeden Menschen auf Selbstbestimmung und Partizipation. Unterstützte Kommunikation geht davon aus, dass jeder Mensch ein Bedürfnis nach Kontakt und Kommunikation hat. Ausgehend von den aktuellen Kompetenzen einer Person entwickelt Unterstützte Kommunikation individuelle Massnahmen für eine bessere Verständigung und mehr Mitbestimmung im Alltag. (<http://www.isaac-online.de/index.php/unterstuetzte-kommunikation>, 16.08.15, 16:20)

Das Ausmass der Beeinträchtigung kommunikativer Fähigkeiten ist bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen individuell verschieden. „Die Besonderheiten reichen vom Ausbleiben der verbalen Sprachentwicklung mit zugleich stark eingeschränkten nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten bis hin zu Schwierigkeiten beim Verständnis von Metaphern, Ironie und Witz bei Menschen mit sonst gut entwickeltem Wortschatz und fehlerfreier Grammatik“ (Schirmer, 2013, S.27).

„Personen mit Autismus haben – ganz unabhängig von ihren geistigen Fähigkeiten – grosse Schwierigkeiten damit, sich effektiv mitzuteilen und den Kontakt mit anderen Menschen angemessen und befriedigend zu gestalten. Etwa nur die Hälfte der Betroffenen entwickeln funktionale Sprache Die Kommunikationsprobleme betreffen jedoch nicht nur den expressiven Bereich; auch das Verstehen von Botschaften anderer Personen ist in der Regel beeinträchtigt.“

(Häussler, in Wilken, 2014, S. 160)

Diesbezüglich zeigt die untenstehende Tabelle auf, welche typischen Schwierigkeiten in der Kommunikation bei Menschen mit Autismus beobachtet werden.

Tabelle 2: Kommunikationsprobleme bei Autismus (vgl. Häussler, in Wilken, 2014, S. 160)

Sprachverständnis / rezeptive Kommunikation	Sprachproduktion / Expressive Kommunikation
Eingeschränkte Verarbeitungskapazität für akustische (verbale) Informationen	Fehlen von funktionaler Lautsprache (ca. 50%)
Probleme, sich (verbale) Informationen über längere Zeit zu merken	Stereotyper und repetitiver Gebrauch von Sprachmustern
Kontextgebundenes Verstehen / Generalisierungsschwierigkeiten	Sprachproduktion ohne Verständnis für Wortbedeutungen
Schwierigkeiten, sprachbegleitende Merkmale zu verstehen (Tonfall, Lautstärke)	Ideosynkratische Sprache („Privatsprache“)
Schwierigkeiten, non-verbale Signale zu interpretieren (Gestik, Mimik, Körperhaltung)	Fehlender oder ungewöhnlicher Einsatz sprachbegleitender Merkmale
Konkretistisches Sprachverständnis / Probleme mit abstrakten Konzepten	Fehlender oder ungewöhnlicher Einsatz non-verbaler Signale
Wortwörtliches Verständnis sprachlicher Mitteilungen	Schwierigkeiten mit Initiierung und Weiterführung eines Gesprächs: Unwissen bzgl. angemessener oder effektiver Äusserungen; Probleme beim Entschlüsseln indirekter situativer Hinweise, Schwierigkeiten mit Perspektivenübernahme, eingeschränkte Themen, Monologisieren, Abschweifen vom eigentlichen Thema, unvermittelte Äusserungen

Für autistische und in anderer Weise kommunikationsbeeinträchtigte Kinder erschliesst sich, dass Angebote zur Förderung des Erwerbs und der Entwicklung kommunikativer Kompetenzen unterbreitet werden müssen. In welcher Weise UK angeboten wird, ist von den Fähigkeiten und Fertigkeiten des Individuums abhängig. Die Möglichkeiten von UK sind riesig. Von Gebärden-unterstützter Kommunikation (GuK) bis zu elektronischen Hilfsmittel (Bsp. Sprachausgabe-Geräten) ist so einiges möglich. Anita Portmann macht darauf aufmerksam, dass der multimodale Einsatz bei der Umsetzung von UK Sinn macht (vgl. 2012, S. 13). Das heisst, dass in der UK mehrere Kommunikationsformen und Hilfsmittel miteinander kombiniert werden können, müssen und sollen. Je nach Situation können die Kommunikationshilfsmittel und Techniken der UK wechseln und teilweise auch unübliche Formen annehmen. Das massgebende Kriterium dabei ist die Effektivität der Methode für den jeweiligen Benutzer und seinen Kommunikationspartner. Die Möglichkeit zur Kommunikation hängt stark vom Interaktionspartner ab. Dieser muss den Schlüssel zur Kommunikation finden und stets nach greifenden Angeboten suchen. Nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass es Zeit braucht bis jemand mit pas-Claudia Halbenleib

sivem Kommunikationsverhalten neue Möglichkeiten der UK nutzen und schätzen lernt. Es bedarf an Ausdauer, Lernende an ihre „neue Sprache“ heranzuführen. Auch zu bedenken ist, dass UK oftmals nur mit reduzierter Kommunikationsgeschwindigkeit möglich ist, da Menschen mit beeinträchtigter Kommunikation für die Verarbeitung und Produktion von Sprache oder Mitteilungen mehr Zeit benötigen.

Obwohl UK in erster Linie dazu eingesetzt wird, Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen und Kontaktaufnahmen zu ermöglichen, erhält sie noch eine weitere wichtige Rolle. UK wird zur Bewältigung des Alltags und zur Identifikation von Sachverhalten, angewendet. Dadurch soll das Situationsverständnis erleichtert werden. Vielfältige Verfahren zur Strukturierung und Visualisierung des Tagesablaufs, sowie Handlungsabläufe können dabei sowohl zur Unterstützung des Sprach- und Situationsverständnisses, wie auch zur Unterstützung des Ausdrucksvermögens angewandt werden.

Die zwei Beispiele in den folgenden Kapiteln veranschaulichen die Einsatzmöglichkeiten von UK.

2.5.1 Gebärden-unterstützte Kommunikation

In unserem Alltag verwenden wir häufig, ohne es zu beabsichtigen, Gesten und Gebärden, die unsere Mitteilungen unterstreichen. Doch Gesten sind kulturabhängigen Bedeutungen zugewiesen, während Gebärden Zeichen darstellen, die zu einem differenzierten Sprachsystem gehören (vgl. Wilken, 2014, S. 43). Gebärden ermöglichen Menschen, die über eine ungenügende oder nicht vorhandene Lautsprache verfügen, sich mitzuteilen und mit Anderen zu kommunizieren. Sie bieten Hilfe zum Verstehen und zur Verständigung (vgl. Wilken, 2014, S. 47). Etta Wilken macht darauf aufmerksam, dass Gebärden die lautsprachliche Entwicklung fördern und sowohl das Verstehen von Wörtern als auch das Erlernen lautsprachlicher Äusserungen erleichtern. Durch ihre visuo-motorische Repräsentation unterstützen sie das Lernen und die Erinnerung bei kognitiv beeinträchtigten Kindern (ebd.). Ein besonders geeignetes Verfahren zur Förderung für kleine Kinder mit kommunikativer Beeinträchtigung (Bsp. Kinder, die hören aber nicht oder noch nicht sprechen können) ist die Gebärden-unterstützte Kommunikation (GuK). Dieses Verfahren hebt sich deutlich ab von der Gebärdensprache der Gehörlosen. Die Gebärdensprache der Gehörlosen unterliegt besonderen syntaktischen und grammatikalischen Regeln. Und die Gebärdensprachen entsprechen in der Wortfolge nicht der jeweiligen Lautsprache (ebd.). Die GuK beabsichtigt den begleitenden Einsatz von Gebärden in der Kommunikation. Dabei werden zwar Gebärden aus dem Gebärdenlexikon der Gehörlosen entnommen, jedoch werden sie so ausgewählt, dass sie motorisch einfach und möglichst transparent sind (vgl. Wilken, 2014, S. 48). Beabsichtigt wird, dass eine Sprachanbahnung erfolgt und dass die wechselseitige Aufmerksamkeit von Kind und Bezugsperson gefördert wird (ebd.). Portmann bezeichnet Handzeichen und Gebärden als eine körpereigene Kommunikationsform, die besonders bei Menschen mit einer geistigen Behinderung immer häufiger zur Anwendung kommt. Auch sie merkt an, dass mit Hilfe der Gebärden der Zugang zur gesprochenen Sprache ermöglicht wird (vgl. 2012, S. 11). Dasselbe gilt auch für autistische Kinder: „.....auch von denen [Kinder mit ASS, Anm. d. Verf.], die sprechen können, sind viele häufig nicht in der Lage, ihre sprachliche Fähigkeiten zielgerichtet und wirksam einzusetzen“ (Häussler, 2014, in Wilken, Hrsg., S. 161). Portmann sieht den Einsatz von Handzeichen und Gebärden als eine gute Möglichkeit, die gegenseitige Verständigungsnot zu durchbrechen und zu einer echten Interaktion und Partizipation zu gelangen (ebd.). So auch Wilken: „Kommunikation ist ein menschliches

Grundbedürfnis und subjektiv für Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine wesentliche Bedingung für soziale Partizipation und Selbstbestimmung und zudem eine wichtige Grundlage jeder Entwicklung“ (vgl. 2014, S. 7). Die Aussagen von Portmann, Häussler und Wilken legen nahe, dass Kinder mit mangelnden interaktiven und kommunikativen Fähigkeiten besonders gefördert werden müssen, um in einer Gruppe partizipieren zu können. Hinsichtlich der Kommunikation in der Gruppe macht Angela Keese darauf aufmerksam, dass Interaktions- und Kommunikationsstörungen nicht nur Kindern anzulasten sind, welche eine Sprachstörung aufweisen, sondern auch Kindern, welche kommunikativ stark sind und ihrem Gegenüber nicht die Gelegenheit geben, kommunizieren zu können. Sei es aus Ungeduld oder weil sie ihm sein Rederecht nicht zugestehen (vgl. Keese, 2000, in Borchert, Hrsg., S. 47). Timm Albers beschreibt zudem Untersuchungen, welche nachgewiesen haben, dass Kinder mit Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung deutlich weniger Gespräche mit Gleichaltrigen initiieren und dass die Gesprächsdauer aufgrund geringer Responsivität (Antwortverhalten) im Vergleich zu sprachlich unauffälligen Kindern kürzer ist (vgl., 2009, S. 61). Deshalb ist es wichtig, dass auch sprachlich starke Kinder einen Zugang zu alternativen Kommunikationsformen erwerben. Besonders dann, wenn sie gemeinsam mit nonverbal-kommunizierenden Kindern oder mit Kindern, die über mangelnden interaktiv-kommunikativen Fähigkeiten verfügen, in einer Klasse sind. Wilken betont, dass durch die GuK der Spracherwerb gefördert wird und es keine nachteiligen Auswirkungen auf die lautsprachliche Entwicklung gibt (vgl. 2014, S. 54). Mit folgenden Aussagen begründet sie die positiven Auswirkungen der GuK:

- Gebärden sind früher und leichter zu lernen als Lautsprache. Basale kognitive Strukturen können damit früher erworben werden.
- Nur die wichtigen Wörter werden gebärdet. Die Auswahl erfolgt nach dem Entwicklungsstand des Kindes und nach der Bedeutung, die sie für das Kind haben.
- Die Aufmerksamkeit des Kindes wird unterstützt. Die Bezugsperson achtet genauer auf das Hinsehen des Kindes.
- Die visuelle Verdeutlichung der Schlüsselwörter erleichtert das Verstehen der wichtigen Informationen. Die simultane visuomotorische Darbietung ist besser zu erfassen als die auditiv sequentielle Kodierung.
- Viele Gebärden enthalten deutliche Merkmale des Bezeichneten, z.B. bezogen auf die Form, die Tätigkeit oder auf eine wesentliche Eigenschaft. Gebärden sind deshalb oft bildhaft, und die Nähe von Zeichen und Bezeichnetem erleichtert das Verständnis.
- Gebärden sind nicht so schnell wie gesprochene Sprache. Zudem ermöglicht eine langsamere Ausführung der Gebärde ein längeres Betrachten. Das Wort dagegen kann nicht ohne Bedeutungsverlust verlangsamt gesprochen werden.
- Die Verbindung von Wort und Gebärde unterstützt die Fähigkeit, sich an die Wörter zu erinnern, und bei ähnlich klingenden Wörtern wird ein Verwechseln vermieden.
- Bei Zweisprachigkeit können Gebärden eine >>Brücke<< für das Verstehen und zum Verständigen sein.

(Wilken, 2014, S. 54-55)

Für die Aufrechterhaltung der Motivation mit GuK zu arbeiten, ist es für die Betroffenen wichtig, dass sie sich damit erfolgreich erleben. In möglichst vielen alltäglichen Situationen müssen sie die Erfahrung machen, dass ihr Kommunikationssystem auch von anderen benutzt und geschätzt wird (ebd.). Portmann sagt aus, dass Handzeichen und Gebärden grundsätzlich überall eingesetzt werden können, wo eine erschwerte Kommunikation vorhanden ist (vgl. 2012, S. 13). Auch bei Menschen mit einer Mehrfachbehinderung und zusätzlicher Sehbehinderung können Handzeichen und Gebärden geführt eingesetzt werden (ebd.). Dennoch erwähnt Portmann, dass die Produktion von Handzeichen und Gebärden ein visuelles Nachahmungsvermögen oder die Fähigkeit, Bewegungen geführt zu erlernen, braucht. Doch wie sieht es bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen aus, deren Aufmerksamkeitsspanne gering ist und eine Interaktion durch fehlenden Blickkontakt erschwert ist oder sogar eine Verweigerung, physisch geführt zu werden, auftritt? An dieser Stelle soll nochmals darauf aufmerksam gemacht werden, dass Portmann von multimodalem Einsatz sprach. Hierbei geht es darum, neben den Handzeichen und Gebärden noch weitere Hilfsmittel einzusetzen. Die Kombination von Hilfsmitteln und Gebärden, die individuell auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse eines Betroffenen ausgerichtet sind, ermöglichen den Schritt zur Kommunikation und Interaktion. Das nächste Kapitel stellt diesbezüglich eine Möglichkeit vor – Piktogramme. Der Einsatz von Piktogrammen ist eine weitere Form der Unterstützten Kommunikation. Eingesetzt als Hilfsmittel, tragen sie zum Situationsverständnis, als auch zum Erwerb sprachlicher Kompetenzen bei.

2.5.2 Piktogramme

Piktogramme sind einzelne Bilder bzw. Symbole, die auch Icons genannt werden. Sie vermitteln durch eine einfache graphische Darstellung eine Information. In unserer Umwelt lassen sich überall Piktogramme finden, die unabhängig von der Sprache verstanden werden. Beispielsweise findet man in öffentlichen Gebäuden bei Notausgängen ein Piktogramm für den Fluchtweg, oder in Restaurants an den Toilettentüren die typischen Symbole für „Mann“ und „Frau“.

Abb. 1. Piktogramm für Notausgang

Abb. 2. Piktogramm für Toilette

Piktogramme kommen in verschiedenen, aber immer einfach gehaltenen bildlichen Darstellungen vor und benötigen in der Regel keine Beschreibung, um verstanden zu werden.

In der Arbeit mit autistischen oder in ähnlicher Weise beeinträchtigten Kindern hat die Vermittlung visueller Informationen, wie sie durch Piktogramme dargestellt werden, Vorteile:

Visuelle Informationen:

- können von Menschen mit Autismus in der Regel besser verarbeitet werden
- können oft leichter in der Handlung umgesetzt werden
- Beständigkeit erlaubt eine längere Verarbeitungszeit
- Beständigkeit gibt Sicherheit
- Beständigkeit überbrückt Gedächtnisprobleme
- Alternative, wenn Sprache nicht ankommt
- Konzentration auf einen Sinneskanal umgeht Aufmerksamkeitswechsel
- Verständnis auch ohne Interpretation (begleitender) sozialer Signale möglich
- Zugänglichkeit unabhängig von anderen Personen fördert die Selbständigkeit
(Häussler, 2012, S. 46)

Piktogramme können sowohl in Tages-, Zeit-, Aufgaben-, Handlungs- bzw. Instruktionsplänen eingesetzt werden, als auch in Form von Hinweisen, zum Beispiel zur (Raum-)Orientierung. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen das Abstraktionsniveau verstehen. Der kognitive Entwicklungsstand muss, bei der Gestaltung eines Plans mit Bildsymbolen, dementsprechend berücksichtigt werden (vgl. Häussler, 2012, S. 83). Demzufolge können Fotos oder andere bildliche Darstellungen für gewisse Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen eher in Frage kommen. Beim Einsatz von Bildmaterial weist Häussler darauf hin, dass die Fülle der abgebildeten Details auf einem Bild jedoch auch zu sehr von der eigentlichen Information ablenken kann (vgl. 2012, S. 86). Deshalb ist der Einsatz von Piktogrammen ihrer Meinung nach sinnvoller, da die schematischen Abbildungen auf das Wesentliche reduziert sind und daher auf verschiedenste Situationen angewendet werden können (ebd.).

Piktogramme oder andere ähnliche Bildsymbole (Bsp. Boardmaker®-Symbole) können in einem weiteren Sinn zur Unterstützung des Spracherwerbs als Hilfsmittel eingesetzt werden. Hierbei soll der Bezug zur Gebärden-unterstützten Kommunikation nochmals aufgegriffen werden. Wird beispielsweise ein Handlungsablaufplan bei einem autistischen Kind eingesetzt, so können die einzelnen Schritte nicht nur visuell auf dem Plan gezeigt und mit einem Schlüsselwort verbal begleitet werden. Es besteht die zusätzliche Möglichkeit, dem Kind die Handlung auch mittels Geste oder Gebärde zu visualisieren. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch wiederum die Fähigkeit des Kindes, Informationen auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen aufnehmen zu können. Möglicherweise ist es sinnvoller jeweils nur einen Sinneskanal in Anspruch zu nehmen und Schrittweise zu kombinieren.

Ein weiterer Vorteil von Piktogrammen, insbesondere die Arbeit mit Piktogramm-Plänen, ist, dass auch fremde Bezugs- oder Betreuungspersonen rasch erfassen können, welche Aktivitäten das Kind zu erledigen hat und von der Lehrperson oder vom Schulischen Heilpädagogen bzw. von der Schulischen Heilpädagogin nicht lange instruiert werden müssen.

In welcher Weise Piktogramme, kombiniert mit Gebärden-unterstützter Kommunikation, zur Unterstützung von Kindern mit besonderem Förderbedarf eingesetzt werden, wird im nachfolgenden Teil der Masterarbeit aufgezeigt.

3. PIT – Programm für Individuelle Tagespläne

3.1 Beschreibung und theoretische Begründung des Programms

In Institutionen und Sonderschulen bzw. Sonderkindergärten werden Kindergarten- und Lehrpersonen täglich damit konfrontiert für ihre Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf geeignete Methoden und Hilfsmittel zu finden, um ihnen eine passende Förderung zu bieten. Bereits existierende Förderansätze, Methoden und Hilfsmittel dienen dabei als Grundlage und sind in der Praxis nicht mehr wegzudenken. Sie werden erprobt, nach Bedarf angepasst und weiterentwickelt, so dass sie auf den jeweiligen Förderbedarf der Kinder zugeschnitten sind und möglichst jedem Individuum gerecht werden. Diese Vorgehensweise ereignete sich auch bei der Entwicklung des Programms PIT. Durch den Bedarf, eine vielseitig abdeckende Förder- und Unterstützungsmöglichkeit zu finden, die Kinder mit unterschiedlichstem Lern- und Entwicklungsstand erreicht, wurde die Entwicklung des Programms PIT in Gang gesetzt. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Förderansätzen und Methoden, sowie die Erprobung geeigneter Hilfsmittel, dienten auch hierbei als Grundlage. Die Entwicklung der Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten erfolgte über mehrere Jahre hinweg und durchlief einige Meilensteine (vgl. Anhang B). Schlussendlich entstand das Programm PIT – Programm für Individuelle Tagespläne.

PIT ist ein Programm zur Tages- und Unterrichtsstrukturierung für Kinder mit besonderem Förderbedarf. In der Praxis dient es sowohl Kindern als auch (Kindergarten-)Lehrpersonen bzw. Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (SHP) als unterstützendes Instrument zur Strukturierung und Bewältigung der Alltags- und Unterrichtsanforderungen. Es beabsichtigt, die basalen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder aufzubauen und weiterzuentwickeln, um Lernen zu ermöglichen und somit annähernd an die Zielsetzungen des kantonalen Lehrplans zu gelangen. Grundsätzlich wird es bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen angewandt, wobei jedoch nicht ausgeschlossen wird, dass es sich für Kinder mit anderen Beeinträchtigungen ebenso eignet. Der Einsatz des Programms ist sowohl für die Kindergartenstufe, als auch für die Schule vorgesehen. Umgesetzt wird das Programm im (vor-)schulischen Bereich durch Lehrpersonen (inkl. Pädagogische Mitarbeiter/innen) und SHP. Dabei ist es von Vorteil, wenn Therapeuten und Therapeutinnen wie auch Bezugs- bzw. Betreuungspersonen (z.B. vom Mittagstisch oder Freizeit), die am schulischen Alltagsgeschehen beteiligt sind, mit einbezogen werden.

PIT zielt darauf ab, Situationsverständnis zu vermitteln, sowie die Eigeninitiative der Kinder anzuregen und sie in ihrem Vorstellungsvermögen und in ihrer Handlungskompetenz zu fördern. Durch visualisierte und strukturierte Massnahmen unterstützt PIT die Informationsverarbeitungsprozesse der Kinder und bietet ihnen somit Orientierung und Sicherheit bei der Bewältigung der Alltags- und Unterrichtsanforderungen. Die beim PIT eingesetzten Materialien ermöglichen den Aufbau und die Weiterentwicklung sprachlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Durch die entstehenden interaktiv-kommunikativen Situationen werden die Kinder anhand der eingesetzten Materialien aufgefordert, Kontakt aufzunehmen, auf Kontaktangebote zu reagieren und selber Sprache zu initiieren. Der Wortschatz wird dabei auf verbaler und auch nonverbaler Ebene (Gebärden-unterstützte Kommunikation) aufgebaut. Zusätzlich wird bei der Anwendung des PIT die Möglichkeit geschaffen, herausfordernde Verhaltensweisen zu reduzieren.

PIT setzt sich aus vier Grundelementen zusammen, die miteinander gekoppelt sind. Diese Grundelemente enthalten theoretische Ansätze, Methoden und Materialien, die für dieses Programm herausgearbeitet und zusammengefügt wurden. Die theoretischen Ansätze kommen besonders beim Element „Kriterien/Richtlinien“ zur Geltung. Dieses Element beinhaltet die Anleitung zur Umsetzung des PIT. Dabei beziehen sich die Kriterien (Grundelement Teil 1) auf die drei weiteren Grundelemente des PIT (Grundelement Teil 2: Individueller Tagesplan des Kindes & Sclera-Pikto-Ordner (SPO), Grundelement Teil 3: Gebärdensammlung/Unterstützte Kommunikation, Grundelement Teil 4: Aufgaben- und Handlungsablaufpläne & weitere Materialien). Anhand der Kriterien wird das Programm PIT ausgeführt, wobei die Inhalte der drei anderen Grundelemente benötigt werden. Sie enthalten die zentralen Materialien für die Umsetzung.

Abb. 3. Grundelemente des PIT – Programm für Individuelle Tagespläne

Grundelement 1: Kriterien / Richtlinien

Die Kriterien gelten im PIT als Richtlinien für die Umsetzung und sind aus den theoretischen Grundlagen abgeleitet. Die theoretischen Grundlagen beinhalten Ansätze aus dem TEACCH (Structured Teaching), aus der ABA-Lernmethode und aus der Unterstützten Kommunikation (UK). Zusätzlich müssen verschiedene Aspekte aus der kognitiven Neurolgie (z.B. Exekutive Funktionen) bei der Umsetzung berücksichtigt werden damit Kinder mit besonderem Förderbedarf gezielt unterstützt werden. Anhand der Kriterien orientiert sich eine Lehrperson bei der Umsetzung des Programms. Die Kriterien beziehen sich auf methodisch-didaktische, materielle, räumliche bzw. umweltbezogene und ressourcenorientierte Aspekte. Ausgehend von den Kriterien werden die Grundelemente des PIT angewandt.

Grundelement 2: Individueller Tagesplan des Kindes (ITK) und Sclera-Pikto-Ordner (SPO)

Zentral bei der Umsetzung des Programms ist der Individuelle Tagesplan des Kindes, kurz ITK genannt. Der ITK wird anhand der Kriterien (Grundelement 1) umgesetzt. Es handelt sich beim ITK um ein Strukturierungssystem bzw. um einen Plan mit Piktogrammen, der die Organisation der Wahrnehmung und des Handelns unterstützt. Der Umgang mit dem ITK im Alltag und Unterricht erfolgt nach Structured Teaching aus dem TEACCH-Ansatz. Demzufolge wird der ITK als Zeitplan verstanden, der Angaben dazu macht, *wann* etwas passieren wird bzw. welche Sequenz, Aktivität oder Lektion bevorsteht. Der ITK macht die Anforderungen des Alltags und Unterrichts durch Piktogramme sichtbar und trägt somit zum Situationsverständnis der Kinder bei. Zudem dient er zur Unterstützung des Aufbaus sprachlicher Fähigkeiten. Die Abarbeitung des ITK's zielt auf funktionale Routine hin. Dies trägt zum Erwerb der Selbständigkeit bei und vermittelt Sicherheit.

Der Sclera-Pikto-Ordner, kurz SPO genannt, ist ein Ordner, der die Materialsammlung (Piktogramme) für den ITK enthält. Alphabetisch sind im SPO die wichtigsten Piktogramme für den Alltag und Unterricht im Kindergarten und Schule abgelegt.

Grundelement 3: Gebärdensammlung / Unterstützte Kommunikation

Für die Piktogramme aus dem SPO gibt es entsprechende Gebärden, die in der Gebärdensammlung alphabetisch abgelegt sind. Dies sind die sogenannten Schlüsselwörter. Zusätzlich sind weitere Gebärden in der Sammlung enthalten, die während des Alltags und Unterrichts im Kindergarten bzw. in der Schule häufig zur Anwendung kommen. Sie dienen in der Unterstützten Kommunikation zum Aufbau und zur Förderung der sprachlichen Fähigkeiten. Die Gebärden stammen aus der Literatur („Wenn mir die Worte fehlen“) von Anita Portmann (2012). Die Gebärden werden bei der Ausführung des ITK's und der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne, sowie in der spontanen Kommunikation und Interaktion angewendet.

Grundelement 4: Aufgabenpläne und Handlungsablaufpläne (und weitere Materialien – *optional*)

Fester Bestandteil des PIT ist ein Aufgabenplan (Garderobe) für den Kindergarten und zwei Handlungsablaufpläne (Händewaschen und Toilette) für Schule und Kindergarten. Weitere Materialien können optional eingesetzt werden. Sie werden in diesem Abschnitt als erweiterte Massnahmen beschrieben und dienen lediglich als Anregung.

Der Aufgabenplan gibt Auskunft darüber, *was* zu tun ist. Die Handlungsablaufpläne geben Auskunft darüber, *wie* etwas ausgeführt werden soll. Sie gliedern eine Handlung in Teilschritte und sind somit als Instruktionspläne zu verstehen. Anhand von untereinander angeordneten Bildsymbolen wird eine Aufforderung in kleinere Einheiten aufgezeigt. Es ermöglicht dadurch ein selbständiges Abarbeiten einzelner Handlungsschritte. Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne sind mit einem ITK gekoppelt. Das heisst, ein Piktogramm auf dem ITK macht eine Aufforderung (Bsp. Toilette) sichtbar. Dasselbe Piktogramm lässt sich zuoberst auf dem Handlungsablaufplan „Toilette“ finden. Nachfolgend sind dann die einzelnen Schritte, die bei einem Toilettengang zu tätigen sind (Bsp. Hose ausziehen, auf Toilette sitzen, usw.), auf dem Handlungsablaufplan anhand von Boardmaker-Bildsymbolen® ersichtlich. Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne befinden sich in der Regel immer vor Ort. Also dort, wo die Aufgabe oder Handlung ausgeführt werden soll. Aufgaben- und Handlungsablaufpläne unterscheiden sich von einem ITK anhand der Platzierung (Ort, an dem die Handlung ausgeführt werden soll), sowie durch die bildliche Darstellung und durch ihre Beständigkeit (die Abfolge einer Handlung bzw. Aktivität ist immer gleich). Handlungsablaufpläne können für unterschiedlichste Aktivitäten bzw. Sequenzen oder Lektionen, die ein ITK fordert, mit Hilfe des Boardmaker-Programms® erstellt werden. So wie der ITK werden auch die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne des PIT nach den Kriterien bzw. Richtlinien des PIT angewendet.

Weitere Strukturierungshilfen bzw. Materialien dienen im Alltag und Unterricht als erweiterte Massnahmen. Dabei können Materialien, wie beispielsweise ein Freispielplan (auch Aktivitätsplan genannt) oder eine Wochenwand bzw. Wochentagstafel erstellt werden, die das Sprach- und Situationsverständnis im Alltag und Unterricht erleichtern. Anhand eines Freispielplans, der mit Bildsymbolen von verschiedenen Angeboten ausgestattet ist, kann ein Kind beispielsweise leichter eine Entscheidung treffen bzw. mitteilen, welcher Aktivität es nachgehen möchte. Ein Freispielplan kann in Kombination mit einem Handlungsablaufplan oder ITK als Motivator angewendet werden. Ein Kind adaptiert dadurch, dass sich eine Handlung lohnt und es für das Ausführen einer Aufforderung belohnt wird. Eine Wochenwand bzw. Wochentagstafel ermöglicht allen Kindern transparent zu machen, wie der grobe Ablauf eines Unterrichtstages aussieht, bzw. welche speziellen Ereignisse in der Woche bevorstehen. Die Tafel kann als Treffpunkt für die ganze Klasse dienen (z.B. um den Tagesablauf zu besprechen). Zudem bietet eine Wochentagstafel auch die Möglichkeit aufzuzeigen, wer am aktuellen Tag anwesend ist oder fehlt. Eine Wochentagstafel repräsentiert jedoch nicht den individuellen Stundenplan eines Kindes. Ein weiteres Material zur Unterstützung des Situationsverständnisses steuert ein Verhaltensplan bei. Mit Hilfe eines Punktesystems und Piktogrammen wird dabei einem Kind aufgezeigt, welche Verhaltensweisen erwünscht sind und welche Verhaltensweisen zu einer Konsequenz führen. Die Punkte werden dabei in Bezug auf das aktuelle Verhalten vergeben. Das Ziel des Einsatzes solcher Verhaltenspläne ist, Regeln und Grenzen aufzuzeigen, unangemessene Verhaltensweisen zu reduzieren und ein Verständnis für angemessene Verhaltensweisen zu entwickeln. Die erweiterten Massnahmen können bei der Umsetzung des PIT optional bzw. nach Ermessen der Lehrperson oder SHP ergänzend eingesetzt werden. Beispiele zur Umsetzung sind im Anhang C einsehbar.

Die vier Grundelemente des PIT sind von vorhandenen theoretischen Ansätzen und Methoden abgeleitet, welche in der Praxis bereits erprobt wurden und bis heute erfolgreich in vielen Institutionen An-

klang finden. Im ersten Teil dieser Masterarbeit wurden diese theoretischen Ansätze und Methoden vorgestellt. Nachfolgend wird aufgezeigt, in welchem Bezugsrahmen sich die vier Elemente des PIT hinsichtlich der theoretischen Grundlagen befinden.

Die Ausführungen zu den Besonderheiten autistischer Kinder haben aufgezeigt, dass die ungewöhnliche Wahrnehmungsempfindung autistischer Kinder dazu beiträgt, ob und wie Informationen aufgenommen und verarbeitet werden. Häussler hat verdeutlicht, dass der Prozess der Informationsverarbeitung kompliziert ist und die Informationen auf verschiedenen Ebenen im Gehirn analysiert und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Deshalb ist es von Vorteil, wenn die Bereiche der kognitiven Informationsverarbeitung (Aufmerksamkeit, Reizverarbeitung, Gedächtnis, Problemlösungsverhalten) getrennt voneinander betrachtet werden. Dies ermöglicht in der Praxis Informationen so zu vermitteln, dass sie von autistischen Kindern am ehesten verstanden werden (vgl. Kapitel 2.1.2, S. 14). Aufgrund ihrer andersartigen Informationsverarbeitung nehmen autistische Kinder häufig eine andere Bewertung dessen vor, was wichtig bzw. unwichtig ist. Eine Lehrperson entwickelt für ihren Unterricht jedoch klare Vorstellungen, welche Informationen ihre Schülerinnen und Schüler aus Forderungen oder Aufgaben zu entnehmen haben und trägt dadurch eine gewisse Erwartungshaltung. Wird diese nicht erfüllt, kann es unweigerlich zu Miss- oder Unverständnis oder sogar zu Frust führen. Bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen ist es deshalb wichtig zu wissen, dass Kommunikation, besonders die Vermittlung von verbalen Informationen, eine grosse Herausforderung darstellt. Dabei zeigen sich die Schwierigkeiten nicht nur in der rezeptiven Kommunikation (Sprachverständnis) sondern auch in der expressiven Kommunikation (Sprachproduktion) (vgl. Kapitel 2.5, Tab. 2, S. 40). Die eingeschränkte Verarbeitungskapazität für akustische (verbale) Informationen, sowie die Schwierigkeit aus der Menge akustischer Reize die wichtigsten herauszufiltern, führen häufig zu einer Überforderung und können unangemessene Verhaltensweisen auslösen. Unangemessene Verhaltensweisen können aber auch entstehen, wenn sich die betroffenen Personen nicht effektiv mitteilen können. Nur etwa die Hälfte der Betroffenen entwickelt funktionale Sprache (vgl. Kapitel 2.5, S. 40). Das Kapitel über ABA (vgl. Kapitel 2.4, S. 34) hat aufgezeigt, dass es sich beim Verhalten um eine Ausdrucksform der Kommunikation handelt. Verhaltensweisen, ob angemessen oder nicht, unterliegen immer einer Funktion. In Fällen, bei denen auf sprachlicher Ebene dem Ursprung des Verhaltens nicht auf den Grund gegangen werden kann, ist es deshalb sinnvoll, eine Kategorisierung (entspricht das Verhalten der Forderung nach Aufmerksamkeit/Kontrolle, ist es ein Fluchtverhalten/Vermeidung oder eine sensorische Stimulation?) vorzunehmen. Unter Berücksichtigung, dass es sich beim Verhalten um eine Ausdrucksform der Kommunikation handelt, kann somit einer Stigmatisierung entgegengewirkt werden.

Um bei der Umsetzung des PIT diese kommunikativen Besonderheiten zu berücksichtigen, werden deshalb Informationen vor allem auf der visuellen Ebene vermittelt. Das Wissen darüber, dass autistische Kinder dazu neigen, eine Verzerrung der Wahrnehmung in Bezug auf Sprache zu haben oder überhaupt kein Sprachverständnis entwickelt haben, bekräftigt die Vorgehensweise, visuelle Unterstützungsmöglichkeiten (Piktogramme, Bildsymbole, Gebärden) einzusetzen. Die Beständigkeit visueller Informationen erlaubt eine längere Betrachtungszeit und die Informationen können somit in der Regel besser verarbeitet werden. Die Beständigkeit gibt zudem Sicherheit.

Der ITK mit den Piktogrammen, wie auch die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne mit den Boardmarker-Bildsymbolen® bieten im PIT den nötigen Beständigkeitsrahmen. Die Piktogramme und Bildsym-

bole können von den betroffenen Personen beliebig lang betrachtet werden und enthalten nur die wichtigsten Informationen. Dabei ist es möglich, einzelne Piktogramme bzw. Symbole zu entfernen, so dass die betrachtende Person nur noch das Wesentlichste in den Händen hält. Die verbale Sprache muss jedoch bei der Anwendung der Pläne nicht ausser Acht gelassen werden. Um das auditive Sprachverständnis in Bezug auf die zu vermittelnden Information aufzubauen, werden die einzelnen Piktogramme oder Bildsymbole verbalisiert. Doch auch hier gilt es, nur das Wesentliche, das auf den Bildern zu sehen ist, zu betonen – die sogenannten Schlüsselwörter. Zur Unterstützung des Spracherwerbs und für den späteren Transfer der Forderungen auf andere Situationen, in denen beispielsweise kein Plan zur Verfügung steht, eignet sich der Einsatz nonverbaler Kommunikationsformen, wie Gebärden und Handzeichen. Auch hierbei wird nur die zentrale Information gebärdet. „Die visuelle Verdeutlichung der Schlüsselwörter erleichtert das Verstehen der wichtigen Informationen. Die simultane visuomotorische Darbietung ist besser zu erfassen als die auditiv sequentielle Kodierung“ (Wilken, 2014, S. 54). Wilken betont, dass der Vorteil von Gebärden-unterstützter Kommunikation (GuK) ist, dass sie nicht so schnell wie gesprochene Sprache ist. Sie ermöglicht eine langsamere Ausführung und somit für das betroffene Kind eine längere Betrachtung. Das Wort kann dagegen nicht ohne Bedeutungsverlust verlangsamt gesprochen werden (ebd.). „Die Verbindung von Wort und Gebärde unterstützt die Fähigkeit, sich an die Wörter zu erinnern, und bei ähnlich klingenden Wörtern wird ein Verwechseln vermieden“ (Wilken, 2014, S. 55). Das Verständnis wird durch die Nähe von Zeichen und Bezeichnetem erleichtert, denn die Gebärden und Handzeichen sind sehr bildhaft bzw. enthalten Merkmale des Bezeichneten (z.B. bezogen auf eine Tätigkeit oder Form). Es kann ausgeschlossen werden, dass die GuK nachteilige Auswirkungen auf die lautsprachliche Entwicklung zeigt. Im Gegenteil, sie fördert den Spracherwerb (ebd.). Bezüglich des PIT gibt es eine Sammlung von Gebärden und Handzeichen für die meisten vorhandenen Piktogramme und Bildsymbole. Sowohl die Piktogramme und Bildsymbole, als auch die Gebärden und Handzeichen unterliegen der Unterstützten Kommunikation. Der Einsatz dieser Form der Unterstützten Kommunikation, wie es im PIT praktiziert wird, schafft die Möglichkeit, Sprache und Interaktion aufzubauen und zu einem besseren Verständnis für die Anforderung des Alltags und Unterrichts zu gelangen. Häussler bekräftigt, dass das Einsetzen visueller Signale dazu verhilft, Zusammenhänge besser zu verdeutlichen, sowie das Sprach- und Situationsverständnis zu unterstützen (vgl. 2012, S. 25). Besonders für fremdsprachige Kinder bildet der Einsatz von Unterstützter Kommunikation eine „Brücke“ für das Verstehen und Verständigen (vgl. Wilken, 2014).

Die Kapitel 2.1.2 und 2.1.3 haben aufgezeigt, dass neben den bestehenden Schwierigkeiten in der Kommunikation und Interaktion noch weitere Bereiche (Aufmerksamkeit, Reizverarbeitung, Gedächtnis, Problemlösungsverhalten) bestehen, in denen Schwierigkeiten sichtbar werden. Diese wirken sich überwiegend hemmend auf die Bewältigung der Alltags- und Unterrichtsanforderungen aus. So zeigt sich beispielsweise häufig, dass autistische Kinder Mühe damit haben, sich auf neue Situationen einzustellen. Sie halten an Routinen fest und ihr Verhalten tendiert zu starr und unflexibel. Stereotype Verhaltensweisen, wie auch mangelnde Impulskontrolle werden sichtbar. Die eingeschränkte Handlungsplanung führt häufig dazu, dass sie Schwierigkeiten damit haben, Prioritäten zu setzen und komplexe Handlungen in Teilschritte zu gliedern. Dabei liegen die Schwierigkeiten oft darin, sich von aktuellen Situationen und ihren Reizen lösen zu können und eine Vorstellung zu entwickeln, wie ein Ziel

erreicht werden kann. All diese Schwierigkeiten rühren daher, dass bei den meisten autistischen Kindern die exekutiven Funktionen erheblich beeinträchtigt sind. Das sind die zentralen Gehirnfunktionen, die das Denken und Handeln steuern. Sie beinhalten das Arbeitsgedächtnis, die Selbststeuerung und die kognitive Flexibilität. Bei einer Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen besteht ein konkreter Förderbedarf in der Handlungsplanung, Handlungsorganisation, in der räumlichen und zeitlichen Orientierung und in der Flexibilität. Das Structured Teaching aus dem TEACCH-Ansatz von Anne Häussler (2012) bietet daher eine geeignete Form der Förderung. Grundsätzlich beinhaltet Structured Teaching Systeme, welche die Organisation der Wahrnehmung und des Handelns unterstützen – sogenannte Strukturierungshilfen. Diese Strukturierungshilfen werden im PIT durch den ITK und die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne verkörpert. Die strukturierten Pläne vermitteln auf visueller Ebene (Piktogramme, Boardmaker-Bildsymbole®) Informationen zu bevorstehenden Aktivitäten, Unterrichtssequenzen bzw. Lektionen, sowie zu auszuführenden Aufgaben und Handlungen. Ausgehend davon, dass autistische Kinder häufig zu Überselektivität (Neigung, nur ein oder mehrere Merkmale eines gesamten Reizmusters zu beachten) neigen, eignen sich die Piktogramme und Bildsymbole bei der Vermittlung wichtiger Informationen deshalb besonders gut. Sie können durch die räumlich-visuelle Darstellung besser verarbeitet werden als auditive. Zudem vermitteln die Piktogramme und Bildsymbole nur die, für die Bewältigung einer Situation relevanten Informationen. Dadurch werden komplexe Sachverhalte vereinfacht und laut Häussler fördert dies den Aufbau von Motivation (vgl. 2012, S. 45).

Die Vorgehensweise, wie ein ITK oder Aufgaben- bzw. Handlungsablaufplan bearbeitet wird, erfolgt immer gleich strukturiert – von oben nach unten. Dadurch erlangen die Kinder funktionale Routine. Das heisst, sie lernen, wie die Reihenfolge der Informationen an einem Plan zu erkennen sind und erwerben dadurch eine grundlegende Strategie für ein effektives Handeln (vgl. Kapitel 2.3.2, S. 26). Das routinierte Abarbeiten eines Plans führt dazu, dass sich die Kinder auf die zentralen Anforderungen bzw. Aufgaben einlassen und konzentrieren können. Sie werden selbständig und erfahren eine Beständigkeit, die ihnen Sicherheit gibt. Durch die Erfahrung, wie mit solchen Plänen gearbeitet wird, wird zudem die Möglichkeit geschaffen, diese auch auf andere Situationen bzw. Orte zu transferieren. Denn oftmals kommt es bei autistischen Kindern vor, dass sie eingeübte Abläufe zwar in ihrem gewohnten Umfeld selbständig bewältigen können, jedoch überfordert sind, wenn sich beispielsweise die Räumlichkeit verändert oder sie sich an einem anderen Ort befinden (Bsp. Die Toilette zu Hause unterscheidet sich von der Toilette im Kindergarten). Die Absicht der Arbeit mit dem ITK und den Aufgaben- und Handlungsablaufplänen ist also, die Organisation der Wahrnehmung und des Handelns zu unterstützen und die Betroffenen zur grösstmöglichen Selbständigkeit in der Bewältigung ihres Alltags zu verhelfen.

Bei der Verwendung der Strukturierungshilfen (ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne) erweist es sich als nützlich, diese mit anderen Hilfsmitteln zu koppeln. Structured Teaching unterstützt dabei dieses Vorgehen. So wird beispielsweise ergänzend ein sogenannter TimeTimer® oder alternativ auch eine Sanduhr oder ein Eierwecker eingesetzt, um den Kindern aufzuzeigen, wie viel Zeit sie für eine Aktivität oder Handlung zur Verfügung haben. Dadurch wird eine Zunahme der Motivation und Kooperationsbereitschaft erwartet. Denn nach Abschluss einer geforderten Aktivität eignet sich, laut der ABA-Lernmethode, der Einsatz von positiver Verstärkung (vgl. Kapitel 2.4, S. 34). Für die Kinder

ist es wichtig zu merken, dass eine Handlung in absehbarer Zeit fertig ist und sich lohnt. Häufig werden diesbezüglich Lob, Token oder kleinere Belohnungen eingesetzt. Die Kinder lernen dadurch das Prinzip von „erst-dann“. Das heisst, sie machen die Lernerfahrung, zunächst eine Aufgabe zu bewältigen und dann dafür belohnt zu werden. Das Kapitel über die ABA-Lernmethode hat aufgezeigt, dass die meisten autistischen Kinder keine natürliche intrinsische Motivation für das Erlernen vieler Fähigkeiten haben. Deshalb ist es so wichtig, Kooperationsbereitschaft aufzubauen. Dies wird in der Umsetzung des PIT durch sogenannte Prompts (Hilfestellungen durch die Lehrperson, Klassenassistenten, SHP oder Betreuungspersonen) und positive Verstärkung (z.B. in Form von Token, Lob oder kleineren Belohnung direkt nach einem Versuch oder nach einer Handlung) angestrebt. Ein besonderer Anreiz als Belohnung kann der sogenannte Freispielplan (auch Aktivitätsplan genannt) sein, der als erweitertes Material in der Umsetzung des PIT angefertigt werden kann. Der Freispielplan würde in diesem Fall mit einem ITK gekoppelt werden. D.h. Auf dem ITK des Kindes befindet sich das Piktogramm „Spielen“. Dasselbe Piktogramm ist auf dem Freispielplan fixiert. Auf dem Freispielplan sind Spiel- und Aktivitätsangebote ersichtlich, von denen das Kind auswählen darf. Der Einsatz von positiver Verstärkung, wie das Beispiel mit dem Freispielplan zeigt, wird zwar bevorzugt, dennoch ist es wichtig, einem Kind auch aufzuzeigen, dass unangemessene Verhaltensweisen nicht ohne Konsequenzen bleiben. PIT bietet daher die Anregung an, einen Verhaltensplan als ergänzendes Material anzufertigen. Anhand eines Punktesystems wird einem Kind dabei auf visueller Ebene aufgezeigt, welches Verhalten erwünscht ist und zu einer Belohnung führt und welches Verhalten eine Konsequenz zur Folge hat. Auch hierbei werden Piktogramme oder Bildsymbole zur Verdeutlichung verwendet und in Kombination mit den entsprechenden Gebärden umgesetzt (vgl. Anhang C).

Das nachfolgende Kapitel veranschaulicht die verschiedenen Materialien, die im PIT als Strukturierungshilfen eingesetzt werden.

3.2 Materialien zum Programm PIT

Die Materialien zum Programm PIT sind für die praktische Umsetzung in einem Set zusammengestellt. Das Set enthält:

- 1 Dossier zu den Kriterien/Richtlinien für die Umsetzung des PIT
- 1 Dossier zum Individuellen Tagesplan des Kindes und Sclera-Pikto-Ordner
- 1 Dossier zum Aufgabenplan „Garderobe“ und zu den Handlungsablaufplänen „Toilette“ und „Händewaschen“
- 1 Dossier zur Unterstützten Kommunikation mit Gebärdensammlung
- 1 Individueller Tagesplan
- 1 Sclera-Pikto-Ordner mit Piktogrammen zur Tages- und Unterrichtsstrukturierung
- 1 Aufgabenplan „Garderobe“ mit Wäscheklammer und Klettkartonplättchen zur Abarbeitung
- 1 Handlungsablaufplan „Toilette“ mit Wäscheklammer und Klettkartonplättchen zur Abarbeitung
- 1 Handlungsablaufplan „Händewaschen“ mit Wäscheklammer und Klettkartonplättchen zur Abarbeitung

Das Set ist der Masterarbeit separat beigelegt. Das nachfolgende Kapitel gewährt anhand der Beschreibungen der Materialien einen Einblick in die Dossiers.

3.2.1 Individueller Tagesplan des Kindes

Der Individuelle Tagesplan des Kindes – kurz ITK genannt – ist ein Strukturierungssystem, das die Anforderungen des Alltags und Unterrichts sichtbar macht. Der ITK funktioniert als Stundenplan und ist für das Kind eine Orientierungshilfe. Die Anforderungen des Alltags und Unterrichts werden dabei in einer bestimmten Reihenfolge anhand von Piktogrammen dargestellt (Bsp. Piktogramm „Gardero-be“ steht für Umziehen, „Kreis“ steht für Aktivität im Kreis, „Turnhalle“ steht für Turnunterricht).

Abb. 4. Individueller Tagesplan des Kindes (ITK)

Der ITK wird jeden Tag aufs Neue mit Piktogrammen aktualisiert und nach dem individuellen Stundenplan des Kindes zusammengesetzt. Dabei ist es wichtig, nur den aktuellen Tag darzustellen, so dass dieser im Fokus steht.

Der ITK besteht aus einem laminierten A4 Blatt mit fünf Tabellenspalten, die die Wochentage repräsentieren. Die Tabellenspalten unterscheiden sich farblich voneinander, so dass jeder Wochentag seine eigene Farbe hat. Eine Zusatzspalte bietet Platz, um besondere Ereignisse oder zusätzliche An- bzw. Aufforderungen anzubringen. Im Kindergarten wird in dieser Spalte beispielweise die Aufforderung „zur Toilette gehen“ oder „Händewaschen“ angebracht. Oder aber es wird in dieser Zeile angezeigt, dass ein Elternbesuch stattfindet. Im Schulunterricht können in dieser Spalte beispielsweise die Uhr- bzw. Unterrichtszeiten angebracht werden. Die Zusatzspalte ist neutral bzw. weiss dargestellt.

Auf jeder Spalte ist ein Kletthakenband angebracht, so dass laminierte Piktogramme (Aktivitätsbilder), die mit einem Klettflauschpunkt versehen sind, darauf angebracht werden können.

Die Piktogramme, die für den aktuellen Tag an den ITK angebracht sind, werden von oben nach unten abgearbeitet. Das heisst, nach jeder abgeschlossenen Aktivität oder Sequenz (bzw. Unterrichtsfach) wird das entsprechende Piktogramm entfernt und zuunterst auf den ITK angebracht. Dort befinden sich zwei Zeilen aus Kletthakenband. Ein fixes Piktogramm neben diesen Zeilen symbolisiert, dass abgeschlossene Aktivitäten bzw. Sequenzen dort angebracht werden und somit „fertig“ sind. Das Ziel dieser Vorgehensweise ist der Erwerb der funktionalen Routine. Der ITK erhält im Kindergarten- bzw. Schulzimmer seinen festen Platz, so dass die Kinder stets wissen, wo sie zur Bearbeitung des Plans hin müssen. Dennoch ist der ITK mobil, d.h. er kann an einen anderen Ort mitgenommen werden, wie beispielsweise in die Therapie, in die Turnhalle oder ins Werkzimmer.

Aufgrund dessen, dass in Sonderkindergärten und Sonderschulen häufig Therapien und Förderlektionen im Unterrichtsalltag integriert sind, unterscheiden sich die ITK's in der Zusammensetzung ihrer Piktogramme. Somit hat jedes Kind seinen individuellen Tagesplan. Um eine Verwechslung zu vermeiden, wird deshalb zusätzlich ein Foto oder der Name des entsprechenden Kindes an den ITK angebracht.

3.2.2 Sclera-Pikto-Ordner

Die Piktogramme für den ITK werden in einem Ordner, dem sogenannten Sclera-Pikto-Ordner (SPO), aufbewahrt. Dieser enthält ein Verzeichnis mit den am häufigsten im Unterricht und Kindergarten- bzw. Schulalltag benötigten Piktogrammen (Piktogramme zur Tages- und Unterrichtsstrukturierung). Eine Lehrperson kann dabei nachschlagen und selbst bestimmen, welche Piktogramme sie für ihren Alltag und Unterricht im Kindergarten oder in der Schule benötigt.

Abb. 5. Sclera-Pikto-Ordner (SPO): Piktogramm-Sammlung zur Tages- und Unterrichtsstrukturierung

Die Piktogramme für den ITK stammen von der belgischen Internetseite www.sclera.be und stehen zum Gratisdownload zu Verfügung. Somit ist gewährt, dass Piktogramme zur allfälligen Ergänzung der Sammlung angelegt werden können. Der praktische Ordner mit plastifizierten Einlageblättern, der Claudia Halbenleib

für die Aufbewahrung der Piktogramme dient, ist unter www.step-by.ch erhältlich. Für die Befestigung der Piktogramme auf die Einlageblätter werden Klettbackenbänder und Flauschpunkte benötigt. Diese sind im Fixum-Shop erhältlich.

3.2.3 Aufgabenplan und Handlungsablaufpläne

Aufgrund dessen, dass Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen eine eingeschränkte Handlungsplanung aufweisen und Mühe damit haben, komplexe Handlungen in Teilschritte zu gliedern, werden sogenannte Aufgaben- und Handlungsablaufpläne (Instruktionspläne) eingesetzt (vgl. Häussler, 2012). Aufgaben- und Handlungsablaufpläne dienen zum besseren Verständnis darüber, welche einzelnen Aufgaben innerhalb einer Sequenz zu tätigen sind oder welche einzelnen Schritte innerhalb einer Aufgabe getätigt werden müssen, um zu einer Handlung zu gelangen. Dabei werden einzelne Piktogramme des ITK's direkt mit einem Aufgaben- oder Handlungsablaufplan gekoppelt.

Abb. 6. Aufgabenplan „Garderobe“ (Vor- und Rückseite), Handlungsablaufpläne (Instruktionspläne) „Händewaschen“ und „Toilette“

Der Aufgabenplan „Garderobe“ und die Handlungsablaufpläne „Toilette“ und „Händewaschen“ sind im PIT fester Bestandteil. Sie wurden mit dem Boardmaker®-Programm (CD-ROM mit Symbolsammlung zur Anfertigung von Arbeitsplänen, Unterrichtsmaterialien usw.) erstellt. Bei diesen Plänen handelt es sich um Bildstreifen, auf denen von oben nach unten einzelne Bildsymbole (Aufgaben- und Handlungsschritte) abgedruckt sind. Für die Abarbeitung der Pläne wird eine Wäscheklammer oder ein Klettkartonplättchen eingesetzt. Das Hilfsmittel zur Abarbeitung wird dementsprechend beim ersten

Bildsymbol angebracht, so dass ersichtlich wird, welche Aufgabe oder Handlung getätigt werden muss. Schrittweise wird der ganze Aufgaben- oder Handlungsablaufplan von oben nach unten abgearbeitet.

Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne des PIT werden eingesetzt, um die Selbstkompetenz des Kindes zu fördern. Sie unterstützen das Kind dabei, Handlungsplanung aufzubauen und Selbständigkeit zu erlangen. Wichtig bei der Umsetzung ist, dass die Bildsymbole mit einzelnen Worten verbalisiert und mit Handzeichen oder Gebärden begleitet werden. Dies ermöglicht die Verknüpfung zum Spracherwerb und führt zunehmend dazu, dass die Aufgaben- und Handlungsschritte mit der Zeit auch verbal oder gestisch verstanden werden. Wird die Unterstützte Kommunikation in Verbindung mit den Bildsymbolen gebracht, wird das Situationsverständnis erleichtert und der Sachverhalt kann besser identifiziert werden. Die visuelle Verdeutlichung der Schlüsselwörter, sowohl auf der bildlichen als auch auf der gebärdenden Ebene, erleichtert das Verstehen der wichtigen Informationen (vgl. Wilken, 2014). Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne zielen nebst der Handlungsplanung und Handlungsorganisation darauf ab, Wortschatz und Sprachverständnis aufzubauen. Wird bei der Anwendung der Handlungsablaufpläne ersichtlich, dass ein Kind Anweisungen bzw. einzelne Handlungsschritte verbal oder gestisch bereits versteht, so wird darauf geachtet, die Anwendung der Pläne zu reduzieren damit keine unnötige Abhängigkeit entsteht.

Die Absicht von Aufgaben- und Handlungsablaufplänen bezieht sich unter anderem auch darauf, dass das Kind zu verstehen beginnt, dass sich eine Handlung lohnt. Deshalb wird nach Abschluss der Ausführung einer Aufgabe oder Handlung eine Belohnung angesetzt (positive Verstärkung gemäss ABA). Dazu wird dem Kind beispielsweise ein Bild gezeigt, auf dem seine Lieblingsbeschäftigung oder ein bevorzugtes Spiel abgebildet ist. Das Prinzip von „erst – dann“ entsteht. Das heisst, dem Kind wird vermittelt, dass es erst eine An- bzw. Aufforderung zu erfüllen hat (Bsp. Umziehen in der Garderobe) und dann dafür belohnt wird und seinen eigenen Interessen nachgehen kann.

3.2.4 Gebärdensammlung/Unterstützte Kommunikation

Zur Förderung des Spracherwerbs werden bei der Anwendung des ITK's und der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne Gebärden und Handzeichen eingesetzt. Sie sind Bestandteil des PIT und gehören zur Unterstützten Kommunikation. Zentrale Schlüsselwörter, die in Verbindung mit den abgebildeten, zentralen Informationen auf den Piktogrammen und Bildsymbolen stehen, werden dabei non-verbal mitgeteilt. Die verwendeten Gebärden und Handzeichen stammen aus der Sammlung „Wenn mit die Worte fehlen“ von Anita Portmann (2012). Die angelegte Sammlung für das PIT repräsentiert einerseits die am häufigsten verwendeten Gebärden und Handzeichen für die Aktivitäten und Handlungen des ITKs und der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne. Andererseits enthält sie Gebärden und Handzeichen, die während des Alltags und Unterrichts im Kindergarten und in der Schule häufig zusätzlich verwendet werden. In der Gebärdensammlung sind die Gebärden und Handzeichen alphabetisch aufgelistet.

Abb. 7. Beispiel aus der Gebärdensammlung des PIT

Die strukturierte Anwendung der Materialien des PIT, unter Berücksichtigung der begleitenden Gebärden, ermöglicht Kindern mit besonderem Förderbedarf zielgerichtetes, selbständiges Handeln, wobei die Informationsverarbeitungsprozesse unterstützt werden und somit auch Sprache erworben, gefestigt und gefördert wird. Dies führt zu einem besseren Situationsverständnis und reduziert unangemessene Verhaltensweisen. Damit dies jedoch im Alltag und Unterricht verlässlich gelingt, bedarf es einer konsequenten und organisierten Umsetzung. Eine Lehrperson (inkl. Pädagogische Mitarbeiter/innen) oder SHP orientiert sich deshalb bei der Umsetzung des PIT an bestimmten Kriterien.

3.3 Beschreibung und theoretische Begründung der Kriterien/Richtlinien des Programms PIT

Die Umsetzung des Programms PIT erfordert das Einhalten gewisser Kriterien, die als Richtlinien gelten. Diese Kriterien sind aus den theoretischen Grundlagen, welche im ersten Teil der Masterarbeit erläutert wurden, abgeleitet. Sie beziehen sich auf die Inhalte der einzelnen Elemente des PIT und geben Auskunft darüber, wie die Umsetzung erfolgen soll. Aufgrund dessen, dass PIT ein pädagogisches Konzept ist und in der Alltags- und Unterrichtspraxis Anwendung findet, sind methodisch-didaktische Überlegungen notwendig. Diese Überlegungen bilden die Grundlage der Kriterien. Die Kriterien enthalten zudem materielle, räumliche bzw. umweltbezogene und ressourcenorientierte As-

pekte. Durch sie, wie auch durch die methodisch-didaktischen Kriterien, werden die kognitiven Besonderheiten autistischer Kinder bei der Umsetzung berücksichtigt.

Die differenzierten Kriterien zu den einzelnen Elementen des PIT (ITK/SPO, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne, weitere Materialien, Gebärdensammlung/UK) sind im Anhang D ersichtlich.

Die Kriterien verdeutlichen, dass die Anwendung des Structured Teaching von zentraler Bedeutung ist. Die Umsetzung nach Structured Teaching zielt darauf ab, dass besonders autistische Kinder Strategien entwickeln, um Informationen aufnehmen und verarbeiten zu können, die für die Bewältigung einer Situation nötig sind. Dies gelingt beim PIT durch die Visualisierung der Informationen anhand der Piktogramme, Bildsymbole und Gebärden, sowie durch das Einüben der funktionalen Routine. Beim ITK und bei den Aufgaben- und Handlungsablaufplänen erfolgt das Einüben der funktionalen Routine durch das stete Abarbeiten der Pläne von oben nach unten. Dadurch wird ermöglicht, dass das Kind dieselbe Strategie auch für andere, gleichgestaltete Aufgaben- und Handlungsablaufpläne übernehmen kann. Auch das Signalisieren, dass eine Sequenz oder Handlung fertig ist, entweder durch die Gebärde für „fertig“ oder durch das Setzen der Piktogramme auf die Fertigzeile, trägt zum Erwerb der funktionalen Routine bei. Die funktionale Routine vermittelt Sicherheit und trägt dazu bei, dass die Selbständigkeit des Kindes gefördert wird. Durch das Einüben der funktionalen Routine wird also eine grundlegende Strategie für effektives Handeln bereitgestellt (vgl. Kapitel 2.3.2, S. 27). Dies erfordert jedoch das Kriterium, dass regelmässig mit den Plänen gearbeitet wird. Unterstützung durch eine Bezugs- bzw. Begleitperson (Lehrperson, SHP oder Pädagogische Mitarbeiter/innen) wird dabei nur solange geboten, bis das Kind selbständig mit den Plänen umgehen kann. Eine Reduktion der Hilfestellungen erfolgt, sobald ersichtlich wird, dass das Kind verbale oder nonverbale Hinweise versteht. Hinsichtlich der Umsetzung aller Kriterien ist es stets wichtig, die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes zu berücksichtigen. Es wird bei der Umsetzung des PIT nicht ausser Acht gelassen, gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Sei dies bezüglich des Materials oder der Hilfestellungen. Die zeitlichen, räumlichen, wie auch personellen Ressourcen müssen stets aufs Neue überprüft werden.

Aus den methodisch-didaktischen Kriterien wird ersichtlich, dass die ABA-Lernmethode bei den meisten Elementen des PIT mit einfließt. Zentral sind hier die Prompts (Hilfestellungen) und die positive Verstärkung (Lob, Token, Belohnungen), die eingesetzt werden. Bei der ABA-Lernmethode geht es darum, die Umwelt so zu strukturieren und die Reaktionen der Mitmenschen so anzupassen, dass Lernerfahrungen gemacht werden, die zum Erwerb angemessener Verhaltensweisen führen (vgl. Kapitel 2.4, S. 34). Während Structured Teaching Strategien und Techniken zur Bewältigung von Anforderungen vermittelt und Zusammenhängen sichtbar macht, nutzt ABA die daraus gewonnene Lernerfahrung, um Kooperationsbereitschaft und Motivation aufzubauen. Hinsichtlich des PIT findet so beispielsweise positive Verstärkung beim Erwerb der funktionalen Routine statt. Einerseits wird das Kind durch Prompts (Hilfestellungen durch Gebärden, verbale Hinweise oder Handführung) beim Abarbeiten der Pläne unterstützt. Andererseits macht das Kind die Lernerfahrung, dass sich eine Handlung oder Aktivität, die von einem ITK oder Aufgaben- bzw. Handlungsablaufplan gefordert wird, lohnt. Denn nach der Abarbeitung eines Plans wird ersichtlich, dass eine Belohnung erfolgt. Sichtbar kann die positive Verstärkung bzw. ein Belohnungssystem beispielsweise durch die auf den Plänen angebrachten Piktogramme und Bildsymbole (Bsp. Piktogramm „Freispiel“ = Belohnung, Bildsymbol „Smiley“ = Lob) gemacht werden.

Die methodisch-didaktischen, wie auch die räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien zeigen auf, dass alle Elemente des PIT miteinander gekoppelt sind. So lassen sich einzelne Piktogramme des ITK's (Garderobe, Toilette, Händewaschen, Freispiel) sowohl auf Aufgaben- und Handlungsablaufpläne wiederfinden, als auch auf Verhaltens- und Freispielpläne (weitere Materialien – optional). Diese Kopplungen unterstützen das Kind dabei, Zusammenhänge zu erkennen und Handlungen auf andere Situationen zu transferieren. Die Schlüsselgebärden, die bei jedem Plan und auch bei spontanen interaktiv-kommunikativen Situationen verwendet werden, unterstützen diesen Transfer zusätzlich. Auch wenn bei vielen autistischen Kindern beobachtet werden kann, dass sie von sich aus selten Gebärden anwenden, so ist dennoch zu beobachten, dass sie Gebärden erkennen und verstehen. Sie können zunehmend Zusammenhänge erschliessen (Bsp. Bei der Anwendung der Gebärde „Spielen“ geht das Kind zum Freispielplan). Die Anwendung der Gebärden trägt zum Wortschatzerwerb, zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten bei.

Durch den täglichen Gebrauch der Materialien des PIT ist es erforderlich, dass die Materialien robust genug sind, um auch unzweckmässigem Umgang standhalten zu können. So müssen die Piktogramme des ITK's beispielsweise nicht nur für das ständig An- und Abkletten robust genug sein, sondern auch standhalten, falls darauf herum gekaut wird. Die Pläne müssen für allfällige Wutausbrüche stabil genug sein, so dass sie nicht gleich zerrissen werden können. Aus diesen Gründen sind die Pläne, als auch die Piktogramme und Bildsymbole laminiert. Obwohl alle Pläne ihre festen Standorte erhalten, ist es von Vorteil, wenn sie dennoch mobil sind. Dazu eignet sich, dass die Pläne beispielsweise mit Magnetstreifen oder mit Bändern zum Aufhängen versehen sind. So können sie auch an andere Orte mitgenommen und an einem weiteren Standort angebracht werden.

Aus den differenzierten Kriterien der einzelnen Grundelemente des PIT lassen sich einheitliche Kriterien erschliessen, die für die Umsetzung des PIT zentral sind. Die methodisch-didaktischen Kriterien beziehen sich dabei auf die theoretischen Ansätze, an denen sich PIT bei der Umsetzung orientiert. Die materiellen Kriterien beziehen sich auf die Materialien, die im PIT als Strukturierungshilfen eingesetzt werden. Die räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien beschreiben, wo und in welcher Kombination die Strukturierungshilfen angewendet werden. Sie geben Auskunft darüber, wie die einzelnen Pläne miteinander gekoppelt sind. Zusätzlich wird aufgezeigt, welche Ressourcen bei der Anwendung des PIT berücksichtigt werden müssen.

Tabelle 3: Zentrale Kriterien/Richtlinien für die Umsetzung des PIT

Methodisch-didaktische Kriterien für die Umsetzung des PIT	
Structured Teaching	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen werden visuell vermittelt (Piktogramme, Bildsymbole, Gebärden) • Informationen auf dem ITK werden mit Piktogrammen strukturiert • Nur der aktuelle Tag wird auf dem ITK mit Piktogrammen strukturiert • Informationen auf Aufgaben- und Handlungsablaufplänen werden mit Bildsymbolen strukturiert • Die Pläne bzw. Piktogramme, Bildsymbole und Gebärden vermitteln nur die, für die Bewältigung einer Situation relevanten Informationen • Ein ITK ist als Zeitplan (Stundenplan) zu verstehen. Er gibt Auskunft darüber, <i>wann</i> etwas stattfindet und <i>was</i> als nächstes passiert • Aufgabenpläne geben Auskunft darüber, <i>was</i> zu tun ist • Handlungsablaufpläne sind als Instruktionspläne zu verstehen. Sie gliedern eine Handlung in Teilschritte und geben Auskunft darüber, <i>wie</i> etwas getan

	<p>werden soll</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Abarbeiten der Pläne zielt auf funktionale Routine hin und erfolgt von oben nach unten • Der ITK wird nach jeder Sequenz/Aktivität/Lektion bearbeitet (zum Signalisieren, dass eine Sequenz/Lektion fertig ist, wird das entsprechende Piktogramm auf die Fertigzeile angebracht) • Zum Signalisieren dass eine Sequenz/Aktivität/Lektion fertig ist, wird die Gebärde für „fertig“ angewendet und verbalisiert • Aufgaben- und Handlungsablaufpläne werden nach jedem ausgeführten Schritt bearbeitet (Reduktion erfolgt nach Ermessen der Lehrperson bzw. SHP) • Zum Signalisieren, dass eine Aufgabe oder Handlung fertig ist, wird die Gebärde für „fertig“ angewendet und verbalisiert • Reduktion der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne erfolgt, sobald ersichtlich wird, dass das Kind verbale oder nonverbale (Gebärden) Informationen versteht • Das Abstraktionsniveau des Kindes wird berücksichtigt (gegebenenfalls müssen Piktogramme oder Bildsymbole mit Fotos oder realen Gegenständen ergänzt werden)
ABA-Lernmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Prompts (Hilfestellungen) anhand Gebärden, verbaler Hinweise oder Handführung werden bei der Abarbeitung der Pläne eingesetzt • Positive Verstärkung wird anhand von Belohnungen (Bsp. Lob, Freispielwahl, Token) bei der Abarbeitung der Pläne angewendet • Reaktionen auf (unangemessene) Verhaltensweisen erfolgen durch Lehrpersonen bzw. SHP, Klassenassistenten oder andere Bezugspersonen identisch und gegebenenfalls in Kombination mit einem Verhaltensplan • Prompts werden abgebaut, sobald ersichtlich wird, dass das Kind die Pläne selbständig bearbeiten kann • Positive Verstärkung wird nach Ermessen der Lehrperson bzw. SHP allmählich reduziert
Gebärdenunterstützte Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Zu den Piktogrammen des ITK's und den Bildsymbolen der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne werden nur die entsprechenden Schlüsselgebärden angewendet (pro Bild eine Gebärde) • Die Gebärden werden verbal (Schlüsselwörter) begleitet • (verbale) Instruktionen erfolgen kurz und prägnant und werden mit entsprechenden Gebärden untermauert • Blickkontakt wird beim Gebärden hergestellt • Gebärden werden unabhängig von Plänen auch in spontanen interaktiv-kommunikativen Situationen eingesetzt • Reduktion der Gebärden erfolgt, sobald das Kind verbale Informationen versteht und in der Lage ist, diese auf andere Situationen zu adaptieren
Materielle Kriterien für die Umsetzung des PIT	
Individuelle Tagespläne der Kinder (ITK)	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind mit besonderem Förderbedarf in der Klasse arbeitet mit seinem eigenen ITK (Foto des Kindes zur Kennzeichnung anbringen) • Der ITK ist laminiert und mit Kletthackenband versehen
Sclera-Pikto-Ordner (SPO)	<ul style="list-style-type: none"> • Die Piktogramme des SPO sind laminiert und mit Klettflauschpunkten versehen • Die Verwaltung des SPO liegt in der Verantwortung der Lehrperson bzw. SHP • Ergänzungen (zusätzliche Piktogramme) können fortlaufend angelegt werden • Die Piktogramme werden unter www.sclera.be bezogen
Aufgabenpläne	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenpläne werden mit dem Boardmaker®-Programm erstellt • Aufgabenpläne sind laminiert und mit einer Wäscheklammer zum Abarbeiten ausgestattet (alternativ ist der Plan mit Kletthackenband versehen und mit Kartonplättchen zum Abarbeiten ausgestattet)
Handlungsablaufpläne	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsablaufpläne werden mit dem Boardmaker®-Programm erstellt • Handlungsablaufpläne sind laminiert und mit einer Wäscheklammer zum Abarbeiten ausgestattet (alternativ ist der Plan mit Kletthackenband versehen)

	hen und mit Kartonplättchen zum Abarbeiten ausgestattet)
Gebärdensammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesten und Gebärden werden nach Anita Portmann (2012) ausgeführt • Die Gebärdensammlung kann jederzeit durch die Lehrperson bzw. SHP ergänzt werden
Weitere Materialien (Freispielplan/ Aktivitätsplan, Verhaltensplan, TimeTimer®)	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Materialien können im PIT als zusätzliche Strukturierungshilfen eingesetzt werden • Die Pläne werden nach Bedarf selbst angefertigt • Der TimeTimer® kann bei <i>active communication</i> bestellt werden (als Alternative eignen sich auch Sanduhren oder Eierwecker)
Räumliche / umweltbezogene Kriterien für die Umsetzung des PIT	
Räumlichkeiten (Schulzimmer, Arbeitsplätze, Spielorte, Mittagstisch, Freizeitbetreuung, Therapie, Garderobe, Toilette)	<ul style="list-style-type: none"> • Der ITK erhält im Schulzimmer seinen festen Standort, der für das Kind jederzeit gut zugänglich ist • Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne sind in der Regel an den jeweiligen Orten abgelegt, wo die entsprechende Aufgabe oder Handlung erwartet wird • Der ITK und die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne sind mobil (können zur Bearbeitung in die Hand genommen werden oder an einen anderen Ort mitgenommen werden)
ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne, Gebärdensammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Ein ITK ist mit Aufgaben- und Handlungsablaufplänen durch ein identisches Piktogramm gekoppelt (dasselbe Piktogramm, das auf dem ITK eine Aufgabe oder Handlung fordert, lässt sich auf einem Aufgaben- oder Handlungsablaufplan wiederfinden) • Zur bessere Orientierung, an welchem Ort eine Aktivität oder Handlung stattfindet, eignet sich, dass die Orte mit identischen Piktogrammen gekennzeichnet sind (Bsp. Piktogramm „Toilette“ befindet sich an der Toilettentüre) • Zu den Piktogrammen und Bildsymbolen wird eine entsprechende Gebärde angewendet
Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung des PIT	
zeitliche Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Für das Besprechen und Abarbeiten der Pläne muss im Unterricht und Alltag genügend Zeit eingeplant werden (die Anwendung der ITK und Aufgaben- und Handlungsablaufpläne ist besonders in der Einführungsphase zeitintensiv) • Die Vorbereitung (setzen der Piktogramme) der ITK's erfolgt vor Unterrichtsbeginn (Einplanung in die Unterrichtsvorbereitungszeit) • Der ITK wird täglich und sequentiell (nach jeder Aktivität bzw. Lektion) angewendet
räumliche Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Standorte für den ITK und die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne werden den räumlichen Verhältnissen angepasst. Für das Kind müssen die Pläne jederzeit gut zugänglich sein
personelle Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • PIT wird bei Kindern mit besonderem Förderbedarf angewendet • Der Einsatz der Materialien wird gemäss dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes angepasst • PIT wird durch Lehrpersonen (inkl. Klassenassistenten) und Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (SHP) angewendet. Weitere Bezugs- bzw. Betreuungspersonen (Bsp. Mittagstisch) und Therapeuten und Therapeutinnen werden bei der Umsetzung des PIT involviert • Eltern werden über den Einsatz des PIT informiert und gegebenenfalls mit ergänzenden Materialien für zu Hause involviert • Vor Unterrichtsbeginn bereitet die Lehrperson/SHP den ITK der einzelnen Kinder gemäss ihrem individuellen Stundenplan vor • Der ITK wird mit dem Kind besprochen • Der ITK wird vom Kind selbständig, sequentiell abgearbeitet (nur so viel Unterstützung wie nötig)

Die zentralen Kriterien des PIT sind eine erste Fassung davon, wie PIT in der Praxis umgesetzt werden kann. Der Optimierungsbedarf dieser Kriterien kristallisiert sich am Ende dieser Masterarbeit heraus. Die Umsetzung des PIT befindet sich in einem steten Prozess und wird durch Aktionsforschung Claudia Halbenleib

und Einzelfallanalysen immer wieder reflektiert, wobei neue Ideen und Handlungsstrategien entstehen können. Durch die betriebene Aktionsforschung und Einzelfallanalyse in dieser Masterarbeit wird eine Ermittlung des Optimierungsbedarfs erwartet. Die Ermittlung gibt Aufschluss darüber, ob und wie PIT in der Praxis umgesetzt wird und welche Kriterien sich als sinnvoll und wirksam erweisen und welche Kriterien Herausforderungen oder Schwierigkeiten bereiten.

3.4 Anleitung zur Umsetzung des Programms PIT

Für die Umsetzung des Programms hält PIT vier Dossiers, ein Sclera-Pikto-Ordner mit Piktogrammen (jeweils im Doppel für ein Kind angelegt), ein Individueller Tagesplan, ein Aufgabenplan und zwei Handlungsablaufpläne inkl. Wäscheklammer und Klettkartonplättchen zur Abarbeitung bereit. Die Dossiers beschreiben die vier Grundelemente des PIT und enthalten die nötigsten Informationen zur Anwendung. Zentral bei der Umsetzung des PIT ist das Dossier Teil 1 „Kriterien/Richtlinien“. Anhand dieses Dossiers orientieren sich Lehrpersonen oder Schulische Heilpädagogen bzw. Heilpädagoginnen bei der Umsetzung und wenden die Materialien des PIT an.

Die Materialien des PIT sind für ein Kind angelegt. Wenn für mehrere Kinder in der Klasse PIT angewendet werden möchte, so bedarf es entsprechend mehr Materialien. Das heisst, jedes Kind erhält einen eigenen individuellen Tagesplan und entsprechend Piktogramme. Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne können jedoch von allen Kindern benützt werden.

Innerhalb einer Klasse ist es die Lehrperson und/oder SHP, die für die Umsetzung des PIT zuständig ist. Diese Personen übernehmen die Verantwortung und die Führung des Programms. Informiert bzw. involviert werden alle Personen, die am Alltags- und Unterrichtsgeschehen des Kindes beteiligt sind.

4. Methodisches Vorgehen

4.1 Forschungsstrategie: qualitative Forschung

Qualitative Forschung oder qualitatives Denken, wie es Philipp Mayring (2002) bezeichnet, basiert auf fünf Grundsätzen, die seines Erachtens das Grundgerüst für qualitatives Vorgehen darstellt (vgl. S. 19). Die fünf Grundsätze formuliert Mayring in Form von Postulaten wie folgt:

Postulat 1: „Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein“ (2002, S. 20).

Postulat 2: „Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereichs stehen“ (2002, S. 21).

Postulat 3: „Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden“ (2002, S. 22).

Postulat 4: „Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden“ (ebd.).

Postulat 5: „Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her; sie muss im Einzelfall schrittweise begründet werden“ (2002, S. 23).

Die für die Masterarbeit ausgewählten Forschungsmethoden, wie auch die Aufbereitung der theoretischen Grundlagen berücksichtigen die Grundsätze von Mayring und verdeutlichen das Anliegen des qualitativen Denkens.

4.2 Forschungsmethoden

Aus der Umsetzung des Programms PIT wird im Sonderkindergarten eine Unterstützung und Verbesserung der Lern- und Arbeitssituation erwartet. Das Programm und seine Anwendung stehen demzufolge zentral in der Praxis und beziehen die Kindergartenlehrpersonen (LP), die Pädagogischen Mitarbeiterinnen (PM), als auch die Kinder direkt mit ein. Aus diesem Grund wurden Aktionsforschung, Einzelfallanalyse und schriftliche Befragung als forschungsmethodische Konzepte für die Masterarbeit gewählt und in zwei Forschungsfeldern bzw. zwei Sonderkindergartenabteilungen (Pilotklasse und Parallelklasse) angewandt.

4.2.1 Aktionsforschung

Altrichter und Posch (2007) bringen die Definition von Aktionsforschung, in Anlehnung an John Elliot (1981), einer der bekanntesten Exponenten dieser „Bewegung“, mit folgenden Worten auf den Punkt: „Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern“ (S.13). Die Kindergartenlehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen der beiden forschungsbetroffenen Sonderkindergärten befinden sich täglich in Situationen, welche die Förderung und Unterstützung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen oder anderen Kindern mit besonderem Förderbedarf betreffen. Sie wissen selbst am besten, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten diese Situationen mit sich bringen und welcher Förderbedarf besteht. Deshalb liegt es nahe, dass sie bei der Umsetzung des

PIT selbst über die Relevanz und Wirksamkeit der Kriterien reflektieren, nach Lösungen suchen und neue Aktionsideen und Handlungsstrategien entwickeln.

Die Aktionsforschung unterstützt dabei dieses Vorgehen. Die Aktionsforschung ist ein Kreislauf von Reflexion und Aktion (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 17).

Zur Überschaubarkeit sind die zentralen Charakteristika der Aktionsforschung nachfolgend aufgeführt:

- Forschung der Betroffenen
- Fragestellung aus der Praxis
- In-Beziehung-Setzen von Aktion und Reflexion
- Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen
- Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven

(vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.15)

4.2.2 Einzelfallanalyse

Um zu überprüfen, wie sich das Programm und seine Kriterien auf einzelne Kinder auswirken, ist es unerlässlich nebst der Aktionsforschung auch Einzelfallanalysen durchzuführen. Mayring (2002) weist darauf hin, dass das qualitative Paradigma bemüht ist, den Objektbereich (Mensch) in seinem konkreten Kontext und seiner Individualität zu verstehen und dass es deshalb nötig ist, einzelne Fälle genauer in Betracht zu ziehen (vgl. S.41). „Die Einzelfallanalyse will sich während des gesamten Analyseprozesses den Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität erhalten, um so zu genaueren und tief greifenderen Ergebnissen zu gelangen“ (Mayring, 2002, S. 42). Entscheidend ist für Mayring, dass sich die Fallanalyse an einen groben Vorgehensplan halten muss. Dieser beinhaltet fünf Punkte (vgl. 2002, S.43).

1) *Eine Fragestellung der Fallanalyse muss formuliert werden*

Abgeleitet von der Fragestellung aus der Masterarbeit, wurden auf die Einzelfälle weitere Fragestellungen formuliert: Welche Auswirkungen hat die Anwendung des Programms PIT bei Kind X? Welche Entwicklungen sind bei Kind X feststellbar?

2) *Die Falldefinition stellt einen Kernpunkt der Analyse dar*

Einzelne Kinder aus den beiden Klassen wurden bei der Falldefinition genauer vorgestellt. Ihre Verhaltensauffälligkeiten und die damit verbundenen Schwierigkeiten im Alltag und Unterricht des Sonderkindergartens wurden differenziert beschrieben.

3) *Die spezifischen Methoden werden bestimmt und das dazugehörige Material gesammelt*

Auf die Fälle bezogen, wurde ein Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren bestimmt, sowie Material dazu gesammelt. Auf die Fälle bzw. Kinder bezogen heisst das, dass die qualitative Analyse durch teilnehmende Beobachtung erfolgte, das Aufbereitungsverfahren die Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung verfolgte und die Auswertung mit der Gegenstandsbezogenen Theoriebildung in Verbindung gebracht wurde. Als Materialsammlung dienten Beobachtungsprotokolle, die aus Beobachtungen und Videoaufnahmen durch die Kindergartenlehrpersonen erstellt wurden.

4) *Zur Aufbereitung wird das Material fixiert und kommentiert*

Für die Bearbeitung des Materials bewährt sich nach Mayring die Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung. Für die Aufbereitung wurden deshalb besondere Eindrücke und Kontextbindungen graphisch und schriftlich festgehalten (vgl. Beispiel in Anhang E).

5) *Der einzelne Fall wird mit anderen Fällen verglichen und in einen grösseren Zusammenhang eingeordnet*

Um die Gültigkeit der Ergebnisse abschätzen zu können, wurden die einzelnen Fälle miteinander verglichen. Das heisst, aus der Pilotklasse wurden zwei Fälle analysiert und aus der Parallelklasse wurden ebenfalls zwei Fälle analysiert und für den Vergleich bereitgestellt.

4.2.3 Schriftliche und mündliche Befragung

Die schriftliche Befragung trug dazu bei, die Erkenntnisse aus der Aktionsforschung einheitlich zu erfassen. Anhand eines Fragebogens, der nach Elisabeth Raab-Steiner und Michael Benesch (2010) konzipiert wurde, konnten die Kriterien des PIT evaluiert und Indikatoren für eine Optimierung abgeleitet werden. Der Fragebogen wurde aus offenen und geschlossenen Fragen, sowie Ratingskalen bzw. verbalen Skalenbezeichnungen (vgl. Raab-Steiner und Benesch, 2010, S. 56) erstellt. Ausgefüllt wurde der Fragebogen von den Lehrpersonen (LPs) und Pädagogischen Mitarbeiterinnen (PMs) der beiden Sonderkindergärten. Der Fragebogen ist im Anhang F einsehbar.

Die mündliche Befragung wurde für die Evaluierung mit einer Expertin durchgeführt. Die Expertin ist in der Fachberatung Autismus-Spektrum, Unterstützte Kommunikation und Supervision & Coaching FAS tätig. Sie hatte den Auftrag, das Programm PIT zu beurteilen, sowie eine kritische Rückmeldung zu den abgeleiteten Indikatoren abzugeben. Der gemeinsame Austausch über das Programm PIT, seine Kriterien und Indikatoren orientierte sich dabei an einem Fragebogen, der ähnlich konzipiert wurde wie der der LPs und PMs. Dieser Fragebogen ist im Anhang G einsehbar. Anhand der Rückmeldung der Expertin wurde die Evaluation der schriftlichen Befragung aus der Aktionsforschung ergänzt und gab Aufschluss darüber, ob das Entwicklungsziel der Masterarbeit erreicht wurde bzw. welcher Optimierungsbedarf für die Umsetzung des Programms PIT erschlossen werden kann.

5. Datenerhebung

5.1 Teilnehmende Beobachtung

Bei der teilnehmenden Beobachtung handelt es sich, laut Mayring, um eine Standardmethode der Feldforschung (vgl. 2002, S. 80). Dabei steht die beobachtende Person in direkter Beziehung mit den Beobachteten und nimmt teil an der sozialen Situation, in der der Gegenstand eingebettet ist. „Mit teilnehmender Beobachtung will der Forscher eine grösstmögliche Nähe zu seinem Gegenstand erreichen, er/sie will die Innenperspektive der Alltagssituation erschliessen. Dabei wird höchstens halbstandardisiert vorgegangen“ (Mayring, 2002, S. 81). Bei der teilnehmenden Beobachtung ist weder eine freie noch eine vollständig strukturierte Vorgehensweise sinnvoll. Mayring empfiehlt einen Mittelweg einzuschlagen, wobei die wichtigsten Beobachtungsdimensionen theoriegeleitet festgelegt und in einem Leitfaden zusammengestellt werden (ebd.). Durch sogenannte Feldnotizen und Beobachtungsprotokolle werden die Beobachtungen verschiedenster Situationen und unterschiedlichster Forscher miteinander vergleichbar und die Ergebnisse werden leichter verallgemeinerbar (vgl. 2002, S. 82). Die Feldnotizen und Beobachtungsprotokolle dienen schliesslich als Grundlage für die Schlussauswertung.

In den Sonderkindergärten, in denen die Forschung betrieben wurde, waren die LPs und PMs direkt am Geschehen beteiligt und befanden sich somit stets in der Rolle der teilnehmenden Beobachter. Der Zugang zum Untersuchungsfeld stellte dementsprechend kein Problem dar. Aufgrund der aktiven Beteiligung der LPs und PMs bestand die Schwierigkeit bei der teilnehmenden Beobachtung darin, Feldnotizen anzulegen. Die Bestimmung der Beobachtungsdimensionen musste dementsprechend so angelegt werden, dass Feldnotizen rasch ausgeführt werden konnten. Aus diesem Grund wurden Beobachtungsprotokolle als Leitfäden eingesetzt (vgl. Anhang H, I, J, K).

5.2 Videoaufnahmen

Bei der teilnehmenden Beobachtung besteht immer die Möglichkeit, dass den Forschern und Forscherinnen bzw. den LPs und PMs wichtige Ereignisse bzw. Informationen in einer Gesamtsituation entgehen. Aufgrund der aktiven Teilnahme am Geschehen, kann es vorkommen, dass bestimmte Einflussfaktoren übersehen oder gar nicht erst wahrgenommen werden. Auch die emotionale Befindlichkeit innerhalb einer Situation oder die Beziehung zu einem Kind birgt die Gefahr, dass Beobachtungen zu subjektiv wahrgenommen werden. Diese Faktoren können bei der Protokollierung und Auswertung zu Fehlinterpretationen führen. Aus diesem Grund ist es wichtig, an Objektivität zu gewinnen. Durch Videoaufnahmen wird eine relativ ganzheitliche Rekonstruktion der aufgenommenen Situation möglich.

Die Abfolge des Geschehens in der Zeit kann Bedingungen und Auswirkungen bestimmter Ereignisse deutlicher sichtbar machen als andere Methoden. Muster im eigenen Verhalten und im Verhalten der SchülerInnen werden erkennbar, vor allem solche, an denen verbales *und* nicht-verbales Verhalten beteiligt sind.

(Altrichter und Posch, 2007, S. 149).

Durch die Videoaufnahmen (März 2016) konnte die teilnehmende Beobachtung ergänzt werden. Aufgrund dessen, dass bereits Videoaufnahmen aus früheren Episoden (März 2015, November 2015)

archiviert waren, in denen Teile des PIT angewandt wurden, konnte die Entwicklung der Kinder differenzierter evaluiert werden.

5.3 Halb-standardisierter Fragebogen

Um eine einheitliche Schlussfolgerung aus der Aktionsforschung und der Einzelfallanalyse ziehen zu können, wurde der halb-standardisierte Fragebogen nach Raab-Steiner und Benesch (2010) eingesetzt. Raab-Steiner und Benesch machen darauf aufmerksam, dass Befragungen nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden. Im Fall des halb-standardisierten Fragebogens handelt es sich um einen teilweise gestaltbaren Ablauf, also teilstandardisiert (vgl. S. 45). Der Grad der Standardisierung bezieht sich auf die Antwortmöglichkeiten und Formulierung der Fragen. Die Fragenauswahl des angewandten Fragebogens wurde einerseits durch geschlossene Fragen erstellt, deren Antwortformat in verbalen Skalenbezeichnungen angegeben wurde. „Bei geschlossenen Fragen werden durch Ankreuzen (oder Reihung durch Einfügen von Ziffern) vorgegebener Kategorien Antworten gegeben“ (Raab-Steiner und Benesch, 2010, S. 48). Andererseits wurde die Fragenauswahl anhand offener Fragen und einer Mischform erstellt. „Unter Mischformen sind Fragen zu verstehen, die vorgegebene Antwortkategorien haben, aber zusätzlich eine offene Kategorie enthalten“ (Raab-Steiner und Benesch, 2010, S. 49). Diese Form wird von Raab-Steiner und Benesch empfohlen, um mögliche Antwortalternativen in der Vorerhebung nicht zu übersehen. Der Fragebogen für die Lehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen der Sonderkindergärten, sowie der der Expertin sind im Anhang F und G einsehbar.

6. Aufbereitungsverfahren

6.1 Konstruktion deskriptiver Systeme

Mayring beschreibt die Konstruktion deskriptiver Systeme als das Erstellen von beschreibenden Kategoriensystemen von Klassifikationen (vgl. 2002, S. 99). Durch ihre Hilfe kann das erfasste Material unterschiedlichsten Überbegriffen zugeordnet werden (ebd.). „Mit der Konstruktion deskriptiver Systeme soll das Material durch zu Kategoriensystemen zusammengestellte Überbegriffe geordnet werden. Die Kategorien werden theoriegeleitet und auf das konkrete empirische Material bezogen entwickelt“ (Mayring, 2002, S. 100).

Sowohl der Fragebogen für die Aktionsforschung bzw. für die LPs und PMs, als auch die Beobachtungsprotokolle wurden so konzipiert, dass die Befragungs- und Beobachtungspunkte Kategorien zugeordnet sind. Beide Instrumente wurden bereits von Anfang an so erstellt, dass sie sich auf die theoretische Ausarbeitung der Kriterien des PIT beziehen.

- Die Kategorien des Fragebogens enthalten die zentralen Kriterien des PIT:
 - Kategorie A: Methodisch-didaktische Kriterien des PIT
 - Kategorie B: Materielle Kriterien des PIT
 - Kategorie C: Räumliche bzw. umweltbezogene Kriterien des PIT
 - Kategorie D: Ressourcenorientierte Kriterien des PIT

Bei diesen Kategorien wird durch die farbliche Unterteilung im Fragebogen ersichtlich, dass sich die einzelnen Kriterien auf die Grundelemente des PIT beziehen (ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne, GuK). Die Überbegriffe zu den Kategorien wurden wie folgt gebildet:

- Vor- und Nachteile
 - Schwierigkeiten und Herausforderungen
 - Reaktionen der Kinder / Umgang
 - Persönlicher Nutzen
- Die Beobachtungsprotokolle wurden folgenden Kategorien zugeordnet:
 - Kategorie A: ITK – Individueller Tagesplan des Kindes
 - Kategorie B: Aufgabenplan „Garderobe“
 - Kategorie C: Handlungsablaufpläne „Toilette“ und „Händewaschen“
 - Kategorie D: GuK – Gebärden-unterstützte Kommunikation

Diese Kategorien enthalten Beobachtungspunkte, die sich auf die Kriterien des PIT beziehen. Die Beobachtungspunkte wurden zu folgenden Überbegriffe geordnet:

- Selbständigkeit / Unterstützung (Kategorie A, B, C)
- Funktionale Routine (Kategorie A, B, C)
- Piktogramme (Kategorie A)
- Bildsymbole (Kategorie B, C)
- Gebärden-unterstützte Kommunikation (Kategorie A, B, C)
- Verhalten / Reaktionen (Kategorie A, B, C)
- Verhalten / Reaktionen ohne Pläne (Kategorie A, B, C)
- Anwendung (Kategorie D)

Die Beobachtungsprotokolle sind im Anhang H, I, J und K einsehbar.

6.2 Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung

Mayring empfiehlt für die Bearbeitung des Erhebungsmaterials die Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung. Damit können besondere Eindrücke und Kontextbindungen festgehalten werden (vgl. 2002, S. 43). Diesbezüglich wurden die Einzelfälle durch die ICF-Analyse und des Formulars des Schulischen Standortgespräches differenziert beschrieben. Die Erhebungsdaten wurden in einem nächsten Schritt graphisch dargestellt, zusammenfassend beschrieben und in Abhängigkeit von Fragestellung und Theorie interpretiert.

7. Auswertung

7.1 Gegenstandsbezogene Theoriebildung

Die gegenstandsbezogene Theoriebildung ist ein Verfahren, das in der Soziologie Anklang findet. Sie lässt sich besonders gut bei einer teilnehmenden Beobachtung in der Feldforschung durchführen. Die gegenstandsbezogene Theoriebildung lässt während der Datensammlung zu, dass bereits Gedanken zur Auswertung gemacht werden können. Dieses Verfahren befürwortet die Konzeptbildung (Kodes und Konstrukte) während der Datenerhebung und führt schlussendlich dazu, dass Datenerhebung und Auswertung gleichzeitig stattfinden (vgl. Mayring, 2002). „Gegenstandsbezogene Theoriebildung geht davon aus, dass der Forscher während der Datensammlung theoretische Konzepte, Konstrukte, Hypothesen entwickelt, verfeinert und verknüpft, sodass Erhebung und Auswertung sich überschneiden“ (Mayring, 2002, S. 105).

Anhand der Beobachtungsprotokolle und Fragebogen, die sich im Verlauf der Aktionsforschung und Einzelfallanalysen entwickelten und angewandt wurden, ergaben sich bereits während des Erhebungsverfahrens Kategorien, die sich auf die theoretischen Ansätze und Methoden des PIT beziehen und somit zur gegenstandsbezogenen Theoriebildung beitragen. Diese Kriterien waren dementsprechend auch massgebend, um die Evaluierung der Kriterien des Programms PIT vorzunehmen.

7.2 Typologische Analyse

Die typologische Analyse wird in unterschiedlichsten Theoriekontexten angewendet und ist ein deskriptives Vorgehen (vgl. Mayring, 2002). Es wird dazu verwendet, aus einer Fülle von Material typische Bestandteile herauszufinden und näher zu beschreiben, um dann eine überschaubare und anschauliche Repräsentation zu erreichen. „Bei typologischen Analysen sollen nach einem vorher festgelegten Kriterium solche Bestandteile aus dem Material herausgefiltert und detailliert beschrieben werden, die das Material in besonderer Weise repräsentieren“ (Mayring, 2002, S. 130).

Ausgehend von der gegenstandsbezogenen Theoriebildung, die sich insbesondere auf die Kategorien aus der Befragung und Beobachtung bezieht, wurde die typologische Analyse dazu verwendet, Informationen aus den Einzelfallanalysen zusammenzufassen, sowie die Indikatoren des PIT zu erschliessen.

8. Darstellung der Forschungsergebnisse

8.1 Darstellung der Daten

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Aktionsforschung, Einzelfallanalyse und schriftlichen Befragung anhand von Categoriesystemen dargestellt und beschrieben. Die Daten, die aus der schriftlichen Befragung resultierten, fließen in die Auswertung der Aktionsforschung mit ein. Dabei wird tabellarisch aufgezeigt, welche Einschätzungen die Lehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen der beiden Sonderkindergärten bezüglich der Kriterien gemacht haben. Die farblichen Markierungen in den Tabellen heben dabei die Relevanz (rot = wichtig, orange = eher wichtig, grün = weniger wichtig, blau = unwichtig) der Kriterien hervor. Die Reflexionen und Gesprächsergebnisse aus der Aktionsforschung, unter Einbezug der offenen Antwortformate des Fragebogens, geben beschreibend Auskunft über die Relevanz und Wirksamkeit der Kriterien hinsichtlich der Umsetzung.

Die Einzelfallanalyse zeigt in Form von graphischen Darstellungen und zu Categoriesystemen zusammengefassten Beschreibungen auf, welche Ergebnisse aus den Beobachtungsprotokollen gezogen wurden.

8.2 Ergebnisse der Aktionsforschung

Die schriftliche Befragung mit dem halb-standardisierten Fragebogen, sowie die reflektierten Beobachtungen und Gespräche gaben Aufschluss darüber, wie die Lehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen der beiden Sonderkindergärten über die Relevanz und Wirksamkeit der Kriterien des PIT, bei der Umsetzung in ihrem eigenen Praxisfeld, denken.

8.2.1 Kategorie A: methodisch-didaktische Kriterien des PIT

Die methodisch-didaktischen Kriterien, auf die sich die Fragen aus dem Fragebogen beziehen, können dem Fragebogen in Anhang F entnommen werden.

Verwendete Abkürzungen in der Tabelle 4:

- LP = Lehrperson
- PM = Pädagogische Mitarbeiterin
- mdK = methodisch-didaktische Kriterien

Tabelle 4: Bewertung der methodisch-didaktischen Kriterien nach ihrer Relevanz für die eigene praktische Umsetzung

Kriterien	LP Pilotklasse	PM Pilotklasse	LP Parallelklasse	PM Parallelklasse
mdK1				
mdK2				
mdK3				
mdK4				
mdK5				
mdK6				
mdK7		keine Angabe		
mdK8				keine Angabe
mdK9				
mdK10				
mdK11				

mdK12				
mdK13		keine Angabe		
mdK14				
mdK15				
mdK16				
mdK17				
mdK18				
mdK19		keine Angabe		
mdK20				
mdK21				
mdK22				
mdK23				
mdK24				
mdK25				
mdK26				
mdK27				
mdK28				

rot=wichtig, orange=eher wichtig, grün=weniger wichtig, blau=unwichtig

Die Tabelle 4 zeigt auf, dass die Lehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen 60%-80% der Kriterien als wichtig einstufen. 10%-25% der Kriterien werden als eher wichtig empfunden und 5% -10 % der Kriterien werden als weniger wichtig bzw. unwichtig erachtet.

- Vor- und Nachteile

Die LPs und PMs sehen bei der Umsetzung der methodisch-didaktischen Kriterien (mdK) Vorteile darin, dass nicht nur die Kinder sondern auch sie selbst bei der Bewältigung der Anforderungen des Alltags und Unterrichts entlastet werden. Zudem sind alle der Meinung, dass durch die Umsetzung der mdK die Kinder in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden. Die eingesetzten Pläne und die Gebärden-unterstützte Kommunikation unterstützten verbale Instruktionen auf visueller Ebene, was den Vorteil hat, dass die Kinder ein besseres Situationsverständnis entwickeln und schneller selbständiger werden. Durch die Umsetzung der mdK stellen die LPs und PMs zudem fest, dass die Kinder die eingesetzten Materialien (ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne) gut akzeptieren und sich im Alltag und Unterricht besser orientieren können. Nachteile der mdK sehen die LPs und PMs darin, dass die Materialien stets zur Hand sein müssen und sie gefordert sind, stets daran zu denken sie bereitzuhalten. Die mdK, die als weniger wichtig oder unwichtig eingestuft wurden, beziehen sich besonders auf die Gebärden-unterstützte Kommunikation. Dabei wurde begründet, dass im eigenen Unterricht die natürliche Alltagssprache zugunsten der sprachlich starken Kinder nicht vernachlässigen werden soll. So werden Schlüsselgebärden hauptsächlich bei Kindern angewendet, die auf unterstützte Kommunikation angewiesen sind. Auch dass nach jeder Sequenz oder Handlung die Schlüsselgebärde für „fertig“ eingesetzt wird, wurde teilweise als überflüssig empfunden, da die Kinder innerhalb kurzer Zeit den verbalen Begriff für „fertig“ schnell verstanden hatten.

- Schwierigkeiten und Herausforderungen

Die Schwierigkeiten und Herausforderung bei der Umsetzung der mdK bezogen die LPs und PMs auf die Gewöhnung an die Materialien und deren Einsatz. Dabei kam zur Sprache, dass es Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen, den ITK nach jeder Lektion bzw. Sequenz zu bearbeiten. Auch dass sich

all diejenigen Personen, die sonst noch mit einem Kind arbeiten (z.B. Therapeutinnen) an Abmachungen halten, wurde vor allem von den LPs als Herausforderung beschrieben. Des Weiteren wurde angemerkt, dass der Einsatz der Gebärden oftmals eine Herausforderung darstellte, da die Gebärden von allen Beteiligten gelernt werden mussten und sich in der Gebärdensammlung von Anita Portmann nicht immer passende Gebärden finden liessen. Die LPs und PMs schlugen vor, dass auch aus der Deutsch-schweizerischen Gebärdensammlung Gebärden ergänzend eingesetzt werden könnten.

- Reaktionen der Kinder / Umgang

Die LPs und PMs beschrieben ihre Erfahrungen bezüglich der Reaktionen der Kinder, die sie anhand der Umsetzung der mdK machten, positiv. Es wurde festgestellt, dass die Kinder die eingesetzten Pläne gut akzeptieren und sogar Freude daran haben, sie jeden Tag aufs Neue anzuschauen und zu bearbeiten. Es wurde beobachtet, dass die Kinder durch den Einsatz der Pläne auch unbeliebte Tätigkeiten in Angriff nahmen und weniger Diskussionspotenzial zwischen Kinder und LPs entstand. Durch die konsequente Anwendung der mdK erwarben die Kinder rasch Selbständigkeit im Umgang mit den Plänen. Zu beobachten war auch, dass die Kinder zunehmend Veränderungen auf ihrem ITK oder Unterschiede zwischen den einzelnen ITKs bewusst wahrnahmen und sie dadurch angeregt wurden, miteinander in Kontakt zu treten und Sprache zu initiieren.

- Persönlicher Nutzen

In den Gesprächen mit den LPs und PMs kam besonders zur Geltung, dass die Entlastung, die die Anwendung des PIT mit sich bringt, als persönlicher Nutzen angesehen wird. Darunter sind sowohl die Organisation bzw. die Strukturierung des Alltags und Unterrichts zu verstehen, als auch die Begleitung und Instruktion der Kinder und auch die Unterstützung des Sprach- und Situationsverständnisses. Die LPs und PMs gaben an, dass sie nichts an den methodisch-didaktischen Kriterien ändern würden. Die LP der Parallelklasse schätzt es zudem, dass die Kinder durch die Anwendung des PIT ruhiger, sicherer und selbständiger geworden sind. Ihr fiel auf, dass die Kinder anfangen mitzudenken und dass die Übergänge (z.B. in die Therapie) durch den Einsatz des ITKs fließender und klarer gelingen. Die LPs und PMs teilten mit, dass sie selbst von der Umsetzung des PIT profitieren und auch immer wieder neues dazu lernen, wie beispielsweise verschiedene Gebärden.

8.2.2 Kategorie B: materielle Kriterien des PIT

Die materiellen Kriterien, auf die sich die Fragen aus dem Fragebogen beziehen, können dem Fragebogen im Anhang F entnommen werden.

Verwendete Abkürzungen in Tabelle 5:

LP = Lehrperson

PM = Pädagogische Mitarbeiterin

mK = materielle Kriterien

Tabelle 5: Bewertung der materiellen Kriterien nach ihrer Relevanz und Wirksamkeit für die eigene praktische Umsetzung

Kriterien	LP Pilotklasse	PM Pilotklasse	LP Parallelklasse	PM Parallelklasse
mK1				
mK2				

mK3				
mK4				
mK5				
mK6			keine Angabe	
mK7				
mK8				
mK9				
mK10				
mK11				
mK12				
mK13				
mK14				
mK15				
mK16				
mK17				

rot=wichtig, orange=eher wichtig, grün=weniger wichtig, blau=unwichtig

Die Relevanz der materiellen Kriterien wurde von den LPs und PMs unterschiedlich gewertet. Die PM der Pilotklasse erachtete die Umsetzung aller materiellen Kriterien als wichtig, während die PM der Parallelklasse einige Abstriche machte. Beispielsweise stufte sie mK8 und mK13 als unwichtig ein, da in ihrer Praxis bei diesen Kriterien keine Wäscheklammer zur Abarbeitung verwendet wurde, sondern ein Klettkartonplättchen. Die beiden LPs stimmten dabei der PM der Parallelklasse zu. Betreffend der Mobilität der Pläne (mK9, mK14) erachtete die PM der Parallelklasse es als eher wichtig, dass dies gewährleistet ist, während die LP der Parallelklasse es als weniger wichtig einstufte. Die LP und PM der Pilotklasse hingegen empfanden diese Kriterien wiederum als wichtig. Einigkeit bei den LPs bestand hinsichtlich mK5 und mK10 (Erstellen von Bildsymbolen durch das Boardmaker®-Programm). Die Anwendung der Gebärden nach Anita Portmann (mK15) wurde bei der Umsetzung von den meisten als eher wichtig eingestuft.

- Vor- und Nachteile

Sowohl die LPs als auch die PMs merkten an, dass das Erstellen der Materialien viel Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt. Dabei bezogen sie sich vor allem darauf, dass verloren- oder kaputtgegangene Piktogramme ersetzt oder Anpassungen bezüglich der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne vorgenommen werden müssen. Die LPs und PMs sehen bei der Anwendung der Pläne den Vorteil darin, dass sie von jedem Kind, egal mit welcher Beeinträchtigung, verstanden und angewendet werden können. Nachteile wurden bezüglich der Gebärdensammlung erwähnt. Diese enthält nicht für alle nötigen Ausdrücke eine Gebärde. Jedoch wurde dabei auch erwähnt, dass dies wiederum den Vorteil hat, dass man selbst kreativ wird.

- Schwierigkeiten und Herausforderungen

Der Einsatz von Wäscheklammern bei der Abarbeitung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne wurde als herausfordernd beschrieben. Der Einsatz gelingt nur dann, wenn die Kinder die motorischen Voraussetzungen dafür mitbringen.

- Reaktionen der Kinder / Umgang

Die LPs und PMs beschrieben Beobachtungen, in denen sichtbar wurde, dass die Kinder verantwortungsbewusst mit den Materialien umgehen. Dazu gehört auch, dass die Kinder damit angefangen

haben, sich gegenseitig zu unterstützen. Beispielsweise weisen sie einander auf einen Aufgaben- oder Handlungsablaufplan hin, sammeln runtergefallene Piktogramme auf oder melden, wenn ein Material kaputt- oder verlorengegangen ist. Weitere Beobachtungen haben aufgezeigt, dass alle Kinder in der Lage sind, Piktogramme zu kletten und einen Aufgaben- oder Handlungsablaufplan mit Hilfe einer Wäscheklammer oder Klettkartonplättchen zu benützen. Die meisten Kinder reagieren gespannt und freudig auf ihren ITK, ihre Neugier und ihr Interesse wird geweckt. Auch die Experimentierfreude wird angeregt. Es kommt vor, dass einige Kinder ab und zu Piktogramme auf dem ITK vertauschen und die Reaktionen der anderen Kinder oder LP bzw. PM abwarten.

- Persönlicher Nutzen

Die LPs und PMs sind gleicher Meinung, dass sich die Materialien positiv auf die Kinder auswirken und eine grosse Hilfe sind.

8.2.3 Kategorie C: räumliche bzw. umweltbezogene Kriterien des PIT

Die räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien, auf die sich die Fragen aus dem Fragebogen beziehen, dem Fragebogen in Anhang F entnommen werden.

Verwendete Abkürzungen in Tabelle 6:

- LP = Lehrperson
- PM = Pädagogische Mitarbeiterin
- ruK = räumliche bzw. umweltbezogene Kriterien

Tabelle 6: Bewertung der räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien nach ihrer Relevanz und Wirksamkeit für die eigene praktische Umsetzung

Kriterien	LP Pilotklasse	PM Pilotklasse	LP Parallelklasse	PM Parallelklasse
ruK1	orange	rot	grün	rot
ruK2	rot	rot	grün	orange
ruK3	rot	rot	orange	rot
ruK4	orange	rot	rot	rot
ruK5	rot	rot	grün	orange
ruK6	rot	rot	rot	rot
ruK7	rot	rot	grün	orange
ruK8	orange	rot	grün	orange

rot=wichtig, orange=eher wichtig, grün=weniger wichtig, blau=unwichtig

Die Bewertung der räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien wurde von den LPs und PMs sehr unterschiedlich bewertet. Die LP der Pilotklasse und PM der Parallelklasse stuften 50%-60% der Kriterien als wichtig ein. Die PM der Pilotklasse stuft gar alle Kriterien als wichtig ein. Die LP der Parallelklasse hingegen stuft über 60% der Kriterien als weniger wichtig ein. Die Begründung lag darin, dass ruK1, ruK2, ruK5 und ruK7, welche sich auf die Standorte und Mobilität der Pläne (ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne) beziehen, für die LP keine Rolle spielen. So wie sie die Pläne von Anfang an handhabte (fester Standort für ITK und Handlungsablaufpläne), sei zufriedenstellend. Der Einsatz von Schlüsselgebärden (ruK8) wurde von der Hälfte der Befragten als eher wichtig eingestuft, während die

LP der fremden Klasse wieder darauf hinwies, dass dies in ihrer Klasse nur bei einzelnen Kindern nötig sei.

- Vor- und Nachteile

Dass der ITK und die Handlungsablaufpläne ihre fixen Standorte haben, erachteten die LPs und die PMs als sinnvoll. Damit würde es sich erübrigen, herauszufinden, wo die Pläne als letztes abgelegt wurden. Jedoch erkannten sie den Nachteil beim ITK, dass er dadurch nicht oder erschwert an andere Orte mitgenommen werden kann. Die Mobilität sei hierbei von Vorteil. Auch der Aufgabenplan bringt ihrer Meinung nach durch seine Mobilität den Vorteil, dass er von den Kindern geteilt werden kann und somit von Platz zu Platz gebracht werden kann.

- Schwierigkeiten und Herausforderungen

Als Herausforderung wurde beschrieben, daran zu denken, den ITK oder auch die anderen Pläne stets dabei zu haben (Bsp. Raumwechsel). Die LP der Parallelklasse merkt an, dass es vorkommen kann, dass die Kinder die Pläne verschleppen, wenn sie nicht fix sind. Andererseits müssen die Kinder stets zu einem Plan hin, wenn diese fix sind (z.B. wenn sie im Turnen sind oder vom Spielen draussen hinein zum ITK müssen, um diesen zu aktualisieren).

Besonders herausfordernd wird es gemäss den Befragten, wenn ein Ausflug geplant ist. Die Pläne in diesem Fall dabei zu haben, wurde als unpraktisch, gar mühsam beschrieben. Eine kleinere Ausgabe des aktuellen Tages mit dem Ausflugsprogramm wäre in diesem Fall günstiger, da nur ein Plan mitgenommen werden müsste, der für alle Kinder gleichermassen gilt. Zusätzlich müssten gegebenenfalls jedoch noch die Handlungsablaufpläne mitgenommen werden.

- Reaktionen der Kinder / Umgang

Beobachtungen haben gezeigt, dass sich die Kinder aufgrund der kleinen Raumverhältnisse und der festen Platzierung der Pläne gut orientieren können. Dazu trägt auch bei, dass die verschiedenen Orte mit den jeweiligen Piktogrammen gekennzeichnet sind. Die Kopplung der Aufgaben des ITKs mit den Aufgaben- und Handlungsablaufplänen gelingt dadurch jedem Kind.

- Persönlicher Nutzen

Die Kopplung der Aufgaben-Piktogramme auf dem ITK mit den Aufgaben- und Handlungsablaufplänen wurde von den LPs und PMs als Entlastung empfunden. Dadurch erübrigt es sich ihrer Meinung nach, die Kinder zum richtigen Ort zu begleiten oder aufzuzeigen, wohin sie gehen müssen. Die PM der Parallelklasse fügte an, dass die kleinen Raumverhältnisse ebenfalls zum persönlichen Nutzen beitragen. Die Orientierung fällt dadurch leichter.

8.2.4 Kategorie D: ressourcenorientierte Kriterien des PIT

Die ressourcenorientierten Kriterien, auf die sich die Fragen aus dem Fragebogen beziehen, können dem Fragebogen in Anhang F entnommen werden.

- rK1 – rK4: Ergebnisse der zeitliche Ressourcen

- Die Bearbeitung des ITK's (Setzen der Piktogramme auf die Fertigzeile) erfolgte sowohl in der Pilotklasse als auch in der Parallelklasse sequentiell, d.h. nach jeder Lektion bzw. Sequenz oder Aktivität. Die LPs und PMs merkten an, dass die meisten Kinder dies automatisch machen. Einzelne Kinder brauchen jedoch noch einen verbalen oder nonverbalen Hinweis als Erinnerungsstütze.

- Die Vorbereitung eines ITK's (Setzen der Piktogramme gemäss dem individuellen Stundenplan des Kindes) nahm in beiden Kindergärten pro Kind und Tag sehr wenig Zeit in Anspruch (weniger als 2 Minuten).

- Die Besprechung des ITK's pro Kind und Tag wurden von den LPs und PMs als wenig bis sehr wenig eingestuft (weniger als 2 Minuten bis maximal 4 Minuten).

- Ebenfalls sehr wenig Zeit wurde für die Abarbeitung der ITK's in beiden Kindergärten benötigt (weniger als eine Minute). Jedoch kam es dabei auf den Einzelfall an. Es gab einzelne Kinder, die eine hohe Ablenkbarkeit aufwiesen und je nach Tagesform etwas mehr Zeit für die Abarbeitung benötigten.

- rK5: Ergebnisse der räumlichen Ressourcen

- Der ITK hatte während der Beobachtungszeit in beiden Kindergärten seinen festen Standort (trotz möglicher Mobilität) im Klassenzimmer und war für die Kinder jederzeit gut zugänglich. Sowohl der Aufgabenplan als auch die Handlungsablaufpläne hatten, trotz ihrer Möglichkeit zur Mobilität, ihre festen Standorte und boten für die Kinder einen selbständigen Zugang

- rK6 – rK11: Ergebnisse der personellen Ressourcen

- PIT wurde sowohl in der Pilotklasse als auch in der Parallelklasse von den Lehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen angewendet. Betroffen von der Anwendung waren jeweils alle Kinder beider Klassen, da es sich bei beiden Forschungsfeldern um Sonderkindergärten handelte und alle Kinder besonderen Förderbedarf aufwiesen. Dementsprechend benützten alle Kinder den ITK. Aufgaben- und Handlungsablaufpläne wurden in beiden Klassen jeweils nur von 1-2 Kindern intensiv benützt. Bei den anderen Kindern konnte der Einsatz dieser Pläne bereits nach kurzer Zeit reduziert oder ganz abgelegt werden.

- Die Gebärden-unterstützte Kommunikation (GuK) wurde in beiden Klassen besonders in interaktiv-kommunikativen Situationen angewendet (Bsp. in geführten Kreissequenzen). Spezifisch auf die Pläne bezogen wurde GuK in der Pilotklasse zur Erläuterung der Aktivitäten auf dem ITK angewendet und bei Einzelfällen bei der Abarbeitung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne. Des Weiteren wurde GuK in dieser Klasse bei einem Kind, das keine Lautsprache hat, intensiv angewendet. Die LP und PM der Parallelklasse wendeten die GuK spezifisch auf 2 Kinder mit besonderem sprachlichem Förderbedarf an.

- Beide Forschungsfelder waren darauf bedacht, die Materialien des PIT (ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne) dem aktuellen Entwicklungsstand der Kinder anzupassen. Das heisst auch, dass gewisse Materialien weggelassen wurden, sobald ersichtlich wurde, dass die Kinder an Sicherheit und Selbständigkeit gewonnen hatten und ohne Aufgaben- und Handlungsablaufpläne oder zusätzliche Aufforderungspiktogramme auskamen.

- Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit wurde in beiden Kindergärten beobachtet. Das heisst, dass auch andere Personen (Bsp. Therapeutinnen, Sozialpädagogin) mit Teilen des PIT arbeiteten bzw. Gebärden, ITK und Aufgaben- und Handlungsablaufpläne in Absprache mit den LPs einsetzen.

- Die Verantwortung über die Umsetzung und Materialien des PIT war in beiden Kindergärten klar geregelt. Es wurde deklariert, dass jeweils die Lehrpersonen die Verantwortung tragen. Die PMs unterstützten die LPs darin, neue bzw. ergänzende Materialien herzustellen.

- Vor- und Nachteile

Nach Aussage der LPs und PMs nehmen sowohl die Vorbereitung und Besprechung als auch die Abarbeitung der ITK's nur wenig Zeit in Anspruch. Durch die visuelle Darstellung der Anforderungen auf den Plänen entwickeln die Kinder rasch Situationsverständnis und sind in der Lage, die Anforderungen auf dem ITK mit Aufgaben- und Handlungsablaufplänen zu verknüpfen. Die Kinder erwerben durch die konsequente Anwendung der Pläne schnell Selbständigkeit und ihr Sprachverständnis wird dabei unterstützt. Obwohl sich die LPs und PMs zunächst an die konsequente Anwendung gewöhnen mussten, empfanden sie die Arbeit mit den Plänen als entlastend. So auch die Anwendung der Gebärden-unterstützten Kommunikation. Die LPs merkten diesbezüglich an, dass sie durch Gebärden weniger sprechen mussten und dass auch fremdsprachige Kinder Anweisungen schneller und besser verstanden.

- Schwierigkeiten und Herausforderungen

Als Herausforderung empfanden die LPs und PMs die Zusammenarbeit mit anderen Personen, die am Alltags- und Unterrichtsgeschehen der Kinder beteiligt sind. Dabei ging es um das Einhalten getroffener Abmachungen bezüglich des Einsatzes der Materialien des PIT. Als Herausfordernd empfanden die LPs und PMs auch das Erlernen neuer Gebärden, wobei dies jedoch gerne in Angriff genommen wurde.

- Reaktionen der Kinder / Umgang

Die LPs und PMs gaben an, dass durch die stete Anpassung der Materialien an die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der Kinder, ihre Motivation mit den Materialien zu arbeiten aufrechterhalten wird. Es wurde beobachtet, dass die Kinder durch die konsequente Anwendung der Materialien zunehmend Sprache initiierten, miteinander kommunizierten und sogar gemeinsam zu planen anfangen (z.B. die Kinder finden anhand des ITK's heraus, wann sie eine gemeinsame Spielzeit haben und machen miteinander ab, was sie in dieser Zeit miteinander spielen werden).

- Persönlicher Nutzen

Die Anwendung der Materialien des PIT wurde von allen Beteiligten als Bereicherung angesehen. Es konnte beobachtet werden, dass durch die Anwendung immer wieder neue Aktionsideen und Handlungsstrategien entwickelt wurden, die zu weiteren einsetzbaren Materialien führten (wie beispielsweise Verhaltenspläne, Freispielpläne usw.).

8.2.5 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse der Aktionsforschung

Die Ergebnisse der Aktionsforschung zeigen auf, dass sowohl die Lehrpersonen als auch die Pädagogischen Mitarbeiterinnen das Programm PIT mit seinen Materialien anhand der zentralen Kriterien umsetzen konnten. Die Relevanz der Kriterien wurde überwiegend als wichtig eingestuft. Die Abweichungen der Relevanz einzelner Kriterien bezogen sich bei den methodisch-didaktischen Kriterien auf den Einsatz der Schlüsselgebärden. Dabei muss betont werden, dass die LPs und PMs den Vergleich innerhalb der Klasse anstellten und die Relevanz danach einstufen, ob ein Kind in der Klasse überhaupt auf die Gebärden-unterstützte Kommunikation angewiesen ist. Folglich muss bei der Umsetzung des PIT berücksichtigt werden, ob die Gebärden-unterstützte Kommunikation bei einem Kind überhaupt Sinn macht. Sind die Grundvoraussetzungen, um Sprache zu entwickeln bei einem Kind vorhanden, so kann davon abgesehen werden die Gebärden-unterstützte Kommunikation überhaupt einzusetzen. Sollte sich jedoch ein Kind mit besonderem Förderbedarf im sprachlichen Bereich in der

Klasse befinden, so macht es Sinn die Gebärden-unterstützte Kommunikation mit der ganzen Klasse anzuwenden. Denn das Kind soll die Erfahrung machen, dass es mit seinem Kommunikationssystem verstanden wird und sich bei der Anwendung erfolgreich erlebt. Somit liegt es nahe, dass seine Mitschülerinnen und Mitschüler sein Kommunikationssystem verstehen und ihm durch Gebärden gegebenenfalls reagieren und antworten können.

Hinsichtlich der materiellen Kriterien haben die Ergebnisse aus der Aktionsforschung aufgezeigt, dass die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne nicht gezwungenermaßen mit dem Boardmaker®-Programm erstellt werden müssen. Fotos oder anderes Bildmaterial, das dem Abstraktionsniveau des Kindes entspricht, eignet sich ebenso, solange es reizarm gestaltet ist. Zudem kann es sein, dass das Boardmaker®-Programm aus finanziellen Gründen nicht angeschafft werden kann. Somit liegt es nahe, Kreativität bei der Erstellung angepasster Aufgaben- und Handlungsablaufpläne walten zu lassen. Ein weiteres Anliegen aus der Aktionsforschung entstand dadurch, dass nicht für alle Ausdrücke oder Handlungen eine entsprechende Gebärde in der Gebärdensammlung gefunden werden konnte. Diesbezüglich besteht ein Optimierungsbedarf darin, auch andere Gebärden hinzufügen zu können.

Bezüglich der räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien kamen die LPs und PMs zum Schluss, dass es eine Sache der Gewohnheit ist, ob die Pläne mobil sind oder nicht. Sowohl die LP und PM der Pilotklasse, welche ihre Pläne hauptsächlich mobil hielten, als auch die LP und PM der Parallelklasse, die ihre Pläne fest angebracht hatten, waren mit ihrer Handhabung zufrieden.

8.2.6 Abgeleitete Indikatoren für eine Optimierung des PIT aus der Aktionsforschung

- Methodisch-didaktische Indikatoren:

Indikator 1: Gebärden-unterstützte Kommunikation wird nur bei Kindern konsequent angewandt, die aufgrund nicht vorhandener oder ungenügend entwickelter Lautsprache darauf angewiesen sind.

Indikator 2: Gebärden-unterstützte Kommunikation wird als erweiterte Sprachförderung in einer Klasse angewendet damit ein Kind mit besonderem Förderbedarf im sprachlichen Bereich mit seinem Kommunikationssystem verstanden wird und sich erfolgreich erlebt.

- Materielle Indikatoren:

Indikator 3: Aufgaben- und Handlungsablaufpläne werden mit Foto- oder Bildmaterial erstellt, das dem Abstraktionsniveau des Kindes entspricht. Dabei wird auf eine reizarme Darstellung geachtet.

Indikator 4: Für die Abarbeitung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne eignen sich Klettkartonplättchen, aufgrund der geringen motorischen Voraussetzung, die es dafür braucht.

Indikator 5: Die Gebärdensammlung kann mit anderen Gebärden ergänzt werden (z.B. mit Gebärden aus der deutsch-schweizerischen Gebärdensammlung).

- Räumliche bzw. umweltbezogene Kriterien:

Indikator 6: Die Handhabung der Mobilität der Pläne obliegt in der Verantwortung der Lehrperson bzw. SHP.

- Ressourcenorientierte Kriterien:

Indikator 7: Andere Personen, die mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf arbeiten (z.B. Therapeuten / Therapeutinnen, Sozialpädagogen / Sozialpädagoginnen), werden ins PIT involviert und halten sich verbindlich an Abmachungen.

8.3 Ergebnisse der Einzelfallanalysen am Beispiel Kind A

Im folgenden Kapitel wird exemplarisch die Entwicklung eines Kindes (Kind A) anhand der Einzelfallanalyse beschrieben. Die Beschreibungen sind den Categoriesystemen zugeordnet und geben einen Einblick welche Fortschritte Kind A von März 2015 bis März 2016 anhand des angewendeten Programms PIT erzielt hat. Zur Einsicht werden zudem Ergebnisse des Vergleichs zu einem anderen Kind (Kind B) aufgezeigt. Die Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung, basierend auf der ICF-Analyse, der Informationen aus dem Formular des Schulischen Standortgesprächs, und den Wechselwirkungen, sind im Anhang E einsehbar.

8.3.1 Kategorie A: ITK – Individueller Tagesplan des Kindes

- Selbständigkeit / Unterstützung

Wie die Entwicklung von März 2015 bis März 2016 aufzeigt, hat Kind A bei der Bearbeitung des ITK's an Selbständigkeit gewonnen, so dass der Unterstützungsbedarf fast gänzlich abgebaut werden konnte. Beobachtungen zeigen, dass Kind A vermehrt die verbale Sprache anwendet, um Hilfe einzufordern. Die Gebärden-unterstützte Kommunikation wurde im November 2015 ebenfalls zur Einforderung von Hilfe angewendet. Jedoch ging durch die Entdeckung der verbalen Sprache das Anwenden von Gebärden wieder zurück.

- Funktionale Routine

Die funktionale Routine war bei Kind A von Anfang an vorhanden.

- Piktogramme

Das Erlernen der Bedeutungen der Piktogramme gelang Kind A rasch. So konnte Kind A bereits im März 2015 die meisten Piktogramme verbal benennen und erkannte neue Piktogramme. Eine Steigerung der verbalen Benennung der Piktogramme ist in den Beobachtungen vom November 2015 und März 2016 erkennbar. Die Anwendung von Gebärden zu den Piktogrammen erfolgte zunehmend. Jedoch wurden die Gebärden nur nach Aufforderung bewusst angewendet.

- Gebärden-unterstützte Kommunikation

Die Bedeutung der Gebärden zu den Piktogrammen erlernte Kind A bereits von Anfang an und konnte zunehmend gebärdenden Aufforderungen ohne Piktogramme nachgehen. Die eigene Anwendung von Gebärden erfolgt bis heute jedoch spärlich.

- Verhalten / Reaktionen

Das Interesse für den ITK und den Piktogrammen gaben Kind A von Anfang an Anlass dazu, den ITK beim Betrachten, so wie seine Handlungen bei der Abarbeitung, zu kommentieren. Im März 2015 konnte noch beobachtet werden, dass Kind A kaum auf Veränderungen auf dem ITK reagierte. Es nahm den ITK so an, wie er ihm übergeben wurde. Mit der Zeit entdeckte Kind A jedoch vermehrt die unterschiedlichsten Zusammenhänge der Piktogramme bzw. die Auswirkungen der Aufforderungen und begann darauf zu reagieren. So fing Kind A beispielsweise an, Veränderungen auf dem ITK vorzunehmen (z.B. es setzte das Pikto für Therapie auf die Fertigzeile und ersetzte den leeren Platz mit

dem Piktogramm „Spielen“). Damit verdeutlichte Kind A, dass es nicht in die Therapie sondern lieber spielen wollte.

- Verhalten / Reaktionen ohne Pläne

Versuche ohne die Anwendung des ITK's haben im März 2015 aufgezeigt, dass Kind A orientierungslos, verhaltensauffällig und abgelenkt wirkte. Eingeübte Abläufe konnte es einigermaßen angemessen bewältigen, jedoch waren Reaktionen auf verbale oder gebärdende Anweisungen kaum vorhanden. Sowohl im November 2015 als auch im März 2016 konnte beobachtet werden, dass Kind A nach wie vor verhaltensauffällig und abgelenkt wirkt, wenn kein ITK vorhanden ist. Beobachtungen zeigten, dass es in diesen Fällen oft eigenmotivationsbestimmt handelte. Jedoch war auch zu beobachten, dass Kind A bereits im November 2015 bedingt in der Lage war, angemessen auf eingeübte Abläufe, sowie auf verbale und gebärdende Anweisungen zu reagieren.

8.3.2 Kategorie B: Aufgabenplan „Garderobe“

- Selbständigkeit / Unterstützung

Die Entwicklung von März 2015 bis März 2016 zeigt auf, dass der Bedarf eines Aufgabenplans bei Kind A abgenommen hat. Zu Beginn der Benützung des Aufgabenplans benötigte Kind A viel Unterstützung. Jedoch konnte die Unterstützung rasch abgebaut werden, so dass Kind A bereits im November 2015 selbständig mit dem Aufgabenplan arbeitete. Ein Zuwachs der kommunikativen Kompetenzen ist zu erkennen. Zwar wendet Kind A nach wie vor keine Gebärden an, um Hilfe zu fordern, jedoch benützt es nun vermehrt die verbale Sprache. Auch die Möglichkeit auf andere Weise um Hilfe zu bitten, wie beispielsweise durch Schreien oder Zerren an Bezugspersonen, hat deutlich abgenommen. Der Unterstützungsbedarf bei der Abarbeitung des Plans war im November 2015 noch in Ansätzen vorhanden, dies aufgrund der hohen Ablenkbarkeit. Der Unterstützungsbedarf ist mittlerweile nur noch insofern vorhanden, wenn sich Kind A in schlechter Tagesform befindet und die Konzentration zur Abarbeitung nicht aufbringen kann.

- Funktionale Routine

Für die Abarbeitung des Aufgabenplans war Kind A in der Anfangsphase auf ein Hilfsmittel (Wäscheklammer) angewiesen, um die Aufmerksamkeit beizubehalten. Die motorische Voraussetzung mit einer Wäscheklammer zu arbeiten, erübrigte den Einsatz eines Klettkartonplättchens. Die funktionale Routine erwarb Kind A bereits von Anfang an, was die Grundlage schuf, jeden Aufgabenschritt zu befolgen. Beobachtungen zeigen jedoch auf, dass Kind A je nach Bedürfnis einige Aufgabenschritte bewusst auslässt und dies auch kommuniziert (Bsp. wenn es nicht auf die Toilette muss, dann sagt es „nid WC“ und lässt deshalb diesen Aufgabenschritt aus).

- Bildsymbole

Den Bezug zu den Aufgaben anhand der Bildsymbole gelang Kind A von Anfang an. Rasch entwickelte es verbale Ausdrucksformen für die Bildsymbole und konnte diese nach Aufforderung benennen. Die teilnehmende Beobachtung gab Aufschluss darüber, dass die Artikulation der Begriffe zu den Bildsymbolen zunehmend deutlicher wurde. Zu Beginn zeigte Kind A keine Aufmerksamkeit bzw. Interesse für die Gebärden zu den Bildsymbolen. Doch durch die tägliche Anwendung machte es zunehmend die Verknüpfung und ist nun in der Lage, die Gebärden nach Aufforderung auszuführen.

- Gebärden-unterstützte Kommunikation

Durch die rasche Auffassungsgabe, die Kind A von Anfang an zeigte, gelang es, dass die verbalen Begriffe zu den Bildsymbolen auch ohne Aufgabenplan auditiv sinngemäss verstanden wurden. So auch die Gebärden, welche ohne verbale Begleitung angewendet wurden. Jedoch wendet Kind A nach wie vor Gebärden höchst selten von sich aus an.

- Verhalten / Reaktionen

Die schnelle Auffassungsgabe von Kind A, wie auch sein Interesse gegenüber dem Aufgabenplan lässt die Vermutung zu, dass es ihnen zuzuschreiben ist, dass Kind A von Anfang an angeregt war, den Plan und die auszuführenden Aufgaben zu kommentieren, als auch auf verbale Anweisungen zu reagieren. Eine Zunahme der Reaktion auf gebärdende Anweisungen ist ebenfalls zu beobachten. Die Beobachtungen hinsichtlich des unangemessenen Verhaltens machen deutlich, dass Kind A zu Beginn Verhaltensauffälligkeiten zeigte, wenn es nicht mehr weiter wusste. Diese konnten allmählich abgebaut werden, da es in der Zwischenzeit Strategien erworben hat, um Hilfe einzufordern. Eine Zunahme der Verhaltensauffälligkeiten wurde jedoch im März 2016 wieder beobachtet. Die Vermutung liegt nahe, dass dies anderen Störfaktoren zuzuschreiben ist und nicht direkt mit dem Aufgabenplan in Verbindung steht. Alltagsbeobachtungen machten sichtbar, dass Kind A bereits routiniert mit dem Aufgabenplan umgehen kann bzw. die einzelnen Aufgabenschritte verinnerlicht hat und somit auch schneller in der Ausführung wird. Die Verhaltensauffälligkeiten werden sichtbar, wenn Kind A öfter gleichzeitig mit anderen Kindern bei derselben Aufgabe (Händewaschen) angelangt ist und warten muss, bis es an der Reihe ist. Dieser Punkt – das Warten – ist neu für Kind A und muss erst noch in den Lernprozess aufgenommen werden.

- Verhalten / Reaktionen ohne Pläne

Die Beobachtungen, bei denen die Aufgaben in der Garderobe ohne Aufgabenplan bewältigt werden mussten, zeigen auf, dass Kind A im März 2015 orientierungslos und verzweifelt wirkte, abgelenkt war und Verhaltensauffälligkeiten, wie Stereotypien, Schreien oder Davonlaufen zeigte. Durch die tägliche Anwendung des Aufgabenplans konnte in den Folgemonaten beobachtet werden, dass Kind A zunehmend an Sicherheit und Selbständigkeit gewann und bei der Ausführung der Aufgaben ohne Aufgabenplan sein vorgängiges Verhalten fast gänzlich ablegte. Beobachtungen zum Zeitpunkt März 2016 machen deutlich, dass Kind A nun angemessen auf eingeübte Abläufe und verbale Anweisungen reagiert. Auf Anweisungen die nonverbal bzw. gebärdend erfolgen, reagiert Kind A bei guter Tagesform und Aufmerksamkeit ebenfalls angemessen bzw. führt die Anweisungen aus.

8.3.3 Kategorie C: Handlungsablaufpläne „Toilette“ und „Händewaschen“

- Selbständigkeit / Unterstützung

Beobachtungen bei Kind A im März 2015 machten deutlich, dass es bei der Ausführung von Handlungsschritten dringend auf einen Plan angewiesen war. Dies aufgrund dessen, dass kaum Handlungsplanung gezeigt wurde. Durch die routinierte Benützung der Pläne konnte deren Einsatz jedoch bis zum März 2016 reduziert werden, so dass Kind A nur noch bedingt (je nach Tagesform) darauf angewiesen ist. Die Anwendung der Pläne trug den Erfolg mit sich, dass Kind A die Handlungen selbständig ausführt und nur noch auf einen Plan (Händewaschen) angewiesen ist. Kind A braucht kaum mehr Hilfe bei den Ausführungen der Handlungsschritte, so dass das Einfordern von Hilfe weder verbal noch gebärdend nötig ist.

- Funktionale Routine

Im März 2015 erfolgte das Abarbeiten der Pläne mit Hilfe einer Wäscheklammer. Aufgrund des motorischen Geschicks brauchte es deshalb nie ein Klettkartonplättchen. Im März 2016 waren die Fortschritte im Umgang mit den Plänen bereits so gross, dass Kind A gar kein Hilfsmittel zur Abarbeitung mehr benötigte. Durch zeigen auf die Bildsymbole teilte Kind A mit, welcher Handlungsschritt als nächstes kommt. Der routinierte Ablauf (Abarbeitung der Bildsymbole von oben nach unten) erfolgte bereits von Anfang an und war im März 2016 bereits so verinnerlicht, dass es nur noch bei schlechter Tagesform darauf angewiesen war, auf die Bilder zu schauen.

- Bildsymbole

Wie bei den Piktogrammen war das Erlernen und Erkennen der Bildsymbole bei Kind A von Anfang an kein Problem. Nach Aufforderung konnte es bereits im März 2015 die richtigen Begriffe zu den Bildsymbolen verbal benennen. Die gebärdende Ausführung zu den Begriffen machte Kind A aber auch im März 2016 kaum.

- Gebärden-unterstützte Kommunikation

Kind A zeigte bereits im März 2015 ein Verständnis für die verbalen Begriffe zu den Bildsymbolen. Das Verständnis für die gebärdenden Begriffe entwickelte es allmählich. Die Gebärden zu den Bildsymbolen werden während einer Handlung jedoch kaum aktiv angewendet. Eher zu beobachten sind die Gebärden, wenn sich Kind A in einem Rollenspiel befindet und seine Handlungen kommentiert.

- Verhalten / Reaktionen

Während des Betrachtens und während der Abarbeitung eines Handlungsablaufplans kommentierte Kind A die einzelnen Bildsymbole und Handlungen bereits von Anfang an. Durch die Verinnerlichung der Abläufe bzw. Handlungsschritte gelang es zunehmend, dass Kind A auf verbale Anweisungen reagierte. Im November 2015 war eine Zunahme der Reaktionen auf gebärdende Anweisungen zu beobachten, jedoch nahm diese im März 2016 wieder ab. Von März 2015 bis März 2016 wurde zudem eine Abnahme von unangemessenen Verhaltensweisen festgestellt. Diese traten auf, wenn zu beobachten war, dass das Kind in seiner Handlung nicht mehr weiter wusste. Unangemessene Verhaltensweisen waren dementsprechend im März 2016 nicht mehr beobachtet worden.

- Verhalten / Reaktionen ohne Pläne

Die Auswirkungen der Handlungen ohne Pläne waren ähnlich zu beobachten, wie beim ITK oder Aufgabenplan. Orientierungslosigkeit, hohe Ablenkbarkeit, wie auch Verhaltensauffälligkeiten waren besonders im März zu beobachten. Eine Abnahme dieser Verhaltensauffälligkeiten konnte allmählich von November 2015 bis März 2016 beobachtet werden, bis Kind A schlussendlich bei der Ausführung der Handlungen (Händewaschen und Toilette) als unauffällig bezeichnet werden konnte. Sowohl auf die eingeübten Abläufe als auch auf verbale Anweisungen reagierte Kind A zunehmend. Gebärdende Anweisungen befolgte Kind A während den Beobachtungen im November 2015. Jedoch ist auch hier eine Abnahme des Interesses zu beobachten.

8.3.4 Kategorie D: GuK – Gebärden-unterstützte Kommunikation

- Anwendung (Kategorie D)

Kind A wies von Anfang an auf, dass es Gebärden nicht zwingend für die Sprachproduktion benötigt. Es war in der Lage Worte zu bilden und diese zu lautieren. Die Beobachtungen von März 2015 bis

März 2016 zeigen auf, dass Kind A zu Beginn der Anwendung der Gebärden kaum Interesse bzw. Blickkontakt herstellte und die Gebärden auch selbst nicht ausführte. Das Verständnis für die Begriffe der Gebärden nahm im März 2016 jedoch rapid zu. Kind A war bereits im November 2015 in der Lage, Gebärden mit oder ohne Begleitung der verbalen Schlüsselwörter zu verstehen. Die aktive Anwendung der Gebärden erfolgte von Kind A jedoch auch im März 2016 kaum. Ab und zu äusserte es im März 2016 Gebärden wortbegleitend, nicht jedoch ohne verbale Begleitung der Schlüsselwörter. Höchstens in kurzen interaktiv-kommunikativen Situationen oder in einem Spiel während des Kommentierens einer Handlung kamen Gebärden zum Vorschein. Weder zum ITK noch zu den Aufgaben- oder Handlungsablaufplänen wandte Kind A die Gebärden bewusst und aktiv an.

8.3.5 Vergleich der Ergebnisse der Einzelfallanalyse Kind A mit Kind B

Die nachfolgenden Diagramme zeigen exemplarisch auf, dass nicht nur Kind A durch den Einsatz des Programms PIT Fortschritte in der Entwicklung aufzeigte sondern, dass auch andere Fälle (hier zum Vergleich Kind B) von PIT profitierten. Die nachfolgenden Diagramme zeigen einen Ausschnitt aus der Auswertung des ITK's - Individueller Tagesplan des Kindes. Der Ausschnitt betrifft die Selbständigkeit bzw. den Unterstützungsbedarf bei der Anwendung des Individuellen Tagesplans des Kindes. Dass die Daten dabei bei beiden Kindern die gleichen Werte aufweisen, unterliegt dem Zufall der ausgewählten Kinder.

Die Werteverteilung wurde wie folgt gesetzt:

- 2 = trifft nicht zu 3 = trifft selten zu 4 = trifft bedingt zu 5 = trifft häufig zu
 6 = trifft zu

Graphik 1: Selbständigkeit / Unterstützung beim ITK (März 2015)

Die Auswertung der Beobachtungen zeigen auf, dass der ITK im Zeitraum März 2015 von beiden Kindern nur bedingt selbständig bearbeitet wird. Bei beiden Kindern ist ein hoher Unterstützungsbedarf angezeigt. Sowohl Kind A als auch Kind B zeigen keine Strategien, um Hilfe einzufordern. Wie Beobachtungen zeigten, schienen die Kinder orientierungslos und hatten die Tendenz gar nichts zu tun oder wegzulaufen, wenn sie bei der Bearbeitung des ITKs nicht mehr weiter wussten.

Graphik 2: Selbständigkeit / Unterstützung beim ITK (März 2016)

Die Auswertung der Beobachtungen vom März 2016 zeigen auf, dass sowohl Kind A als auch Kind B ihren ITK selbständig bearbeiten. Bei beiden Kindern konnte die Unterstützung gänzlich abgelegt werden. Zudem ist ersichtlich, dass beide Kinder in der Lage sind, verbal Hilfe einzufordern. Wie Beobachtungen zeigten, hängt dies jedoch von ihrer Tagesform und Aufmerksamkeit ab. Gebärden werden nach wie vor bei der Betrachtung, Besprechung und Abarbeitung des ITK's von den Kindern aus keine eingesetzt.

8.3.6 Zusammenfassung und Interpretation der Einzelfallanalysen

In jeglichen Kategorien der Einzelfallanalysen (Kategorie A: ITK, Kategorie B: Aufgabenplan, Kategorie C: Handlungsablaufpläne, Kategorie D: Gebärden-unterstützte Kommunikation) konnte bei der Auswertung festgestellt werden, dass die Kinder Fortschritte erzielten. Es wurde ersichtlich, dass die Selbständigkeit bei der Abarbeitung der Pläne zunahm und die Unterstützung durch die Lehrperson oder Pädagogische Mitarbeiterin reduziert werden konnte. Zudem wurde erkennbar, dass vermehrt die verbale Sprache zur Einforderung von Hilfe angewandt wurde und Verhaltensauffälligkeiten abnahmen. Interessanterweise nahm besonders bei autistischen Kindern das Verständnis für Gebärden zu, wobei eine aktive Anwendung der Gebärden jedoch meist ausblieb. Alle Kinder erlangten funktionale Routine und erlernten den angemessenen Umgang mit den verschiedenen Plänen. Die Förderung fand soweit Anklang, dass mittlerweile nur noch jeweils 1-2 Kinder pro Klasse auf Aufgaben- und Handlungsablaufpläne angewiesen sind. Die Arbeit mit dem ITK findet auch weiterhin statt. Nach wie vor vermittelt der ITK den Kindern, laut Aussagen der Lehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen, Orientierung und Sicherheit. Die Strukturierung des Alltags und Unterrichts kann durch den ITK transparent gemacht werden und die Kinder können dazu motiviert werden, auch unbeliebte Tätigkeiten ohne grosse Diskussionen in Angriff zu nehmen. Durch die visuelle Vermittlung der wesentli-

chen Informationen gelingt es, dass die Kinder an Flexibilität gewinnen, weil ihr Sprach- und Situationsverständnis durch die Piktogramme und Bildsymbole unterstützt wird.

Die Lehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen beurteilten die Förderung der auserwählten Kinder anhand der Materialien des PIT als angemessen und treffend. Die Rückmeldungen ergaben, dass die Kinder in ihrer Entwicklung durch den Einsatz des PIT gute Fortschritte erzielten, so dass die Anwendung einzelner Materialien des PIT (Aufgabenplan, Handlungsablaufpläne) bei vielen Kindern bald weggelassen werden konnte. Der Bedarf, die Grundelemente des PIT zu optimieren, fiel gering aus. Nachfolgend wird der Optimierungsbedarf bezüglich der Grundelemente anhand der herausgearbeiteten Indikatoren aufgezeigt.

8.3.7 Abgeleitete Indikatoren für eine Optimierung des PIT aus den Einzelfallanalysen

Bei der Ermittlung des Optimierungsbedarfs bezüglich der Kategorien der Einzelfallanalysen kristallisierte sich heraus, dass die abgeleiteten Indikatoren mit den Indikatoren aus der Aktionsforschung übereinstimmen und nicht alle Kategorien einen Optimierungsbedarf aufweisen.

- ITK – Individueller Tagesplan des Kindes

Es besteht kein Optimierungsbedarf, dementsprechend auch keine Indikatoren.

- Aufgabenplan „Garderobe“

Indikator 1: Der Aufgabenplan wird mit Foto- oder Bildmaterial erstellt, das dem Abstraktionsniveau des Kindes entspricht. Dabei wird auf eine reizarme Darstellung geachtet.

Indikator 2: Für die Abarbeitung des Aufgabenplans eignet sich ein Klettkartonplättchen aufgrund der geringen motorischen Voraussetzung, die es dafür braucht.

Indikator 3: Die Handhabung der Mobilität des Aufgabenplans obliegt in der Verantwortung der Lehrperson bzw. SHP.

- Handlungsablaufpläne „Toilette“ und „Händewaschen“

Indikator 4: Die Handlungsablaufpläne werden mit Foto- oder Bildmaterial erstellt, das dem Abstraktionsniveau des Kindes entspricht. Dabei wird auf eine reizarme Darstellung geachtet.

Indikator 5: Für die Abarbeitung der Handlungsablaufpläne eignet sich ein Klettkartonplättchen aufgrund der geringen motorischen Voraussetzung, die es dafür braucht.

Indikator 6: Die Handhabung der Mobilität der Handlungsablaufpläne obliegt in der Verantwortung der Lehrperson bzw. SHP.

- GuK – Gebärden-unterstützte Kommunikation

Indikator 7: GuK wird nur bei Kindern angewandt, die aufgrund nicht vorhandener oder ungenügend entwickelter Lautsprache darauf angewiesen sind.

Indikator 8: Die Gebärdensammlung wird bei fehlenden Gebärden mit anderen Gebärden ergänzt (z.B. mit Gebärden aus der deutsch-schweizerischen Gebärdensammlung).

8.4 Ergebnisse des Austauschs mit der Expertin

Für die Beurteilung des Programms PIT bezüglich seiner Praxistauglichkeit, sowie für die Erschließung eines möglichen Optimierungsbedarfs, wurde eine Expertin beigezogen. Sie ist in der Fachberatung für Autismus-Spektrum und Unterstützte Kommunikation tätig. Im gemeinsamen Austausch wurde Claudia Halbenleib

de darüber diskutiert, ob PIT für Kinder mit besonderem Förderbedarf – insbesondere Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen – geeignet ist. Die differenzierte Rückmeldung der Expertin ist im Anhang L einsehbar.

8.4.1 Rückmeldung zum Programm PIT

Die Expertin, Monika Casura, beschreibt in ihrer Rückmeldung, dass das PIT systematisch aufgeleitet, das 4-teilige Puzzle (Grundelemente des PIT) klar dargestellt und die Unterteilung der zentralen Kriterien (methodisch-didaktische, materielle, räumliche bzw. umweltbezogene und ressourcenorientierte Kriterien) mit den dazugehörenden Indikatoren in sich schlüssig und nachvollziehbar ist. Die Anwendung der visuell-graphischen Symbole kombiniert mit dem visuell-motorischen System (Gebärden) erachtet sie als ein geeigneter Ansatz für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Ihrer fachlichen Meinung nach, spricht es Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen, als auch Kinder mit anderen kommunikativen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen auf visueller Ebene an und bietet zielorientiert Klarheit in Abläufen, Anforderungen, zeitlichen und räumlichen Orientierung und Lernprozessen.

8.4.2 Rückmeldung zu den zentralen Kriterien des PIT

Bezüglich der zentralen Kriterien des PIT befürwortet Casura die Anwendung des TEACCH-Ansatzes und der Gebärden-unterstützten Kommunikation. Hinsichtlich der dabei angewendeten Pläne erachtet sie die Kopplung der ITK-Piktogramme mit den Aufgaben- und Handlungsablaufplänen als sinnvoll und in sich schlüssig. Dass sich die Pläne dabei durch ihr Bild-Format voneinander unterscheiden, führt ihrer Meinung nach dazu, dass der kognitive Zugang für die Kinder erleichtert wird. Casura sagt aus, dass das Aufbauen des Verständnisses durch die visuelle Differenzierung unterstützt wird.

Beim Individuellen Tagesplan der Kinder merkt Casura an, dass bei der Abarbeitung der Piktogramme darauf geachtet werden muss, ob die betroffenen Kinder ein Verständnis für die Fertigzeile entwickelt haben. Allenfalls muss in Erwägung gezogen werden, dass die abgeschlossenen Aktivitäten (Piktogramme) ausser visueller Reichweite abgelegt werden, um eine Verwirrung zu vermeiden. Bei den Aufgaben- und Handlungsablaufplänen kann sich Casura vorstellen, dass auch ein anderes Format zur Abarbeitung sinnvoll ist (Bsp. anstelle von Wäscheklammern oder Klettkartonplättchen werden Büroklammern eingesetzt).

Die methodisch-didaktischen Kriterien, die im PIT auf die ABA-Lernmethode bezogen sind, sind bei der Anwendung des PIT angebracht. Jedoch merkt Casura an, dass es, obwohl ABA als wissenschaftlich meist belegte und erforschte Intervention vorgestellt wird, andere, ihr bekannte, intensive und sozial-interaktive Interventionsmodelle gibt, die betroffene Kinder und ihr Umfeld zielgerichtet unterstützen (Bsp. RDI von Gutstein – USA, DIR- Floortime von Greenspan – USA, P.L.A.Y. von Salomon – UK, Mifne – Israel). Ihrer Erfahrung nach brauchen im ABA die Promptingstrategien und der Umgang mit Belohnersystemen besondere Aufmerksamkeit. Anhand der Abbildung im Anhang L (S. 152), verdeutlicht Casura, dass der TEACCH-Ansatz als sozial-kognitive Theorie mittels visueller Strukturierung zusätzlich zum Verhaltenstraining ein visuell-strukturiertes Angebot bietet.

8.4.3 Rückmeldung zu den Materialien des PIT

Gemäss Casuras Rückmeldung ist die Systematik und Dokumentation der Materialien im Sclera-Pikto-Ordner und der Gebärdensammlung logisch aufgebaut und klar durchdacht. Ihrer langjährigen und vielseitigen Erfahrung mit UK und TEACCH-Ansatz nach, spricht sie dafür, dass eine Erfassung und Systematisierung des Bild-Wortschatzes und des Gebärden-Wortschatzes gemacht werden muss. Der Umgang im Alltag wird dadurch, ihrer Ansicht nach, erheblich erleichtert. Die Materialien, die täglich eingesetzt und von den Kindern bearbeitet werden, erscheinen ihr robust und ansprechend. Beim Einsatz der Piktogramme und Bildsymbole muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Format (Grösse der Bilder, Abstraktionsniveau) den Fähigkeiten und Kenntnisse der betroffenen Kinder angepasst wird.

8.4.4 Rückmeldung zu den abgeleiteten Indikatoren aus den Kriterien des PIT

Bezüglich der abgeleiteten Indikatoren ist Casura der Ansicht, dass individuelle Anpassungen wichtig sind. Dabei bezieht sie sich auf eine mögliche Erweiterung und flexible Anpassung des PIT, wenn Kinder neue Kompetenzen erworben haben. Ebenso sieht Casura eine Anpassung für Kinder vor, die in einem Entwicklungsbereich stehen, die eine Vereinfachung brauchen. Deshalb ist ihrer Meinung nach eine Prüfung des PIT sinnvoll mit der Frage nach:

- dem Format des ITKs und der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne
- der Komplexität des ITKs und der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne
- dem Abstraktionsniveau der visuellen Symbolik (taktile Symbolik)

8.4.5 Zusammenfassung der Rückmeldung zum Programm PIT

Die Expertin erachtet PIT als ein Programm, das die Kinder in interaktivem und kommunikativem Handeln kompetent macht. Die Anwendung der visuell-graphischen Symbole (Pläne) in Kombination mit dem visuell-motorischen System (Gebärden) ermöglicht ihrer Meinung nach Kinder in ihren Lernprozessen zu unterstützen. Besonders der Einsatz der Gebärden-unterstützten Kommunikation mit den Schlüsselwortgebärden unterstützt ihrer Ansicht nach wesentlich das Sprachverständnis und ermöglicht den Aufbau von Verbalsprache.

Die Expertin befürwortet die Umsetzung der zentralen Kriterien und Materialien und spricht eine Eignung des Programms zur Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf aus. Dabei betont sie, dass nicht nur Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen vom Programm profitieren, sondern auch Kinder mit kommunikativen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen.

Als wesentlicher Aspekt bei der Umsetzung bzw. Anwendung des Programms sieht die Expertin die stete Anpassung des PIT nach den individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der Kinder.

Die Expertin ist der Meinung, dass das Programm PIT, aufgrund der bereits angelegten Materialien und Sammlung, bei einer Implementierung in andere Settings einen schnellen Verlauf nehmen kann. Die Meilensteine der Entwicklung des PIT (vgl. Anhang B) sieht die Expertin dabei als eine Ermutigung, um auch in anderen Einrichtungen und Kindergärten mit der Umsetzung des PIT zu beginnen.

Die Rückmeldung der Expertin lässt erkennen, dass das Programm PIT für Kinder mit besonderem Förderbedarf als geeignetes Instrument eingesetzt werden kann. Auch die Auswertung der Aktionsforschung und Einzelfallanalyse machte deutlich, dass PIT erfolgreich eingesetzt wurde und zur Förde-

rung der Kinder beitrug. Um zu erfassen, welcher Optimierungsbedarf besteht, werden im nachfolgenden Kapitel zunächst die Forschungsergebnisse diskutiert. Dabei werden die abgeleiteten Indikatoren aus der Aktionsforschung und Einzelfallanalyse zusammenfassend aufgeführt und mit der Rückmeldung der Expertin verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs zeigt auf, welche Indikatoren schlussendlich für eine Optimierung des Programms PIT abgeleitet werden.

9. Diskussion der Forschungsergebnisse

9.1 Indikatoren aus der Aktionsforschung und den Einzelfallanalysen

Die Indikatoren bezüglich der Kriterien und Materialien des PIT, welche aus der Aktionsforschung und der Einzelfallanalysen abgeleitet wurden, sind nachfolgend zu einheitlichen Indikatoren zusammengefasst.

- Indikator 1: Die Handhabung der Mobilität der Pläne obliegt in der Verantwortung der Lehrperson bzw. SHP.
- Indikator 2: Aufgaben- und Handlungsablaufpläne werden mit Foto- oder Bildmaterial erstellt, das dem Abstraktionsniveau des Kindes entspricht. Dabei wird auf eine reizarme Darstellung geachtet.
- Indikator 3: Für die Abarbeitung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne eignet sich ein Klettkartonplättchen aufgrund der geringen motorischen Voraussetzung, die es dafür braucht.
- Indikator 4: Die Gebärdensammlung wird bei fehlenden Gebärden mit anderen Gebärden ergänzt (z.B. mit Gebärden aus der deutsch-schweizerischen Gebärdensammlung).
- Indikator 5: Gebärden-unterstützte Kommunikation wird nur bei Kindern angewandt, die aufgrund nicht vorhandener oder ungenügend entwickelter Lautsprache darauf angewiesen sind.
- Indikator 6: Gebärden-unterstützte Kommunikation wird als erweiterte Sprachförderung in einer Klasse angewendet, damit ein Kind mit besonderem Förderbedarf im sprachlichen Bereich mit seinem Kommunikationssystem verstanden wird und sich erfolgreich erlebt (Selbstwirksamkeit).
- Indikator 7: Andere Personen, die mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf arbeiten (z.B. Therapeutinnen, Sozialpädagogin), werden ins PIT involviert und müssen sich verbindlich an Abmachungen halten.

9.2 Vergleich der Indikatoren mit der Rückmeldung der Expertin

- Indikator 1

Die Meinung der Expertin deckt sich mit der Meinung der befragten LPs und PMs. Die Handhabung bezüglich der Mobilität der Pläne obliegt in der Verantwortung einer Lehrperson bzw. SHP. Ausschlaggebend ist die konsequente bzw. gleichbleibende Anwendung.

- Indikator 2

Wie die befragte LPs und PMs ist auch die Expertin der Meinung, dass bei der Anwendung des PIT auf das Abstraktionsniveau der Kinder Rücksicht genommen werden muss und dass es wichtig ist, dass eine stete Anpassung auf die aktuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der Kinder erfolgt.

- Indikator 3

Beim Format der Abarbeitung von Aufgaben- und Handlungsablaufpläne sind sich die LPs, PMs und die Expertin einig, dass es auf die motorischen Voraussetzungen eines Kindes ankommt, mit welchem Hilfsmittel gearbeitet wird. Da ein Aufgaben- oder Handlungsablaufplan von mehreren Kindern ver-

wendet wird, eignet sich die Verwendung eines Hilfsmittels, das geringe motorische Voraussetzungen erfordert, wie beispielsweise Klettkartonplättchen oder Büroklammern.

- Indikator 4

Aufgrund dessen, dass nicht für jedes Schlüsselwort eine Gebärde in der Sammlung von Anita Portmann vorliegt, ist es für alle Befragten naheliegend, andere Gebärden hinzuzuziehen.

- Indikator 5

Eine Reduktion oder das Weglassen von Gebärden-unterstützter Kommunikation macht für alle Befragten Sinn, sofern ein Kind aufgrund seiner kommunikativen Fähigkeiten nicht (mehr) darauf angewiesen ist.

- Indikator 6

Auch hier sind sich die Befragten einig, dass gezielte Sprachförderung mit Gebärden-unterstützter Kommunikation in der Klasse, zum Aufbau der Motivation und Selbstwirksamkeit eines Kindes mit kommunikativer Beeinträchtigung, Sinn macht und in geplanten Sequenzen durchgeführt werden soll.

- Indikator 7

Dass alle, die mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf arbeiten, ins PIT involviert werden und sich an Abmachungen halten, ist für alle Befragten sehr wichtig und wird befürwortet. Auch dass die Eltern ins PIT involviert werden, merkt die Expertin hierbei nochmals an.

9.3 Ergebnisse des Vergleichs

Der Vergleich der Ergebnisse hat aufgezeigt, dass sowohl die Expertin als auch die befragten LPs und PMs dieselben Indikatoren aus den zentralen Kriterien eruiert haben und als relevant für eine Optimierung einstufen. Die Expertin bezieht zusätzlich den Individuellen Tagesplan mit den Piktogrammen mit ein, der, wie die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne, stets auf die aktuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der Kinder angepasst werden muss. Sie merkt an, dass die Anwendung des PIT hinsichtlich des Fähigkeitsprofils eines Kindes stets aufs Neue überprüft werden muss. Wichtig ist ihrer Meinung nach auch, dass die Eltern über das PIT informiert werden und so weit als möglich involviert werden. Diesbezüglich ist es unerlässlich, Änderungen bzw. Anpassungen des PIT in Bezug auf ein Kind allen Beteiligten klar und transparent zu kommunizieren.

9.4 Abgeleitete Indikatoren für eine Optimierung des PIT

Sowohl die Rückmeldung der Expertin als auch die Ergebnisse der Auswertung aus der Aktionsforschung und Einzelfallanalyse lassen erkennen, dass sich der Optimierungsbedarf auf einzelne Kriterien des PIT bezieht. Das Grundkonzept des PIT wird nicht angefochten. Bei den abgeleiteten Indikatoren handelt es sich um bereits vorhandene Kriterien des PIT. Durch eine Umformulierung und/oder Ergänzung soll die Relevanz dieser Kriterien hervorgehoben werden. Diese repräsentieren den Optimierungsbedarf.

Indikator 1: Die Anwendung des PIT wird hinsichtlich des Fähigkeitsprofils eines Kindes regelmäßig überprüft (individuelle Erweiterung und flexible Anpassung des PIT beim Erwerb neuer Kompetenzen, individuelle Vereinfachung und Anpassung bei erhöhtem Unterstützungsbedarf). Die Überprüfung bezieht sich auf die Frage nach:

- dem Format des ITKs und der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne
- der Komplexität des ITKs und der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne
- dem Abstraktionsniveau der visuellen Symbolik

- Indikator 2: Die Ergebnisse der Überprüfung und Anpassung des PIT werden allen Beteiligten, die in der Arbeit mit einem betroffenen Kind involviert sind, transparent kommuniziert.
- Indikator 3: ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne werden entsprechend dem aktuellen Abstraktionsniveau eines Kindes angepasst (Foto-, Bildmaterial oder taktile Symbole als Alternative oder Ergänzung). Dabei wird auf eine reizarme Darstellung geachtet.
- Indikator 4: Die Handhabung der Mobilität der Pläne obliegt in der Verantwortung der Lehrperson bzw. SHP. Die Handhabung erfolgt konsequent bzw. gleichbleibend.
- Indikator 5: Für die Abarbeitung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne wird ein Hilfsmittel (Format) gewählt, das den motorischen Voraussetzungen des Kindes entspricht (Klettkartonplättchen oder Büroklammer).
- Indikator 6: Die Gebärdensammlung wird bei fehlenden Gebärden mit anderen Gebärden ergänzt (z.B. mit Gebärden aus der deutsch-schweizerischen Gebärdensammlung).
- Indikator 7: Gebärden-unterstützte Kommunikation wird bei Kindern angewandt, die aufgrund nicht vorhandener oder ungenügend entwickelter Lautsprache darauf angewiesen sind.
- Indikator 8: Gebärden-unterstützte Kommunikation wird als erweiterte Sprachförderung in einer Klasse angewendet, damit ein Kind mit besonderem Förderbedarf im sprachlichen Bereich mit seinem Kommunikationssystem verstanden wird und sich erfolgreich erlebt (Selbstwirksamkeit).
- Indikator 9: Andere Personen, die mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf arbeiten (z.B. Personen aus den Bereichen Therapie, Sozialpädagogik, Pflege) werden ins PIT involviert und halten sich verbindlich an Abmachungen.
- Indikator 10: Eltern eines betroffenen Kindes werden über PIT informiert und ins PIT involviert.

9.5. Schlussfolgerungen für das Programm PIT

Das Programm PIT erfährt durch die eruierten Indikatoren keine gravierenden Veränderungen. Sowohl die Expertin als auch die befragten Lehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen befürworten das Grundkonzept des PIT mit seinen zentralen Kriterien und Materialien. Ihren Erfahrungen nach stellt sich PIT als ein geeignetes Instrument bzw. Programm zur Förderung und Unterstützung von Kindern mit besonderem Förderbedarf heraus. Anmerkungen der Befragten machten deutlich, dass PIT nicht nur positive Auswirkungen auf die Kinder hat, sondern auch, dass die LPs und PMs, trotz der intensiven Vorbereitung (Einarbeitung in die Kriterien und Materialien, Lernen der Gebärden), durch die Anwendung des Programms entlastet und unterstützt werden.

Die herausgearbeiteten Indikatoren tragen für die Optimierung des Programms PIT die Schlussfolgerung, dass nur wenige, kleinere Anpassungen oder Ergänzungen getroffen werden müssen (vgl. 9.4 Abgeleitete Indikatoren für eine Optimierung des PIT, S. 90). Besondere Aufmerksamkeit bei der Umsetzung des PIT gilt der Anpassung des PIT an das Fähigkeitsprofil eines Kindes. Weitere Anpassungen und Ergänzungen betreffen die Anwendung der Formate bzw. Hilfsmittel für die Abarbeitung der Claudia Halbenleib

Aufgaben- und Handlungsablaufpläne und gegebenenfalls des ITKs (Klettkartonplättchen und Büroklammern anstelle von Wäscheklammern, Grösse der Piktogramme und Bildsymbole, gegebenenfalls taktile Symbole). Weitere Ergänzungen beziehen sich auf das Hinzuziehen fehlender Gebärden und die gezielte Anwendung der Gebärden bzw. GuK-Unterrichtssequenzen für kommunikationsbeeinträchtigte Kinder, sowie der Einbezug aller Beteiligten ins PIT, die mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf arbeiten und die damit verbundene Informationsvermittlung. Diese Anpassungen und Ergänzungen sind bereits in Ansätzen in den zentralen Kriterien des PIT ersichtlich. Dennoch erhalten sie an dieser Stelle besondere Beachtung, da sie für die Kindergarten-Lehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen, als auch für die Expertin wesentliche Aspekte sind.

Aus der Darstellung der Forschungsergebnisse, als auch aus der daraus resultierenden Diskussion wird erkennbar, in welche Richtung sich die Beantwortung der Fragestellungen dieser Masterarbeit bewegt. Das nachfolgende Kapitel beantwortet die zu Beginn gestellten Fragen und überprüft das Entwicklungsziel dieser Masterarbeit.

9.6 Beantwortung der Fragestellungen und Überprüfung des Entwicklungsziels

Das Entwicklungsziel dieser Masterarbeit bezieht sich auf die Umsetzung und Optimierung des Programms PIT im Rahmen des Alltags und Unterrichts im Sonderkindergarten. Aus den theoretischen Grundlagen (Autismus-Spektrum-Störungen, Exekutive Funktionen, TEACCH-Ansatz, ABA-Lernmethode, Unterstützte Kommunikation) wurden Kriterien herausgearbeitet, die als Richtlinien für die Umsetzung des Programms gelten. Nach der praktischen Umsetzung und Auswertung des Programms kann nun beantwortet werden, nach welchen Kriterien sich PIT zur Tages- und Unterrichtsstrukturierung umsetzen lässt. Zudem lassen die Indikatoren, die während des Forschungsprozesses aus den Kriterien abgeleitet wurden, eine Optimierung des PIT erschliessen.

9.6.1 Beantwortung der Fragestellung bezüglich der zentralen Kriterien des PIT

- Nach welchen Kriterien wird PIT zur Tages- und Unterrichtsstrukturierung umgesetzt?

Das Programm PIT wird in der Praxis anhand methodisch-didaktischer, materieller, räumlicher bzw. umweltbezogener und ressourcenorientierter Kriterien umgesetzt.

Die methodisch-didaktischen Kriterien beziehen sich auf die theoretischen Grundlagen des TEACCH-Ansatzes, der ABA-Lernmethode und der Gebärden-unterstützten Kommunikation. Die methodisch-didaktischen Kriterien beinhalten Richtlinien, die aussagen, wie das Programm umgesetzt wird und wie die Materialien angewendet werden. Die materiellen Kriterien beziehen sich auf die individuellen Tagespläne der Kinder, auf den Sclera-Pikto-Ordner, auf Aufgaben- und Handlungsablaufpläne und auf die Gebärdensammlung. Die materiellen Kriterien deklarieren die Beschaffenheit der Materialien, sowie die Anforderung für die Umsetzung. Die räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien geben Aufschluss darüber, wie die verschiedenen Bestandteile des PIT (Gebärden, Pläne) miteinander gekoppelt sind und angewendet werden. Zudem vermitteln diese Kriterien Anforderungen, die es bei der Umsetzung zu berücksichtigen gilt. Die ressourcenorientierten Kriterien beziehen sich auf zeitliche, räumliche und personelle Ressourcen. Dabei vermitteln die Kriterien, was bei der Planung des Alltags und Unterrichts in Bezug auf die Umsetzung des PIT berücksichtigt werden muss.

PIT wird folgernd nach den zentralen Kriterien, die aus den theoretischen Grundlagen herausgearbeitet wurden, umgesetzt. Die Tabelle zu den zentralen Kriterien ist im Kapitel 3.3 einsehbar (vgl. Tabelle 3, S. 60). Die differenzierten Kriterien zu den Grundelementen des PIT sind im Anhand D ersichtlich.

9.6.2 Beantwortung der Fragestellung bezüglich der Indikatoren für eine Optimierung des PIT

➤ Anhand welcher Indikatoren lässt sich eine Optimierung des PIT erschliessen?

Der Optimierungsbedarf lässt sich durch folgende Indikatoren erschliessen:

- *Methodisch-didaktische Kriterien:* *Indikator 1, 3, 7, 8*
- *Materielle Kriterien:::* *Indikator 5, 6*
- *Räumliche bzw. umweltbezogene Kriterien:* *Indikator 4*
- *Ressourcenorientierte Kriterien:* *Indikator 2, 9, 10*

Diese Indikatoren resultieren aus der Aktionsforschung, Einzelfallanalyse und der Rückmeldung der Expertin. Sie lassen sich bereits als Kriterien in den herausgearbeiteten zentralen Kriterien/Richtlinien des PIT finden und wurden durch die Befragten (LPs, PMs, Expertin) nochmals explizit als Indikatoren formuliert, da sie für sie und die praktische Anwendung des PIT sehr wichtig sind. Die Indikatoren (vgl. Kapitel 9.4 Abgeleitete Indikatoren für eine Optimierung des PIT, S. 92) beziehen sich sowohl auf die methodisch-didaktischen, materiellen, räumlichen bzw. umweltbezogenen als auch auf die ressourcenorientierten Kriterien.

Unter Berücksichtigung der eruierten Indikatoren sind besonders die Indikatoren 1 und 2 für die Optimierung des Programms PIT wesentlich.

- Indikator 1: Die Anwendung des PIT wird hinsichtlich des Fähigkeitsprofils eines Kindes regelmäßig überprüft (individuelle Erweiterung und flexible Anpassung des PIT beim Erwerb neuer Kompetenzen, individuelle Vereinfachung und Anpassung bei erhöhtem Unterstützungsbedarf). Die Überprüfung bezieht sich auf die Frage nach:
- dem Format des ITKs und der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne
 - der Komplexität des ITKs und der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne
 - dem Abstraktionsniveau der visuellen Symbolik (taktile Symbolik)

- Indikator 2: Die Ergebnisse der Überprüfung und Anpassung des PIT werden allen Beteiligten, die in der Arbeit mit einem betroffenen Kind involviert sind, transparent kommuniziert.

9.6.3 Überprüfung des Entwicklungsziels

➤ Umsetzung und Optimierung des PIT – Programm für Individuelle Tagespläne

Die Umsetzung des Programms PIT konnte anhand der herausgearbeiteten Kriterien in der Praxis zweier Sonderkindergärten vollumfänglich umgesetzt werden und erzielte positive Auswirkungen.

Die bei der Umsetzung beteiligten Personen befürworten das Konzept des PIT. Ihren Erfahrungen nach profitieren Kinder mit besonderem Förderbedarf von den eingesetzten Materialien und Methoden und erzielen damit Fortschritte. Laut der Expertin, die das Programm und die Kriterien beurteilte, eignet sich PIT für die Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen, sowie für Kinder mit kommunikativen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen. Sie spricht eine Eignung des Programms für die Anwendung in der Praxis aus.

Die Optimierung des Programms PIT betrifft die Umformulierung und Ergänzung einzelner Kriterien, um deren Relevanz hervorzuheben.

Sowohl die an der Umsetzung beteiligten Personen als auch die Expertin fordern keine massgebenden Veränderungen am Grundkonzept des PIT. Die Grundelemente des PIT (Kriterien, ITK&SPO, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne, Gebärdensammlung) sind ihrer Meinung nach in sich schlüssig, nachvollziehbar und sinnvoll miteinander verknüpft. Der Optimierungsbedarf des Programms PIT bezieht sich lediglich auf einzelne, bereits bestehende Kriterien. Durch die Umformulierung und Ergänzung dieser Kriterien, soll deren Relevanz verdeutlicht werden. Die betreffenden Kriterien sind als Indikatoren im Kapitel 9.6.2 aufgelistet und repräsentieren den Optimierungsbedarf.

10. Schlusswort

Die Ausgangslage der vorliegenden Arbeit machte deutlich, dass der Sonderkindergarten zunehmend damit konfrontiert ist, für Kinder mit besonderem Förderbedarf – insbesondere Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen – geeignete Methoden und Hilfsmittel zu finden, um ihnen eine angemessene Förderung zu bieten. Es kristallisierte sich der Bedarf heraus, für den Unterricht ein geeignetes Instrument zur Hand zu haben, das möglichst allen Kindern – unabhängig von ihrer Beeinträchtigung – dient. Dabei richtete sich der Fokus darauf, dass die Kinder bei der Bewältigung der Alltags- und Unterrichtsanforderungen unterstützt und in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden. In der Folge wurde aus theoretischen Grundlagen des TEACCH-Ansatzes, der ABA-Lernmethode, der kognitiven Neurologie und der Unterstützten Kommunikation das Programm PIT entwickelt.

PIT basiert auf vier Grundelementen, die miteinander gekoppelt sind und in der Praxis durch Lehrpersonen und/oder Schulische Heilpädagogen bzw. Schulische Heilpädagoginnen umgesetzt werden. Die vier Grundelemente setzen sich aus „Kriterien/Richtlinien“, „Individueller Tagesplan des Kindes & Sclera-Pikto-Ordner“, „Aufgaben- und Handlungsablaufpläne“ und „Gebärdensammlung“ zusammen. Anhand des ersten Grundelements „Kriterien/Richtlinien“ werden die weiteren Elemente umgesetzt. Die theoretisch fundierte Beschreibung des Programms macht in dieser vorliegenden Arbeit einen Teil aus. Um die Wirksamkeit und einen möglichen Optimierungsbedarf des Programms zu eruieren, wurde PIT in einem weiteren Schritt in zwei Sonderkindergärten umgesetzt. Dabei wurden Aktionsforschung und Einzelfallanalysen durchgeführt. Diese führten zum Ergebnis, dass das Programm PIT ein geeignetes Instrument zur Tages- und Unterrichtsstrukturierung ist und zur Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf beiträgt. Die gewonnene Erfahrung aus dem forschungsmethodischen Vorgehen ist, dass sich Aktionsforschung und Einzelfallanalysen sehr gut eignen, um die Praxistauglichkeit des Programms zu ermitteln. In der Aktionsforschung sind die Lehrpersonen direkt am Geschehen beteiligt und haben dadurch einen differenzierten Einblick in den Alltag und Unterricht und somit auch in die Wirksamkeit des PIT. Die Entwicklung der Kinder können sie aus nächster Nähe und über eine längere Zeit mit verfolgen, was zu aufschlussreichen Beobachtungen und Schlussfolgerungen führt. Da jedoch die Beziehung zu einem Kind auch emotional beeinflusst ist, wäre bei der Aktionsforschung und Einzelfallanalyse ein externer Beobachter / eine externe Beobachterin zusätzlich von Vorteil, um die Objektivität zu bewahren. Anhand von Videoaufnahmen und den Beobachtungsprotokollen konnte die Objektivität jedoch beim forschungsmethodischen Vorgehen berücksichtigt werden. Auch der Austausch unter den Lehrpersonen und Pädagogischen Mitarbeiterinnen trug dazu bei, objektiv zu bleiben und beobachtete Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Es war bereichernd, gemeinsam über das eigene Handeln zu reflektieren und über Optimierungsmöglichkeiten des PIT zu diskutieren. Nur so war es möglich, aus den Kriterien/Richtlinien Indikatoren für eine Optimierung abzuleiten. Eine weitere, sehr grosse Bereicherung war auch, dass eine Expertin das Programm PIT beurteilte und überprüfte. Durch ihre langjährige und vielseitige Erfahrung in der Fachberatung für Autismus und Unterstützte Kommunikation trug sie wesentlich dazu bei, sowohl theoretisch als auch praxisorientiert Anregungen für eine Optimierung des PIT zu geben. Ihre Beurteilung und Überprüfung führte zum Ergebnis, dass das PIT für Kinder mit besonderem Förderbedarf sich als geeignetes Instrument für den Unterricht erweist.

10.1 Rückblick und Ausblick

Die Erfahrung mit der Entwicklung und Umsetzung des PIT empfinde ich als eine grosse Bereicherung. Die Zeit, die ich für das Einlesen in Fachliteratur, sowie für die Erprobung verschiedenster Methoden, Strategien und Materialien investierte, war intensiv und von langer Dauer. Dabei zu beobachten, dass sich das Puzzle allmählich zusammenfügt und ein Programm zu entstehen beginnt, das sich in der Praxis bewährt, steigerte meine Motivation, stetig dran zu bleiben. Die gute Zusammenarbeit mit den Pädagogischen Mitarbeiterinnen und der Lehrperson der Parallelklasse trug zum Gelingen der Arbeit bei. Dank ihrer Bereitschaft und Offenheit verlief die Umsetzung des Programms reibungslos. Durch ihre Rückmeldung, sowie durch die Rückmeldung der Expertin wurde ich ermutigt, auch weiterhin mit PIT im Unterricht zu arbeiten.

Durch die vorliegende Masterarbeit wurde ermittelt, dass sich der Optimierungsbedarf des PIT auf die Umformulierung einzelner Kriterien bezieht und es dadurch zu keiner gravierenden Änderung am Programm kommt. Das Programm PIT ist also praxistauglich und kann im Unterricht eingesetzt werden. Dennoch kann in Erwägung gezogen werden, weitere Forschung zu betreiben. In der Ausgangslage wurde angesprochen, dass PIT dazu verhilft, die basalen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder soweit aufzubauen, dass sie annähernd an die Zielsetzungen des kantonalen Lehrplans gelangen. In einer weiterführenden Arbeit wäre es interessant zu erfahren, in welchem Umfang die Kinder die Zielsetzungen des kantonalen Lehrplans durch PIT erreichen. Welche erweiterten Massnahmen wären nötig? Hinsichtlich der bevorstehenden Einschulung der betroffenen Kinder, regen diese Fragen an, um sich auch weiterhin mit der Forschung und Weiterentwicklung des PIT zu beschäftigen.

10.2 Dank

Ein besonderer Dank gebührt der Expertin Monika Casura (Fachberatung Autismus Spektrum / Unterstützte Kommunikation / Supervision & Coaching FAS) für ihre fachkompetente Beurteilung und Überprüfung des Programms PIT. Ihre Rückmeldung war für PIT eine grosse Bereicherung und der persönliche Austausch war eine gewinnbringende Erfahrung für mich und meine Arbeit im Sonderkindergarten. Ein weiterer herzlicher Dank geht an die Kindergartenlehrperson des zeka Aarau, sowie der Pädagogischen Mitarbeiterinnen. Durch ihre Teilnahme an der Befragung und durch ihre intensive Auseinandersetzung mit dem PIT war die Umsetzung und Evaluation des Programms überhaupt erst möglich. Ein weiterer Dank geht an Remi Frei, Dozent an der HfH und Begleitperson meiner Masterarbeit. Durch sein Vertrauen und seine aufschlussreichen Anregungen wurde ich stets ermutigt mit der Entwicklung des Programms PIT weiterzufahren. Nicht ausser Acht gelassen werden darf, ist der Dank an die Kinder der beiden Sonderkindergärten. Mit ihrer natürlichen Offenheit und Neugierde liessen sie sich auf die Umsetzung des PIT ein und gaben mir durch ihre Reaktionen stets aufschlussreiche Rückmeldung und neue Anregungen.

11. Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Blakemore, S.J. & Frith, U. (2006). *Wie wir lernen. Was die Hirnforschung darüber weiss*. München: Deutsche Verlags-Anstalt.

Borchert, J. (Hrsg.). (2009). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.

Departement Bildung, Kultur und Sport (2014). *Lehrplan Volksschule. Kindergarten*. Aargau: BKS

Dilling, H. & Mombour, W. & Schmidt, M. H. (Hrsg.). (2011). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F) Klinisch-diagnostische Leitlinien* (8. Überarbeitete Aufl.). Bern: Hans Huber.

Frith, U. (2013). *Autismus. Eine sehr kurze Einführung*. Bern: Hans Huber.

Girsberger, T. (2014). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Häussler, A. (2012). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.

Häussler, A., (2014). TEACCH – ein kommunikationsorientierter Ansatz zur ganzheitlichen Förderung. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Higashida, N. (2014). *Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann. Ein autistischer Junge erklärt seine Welt* (3. Auflage Februar 2015). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.

Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.). (2012). *Weltgesundheitsorganisation ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (korrigierter Nachdruck 2012 der 1. Aufl. 2011). Bern: Hans Huber.

Karnath, H.O. & Hartje, W. & Zielgler, W. (Hrsg.). (2006). *Kognitive Neurologie*. Stuttgart: Thieme.

Keese, A., (2009). Sprachbehinderung. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.

Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Menze, J. (2012). *Autismus und die Lernmethode ABA. Angewandte Verhaltensanalyse*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Portmann, A. (2012). *Wenn mir die Worte fehlen. Eine Begriffs- und Gebärdensammlung für Menschen mit einer geistigen Behinderung, die sich mit Hilfe der Lautsprache nicht oder nur ungenügend verständigen können*. Luzern: Verein Projekt „Wenn mir die Worte fehlen“.

Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2010). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS / PASW-Auswertung* (2. Aufl.). Wien: UTB.

Remschmidt, H. (2012). *Autismus. Erscheinungsformen, Ursachen, Hilfen* (5. Überarbeitete Aufl.). München: Verlag C.H.Beck.

Schirmer, B. (2013). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen* (3. Aufl.). München: Reinhardt.

Spitzer, M. (2003). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (korrigierter Nachdruck). Berlin: Spektrum.

Spitzer, M. & Kubesch, S. (2013). *Exekutive Funktionen – Basis für erfolgreiches Lernen. Fex Forderung der exekutiven Funktionen*. Ulm: ZNL

Wilken, E. (2014). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Internetquelle:

<http://www.isaac-online.de/index.php/unterstuetzte-kommunikation>, 16.08.15, 16:20

12. Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1. Piktogramm für Notausgang
- Abb. 2. Piktogramm für Toilette
- Abb. 3. Grundelemente des PIT – Programm für Individuelle Tagespläne
- Abb. 4. Individueller Tagesplan des Kindes (ITK)
- Abb. 5. Sclera-Pikto-Ordner (SPO): Sammlung Piktogramme Tages- und Unterrichtsstrukturierung
- Abb. 6. Aufgabenplan „Garderobe“, Handlungsablaufpläne (Instruktionspläne) „Händewaschen“ und „Toilette“
- Abb. 7. Beispiel aus der Gebärdensammlung des PIT
- Abb. 8. Beispiel eines Freispiel- bzw. Aktivitätsplans
- Abb. 9. Beispiel einer Wochenwand / Wochentagstafel
- Abb. 10. Beispiel eines Verhaltensplans

13. Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Übersicht Kategorien von Verhalten
Menze, J. (2012). *Autismus und die Lernmethode ABA. Angewandte Verhaltensanalyse*. Idstein: Schulz-Kirchner. S. 82.
- Tabelle 2: Kommunikationsprobleme bei Autismus
Häussler, A., (2014). TEACCH – ein kommunikationsorientierter Ansatz zur ganzheitlichen Förderung. S. 160. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Tabelle 3: Zentrale Kriterien/Richtlinien für die Umsetzung des PIT
- Tabelle 4: Bewertung der methodisch-didaktischen Kriterien nach ihrer Relevanz für die eigene praktische Umsetzung
- Tabelle 5: Bewertung der materiellen Kriterien nach ihrer Relevanz und Wirksamkeit für die eigene praktische Umsetzung
- Tabelle 6: Bewertung der räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien nach ihrer Relevanz und Wirksamkeit für die eigene praktische Umsetzung
- Tabelle 7: Kriterien für Individuelle Tagespläne der Kinder (ITK) und für Sclera-Pikto-Ordner (SPO)
- Tabelle 8: Kriterien für Aufgaben- und Handlungsablaufpläne
- Tabelle 9: Kriterien für weitere Materialien
- Tabelle 10: Kriterien für die Gebärdensammlung / Unterstützte Kommunikation (UK)

14. Graphikverzeichnis

- Graphik 1: Selbständigkeit / Unterstützung beim ITK (März 2015)
- Graphik 2: Selbständigkeit / Unterstützung beim ITK (März 2016)

15. Anhang

A TEACCH-Philosophie

Autismus erkennen und verstehen

Wer Menschen mit Autismus betreut und begleitet sollte wissen, dass Autismus biologische Ursachen hat und keine psychologische Reaktion auf ein Trauma darstellt. Fachkompetenz und Orientierung an wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen werden bei der Arbeit nach dem TEACCH-Ansatz vorausgesetzt. Doch nicht nur die, dem Autismus zugrundeliegenden Ursachen gilt es zu erkennen, sondern auch die im Zusammenhang mit Autismus typischen Verhaltensweisen. Charakteristisch für Menschen mit Autismus sind die Besonderheiten der Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen. Ihr Gehirn arbeitet anders als „normal“. Oft haben Menschen mit Autismus Schwierigkeiten, flexibel auf neue Situationen zu reagieren und neue Informationen mit bekannten in einen Zusammenhang zu bringen. Es ist anzuerkennen, dass Menschen mit Autismus die Welt, wie wir sie kennen, anders erleben und dementsprechend die Verhaltensweisen von nicht-autistischen Menschen oft nicht verstehen können. Die Aufgabe von Eltern und Fachleuten ist es deshalb, Menschen mit Autismus so zu unterstützen, dass sie sich in unserer Welt und Kultur zurechtfinden. Sie funktionieren sozusagen als Übersetzer. (vgl. Häussler, 2012, S. 16).

Partnerschaft mit den Eltern

In der Partnerschaft, bzw. Zusammenarbeit mit den Eltern ist von Betreuungspersonen, Therapeutinnen und Therapeuten oder Personen aus dem pädagogischen Bereich im TEACCH-Programm folgende Grundhaltung zu erwarten: Sie alle müssen sich bemühen, Fachleute für Autismus zu werden, während die Eltern Experten für ihre Kinder bleiben.

Die Professionalität in der Arbeit mit Menschen mit Autismus macht aus, dass die unterstützenden Personen beratend und begleitend zur Seite stehen und die Eltern stets wissen, was mit ihrem Kind geschieht und aus welchem Grund. Die Entscheidung bei allen Fragen liegt schlussendlich bei den Eltern (vgl. Häussler, 2012, S. 17).

Streben nach Optimum, nicht Heilung

Die Grundstörung von Autismus lässt sich nicht heilen, dennoch ist es möglich, die Auswirkungen zu beeinflussen. Dies geschieht durch eine bestmögliche Anpassung des konkreten Lebensumfeldes und die Eingliederung der Betroffenen in die Gesellschaft durch pädagogisch-therapeutische Arbeit. Der TEACCH-Ansatz setzt dabei den Schwerpunkt auf die pädagogische Förderung – das Lernen. Einen Weg stellt dabei die direkte Entwicklungsförderung zu Vermittlung neuer Kompetenzen dar. Ein weiterer Weg ist die Anpassung der Umwelt an den Betroffenen mit seinen Möglichkeiten und Grenzen. Beide Wege werden aufeinander abgestimmt und miteinander verbunden, so dass für jeden das Beste herausgeholt werden kann (ebd.)

Individuelle Förderdiagnostik als Basis für individuelle Förderung

Um über Form und Inhalt der Förderung zu entscheiden, wird eine individuelle Förderdiagnostik durchgeführt, welche die Entwicklungsansätze des Betroffenen feststellt. Die festgestellten Entwicklungsansätze bilden den Ausgangspunkt, um gezielte Übungsangebote zur Entfaltung der Fähigkeiten zu gestalten. Sollten Fertigkeiten jedoch nicht ersichtlich sein, so wird zunächst versucht, die Umwelt so zu verändern, dass der Betroffene die Situation mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln

bewältigen kann. Wichtige Hinweise für die Förderplanung geben sowohl die informelle Diagnostik, das heisst, Beobachtung im Alltag und in bewusst gestalteten Situationen, als auch formelle Diagnostik, das heisst, Testverfahren und strukturierte Interviews (ebd.)

Ganzheitlichkeit

Bei der Förderung von Menschen mit Autismus geht es darum, die Person als Ganzes wahrzunehmen. Um ein Förderkonzept erstellen zu können, wird das konkrete Lebensumfeld, wie auch die Stärken und Schwächen der betreffenden Person gleichermassen mit einbezogen. Die Zusammenarbeit von Fachleuten, Therapeutinnen und Therapeuten, Lehrpersonen und Eltern ist dabei besonders vorteilhaft, um geeignete Massnahmen treffen zu können (vgl. Häussler, 2012, S.18).

Strukturierung der Fördersituation: Structured Teaching

Beim Structured Teaching geht es um die Form der Förderung, bzw. um die Art der Vermittlung von Informationen und Fähigkeiten nach bestimmten methodischen Vorgehensweisen. Die Erkenntnis, dass Menschen mit Autismus von klar strukturierten Situationen und unterstützenden sichtbaren Hinweisen profitieren, leitet die pädagogische Arbeit. Deshalb wurden im TEACCH-Programm bestimmte Strategien der Strukturierung und visuellen Unterstützung entwickelt. Angewandt werden sie individuell und auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Betreffenden abgestimmt, so dass sie in der (Lern-)Situation am besten lernen und verstehen können (vgl. Häussler, 2012, S. 19).

Kognitive Psychologie und Lerntheorie

Ursprünglich ist der TEACCH-Ansatz ein verhaltenstherapeutischer Ansatz. Doch anders als in der „klassischen“ Verhaltenstherapie, wird das Gewicht beim TEACCH-Ansatz nicht nur auf beobachtbares Verhalten gelegt, sondern auch auf die Erkenntnisse der kognitiven Psychologie und der Neuropsychologie. Gezielt nutzt der TEACCH-Ansatz die Prinzipien, nach denen jeder Mensch lernt, wie beispielsweise, dass die Aussicht auf Belohnung die Bereitschaft erhöht, etwas Bestimmtes zu tun. Das zentrale Ziel bei der pädagogischen Arbeit ist jedoch nicht das bloss Antrainieren von Verhaltensweisen, sondern das Verstehen. Zusammenhänge und Erwartungen in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen sollen sichtbar und nachvollziehbar gemacht werden. Menschen mit Autismus fehlen oft andere Strategien, um schwierige Situationen zu umgehen. So muss erkannt werden, dass „problematische“ Verhaltensweisen oft nicht direkt Gegenstand einer Massnahme sind, sondern, dass die Ursache tiefliegender zu suchen ist. Somit ist es unumgänglich, sich mit theoretischen Grundlagen zu beschäftigen, um geeignete Massnahmen entwickeln zu können. Theoretische Grundlagen für das Structured Teaching bilden gezielte Strategien, die sich aus den Forschungsergebnissen aus den Bereichen der Psychologie und Neuropsychologie ableiten lassen und in Zusammenhang mit lerntheoretischen Erkenntnissen gesetzt werden (ebd.)

Orientierung an den Stärken

Die Förderung von Menschen mit Autismus knüpft an die beginnenden und bestehenden Fähigkeiten des Individuums an und verfolgt das Ziel, vorhandene Interessen und Stärken gezielt zu nutzen. Die Selbstsicherheit des Betreffenden wird dadurch gestärkt, da er seine eigenen Stärken mit einbringen kann und sich in seinem Handeln erfolgreich erlebt. Dies wiederum fördert die Motivation, sich mit Anforderungen auseinanderzusetzen. Bei Schwierigkeiten liegt die Konzentration darauf, Lösungen zu finden, bei denen der Betreffende seine bestehenden Fähigkeiten nutzen kann, um mit dem Problem umzugehen (vgl. Häussler, 2012, S. 20).

Langfristig angelegte Hilfen

Da Autismus lebenslang anhält, ist in den meisten Fällen eine Unterstützung auch über die Schulzeit hinaus erforderlich. Deshalb hat TEACCH in einigen Bereichen Angebote entwickelt oder in Kooperation mit anderen Einrichtungen Träger gesucht, um eine kontinuierliche Hilfe und Begleitung über die Lebensspanne hinweg gewähren zu können. Das TEACCH-Konzept stellt zudem Richtlinien und Strategien zur Verfügung, die sich in ganz unterschiedlichen Lebens- und Lernsituationen umsetzen lassen (ebd.)

Um weitere Kenntnisse über das TEACCH-Programm, seiner Geschichte und Vorgehensweise, sowie deren theoretischen Grundlagen zu erlangen, weist Häussler auf eine umfassende Beschreibung in den Veröffentlichungen von Mesibov, Shea und Schopler, aus dem Jahr 2005, hin (vgl. 2012, S. 12).

B Meilensteine der Entwicklung des PIT

C Beispiele zur Umsetzung weiterer Materialien (erweiterte Massnahmen)

Für Kinder, die sich aufgrund ihrer eingeschränkten Sprache wenig verständlich mitteilen können und somit auch nicht sagen können, was sie gerne spielen möchten, bietet das PIT die Idee an, einen sogenannten Freispielplan – auch Aktivitätsplan genannt – zu erstellen. Dabei kann die Gestaltung unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel kann der Freispielplan mit verschiedenen Bildern von Spielaktivitäten gestaltet sein und das Spielangebot kann jederzeit durch die abnehmbaren Bilder geändert werden. Unter jedem Bild befindet sich ein Kletthakenband, auf das ein Kind sein Foto anbringt. Dadurch teilt das Kind der Lehrperson, SHP oder Klassenassistentz mit, was es gerne spielen möchte. Mit Unterstützung der Lehrperson, SHP oder Klassenassistentz wird die Spielwahl verbalisiert. Dazu wird sowohl die verbale als auch die nonverbale Sprache (Gebärden) eingesetzt.

Abb. 8. Beispiel eines Freispiel- bzw. Aktivitätsplans

Neben den Aufgaben- und Handlungsablaufplänen, dem ITK und dem Freispielplan wird beim PIT empfohlen, eine Wochentagstafel anzulegen. Diese Wochentagstafel hängt im Kindergarten- oder Schulzimmer gut sichtbar an einer Wand. Sie enthält die Wochentage in denselben Farben wie beim ITK und wird dazu genutzt, den aktuellen Tag und seine Inhalte bzw. Sequenzen für alle transparent zu machen. Somit wissen auch diejenigen Kinder, die in einer Sequenz beispielsweise aufgrund eines Therapiebesuches abwesend sind, was im Unterricht läuft, während sie weg sind. Die Wochentagstafel ist als grobe Orientierungshilfe vorgesehen und dient als Treffpunkt für die Kinder. Bei ihr beginnt Claudia Halbenleib

der Unterricht indem der Tag und seine Aktivitäten bzw. Unterrichtssequenzen (in der Schule Unterrichtsfächer bzw. Lektionen) besprochen werden. Besonderheiten der Woche können an dieser Tafel angekündigt werden. Zudem visualisiert die Wochentagstafel mit Hilfe von Fotos, an welchem Tag welche Lehrperson und Klassenassistentenz anwesend ist. Als Ergänzung kann bei der Wochentagstafel ein Transport- und Abwesenheitsplan eingesetzt werden. Diese Pläne zeigen den Kindern auf, an welchem Tag welche Kinder am Mittag bereits mit dem Bus nach Hause gehen oder wer am aktuellen Tag, beispielsweise aufgrund von Krankheit, abwesend ist. Diese Pläne erleichtern die Vermittlung der Information an die Kinder. Sie können anhand der Pläne selber nachschauen, wer fehlt oder wer wann geht. Somit wird ein stetes Nachfragen reduziert.

Abb. 9. Beispiel einer Wochentagstafel

Regeln und Grenzen sind sowohl im Kindergarten- als auch im Schulunterricht stets präsent. Das Vermitteln hängt jedoch davon ab, wie das Sprach- und Situationsverständnis eines Kindes ausgeprägt ist. Verbale oder nonverbale Hinweise oder Zurechtweisungen helfen, wenn überhaupt, nur kurzweilig. Deshalb ist es wichtig, die Regeln und Grenzen transparent zu machen. Dies gelingt durch Visualisierung. Anhand eines Posters oder Plakates, das im Klassenzimmer hängt, können die geltenden Regeln sichtbar gemacht werden. Somit haben alle Schülerinnen und Schüler Zugang und können sich auch gegenseitig daran erinnern. Jedoch können besonders bei verhaltensauffälligen und autistischen Kindern immer wieder neue Verhaltensweisen auftreten, die als unangemessen empfunden werden. Diese Verhaltensweisen sind in der Regel nicht auf dem allgemeingültigen Regel- und Grenzen-Plan der Klasse aufgelistet (z.B. weil sie nur Phasenweise auftreten oder nur auf ein Kind zutreffen). Deshalb ist es sinnvoll, für ein Kind, das besonders störende Verhaltensweisen zeigt, einen separaten Verhaltensplan anzulegen. Dieser vermittelt anhand von Piktogrammen welche Verhaltensweisen erwünscht sind und zu einer Belohnung führen und welche Verhaltensweisen zu einer Konsequenz führen. Gearbeitet wird dabei mit einem Punktesystem. Im grünen Bereich starten die zu vergebenen Punkte. Die Punkte im grünen Bereich geben an, ob das erwünschte Verhalten eingehalten wird und die Belohnung noch eingefordert werden kann. Bei jedem Regelverstoss wandert ein Punkt hinüber in den roten Bereich. Dieser zeigt auf, dass das Verhalten nicht eingehalten wird und somit das Risiko wächst, eine Konsequenz zu erhalten. Wie viele Punkte bzw. Chancen ein Kind bei seinem Verhaltensplan erhält, liegt im Ermessen der (Kindergarten-)Lehrperson bzw. SHP.

Beispiel:

Angenommen ein Kind spuckt immer wieder auf den Boden oder spuckt andere Kinder an. Dieses Verhalten kann nicht lange toleriert werden. Dieses Kind bekommt zu Beginn auf seinem Verhaltensplan drei Punkte bzw. drei Chancen. Sobald das Kind spuckt, wandert ein Punkt in den roten Bereich. Dem Kind wird aufgezeigt, dass wenn alle Punkte im roten Bereich sind, beispielweise eine Auszeit (Time Out) oder ein Spielverbot für eine gewisse Zeit (z.B. für mehrere Minuten oder eine ganze Sequenz) folgt. Bleiben die Punkte bzw. die Mehrheit der Punkte im grünen Bereich, so darf es spielen gehen. Wird ersichtlich, dass ein Kind es darauf anlegt zumindest eine Chance absichtlich zu vergeben, so liegt es wiederum im Ermessen der (Kindergarten-)Lehrperson bzw. SHP für die nächste Runde oder den nächsten Tag die Anzahl Punkte bzw. Chancen zu reduzieren. Somit erfolgt eine Konsequenz schneller und ist in der Regel wirkungsvoller. Die Anwendung des Verhaltensplans beginnt von vorne, sobald alle Punkte bzw. Chancen im roten Bereich sind und eine Konsequenz erfolgt bzw. beendet ist. Von Vorteil ist es, wenn im grünen Bereich anhand eines Piktogramms aufgezeigt wird, was das Kind anstelle des unangemessenen Verhaltens tun soll. Leider ist es nicht immer möglich ein passendes Piktogramm zu finden, deshalb wird oft auch das Verbotspikto (durchkreuztes Piktogramm) angewendet. Ein weiterer Schritt in Kombination mit einem Verhaltensplan kann sein, dass das Kind eine Wiedergutmachung vollbringt, um sich die Punkte vom roten Bereich zurückzuerdienen (Bsp. Spucke aufputzen, sich entschuldigen, ein Ämtli übernehmen, etwas das kaputt gemacht wurde, reparieren usw.).

Das Ziel eines Verhaltensplans ist, Regeln, Grenzen und Konsequenzen visuell aufzuzeigen, unangemessene Verhaltensweisen zu reduzieren und ein Verständnis für angemessene Verhaltensweisen zu entwickeln.

Abb. 10. Beispiel eines Verhaltensplans

D Differenzierte Kriterien zu den Grundelementen des PIT

Die methodisch-didaktischen Kriterien bilden den Rahmen, in dem die Elemente des PIT umgesetzt werden. Sie geben Auskunft darüber, an welchen theoretischen Ansätzen sich die Elemente orientieren und wie sie umgesetzt werden. Die materiellen Kriterien beschreiben die Beschaffenheit des eingesetzten Materials und geben Hinweise, welche Materialien ergänzend oder alternativ hinzugezogen werden können. Die räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien geben Auskunft darüber, wo die Elemente des PIT eingesetzt werden und welche Überschneidungen mit anderen Elementen des PIT auftreten. Die ressourcenorientierten Kriterien beziehen sich auf zusätzlich zu berücksichtigende Aspekte, wie beispielsweise die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder, Zeitkapazität oder personelle und räumliche Ressourcen.

Tabelle 7: Kriterien für Individuelle Tagespläne der Kinder (ITK) und für Sclera-Pikto-Ordner (SPO)

Methodisch-didaktische Kriterien für die Umsetzung des Individuellen Tagesplans des Kindes (ITK) und Sclera-Pikto-Ordner (SPO)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Anwendung des ITK's erfolgt nach Structured Teaching • Der ITK wird als Zeitplan bzw. Stundenplan verstanden (er koordiniert Abfolgen von Sequenzen, Aktivitäten, Unterrichtsfächer und Ereignisse. Er gibt Auskunft darüber, <i>wann</i> etwas stattfindet und <i>was</i> als nächstes passiert) • Die Strukturierung der Alltags- und Unterrichtsanforderungen (Sequenzen/Lektionen/Aktivitäten/Unterrichtsfächer) auf dem ITK erfolgt durch Piktogramme • Nur der aktuelle Tag wird mit Piktogrammen strukturiert • Die Anordnung der Piktogramme entspricht dem individuellen Stundenplan des Kindes (Therapien berücksichtigen) • Pro Sequenz/Aktivität/Unterrichtsfach wird <u>ein</u> entsprechendes Piktogramm verwendet • Zusätzliche Aufforderungen oder Erinnerungen (Bsp. Toilette, Händewaschen) oder auch spezielle Anlässe (Bsp. Elternbesuch) werden in der Zusatzspalte angebracht • Einzelne Piktogramme (Garderobe, Händewaschen, Toilette, Freispiel) sind mit den Aufgaben- und Handlungsablaufplänen und dem Verhaltens- und Freispielplan/Aktivitätsplan gekoppelt • Das Abstraktionsniveau des Kindes wird berücksichtigt (gegebenenfalls muss in Kombination mit einem Piktogramm ein Foto oder ein realer Gegenstand hinzugezogen werden) • Der ITK wird vor Unterrichtsbeginn mit dem Kind besprochen (Reduktion erfolgt sobald ersichtlich wird, dass das Kind seinen ITK selbständig ablesen kann) • Jedem Piktogramm wird <u>eine</u> Schlüsselgebärde zugeordnet. Die Gebärden werden zu Beginn des Sprachaufbaus angewendet (Reduktion erfolgt, sobald das Kind das Piktogramm oder das gesprochene Wort versteht) • Das Kind bearbeitet seinen ITK selbständig (nur so viel Unterstützung von aussen wie nötig) • Wird bei der Abarbeitung des ITK's Begleitung benötigt, so erfolgen verbale Instruktionen oder Hinweise kurz und prägnant • Die Begleitung bei der Abarbeitung des ITK erfolgt durch Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogen bzw. schulische Heilpädagoginnen (SHP), Klassenassistenz oder Bezugs- bzw. Betreuungspersonen identisch (Bsp. Anweisungen geben, Handführung) • Der ITK wird von oben nach unten abgearbeitet (funktionale Routine) • Die Piktogramme der abgeschlossenen Sequenzen/Aktivitäten/Unterrichtsfächer kommen auf die Fertigzeile • Visuelle Verdeutlichung der Zeit (Dauer einer Sequenz/Aktivität/Unterrichtsfach) wird nach Ermessen der Lehrperson bzw. SHP angewendet (Bsp. durch TimeTimer®, Sanduhr, Eierwecker) • Die Verwaltung des SPO liegt in der Verantwortung der Lehrperson bzw. SHP • Der SPO bzw. fehlende Piktogramme können jederzeit durch die Lehrperson bzw. SHP ergänzt werden
Materielle Kriterien für die Umsetzung des Individuellen Tagesplans des Kindes (ITK) und Sclera-Pikto-Ordner (SPO)
<ul style="list-style-type: none"> • Der ITK-Plan ist laminiert und mit Klettbackenband versehen • Die Piktogramme sind laminiert und mit Klettflauschpunkten versehen • Jedes Kind in der Klasse mit besonderem Förderbedarf hat seinen eigenen ITK (Foto/Name zur

<p>Wiedererkennung anbringen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der ITK ist mobil (kann von seinem festen Standort entfernt und an einen anderen Ort mitgenommen werden) • Das Abstraktionsniveau des Kindes wird berücksichtigt (Materialien wie Fotos oder reale Gegenstände, die ein Piktogramm ergänzen oder ersetzen sollen, werden bereitgehalten) • Zur Verdeutlichung der Zeit (Dauer einer Sequenz/Aktivität/ Unterrichtsfach) wird gegebenenfalls ein TimeTimer®, eine Sanduhr oder ein Eierwecker hinzugezogen
<p>Räumliche / umweltbezogene Kriterien für die Umsetzung des Individuellen Tagesplans des Kindes (ITK) und Sclera-Pikto-Ordner (SPO)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Der ITK erhält im Klassenzimmer seinen festen Standort und ist jederzeit für das Kind zugänglich • Einzelne Piktogramme (Garderobe, Händewaschen, Toilette, Freispiel) sind mit den Aufgaben- und Handlungsablaufplänen und gegebenenfalls mit einem Verhaltens- und Freispielplan/Aktivitätsplan gekoppelt • Zusätzliche Informationen (Piktogramme auf der Zusatzspalte), die eine Aufforderung/ Erinnerung enthalten (Bsp. Toilette aufsuchen), lassen sich in den entsprechenden Räumlichkeiten anhand eines Piktogramms wiederfinden (Bsp. an der Toilettentüre ist das Piktogramm für „Toilette“ angebracht)
<p>Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung des Individuellen Tagesplans des Kindes (ITK) und Sclera-Pikto-Ordner (SPO)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Der ITK wird als Orientierungshilfe durchgehend angewendet (Reduktion zusätzlicher Hilfestellung erfolgt bei zunehmendem Verständnis bzw. zunehmender Selbständigkeit und Sicherheit des Kindes) • Unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes werden gegebenenfalls Alternativen zur Verdeutlichung einer Anforderung eingesetzt (Bsp. eine Gabel symbolisiert das bevorstehende Mittagessen) • Je nach Entwicklungsstand oder Beeinträchtigung des Kindes wird, besonders in der Anfangsphase, eine Eins-zu-Eins-Begleitung bei der Abarbeitung des ITK's benötigt (genügend Zeit und zusätzliche Assistenz einberechnen)

Tabelle 8: Kriterien für Aufgaben- und Handlungsablaufpläne

<p>Methodisch-didaktische Kriterien für die Umsetzung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Die Anwendung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne erfolgt nach Structured Teaching • Die ABA-Lernmethode fließt bei der Umsetzung mit ein (nach abgeschlossener Aufgabe bzw. Handlung steht eine Belohnung aus. Reduktion von direkten Belohnungen erfolgt bei Zunahme der Kooperationsbereitschaft und Leistungskapazität) • Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne sind mit den Piktogrammen (Garderobe, Händewaschen, Toilette) des ITK's gekoppelt (zur Identifikation eines Aufgaben- oder Handlungsablaufplans, ist das entsprechende Piktogramm zuoberst auf dem Plan fix abgebildet) • Aufgabenpläne (Bsp. Garderobe) geben Auskunft darüber, was zu tun ist • Handlungsablaufpläne (Bsp. Händewaschen, Toilette) sind als Instruktionspläne zu verstehen (sie geben Auskunft darüber, wie etwas getan werden soll) • Die Strukturierung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne erfolgt durch Boardmaker®-Bildsymbole • Das Abstraktionsniveau des Kindes wird berücksichtigt (gegebenenfalls muss anstelle oder in Kombination mit einem Bildsymbol ein Foto oder ein realer Gegenstand hinzugezogen werden) • Pro auszuführende Handlung wird <u>ein</u> passendes Bildsymbol verwendet • Aufgaben- und Handlungsablaufpläne werden den (motorischen) Fähigkeiten des Kindes angepasst (Wäscheklammer, abnehmbare Bildsymbole oder Klettpunkte zum Abarbeiten der Pläne verwenden) • Jedem Bildsymbol wird <u>eine</u> Schlüsselgebärde zugeordnet. Die Gebärden werden zu Beginn des Sprachaufbaus angewendet (Reduktion erfolgt, sobald das Kind das gesprochene Wort versteht) • Das Kind bearbeitet die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne selbständig (nur so viel Unterstützung von aussen wie nötig) • Wird bei der Abarbeitung der Aufgaben- oder Handlungsablaufpläne Begleitung benötigt, so erfolgen verbale Instruktionen oder Hinweise kurz und prägnant

<ul style="list-style-type: none"> • Die Begleitung bei der Abarbeitung eines Aufgaben- oder Handlungsablaufplans erfolgt durch Lehrpersonen bzw. SHP, Klassenassistenten oder Betreuungspersonen identisch (Bsp. Anweisungen geben, Handführung) • Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne werden von oben nach unten abgearbeitet (funktionale Routine) • Bei flexiblen Aufgaben- oder Handlungsablaufplänen (Bildsymbole sind abnehmbar) werden die ausgeführten bzw. abgeschlossenen Handlungsschritte auf die Fertigzeile angebracht (sobald ersichtlich wird, dass das Kind jeden einzelnen Handlungsschritt selbständig einhalten kann, wird darauf verzichtet) • Bei starren Aufgaben- und Handlungsablaufplänen (Bildsymbole sind fix auf einem Bildstreifen angebracht), wird die dazu verwendete Wäscheklammer nach jedem ausgeführten bzw. abgeschlossenen Handlungsschritt zum nächsten Bildsymbol gesetzt. Werden anstelle einer Wäscheklammer Klettunkte (Kartonplättchen) für die Abarbeitung verwendet, so wird neben jedem Bildsymbol der dazugehörige Klettunkt entfernt und auf der Fertigzeile angebracht • Die Anwendung von Aufgaben- und Handlungsablaufplänen wird reduziert, sobald ersichtlich wird, dass das Kind die dazu verwendeten Schlüsselgebärden oder gesprochenen Worte versteht und die Handlung bzw. Instruktion ohne visuelle Verdeutlichung (in Form von Bildsymbolen) selbständig ausführen kann • Visuelle Verdeutlichung der Zeit (Aufzeigen der verfügbaren Zeit für die Ausführung einer Aufgabe oder Handlung) wird nach Ermessen der Lehrperson bzw. SHP angewendet (Bsp. durch TimeTimer®, Sanduhr, Eierwecker)
<p>Materielle Kriterien für die Umsetzung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne sind laminiert • Bei flexiblen Aufgaben- und Handlungsablaufplänen (Bildsymbole sind abnehmbar), werden die Bildsymbole einzeln laminiert und mit Klettflauschpunkte versehen. Die Bildstreifen bzw. Pläne werden mit Kletthackenband versehen • Flexible Aufgaben- und Handlungsablaufpläne bedürfen einer Fertigzeile (für die abnehmbaren Bildsymbole) • Bei starren Aufgaben- und Handlungsablaufplänen (Bildsymbole sind fix auf dem Plan angebracht) wird für die Abarbeitung entweder eine Wäscheklammer oder mehrere Klettunkte (ein Kartonplättchen mit Klettflauschpunkt pro Bildsymbol) für die Abarbeitung benötigt • Bei Aufgaben- oder Handlungsablaufplänen mit Kartonplättchen bedarf es einer Fertigzeile aus Kletthackenband und einem zusätzlichen Kletthackenbandstreifen neben den fixen Bildsymbolen • Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne sind mobil, so dass sie vom fixen Standort abgenommen und zur Bearbeitung in die Hände genommen werden können
<p>Räumliche / umweltbezogene Kriterien für die Umsetzung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne erhalten ihren festen Platz am entsprechenden Ort, wo die Aufgabe oder Handlung ausgeführt werden soll und sind für die Kinder jederzeit zugänglich • Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne sind mit Piktogrammen (Garderobe, Händewaschen, Toilette) eines ITK's zur Identifikation gekoppelt. • Die erwähnten Piktogramme lassen sich bei den Orten, wo die entsprechenden Aufgaben oder Handlungen ausgeführt werden sollen, wiederfinden • Die Aufgaben- und Handlungsablaufpläne können in Kombination mit einem Freispielplan gekoppelt werden (pro abgeschlossene Aufgabe bzw. Handlung gibt es eine Belohnung in Form eines Spiel- oder Aktivitätsangebots)
<p>Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Je nach Entwicklungsstand oder Beeinträchtigung des Kindes wird, besonders in der Anfangsphase, eine Eins-zu-Eins-Begleitung bei der Abarbeitung der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne benötigt (genügend Zeit und zusätzliche Assistenz einberechnen)

Tabelle 9: Kriterien für weitere Materialien

Methodisch-didaktische Kriterien für die Umsetzung von weiteren Materialien (Wochentags- tafel, Freispielplan, Verhaltensplan)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Anwendung der Wochentagstafel erfolgt nach Structured Teaching • Der Aufbau der Wochentagstafel ist fast identisch mit einem ITK (die Piktogramme für die einzelnen Sequenzen/Aktivitäten/Unterrichtsfächer sind als grobe Orientierung für die ganze Klasse gedacht. Eine Wochentagstafel individualisiert jedoch nicht das Programm bzw. den Stundenplan/ITK eines Kindes) • Der aktuelle Tag wird mit Piktogrammen strukturiert. Besondere Anlässe oder Ereignisse an einem anderen Tag können durch das Setzen eines bestimmten Piktogramms vorangekündigt werden • Ergänzend kann ein Piktogramm an die Wochentagstafel angefügt werden, das symbolisiert, wer beispielsweise aufgrund von Krankheit, abwesend ist (die Fotos der abwesenden Personen werden hinzugefügt) • Die Anwendung eines Freispielplans erfolgt einerseits nach Structured Teaching, andererseits nach der ABA-Lernmethode (die Kinder wählen ein Spiel- bzw. Aktivitätsangebot. Dies erfolgt entweder aufgrund der vorgesehenen Sequenz/Aktivität auf dem ITK oder aufgrund einer Belohnung in Bezug auf einen Aufgaben- oder Handlungsablaufplan) • Die Begleitung bei Auswahl eines Spiel- oder Aktivitätsangebots auf dem Freispielplan erfolgt durch Lehrpersonen bzw. SHP, Klassenassistenten oder Bezugs- bzw. Betreuungspersonen identisch (Bsp. Anweisungen geben, Handführung) • Die Anwendung eines Verhaltensplans erfolgt nach der ABA-Lernmethode • Die Anwendung eines Verhaltensplans erfolgt immer in Anschluss eines gezeigten (unerwünschten) Verhaltens • Reaktionen auf unangemessene Verhaltensweisen werden unter Lehrpersonen bzw. SHP, Klassenassistenten oder Bezugs- bzw. Betreuungspersonen abgesprochen, so dass übereinstimmend (gleich konsequent) gehandelt wird • Die Punkteverteilung bei der Anwendung eines Verhaltensplans erfolgt, hinsichtlich der Konsequenzen, von Lehrpersonen bzw. SHP, Klassenassistenten oder Bezugs- bzw. Betreuungspersonen identisch
Materielle Kriterien für die Umsetzung von weiteren Materialien (Wochentagstafel, Freispielplan, Verhaltensplan)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Beschaffenheit einer Wochentagstafel wird nach dem Bedürfnis der Lehrperson angelegt (kann in verschiedenen Variationen gestaltet werden. Bsp. an der Wandtafel, als Plakat, Pinnwand usw.) • Eine Wochentagstafel enthält die gleichen Farbspalten (Wochentagsfarben) wie der ITK • Die Piktogramme der Wochentagstafel sind vergrößert dargestellt, laminiert und mit Klett versehen • Die Gestaltung eines Freispiel- bzw. Aktivitätsplans ist offen (kann beispielsweise in Form eines Plakats angelegt werden, bei dem die Kinder ihr Foto zum gewünschten Spiel- bzw. Aktivitätsangebot setzen) • Ein Verhaltensplan ist laminiert und mit Klettband (für die Anbringung der Verhaltenspiktogramme und Klettpunkte bzw. Kartonplättchen) versehen. • Ein Verhaltensplan ist mobil (kann von seinem festen Standort entfernt und an einen beliebigen Ort mitgenommen werden)
Räumliche / umweltbezogene Kriterien für die Umsetzung von weiteren Materialien (Wochentagstafel, Freispielplan, Verhaltensplan)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Wochentagstafel erhält einen festen Standort • Die Wochentagstafel bzw. die Piktogramme sind mit dem ITK gekoppelt • Der Freispielplan erhält für die Kinder einen gut zugänglichen Platz im Zimmer • Der Verhaltensplan erhält einen gut sichtbaren Standort • Die Bildsymbole auf dem Freispiel- bzw. Aktivitätsplan lassen sich im Zimmer bei den Spielangeboten wieder finden (Bsp. Spielzeugkiste, Puppenecke, usw.) • Die Piktogramme auf dem Verhaltensplan werden als Belohnung und Konsequenz dargestellt und sind somit mit einem ITK gekoppelt (Bsp. Piktogramm: „arbeiten“ = „spielen“, Piktogramm durchkreuzt: „nicht arbeiten“ = nicht „spielen“)
Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung von weiteren Materialien (Wochentagstafel, Freispielplan, Verhaltensplan)
<ul style="list-style-type: none"> • Eine Wochentagstafel wird als Orientierungshilfe angewendet. Die dabei verwendeten Picto-

<p>gramme können je nach Bedarf entweder hängen gelassen oder nach jeder Sequenz/Aktivität/ Unterrichtsfach entfernt werden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Spiel- und Aktivitätsangebot auf dem Freispiel- bzw. Aktivitätsplan wird abwechslungsreich gestaltet. Einerseits wird die Auswahl nach den Bedürfnissen der Kinder angeboten, andererseits auch um Fördermöglichkeiten für das Erlernen bestimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten zu schaffen • Ein Verhaltensplan wird solange angewendet, bis das Kind Verständnis für Regeln und Grenzen entwickelt und unangemessene Verhaltensweisen abgebaut hat (das Kind versteht auf verbaler oder nonverbaler Ebene Hinweise in Bezug auf sein Verhalten) • Für die Besprechung einer Wochentagstafel, Freispiel- bzw. Aktivitätsplans und eines Verhaltensplans müssen die zeitlichen, als auch personelle Ressourcen eingeplant werden
--

Tabelle 10: Kriterien für die Gebärdensammlung / Unterstützte Kommunikation (UK)

<p>Methodisch-didaktische Kriterien für die Umsetzung der Gebärdensammlung / Unterstützte Kommunikation (UK)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gebärdens dienen zum Sprachaufbau, Sprachfestigung und Sprachförderung (für fremdsprachige Kinder eignen sich die Gebärden als Brücke für das Verstehen und Verständigen) • Zu den Piktogrammen des ITK's und den Bildsymbolen der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne werden nur die entsprechenden Schlüsselwörter gebärdet (pro Bild eine Gebärde) • Nach jeder abgeschlossenen Sequenz/Aktivität/Lektion des ITK's oder nach einer Handlung des Aufgaben- oder Handlungsablaufplans wird die Gebärde für „fertig“ angewendet • Die gebärdeten Schlüsselwörter werden verbal (Schlüsselwörter) begleitet • Instruktionen erfolgen kurz und prägnant und werden mit entsprechenden Gebärden untermauert • Beim Gebärden wird Sicht- bzw. Blickkontakt aufgebaut • Gegebenenfalls werden die Gebärden bei einem Kind zur Verdeutlichung geführt (Handführung) • Gebärden werden auch in spontanen Interaktions- und Kommunikationssituationen eingesetzt
<p>Materielle Kriterien für die Umsetzung der Gebärdensammlung / Unterstützte Kommunikation (UK)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gebärdensammlung enthält Gebärden und Handzeichen nach Anita Portmann (2012) • Die Gebärdensammlung enthält die am meist benutzten Schlüsselgebärden zu den Piktogrammen des ITK's, Bildsymbolen der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne, Spiel- und Aktivitätsangeboten, sowie zu den im Alltag häufig benutzten Wörter (Bsp. Tätigkeiten, Gegenstände) • Die Gebärdensammlung ist in einem separaten Heft zum Programm PIT abgelegt • Die Gebärdensammlung ist alphabetisch geordnet • Ergänzungen können fortlaufend angelegt werden
<p>Räumliche / umweltbezogene Kriterien für die Umsetzung der Gebärdensammlung / Unterstützte Kommunikation (UK)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gebärden sind mit den Piktogrammen des ITK's und der Bildsymbole der Aufgaben- und Handlungsablaufpläne gekoppelt (die Anwendung der Gebärden erfolgt in Kombination mit diesen Plänen, sowie gegebenenfalls auch mit einer Wochentagstafel und Freispiel- und Verhaltensplänen)
<p>Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung der Gebärdensammlung / Unterstützte Kommunikation (UK)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Der Einsatz von Gebärden erfolgt entsprechend den Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes (meist verstehen autistische Kinder die Gebärden eher, als dass sie sie selbst anwenden) • Gebärden werden reduziert, sobald ersichtlich wird, dass ein Kind das gesprochene Wort oder ein Piktogramm bzw. Bildsymbol bereits versteht

E Fallzusammenfassung und Fallstrukturierung am Beispiel Kind A

Vorgehensplan nach Mayring (2002)

- Fragestellung

Welche Auswirkungen hat die Anwendung des Programms PIT bei Kind A? Welche Entwicklungen sind bei Kind A feststellbar?

- Falldefinition

Kind A ist eines der auserwählten Kinder für die Einzelfallanalyse, weil es durch die Beeinträchtigung des frühkindlichen Autismus Förderbedarf in allen Bereichen aufweist, bei denen PIT zur Anwendung kommt. Die ICF-Analyse und die nachfolgenden Beschreibungen und Wechselwirkungen von Kind A verdeutlichen den Förderbedarf in den sprachlichen Fähigkeiten, in der Handlungskompetenz und Selbständigkeit. Ausgehend vom Förderbedarf aus diesen Analysen wird PIT angewendet und die Entwicklung des Kindes A näher betrachtet. Aus Datenschutzgründen wurden einige Stichworte in der ICF-Analyse zensiert, so dass keine Rückschlüsse auf das betreffende Kind gezogen werden können.

ICF-Analyse von Kind A

<p>Allgemeine Informationen: Kind A wurde dem Sonderkindergarten aufgrund sozialer Indikation zugewiesen. Der frühkindliche Autismus ist bei Kind A stark ausgeprägt. Dies wirkt sich besonders auf die sozial-kommunikativen und interaktiven Fähigkeiten aus. Kind A ist ein interessierter und neugieriger Junge, der noch viel Explorationsbedarf aufweist. Er erkundet seine Umwelt mit allen Sinnen. Negative Befindlichkeiten, wie aber auch Kontaktaufnahmen und Explorationsversuche drückt er mit Schreien, Herumwerfen von Gegenständen, Beissen, Klemmen, Kratzen und Spucken aus. Motorische Unruhe in Form von Hyperaktivität ist bei ihm beobachtbar. Kind A ist schnell in seiner Fortbewegung und dementsprechend ist bei ihm besondere Aufmerksamkeit geboten, da er Gefahren nicht erkennt, Tendenz zum Weglaufen hat und andere Kinder attackiert. Kind A wird vom IAS (Fachstelle Autismus) der PDAG (Psychiatrischen Dienste Aargau) unterstützt. Aktuell besucht er das zweite Kindergartenjahr im Sonderkindergarten.</p>	
Allgemeines Lernen	Geringe Aufmerksamkeit und Konzentration. Kind A befindet sich in der Explorationsphase und erkundet seine Umwelt.
Mathematisches Lernen	Kennt Zahlen und Formen, kann Mengen vergleichen, befasst sich mit Zuordnung und Reihenfolgen und übt Raumbezüge herzustellen.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Der passive Wortschatz ist grösser als der aktive Wortschatz. Kind A übt Schlüsselwörter anzuwenden und seine Handlungen zu kommentieren.
Lesen und Schreiben	Kind A kennt Buchstaben, erkennt Namen und übt seinen eigenen Namen zu schreiben.
Umgang mit Anforderungen	Um Aufgaben auszuüben braucht Kind A einen gut strukturierten Arbeitsplatz. Mit Hilfe des Tagesplans und Handlungsablaufpläne setzt Kind A sich mit den Anforderungen des Alltags auseinander. Bei jeglichen Aktivitäten braucht Kind A enge Führung und aktive Begleitung. Kind A lernt Regeln und Grenzen einzuhalten.
Kommunikation	Kind A versteht zunehmend verbale und nonverbale Botschaften. Schlüsselwörter und Gebärden unterstützen sein Verständnis. Kind A übt angemessen Kontakt aufzunehmen und auf Ja-Nein-Fragen zu antworten.
Bewegung und Mobilität	Kind A zeigt grob- und feinmotorisches Geschick. Kind A klettert und rennt gerne. Kind A übt Körperteile isoliert einzusetzen und Bewegungen nachzuahmen.
Für sich selbst sorgen	Kind A zeigt Selbständigkeit beim Umziehen, Toilettengang und Essen. Gefährliche Situationen kann Kind A nicht einschätzen. Bei der Bewältigung des Alltags ist Kind A auf intensive Unterstützung angewiesen.
Umgang mit Menschen	Kind A lernt angemessen Kontakt aufzunehmen und auf seinen Namen zu hören. Die interaktiven Kompetenzen befinden sich erst im Aufbau.
Freizeit, Erholung, Gemeinschaft	Kind A kann sich in einem sicheren Rahmen selbständig beschäftigen. Die Familie unternimmt mit ihm viele Ausflüge und spielerische Aktivitäten.
<p>Wechselwirkungen</p> <p><i>Aktivitäten – Partizipation:</i> Die kommunikativen und interaktiven Fähigkeiten, wie auch die Verhaltensauffälligkeiten schränken die Partizipation ein. Seine kognitiven Fähigkeiten ermöglichen es jedoch den Inhalten des Unterrichts in Ansätzen zu folgen und verhalfen ihm, ein Teil der Gruppe zu sein und gemeinsame Aktivitäten auszuüben.</p> <p><i>Aktivitäten – Körperfunktionen:</i> Die anders verlaufende Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung aufgrund des ASS wirken sich bei Kind A besonders auf die Handlungsplanung und das Lernen aus.</p> <p><i>Aktivitäten – Umweltfaktoren:</i> Mit Hilfe des TEACCH-Ansatzes, der therapeutischen Massnahmen und der engagierten Haltung der Eltern wird Kind A dabei unterstützt den Anforderungen des Alltags, wie auch des Kindergartens nachzukommen.</p>	
<p>Förderbedarf</p> <p><i>Spracherwerb und Begriffsbildung, Umgang mit Anforderungen, Kommunikation, Umgang mit Menschen:</i> Kind A erwirbt durch strukturierte und visualisierte Lernmethoden und durch das Therapiesetting kommunikativ-interaktive Kompetenzen, Selbständigkeit und Handlungsplanung.</p>	

- Spezifische Forschungsmethode

Durch teilnehmende Beobachtung und Videoaufnahmen wird die Entwicklung des Kindes A bei der Anwendung des PIT festgehalten. Der Einsatz von Beobachtungsprotokollen (Anhang H, I, J und K) dient zur Protokollierung und Auswertung der Beobachtungssequenzen.

F Fragebogen für Lehrpersonen und Pädagogische Mitarbeiter/innen

Fragebogen zur Umsetzung des PIT – Programm für Individuelle Tagespläne

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,

im Rahmen meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, beschäftige ich mich in meiner Masterarbeit mit der Entwicklung des Programms PIT – Programm für Individuelle Tagespläne. PIT ist ein Programm zur Tages- und Unterrichtsstrukturierung für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Es beabsichtigt, die Kinder bei der Bewältigung der Alltags- und Unterrichtsanforderungen auf visueller Ebene zu unterstützen und sie in ihrem Lernen zu fördern. Die Erhebung anhand des vorliegenden Fragebogens trägt dazu bei, den Optimierungsbedarf für dieses Programm zu ermitteln.

Die Beantwortung aller Fragen ist für die weitere Bearbeitung sehr wichtig. Deshalb bitte ich Sie, die einzelnen Teile des Fragebogens vor dem Ausfüllen sorgfältig durchzulesen und alle Fragen aufrichtig zu beantworten. Gerne sind Anregungen und Bemerkungen erwünscht. Diese können Sie direkt in den Fragebogen hineinschreiben oder auf der Rückseite notieren. Ihre Angaben werden anonym verarbeitet. Mit Ausnahme der Berufsbezeichnung werden keine persönlichen Daten in der Masterarbeit erwähnt.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung!

Claudia Halbenleib

Hinweise zur Bearbeitung des Fragebogens:

- Die Fragen beziehen sich auf die Kriterien, die bei der Umsetzung des PIT angewendet werden (zur Einsicht ist die Kriterien-Liste im Anhang vorzufinden)
- Der Fragebogen ist in vier Teile gegliedert
 - Teil I: Fragen zu methodisch-didaktischen Kriterien S. 3
 - Teil II: Fragen zu materiellen Kriterien S. 5
 - Teil III: Fragen zu räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien S. 6
 - Teil IV: Fragen zu ressourcenorientierten Kriterien S. 7
- Im ersten, zweiten und dritten Teil des Fragebogens kreuzen Sie bitte an, für wie wichtig Sie die genannten Kriterien einstufen. Beschreiben Sie anschliessend die Vor- und Nachteile der genannten Punkte und beantworten Sie die Fragestellungen.
- Im vierten Teil des Fragebogens kreuzen Sie bitte zunächst die zutreffende Antwort an. Unter *Bemerkungen* können Sie in Ihren Worten Ergänzungen notieren. Bei den anschliessenden Fragestellungen machen Sie bitte Ihre Einschätzung durch das Setzen eines Kreuzes in der entsprechenden (Zeit-)Skala. Auch hier können Sie wieder unter *Bemerkungen* Ergänzungen anbringen. Bei den restlichen Fragen setzen Sie ein Kreuz in die zutreffenden Antwortkästchen.
- Teile des Fragebogens, die mit einem Stern * markiert sind, können von Personen, die keine Lehrpersonen oder SHP's sind, nach Bedarf ausgelassen werden.
- Die Grauabstufung der Kriterien dient zur Überschaubarkeit. Sie sind überwiegend den Materialien bzw. Inhalten des PIT zugeordnet (ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne, Gebärden).
- Auf Seite 2 liegt die Deklaration inkl. Bildmaterial zu den Inhalten und Materialien des PIT vor.

Deklaration zu den Inhalten und Materialien des PIT – Programm für individuelle Tagespläne

PIT setzt sich aus vier Grundelementen zusammen:

- **Kriterien/Richtlinien**
Anhand der Kriterien, die als Richtlinien gelten, wird PIT in der Praxis umgesetzt
- **Individueller Tagesplan des Kindes (ITK) und Sclera-Pikto-Ordner (SPO)**
Der ITK ist als Zeitplan bzw. Stundenplan zu verstehen. Durch ihn werden die Anforderungen des Alltags und Unterrichts visualisiert und strukturiert. Der SPO enthält die Piktogrammsammlung für den ITK.
- **Aufgabenpläne, Handlungsablaufpläne und weitere Materialien**
Aufgabenpläne geben Auskunft darüber, was zu tun ist. Handlungsablaufpläne sind als Instruktionspläne zu verstehen. Sie gliedern eine Handlung in Teilschritte. Die Pläne sind mit Bildsymbolen gestaltet und mit einem ITK gekoppelt (einzelnes Piktogramm zuoberst auf einem Plan). PIT beinhaltet einen Aufgabenplan (Garderobe) und zwei Handlungsablaufpläne (Händewaschen und Toilette)
- **Gebärdensammlung / Unterstützte Kommunikation**
Sogenannte Schlüsselgebärden werden zu den Piktogrammen und Bildsymbolen wortbegleitend angewendet.

ITK

Aufgaben- und Handlungsablaufpläne

SPO

Gebärden nach Anita Portmann

Fragebogen Teil I

Methodisch-didaktische Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bewerten Sie bitte folgende Kriterien danach, wie wichtig sie für <u>Ihre</u> Umsetzung sind.				
<i>mdK = methodisch-didaktische Kriterien</i>	sehr wichtig	eher wichtig	weniger wichtig	unwichtig
<i>mdK 1:</i> Informationen auf dem Individuellen Tagesplan des Kindes (ITK) werden mit Piktogrammen strukturiert				
<i>mdK2:</i> Nur der aktuelle Tag wird auf dem ITK strukturiert				
<i>mdK3:</i> Die Piktogramme auf dem ITK vermitteln nur die, für die Sequenzen/Lektionen relevanten Informationen				
<i>mdK4:</i> Das Abarbeiten des ITK's erfolgt von oben nach unten				
<i>mdK 5:</i> Der ITK wird nach jeder Sequenz/Lektion bearbeitet (Piktogramme der abgeschlossenen Sequenzen/Lektionen werden auf die Fertigzeile gesetzt)				
<i>mdK6:</i> Zum Signalisieren, dass eine Sequenz/Lektion fertig ist, wird die Gebärde für „fertig“ angewendet und verbalisiert				
<i>mdK7:</i> Pro Piktogramm wird eine Schlüsselgebärde angewendet				
<i>mdK8:</i> Aufgabenpläne werden mit Bildsymbolen strukturiert				
<i>mdK9:</i> Das Abarbeiten der Aufgabenpläne erfolgt von oben nach unten				
<i>mdK10:</i> Aufgabenpläne werden nach jedem ausgeführten Schritt bearbeitet (Bsp. Wäscheklammer setzen oder Kartonplättchen entfernen)				
<i>mdK11:</i> Reduktion der Aufgabenpläne erfolgt, sobald ersichtlich wird, dass das Kind verbale oder nonverbale (Gebärden) Informationen versteht				
<i>mdK12:</i> Zum Signalisieren, dass eine Aufgabe fertig ist, wird die Gebärde für „fertig“ angewendet und verbalisiert				
<i>mdK13:</i> Pro Bildsymbol wird eine Schlüsselgebärde angewendet				
<i>mdK14:</i> Handlungsablaufpläne werden mit Bildsymbolen strukturiert				
<i>mdK15:</i> Das Abarbeiten der Handlungsablaufpläne erfolgt von oben nach unten				
<i>mdK16:</i> Handlungsablaufpläne werden nach jeder ausgeführten Handlung bearbeitet (Bsp. Wäscheklammer setzen oder Kartonplättchen entfernen)				
<i>mdK17:</i> Reduktion der Handlungsablaufpläne erfolgt, sobald ersichtlich wird, dass das Kind verbale oder nonverbale (Gebärden) Informationen versteht				
<i>mdK18:</i> Zum Signalisieren, dass eine Handlung fertig ist, wird die Gebärde für „fertig“ angewendet und verbalisiert				
<i>mdK19:</i> Pro Bildsymbol wird eine Schlüsselgebärde angewendet				
<i>mdK20:</i> Das Abstraktionsniveau des Kindes wird bei allen Plänen berücksichtigt (gegebenenfalls werden Piktogramme oder Bildsymbole mit Fotos oder realen Gegenständen ergänzt)				
<i>mdK21:</i> Prompts (Hilfestellungen) anhand Ge-				

bärden, verbaler Hinweise und Handführung werden bei der Abarbeitung aller Pläne eingesetzt				
mdK22: Reduktion der Prompts (Hilfestellungen) erfolgt, sobald ersichtlich wird, dass das Kind die Pläne selbständig bearbeiten kann				
mdK23: Positive Verstärkung wird anhand von Belohnungen (Bsp. Lob, Token, Freispielplan) angewendet				
mdK24: Positive Verstärkung wird nach Ermessen der Lehrperson / Schulischen Heilpädagogin bzw. Schulischer Heilpädagoge allmählich reduziert				
mdK25: Reaktionen auf (unangemessene) Verhaltensweisen erfolgen durch Lehrpersonen, Klassenassistenten und anderen Bezugspersonen identisch (gegebenenfalls in Kombination mit einem Verhaltensplan)				
mdK26: Gebärden werden verbal (Schlüsselwörter) begleitet				
mdK27: (Verbale) Instruktionen erfolgen kurz und prägnant				
mdK28: (Verbale) Instruktionen werden mit Gebärden untermauert				

Begründen Sie, weshalb Sie gewisse Kriterien als „weniger wichtig“ bzw. „unwichtig“ einstufen:

Beschreiben Sie Vor- und Nachteile von Individuellen Tagesplänen der Kinder (ITK), Aufgaben- und Handlungsablaufplänen:

Welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung der methodisch-didaktischen Kriterien?

Wie würden Sie die Reaktionen der Kinder auf die einzelnen Pläne beschreiben?

Was würden Sie bei der Umsetzung der Pläne anders machen?

Fragebogen Teil II

Materielle Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bewerten Sie bitte folgende Kriterien danach, wie wichtig sie für <u>Ihre</u> Umsetzung sind.				
<i>mK = materielle Kriterien</i>	sehr wichtig	eher wichtig	weniger wichtig	unwichtig
<i>mK1:</i> Jedes Kind mit besonderem Förderbedarf arbeitet mit seinem <u>eigenen</u> Individuellen Tagesplan (ITK)				
<i>mK2:</i> Der ITK und die Piktogramme sind laminiert				
<i>mK3:</i> Die Verwaltung des Sclera-Pikto-Ordners (SPO) und der ITK's liegt in der Verantwortung der Lehrperson bzw. Schulischen Heilpädagogin / des Schulischen Heilpädagogen (SHP)				
<i>mK4:</i> Die Piktogrammsammlung des SPO kann fortlaufend ergänzt werden				
<i>mK5:</i> Aufgabenpläne werden mit dem Boardmarker®-Programm erstellt				
<i>mK6:</i> Alle Kinder können dieselben Aufgabenpläne benutzen				
<i>mK7:</i> Aufgabenpläne sind laminiert				
<i>mK8:</i> Zur Abarbeitung der Aufgabenpläne wird eine Wäscheklammer verwendet				
<i>mK9:</i> Aufgabenpläne sind mobil und können an einen anderen Ort mitgenommen werden				
<i>mK10:</i> Handlungsablaufpläne werden mit dem Boardmaker®-Programm erstellt				
<i>mK11:</i> Alle Kinder können dieselben Handlungsablaufpläne benutzen				
<i>mK12:</i> Handlungsablaufpläne sind laminiert				
<i>mK13:</i> Zur Abarbeitung der Handlungsablaufpläne wird eine Wäscheklammer verwendet				
<i>mK14:</i> Handlungsablaufpläne sind mobil und können an einen anderen Ort mitgenommen werden				
<i>mK15:</i> Gesten und Gebärden werden nach Anita Portmann angewendet				
<i>mK16:</i> Die Gebärdensammlung kann fortlaufend ergänzt werden				
<i>mK17:</i> Weitere Materialien, wie beispielsweise ein Freispiel-, Verhaltensplan oder ein TimeTimer, werden ergänzend als Strukturierungshilfen eingesetzt				

Begründen Sie, weshalb Sie gewisse Kriterien als „weniger wichtig“ bzw. „unwichtig“ einstufen und beschreiben Sie, welche Vor- und Nachteile bei der Umsetzung der materiellen Kriterien für Sie sichtbar werden:

Beschreiben Sie, wie die Kinder mit den Materialien des PIT (ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne) umgehen:

Fragebogen Teil III

Räumliche bzw. umweltbezogene Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bewerten Sie bitte folgende Kriterien danach, wie wichtig sie für <u>Ihre</u> Umsetzung sind.				
<i>ruK= räumliche bzw. umweltbezogene Kriterien</i>	sehr wichtig	eher wichtig	weniger wichtig	unwichtig
<i>ruK1: Der ITK erhält für die Abarbeitung einen fixen Standort</i>				
<i>ruK2: Der ITK ist mobil und kann an andere Orte mitgenommen werden</i>				
<i>ruK3: Der ITK ist mit Aufgaben- und Handlungsablaufplänen durch ein identisches Piktogramm gekoppelt (dasselbe Piktogramm, das auf dem ITK eine Aufgabe oder Handlung fordert, lässt sich auf einem Aufgaben- oder Handlungsablaufplan wiederfinden)</i>				
<i>ruK4: Aufgabenpläne sind an den jeweiligen Orten abgelegt, wo die entsprechende Aufgabe ausgeführt werden soll</i>				
<i>ruK5: Aufgabenpläne sind mobil und können an einen anderen Ort mitgenommen werden</i>				
<i>ruK6: Handlungsablaufpläne sind an den jeweiligen Orten abgelegt, wo die entsprechende Handlung ausgeführt werden soll</i>				
<i>ruK7: Handlungsablaufpläne sind mobil und können an einen anderen Ort mitgenommen werden</i>				
<i>ruK8: Zu den Piktogrammen und Bildsymbolen wird eine entsprechende Schlüsselgebärde angewendet</i>				

Begründen Sie, weshalb Sie gewisse Kriterien als „weniger wichtig“ bzw. „unwichtig“ einstufen:

Beschreiben Sie, welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen bei der Umsetzung der räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien für Sie sichtbar werden:

Fragebogen Teil IV

Ressourcenorientierte Kriterien (rK) für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bitte kreuzen Sie an, welche zeitlichen Ressourcen für die Abarbeitung des Individuellen Tagesplan des Kindes (ITK) bei Ihrer Umsetzung sichtbar werden: *rK1*

Die Bearbeitung des ITK's (Setzen der Piktogramme auf die Fertigzeile) erfolgt:

<input type="checkbox"/>				
gar nicht	mindestens 1x/Tag	2-3x/Tag	mehr als 3x/Tag	sequentiell <small>(nach jeder Lektion bzw. Aktivität)</small>

Bemerkungen:

Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bewerten Sie bitte folgende Kriterien danach, wie zeitintensiv sie bei Ihrer Umsetzung sind. *rK1*

** Wie viel Zeit nimmt die Vorbereitung des ITK's pro Kind und Tag in Anspruch? (Setzen der Piktogramme gemäss dem individuellen Stundenplan des Kindes)*

sehr wenig weniger als 2 Minuten	wenig 2-4 Minuten	viel 4-5 Minuten	sehr viel mehr als 5 Minuten

** Wie viel Zeit nimmt das Besprechen des ITK's pro Kind und Tag in Anspruch?*

sehr wenig weniger als 2 Minuten	wenig 2-4 Minuten	viel 4-5 Minuten	sehr viel mehr als 5 Minuten

Wie viel Zeit nimmt das Abarbeiten der Piktogramme auf dem ITK pro Kind und Tag in Anspruch?

sehr wenig weniger als 1 Minute	wenig 1-2 Minuten	viel 2-4 Minuten	sehr viel mehr als 4 Minuten

Bemerkungen:

Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bitte kreuzen Sie an, welche räumlichen Ressourcen auf <u>Ihre</u> Umsetzung zutreffen. <i>rK2</i>	
Der ITK hat im Schulzimmer seinen fixen Standort	<input type="checkbox"/>
Der ITK ist für das Kind gut zugänglich	<input type="checkbox"/>
Aufgabenpläne haben ihre fixen Standorte	<input type="checkbox"/>
Das Kind hat selbst Zugang zu Aufgabenpläne	<input type="checkbox"/>
Handlungsablaufpläne haben ihre fixen Standorte	<input type="checkbox"/>
Das Kind hat selbst Zugang zu Handlungsablaufpläne	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen :

Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bitte kreuzen Sie an, welche personellen Ressourcen auf <u>Ihre</u> Umsetzung zutreffen. <i>rK3</i>					
PIT wird bei allen Kindern der Klasse angewendet	<input type="checkbox"/>				
PIT wird nur bei Kindern mit besonderem Förderbedarf angewendet	<input type="checkbox"/> ___ von ___ Kindern				
Nur der ITK wird bei allen Kindern angewendet	<input type="checkbox"/>				
Der ITK wird nur bei Kindern mit besonderem Förderbedarf angewendet	<input type="checkbox"/> ___ von ___ Kindern				
Alle Kinder der Klasse benützen die Aufgabenpläne	<input type="checkbox"/>				
Nur Kinder mit besonderem Förderbedarf benützen Aufgabenpläne	<input type="checkbox"/> ___ von ___ Kindern				
Alle Kinder der Klasse benützen Handlungsablaufpläne	<input type="checkbox"/>				
Nur Kinder mit besonderem Förderbedarf benützen Handlungsablaufpläne	<input type="checkbox"/> ___ von ___ Kindern				
Mit allen Kindern wird Gebärden-unterstützt kommuniziert	<input type="checkbox"/>				
Nur mit Kindern mit besonderem Förderbedarf wird gebärdet	<input type="checkbox"/> ___ von ___ Kindern				
Der Einsatz der Materialien (ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne) wird dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes angepasst	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ja</td> <td style="text-align: center;">Nein</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Ja	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nein				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Falls „Ja“, wie erfolgt die Anpassung? Falls „Nein“, weshalb nicht?</i>					
<hr/>					
<hr/>					

Folgende Personen, die in der Arbeit mit einem Kind mit besonderem Fördebedarf involviert sind, wenden Teile des PIT an:

	ITK	Aufgabenpläne	Handlungsablaufpläne	Gebärden
Klassenlehrperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Lehrpersonen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pädagogische Mitarbeiter/in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Therapeuten / Therapeutinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betreuungspersonen (Mittagstisch/Freizeit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulische Heilpädagogen/ Schulische Heilpädagoginnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Folgende Personen bereiten den ITK gemäss dem individuellen Stundenplan des Kindes vor:

Klassenlehrperson	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Lehrpersonen	<input type="checkbox"/>
Pädagogische Mitarbeiter/in	<input type="checkbox"/>
Andere _____	<input type="checkbox"/>

Der ITK wird mit dem Kind besprochen Ja Nein

Falls „Ja“, was wird besprochen? Falls „Nein“, weshalb nicht?

Der ITK wird vom Kind selbständig abgearbeitet Ja Nein

Falls „Nein“, weshalb nicht?

Welchen Nutzen ziehen Sie persönlich aus der Anwendung des PIT?

Name (freiwillig): _____ Beruf: _____

Ort, Datum: _____

G Fragebogen für den Austausch mit der Expertin

Fragebogen zum PIT – Programm für Individuelle Tagespläne

Geschätzte Expertin,

im Rahmen meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, beschäftige ich mich in meiner Masterarbeit mit der Entwicklung des Programms PIT – Programm für Individuelle Tagespläne. PIT ist ein Programm zur Tages- und Unterrichtsstrukturierung für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Es beabsichtigt, die Kinder bei der Bewältigung der Alltags- und Unterrichtsanforderungen auf visueller Ebene zu unterstützen und sie in ihrem Lernen zu fördern. Die Erhebung anhand des vorliegenden Fragebogens trägt dazu bei, den Optimierungsbedarf für dieses Programm zu ermitteln.

Die Beantwortung aller Fragen ist für die weitere Bearbeitung sehr wichtig. Deshalb bitte ich Sie, die einzelnen Teile des Fragebogens vor dem Ausfüllen bzw. vor der Beantwortung sorgfältig durchzulesen und alle Fragen aufrichtig zu beantworten. Gerne sind Anregungen und Bemerkungen erwünscht. Diese können Sie direkt in den Fragebogen hineinschreiben oder auf der Rückseite notieren. Ihre Angaben werden auf Wunsch anonym verarbeitet. Mit Ausnahme der Berufsbezeichnung werden keine persönlichen Daten in der Masterarbeit erwähnt.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung!

Claudia Halbenleib

Hinweise zur Bearbeitung des Fragebogens:

- Die ersten Fragen, die offen formuliert sind, beziehen sich auf die persönliche Meinung zum PIT und enthalten Aspekte aus der Masterarbeit, die zu beurteilen sind.
- Die differenzierten Fragen beziehen sich auf die Kriterien, die bei der Umsetzung des PIT angewendet werden (zur Einsicht ist die Kriterien-Liste im Anhang vorzufinden)
- Der Fragebogen ist in fünf Teile gegliedert
 - Teil I: Offene Fragen zur Beurteilung des PIT S. 3
 - Teil II: Fragen zu methodisch-didaktischen Kriterien S. 4
 - Teil III: Fragen zu materiellen Kriterien S. 6
 - Teil IV: Fragen zu räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien S. 7
 - Teil V: Fragen zu ressourcenorientierten Kriterien S. 8
- Im ersten, zweiten und dritten Teil des Fragebogens kreuzen Sie bitte an, für wie wichtig Sie die genannten Kriterien einstufen. Beschreiben Sie anschliessend die Vor- und Nachteile der genannten Punkte und beantworten Sie die Fragestellungen.
- Im vierten Teil des Fragebogens kreuzen Sie bitte zunächst die zutreffende Antwort an. Unter *Bemerkungen* können Sie in Ihren Worten Ergänzungen notieren. Bei den anschliessenden Fragestellungen machen Sie bitte Ihre Einschätzung durch das Setzen eines Kreuzes in der entsprechenden (Zeit-)Skala. Auch hier können Sie wieder unter *Bemerkungen* Ergänzungen anbringen. Bei den restlichen Fragen setzen Sie ein Kreuz in die zutreffenden Antwort-kästchen.
- Die Grauabstufung der Kriterien dient zur Überschaubarkeit. Sie sind überwiegend den Materialien bzw. Inhalten des PIT zugeordnet (ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne, Gebärden).
- Auf Seite 2 liegt die Deklaration inkl. Bildmaterial zu den Inhalten und Materialien des PIT vor.

Deklaration zu den Inhalten und Materialien des PIT – Programm für individuelle Tagespläne

PIT setzt sich aus vier Grundelementen zusammen:

- **Kriterien/Richtlinien**
Anhand der Kriterien, die als Richtlinien gelten, wird PIT in der Praxis umgesetzt
- **Individueller Tagesplan des Kindes (ITK) und Sclera-Pikto-Ordner (SPO)**
Der ITK ist als Zeitplan bzw. Stundenplan zu verstehen. Durch ihn werden die Anforderungen des Alltags und Unterrichts visualisiert und strukturiert. Der SPO enthält die Piktogrammsammlung für den ITK.
- **Aufgabenpläne, Handlungsablaufpläne und weitere Materialien**
Aufgabenpläne geben Auskunft darüber, was zu tun ist. Handlungsablaufpläne sind als Instruktionspläne zu verstehen. Sie gliedern eine Handlung in Teilschritte. Die Pläne sind mit Bildsymbolen gestaltet und mit einem ITK gekoppelt (einzelnes Piktogramm zuoberst auf einem Plan). PIT beinhaltet einen Aufgabenplan (Garderobe) und zwei Handlungsablaufpläne (Händewaschen und Toilette)
- **Gebärdensammlung / Unterstützte Kommunikation**
Sogenannte Schlüsselgebärden werden zu den Piktogrammen und Bildsymbolen wortbegleitend angewendet.

ITK

Aufgaben- und Handlungsablaufpläne

SPO

Gebärden nach Anita Portmann

Fragebogen Teil I

Für wie relevant erachten Sie die theoretischen Beschreibungen und Begründungen für das Programm PIT?

Entsprechen die theoretischen Grundlagen dem Wissen, welches für die Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen und/oder anderen Beeinträchtigungen braucht?

Treffen die theoretischen Beschreibungen und Begründungen auf das Programm PIT zu? Falls ja, welche Aspekte treffen besonders zu? Falls nein, welche Aspekte hätten berücksichtigt werden müssen?

Fragebogen Teil II

Methodisch-didaktische Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bewerten Sie bitte folgende Kriterien danach, wie wichtig sie für die Umsetzung sind.				
<i>mdK = methodisch-didaktische Kriterien</i>	sehr wichtig	eher wichtig	weniger wichtig	unwichtig
<i>mdK 1:</i> Informationen auf dem Individuellen Tagesplan des Kindes (ITK) werden mit Piktogrammen strukturiert				
<i>mdK2:</i> Nur der aktuelle Tag wird auf dem ITK strukturiert				
<i>mdK3:</i> Die Piktogramme auf dem ITK vermitteln nur die, für die Sequenzen/Lektionen relevanten Informationen				
<i>mdK4:</i> Das Abarbeiten des ITK's erfolgt von oben nach unten				
<i>mdK 5:</i> Der ITK wird nach jeder Sequenz/Lektion bearbeitet (Piktogramme der abgeschlossenen Sequenzen/Lektionen werden auf die Fertigzeile gesetzt)				
<i>mdK6:</i> Zum Signalisieren, dass eine Sequenz/Lektion fertig ist, wird die Gebärde für „fertig“ angewendet und verbalisiert				
<i>mdK7:</i> Pro Piktogramm wird eine Schlüsselgebärde angewendet				
<i>mdK8:</i> Aufgabenpläne werden mit Bildsymbolen strukturiert				
<i>mdK9:</i> Das Abarbeiten der Aufgabenpläne erfolgt von oben nach unten				
<i>mdK10:</i> Aufgabenpläne werden nach jedem ausgeführten Schritt bearbeitet (Bsp. Wäscheklammer setzen oder Kartonplättchen entfernen)				
<i>mdK11:</i> Reduktion der Aufgabenpläne erfolgt, sobald ersichtlich wird, dass das Kind verbale oder nonverbale (Gebärden) Informationen versteht				
<i>mdK12:</i> Zum Signalisieren, dass eine Aufgabe fertig ist, wird die Gebärde für „fertig“ angewendet und verbalisiert				
<i>mdK13:</i> Pro Bildsymbol wird eine Schlüsselgebärde angewendet				
<i>mdK14:</i> Handlungsablaufpläne werden mit Bildsymbolen strukturiert				
<i>mdK15:</i> Das Abarbeiten der Handlungsablaufpläne erfolgt von oben nach unten				
<i>mdK16:</i> Handlungsablaufpläne werden nach jeder ausgeführten Handlung bearbeitet (Bsp. Wäscheklammer setzen oder Kartonplättchen entfernen)				
<i>mdK17:</i> Reduktion der Handlungsablaufpläne erfolgt, sobald ersichtlich wird, dass das Kind verbale oder nonverbale (Gebärden) Informationen versteht				
<i>mdK18:</i> Zum Signalisieren, dass eine Handlung fertig ist, wird die Gebärde für „fertig“ angewendet und verbalisiert				
<i>mdK19:</i> Pro Bildsymbol wird eine Schlüsselgebärde angewendet				
<i>mdK20:</i> Das Abstraktionsniveau des Kindes wird bei allen Plänen berücksichtigt (gegebenenfalls werden Piktogramme oder Bildsymbole mit Fotos oder realen Gegenständen ergänzt)				
<i>mdK21:</i> Prompts (Hilfestellungen) anhand Ge-				

bärden, verbaler Hinweise und Handführung werden bei der Abarbeitung aller Pläne eingesetzt				
<i>mdK22</i> : Reduktion der Prompts (Hilfestellungen) erfolgt, sobald ersichtlich wird, dass das Kind die Pläne selbständig bearbeiten kann				
<i>mdK23</i> : Positive Verstärkung wird anhand von Belohnungen (Bsp. Lob, Token, Freispielplan) angewendet				
<i>mdK24</i> : Positive Verstärkung wird nach Ermessen der Lehrperson / Schulischen Heilpädagogin bzw. Schulischer Heilpädagoge allmählich reduziert				
<i>mdK25</i> : Reaktionen auf (unangemessene) Verhaltensweisen erfolgen durch Lehrpersonen, Klassenassistenz und anderen Bezugspersonen identisch (gegebenenfalls in Kombination mit einem Verhaltensplan)				
<i>mdK26</i> : Gebärden werden verbal (Schlüsselwörter) begleitet				
<i>mdK27</i> : (Verbale) Instruktionen erfolgen kurz und prägnant				
<i>mdK28</i> : (Verbale) Instruktionen werden mit Gebärden untermauert				

Begründen Sie, weshalb Sie gewisse Kriterien als „weniger wichtig“ bzw. „unwichtig“ einstufen:

Beschreiben Sie Vor- und Nachteile von Individuellen Tagesplänen der Kinder (ITK), Aufgaben- und Handlungsablaufplänen:

Welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung der methodisch-didaktischen Kriterien?

Was würden Sie bei der Umsetzung der Pläne anders machen?

Fragebogen Teil III

Materielle Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bewerten Sie bitte folgende Kriterien danach, wie wichtig sie für die Umsetzung sind.				
<i>mK = materielle Kriterien</i>	sehr wichtig	eher wichtig	weniger wichtig	unwichtig
<i>mK1:</i> Jedes Kind mit besonderem Förderbedarf arbeitet mit seinem <u>eigenen</u> Individuellen Tagesplan (ITK)				
<i>mK2:</i> Der ITK und die Piktogramme sind laminiert				
<i>mK3:</i> Die Verwaltung des Sclera-Pikto-Ordners (SPO) und der ITK's liegt in der Verantwortung der Lehrperson bzw. Schulischen Heilpädagogin / des Schulischen Heilpädagogen (SHP)				
<i>mK4:</i> Die Piktogrammsammlung des SPO kann fortlaufend ergänzt werden				
<i>mK5:</i> Aufgabenpläne werden mit dem Boardmarker®-Programm erstellt				
<i>mK6:</i> Alle Kinder können dieselben Aufgabenpläne benützen				
<i>mK7:</i> Aufgabenpläne sind laminiert				
<i>mK8:</i> Zur Abarbeitung der Aufgabenpläne wird eine Wäscheklammer verwendet				
<i>mK9:</i> Aufgabenpläne sind mobil und können an einen anderen Ort mitgenommen werden				
<i>mK10:</i> Handlungsablaufpläne werden mit dem Boardmaker®-Programm erstellt				
<i>mK11:</i> Alle Kinder können dieselben Handlungsablaufpläne benützen				
<i>mK12:</i> Handlungsablaufpläne sind laminiert				
<i>mK13:</i> Zur Abarbeitung der Handlungsablaufpläne wird eine Wäscheklammer verwendet				
<i>mK14:</i> Handlungsablaufpläne sind mobil und können an einen anderen Ort mitgenommen werden				
<i>mK15:</i> Gesten und Gebärden werden nach Anita Portmann angewendet				
<i>mK16:</i> Die Gebärdensammlung kann fortlaufend ergänzt werden				
<i>mK17:</i> Weitere Materialien, wie beispielsweise ein Freispiel-, Verhaltensplan oder ein TimeTimer, werden ergänzend als Strukturierungshilfen eingesetzt				

Begründen Sie, weshalb Sie gewisse Kriterien als „weniger wichtig“ bzw. „unwichtig“ einstufen und beschreiben Sie, welche Vor- und Nachteile bei der Umsetzung der materiellen Kriterien für Sie sichtbar werden:

Fragebogen Teil IV

Räumliche bzw. umweltbezogene Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bewerten Sie bitte folgende Kriterien danach, wie wichtig sie für die Umsetzung sind.				
<i>ruK= räumliche bzw. umweltbezogene Kriterien</i>	sehr wichtig	eher wichtig	weniger wichtig	unwichtig
<i>ruK1: Der ITK erhält für die Abarbeitung einen fixen Standort</i>				
<i>ruK2: Der ITK ist mobil und kann an andere Orte mitgenommen werden</i>				
<i>ruK3: Der ITK ist mit Aufgaben- und Handlungsablaufplänen durch ein identisches Piktogramm gekoppelt (dasselbe Piktogramm, das auf dem ITK eine Aufgabe oder Handlung fordert, lässt sich auf einem Aufgaben- oder Handlungsablaufplan wiederfinden)</i>				
<i>ruK4: Aufgabenpläne sind an den jeweiligen Orten abgelegt, wo die entsprechende Aufgabe ausgeführt werden soll</i>				
<i>ruK5: Aufgabenpläne sind mobil und können an einen anderen Ort mitgenommen werden</i>				
<i>ruK6: Handlungsablaufpläne sind an den jeweiligen Orten abgelegt, wo die entsprechende Handlung ausgeführt werden soll</i>				
<i>ruK7: Handlungsablaufpläne sind mobil und können an einen anderen Ort mitgenommen werden</i>				
<i>ruK8: Zu den Piktogrammen und Bildsymbolen wird eine entsprechende Schlüsselgebärde angewendet</i>				

Begründen Sie, weshalb Sie gewisse Kriterien als „weniger wichtig“ bzw. „unwichtig“ einstufen:

Beschreiben Sie, welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen bei der Umsetzung der räumlichen bzw. umweltbezogenen Kriterien für Sie sichtbar werden:

Fragebogen Teil V

Ressourcenorientierte Kriterien (rK) für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bitte kreuzen Sie an, welche zeitlichen Ressourcen für die Abarbeitung des Individuellen Tagesplan des Kindes (ITK) sinnvoll bzw. angemessen ist. rK1
<i>Die Bearbeitung des ITK's (Setzen der Piktogramme auf die Fertigzeile) erfolgt:</i>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
gar nicht mindestens 1x/Tag 2-3x/Tag mehr als 3x/Tag sequentiell <small>(nach jeder Lektion bzw. Aktivität)</small>

Bemerkungen:

Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bewerten Sie bitte folgende Kriterien danach, wie zeitintensiv sie bei der Umsetzung sein sollen. rK1								
<i>Wie viel Zeit soll das Besprechen des ITK's pro Kind und Tag in Anspruch nehmen?</i>								
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">sehr wenig weniger als 2 Minuten</td><td style="text-align: center;">wenig 2-4 Minuten</td><td style="text-align: center;">viel 4-5 Minuten</td><td style="text-align: center;">sehr viel mehr als 5 Minuten</td></tr></table>					sehr wenig weniger als 2 Minuten	wenig 2-4 Minuten	viel 4-5 Minuten	sehr viel mehr als 5 Minuten
sehr wenig weniger als 2 Minuten	wenig 2-4 Minuten	viel 4-5 Minuten	sehr viel mehr als 5 Minuten					
<i>Wie viel Zeit soll das Abarbeiten der Piktogramme auf dem ITK pro Kind und Tag in Anspruch nehmen?</i>								
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">sehr wenig weniger als 1 Minute</td><td style="text-align: center;">wenig 1-2 Minuten</td><td style="text-align: center;">viel 2-4 Minuten</td><td style="text-align: center;">sehr viel mehr als 4 Minuten</td></tr></table>					sehr wenig weniger als 1 Minute	wenig 1-2 Minuten	viel 2-4 Minuten	sehr viel mehr als 4 Minuten
sehr wenig weniger als 1 Minute	wenig 1-2 Minuten	viel 2-4 Minuten	sehr viel mehr als 4 Minuten					

Bemerkungen:

Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bitte kreuzen Sie an, welche räumlichen Ressourcen sinnvoll sind. <i>rK2</i>	
Der ITK hat im Schulzimmer seinen fixen Standort	<input type="checkbox"/>
Der ITK ist für das Kind gut zugänglich	<input type="checkbox"/>
Aufgabenpläne haben ihre fixen Standorte	<input type="checkbox"/>
Das Kind hat selbst Zugang zu Aufgabenpläne	<input type="checkbox"/>
Handlungsablaufpläne haben ihre fixen Standorte	<input type="checkbox"/>
Das Kind hat selbst Zugang zu Handlungsablaufpläne	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Ressourcenorientierte Kriterien für die Umsetzung des PIT (Programm für Individuelle Tagespläne): Bitte kreuzen Sie an, welche personellen Ressourcen für die Umsetzung nötig sind. <i>rK3</i>	
PIT wird bei allen Kindern der Klasse angewendet	<input type="checkbox"/>
PIT wird nur bei Kindern mit besonderem Förderbedarf angewendet	<input type="checkbox"/>
Nur der ITK wird bei allen Kindern angewendet	<input type="checkbox"/>
Der ITK wird nur bei Kindern mit besonderem Förderbedarf angewendet	<input type="checkbox"/>
Alle Kinder der Klasse benützen die Aufgabenpläne	<input type="checkbox"/>
Nur Kinder mit besonderem Förderbedarf benützen Aufgabenpläne	<input type="checkbox"/>
Alle Kinder der Klasse benützen Handlungsablaufpläne	<input type="checkbox"/>
Nur Kinder mit besonderem Förderbedarf benützen Handlungsablaufpläne	<input type="checkbox"/>
Mit allen Kindern wird Gebärden-unterstützt kommuniziert	<input type="checkbox"/>
Nur mit Kindern mit besonderem Förderbedarf wird gebärdet	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nein		
Der Einsatz der Materialien (ITK, Aufgaben- und Handlungsablaufpläne) soll dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Falls „Ja“, weshalb ist die Anpassung für Sie wichtig?</i>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<i>Welche Person/en soll/en Ihrer Meinung nach die Verantwortung für die Umsetzung des PIT tragen? Bitte kreuzen Sie an, welche Teile des PIT in welcher Verantwortung liegen soll:</i>				
	ITK	Aufgabenpläne	Handlungsablaufpläne	Gebärden
Klassenlehrperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Lehrpersonen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pädagogische Mitarbeiter/in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Therapeuten / Therapeutinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betreuungspersonen (Mittagstisch/Freizeit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulische Heilpädagogen/ Schulische Heilpädagoginnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welchen Nutzen ziehen Sie persönlich aus der Anwendung des PIT?

Name (freiwillig): _____ Beruf: _____

Ort, Datum: _____

H Leitfaden Beobachtungsprotokoll ITK – Individueller Tagesplan des Kindes

Klasse: _____ Name Lehrperson: _____
 Ort/Datum: _____ Name Beobachtungsperson: _____
 Anzahl Kinder in der Klasse: _____ Mädchen und _____ Knaben

Ankreuzungsmöglichkeiten:

X = trifft nicht zu
 ✓ = trifft zu

< = trifft weniger zu
 > = trifft eher zu

± = trifft teilweise zu

Markierungen:

Kind A = Einzelfallanalyse
 Kind B = Einzelfallanalyse

Tabelle 1: Selbständigkeit / Hilfestellung

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
bearbeitet ITK selbständig									
fordert verbal Hilfe ein									
fordert gebärdend Hilfe ein									
fordert auf andere Weise Hilfe ein*									
braucht Unterstützung bei der Abarbeitung des ITK's (Bsp. Anweisung, Handführung)**									

*Auf welche Weise fordert das Kind Hilfe ein?

Kind A: _____

Kind B: _____

**Welche Form der Unterstützung braucht das Kind?

Kind A: _____

Kind B: _____

Tabelle 2: Funktionale Routine

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
klettert Piktogramme von oben nach unten ab									
setzt Piktogramme auf die Fertigzeile									
koppelt Piktogramm „Garderobe“ mit Aufgabe									
koppelt Piktogramm „Toilette“ mit Handlung									
koppelt Piktogramm „Händewaschen“ mit Handlung									

Notizen / Bemerkungen:

Tabelle 3: Piktogramme

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
erkennt Piktogramme (Kopplung mit Aktivitäten: begibt sich nach Betrachtung an den richtigen Ort. Bsp. Piktogramm „Kreis“ – Kind geht in den Kreis)									
benennt Piktogramme verbal (nach Aufforderung)									
benennt Piktogramme gebärdend (nach Aufforderung)									
erkennt neue Piktogramme*									
stellt Fragen zu neuen Piktogrammen									

**Wie macht sich bemerkbar, dass das Kind neue Piktogramme erkennt?*

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind __: _____

*** Welche Fragen stellt es zu neuen Piktogrammen?*

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind __: _____

Tabelle 4: Gebärden-unterstützte Kommunikation

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
kennt Gebärden zu den Piktogrammen (kann sie beim Vormachen benennen)									
wendet Gebärden zu den Piktogrammen aktiv an (von sich aus)									

Notizen / Bemerkungen

Tabelle 5: Verhalten / Reaktionen

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
kommentiert ITK beim Betrachten									
kommentiert ITK beim Abarbeiten									
reagiert auf Veränderungen auf dem ITK*									
bringt selbst Veränderungen auf dem ITK an**									

* Wie reagiert das Kind auf Veränderungen?

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind __: _____

** Welche Veränderungen bringt das Kind auf dem ITK an und weshalb?

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind __: _____

Tabelle 6: Verhalten / Reaktionen ohne ITK

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
verhält sich / reagiert ohne ITK orientierungslos									
verhält sich / reagiert ohne ITK verzweifelt									
verhält sich / reagiert ohne ITK verhaltensauffällig *									
verhält sich / reagiert ohne ITK abgelenkt									
verhält sich / reagiert ohne ITK unauffällig									
verhält sich / reagiert ohne ITK gar nicht									
verhält sich / reagiert ohne ITK angemessen auf eingeübte Abläufe									
verhält sich / reagiert ohne ITK angemessen auf verbale Anweisung									
verhält sich / reagiert ohne ITK angemessen auf gebärdende Anwei.									

*Welche Verhaltensauffälligkeiten sind zu beobachten?

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind __: _____

I Leitfaden Beobachtungsprotokoll Aufgabenplan „Garderobe“

Klasse: _____ Name Lehrperson: _____

Ort/Datum: _____ Name Beobachtungsperson: _____

Anzahl Kinder in der Klasse: _____ Mädchen und _____ Knaben

Ankreuzungsmöglichkeiten:

X = Nein

✓ = Ja

○ = keine Angabe

< = wenig/nicht so oft/selten

> = mehr/oft/immer

Markierungen:

Kind A = Einzelfallanalyse

Kind B = Einzelfallanalyse

Tabelle 1: Selbständigkeit / Unterstützung

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
benützt Aufgabenplan (ist darauf angewiesen)									
bearbeitet Aufgabenplan selbständig									
fordert verbal Hilfe ein									
fordert gebärdend Hilfe ein									
fordert auf andere Weise Hilfe ein*									
braucht Unterstützung bei der Abarbeitung des Aufgabenplans (Bsp. Anweisung, Handführung)**									

*Auf welche Weise fordert das Kind Hilfe ein?

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind ____: _____

**Welche Form der Unterstützung braucht das Kind?

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind ____: _____

Tabelle 2: Funktionale Routine

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
verwendet Wäscheklammer zur Abarbeitung									
verwendet Klettkartonplättchen zur Abarbeitung									
benötigt kein Hilfsmittel zur Abarbeitung									
bearbeitet Aufgabenplan von oben nach unten ab									
befolgt jeden Aufgabenschritt* (begibt sich an den richtigen Ort)									

**Falls „Nein“ - Weshalb befolgt es nicht die Aufgabenschritte? Was macht das Kind?*

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind ___: _____

Tabelle 3: Bildsymbole

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
kennt Bildsymbole (weiss, was es innerhalb einer Aufgabe tun soll)*									
benennt Bildsymbole verbal (nach Aufforderung)									
benennt Bildsymbole gebärdend (nach Aufforderung)									

**Falls „Nein“ – Weshalb nicht? Woran ist zu erkennen, dass das Kind die Bildsymbole nicht kennt?*

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind ___: _____

Tabelle 4: Gebärden-unterstützte Kommunikation

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
versteht verbal genannte Bildsymbole (ohne auf Bildsymbol zu zeigen) <i>führt entsprechend Aufgaben aus</i>									
versteht gebärdende Bildsymbole (ohne auf Bildsymbol zu zeigen) <i>führt entsprechend Aufgaben aus</i>									
wendet Gebärden zu den Bildsymbolen aktiv an (von sich aus)									

Notizen / Bemerkungen:

Tabelle 5: Verhalten

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
kommentiert Aufgabenplan beim Betrachten									
kommentiert Aufgabenplan beim Abarbeiten									
Reagiert auf verbale Anweisungen									
Reagiert auf gebärdende Anweisungen									
Reagiert unangemessen, wenn es nicht mehr weiter weiss*									

**Weshalb weiss das Kind nicht mehr weiter und wie reagiert es, wenn es nicht mehr weiter weiss?*

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind __: _____

Tabelle 6 Verhalten / Reaktionen ohne Aufgabenplan

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
verhält sich / reagiert ohne Aufgabenplan orientierungslos									
verhält sich / reagiert ohne Aufgabenplan verzweifelt									
verhält sich / reagiert ohne Aufgabenplan verhaltensauffällig *									
verhält sich / reagiert ohne Aufgabenplan abgelenkt									
verhält sich / reagiert ohne Aufgabenplan unauffällig									
verhält sich / reagiert ohne Aufgabenplan gar nicht									
verhält sich / reagiert ohne Aufgabenplan angemessen auf eingeübte Abläufe									
verhält sich / reagiert ohne Aufgabenplan angemessen auf verbale Anweisungen									
verhält sich / reagiert ohne Aufgabenplan angemessen auf gebärdende Anweisungen									

**Welche Verhaltensauffälligkeiten sind zu beobachten?*

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind __: _____

J Leitfaden Beobachtungsprotokoll Handlungsablaufplan „Toilette“ und „Händewaschen“

Klasse: _____ Name Lehrperson: _____
 Ort/Datum: _____ Name Beobachtungsperson: _____
 Anzahl Kinder in der Klasse: _____ Mädchen und _____ Knaben

Ankreuzungsmöglichkeiten:
 X = Nein < = wenig/nicht so oft/selten
 ✓ = Ja > = mehr/oft/immer
 o = keine Angabe

Markierungen:
 Kind A = Einzelfallanalyse
 Kind B = Einzelfallanalyse

Tabelle 1: Selbständigkeit / Unterstützung

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
benützt Handlungsablaufpläne (ist darauf angewiesen)									
benützt nur einer der beiden Handlungsablaufpläne*									
bearbeitet Handlungsablaufpläne selbständig									
fordert verbal Hilfe ein									
fordert gebärdend Hilfe ein									
fordert auf andere Weise Hilfe ein**									
braucht Unterstützung bei der Abarbeitung der Handlungsablaufpläne (Bsp. Anweisung, Handführung)***									

* Welchen Handlungsablaufplan benützt das Kind?

Kind A: _____
 Kind B: _____
 Kind __: _____

**Auf welche Weise fordert das Kind Hilfe ein?

Kind A: _____
 Kind B: _____
 Kind __: _____

***Welche Form der Unterstützung braucht das Kind?

Kind A: _____
 Kind B: _____
 Kind __: _____

Tabelle 2: Funktionale Routine

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
verwendet Wäscheklammer zur Abarbeitung									
verwendet Klettkartonplättchen zur Abarbeitung									
benötigt kein Hilfsmittel zur Abarbeitung									
bearbeitet Handlungsablaufpläne von oben nach unten ab									
befolgt jeden Handlungsschritt*									

*Falls „Nein“ - Weshalb befolgt es nicht die Handlungsschritte? Was macht das Kind?

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind __: _____

Tabelle 3: Bildsymbole

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
kennt Bildsymbole (weiss, wie es die Handlung ausführen soll)*									
benennt Bildsymbole verbal (nach Aufforderung)									
benennt Bildsymbole gebärdend (nach Aufforderung)									

*Falls „Nein“ – Weshalb nicht? Woran ist zu erkennen, dass das Kind die Bildsymbole nicht kennt?

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind __: _____

Tabelle 4: Gebärden-unterstützte Kommunikation

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
versteh verbal genannte Bildsymbole (ohne auf Bildsymbol zu zeigen) <i>führt entsprechend Handlung aus</i>									
versteh gebärdende Bildsymbole (ohne auf Bildsymbol zu zeigen) <i>führt entsprechend Handlung aus</i>									
wendet Gebärden zu den Bildsymbolen aktiv an (von sich aus)									

Notizen / Bemerkungen:

Tabelle 5: Verhalten

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
kommentiert Handlungsablaufpläne beim Betrachten									
kommentiert Handlungsablaufpläne beim Abarbeiten									
reagiert auf verbale Anweisungen									
reagiert auf gebärdende Anweisungen									
reagiert unangemessen, wenn es nicht mehr weiter weiss*									

**Weshalb weiss das Kind nicht mehr weiter und wie reagiert es, wenn es nicht mehr weiter weiss?*

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind ____: _____

Tabelle 6 Verhalten / Reaktionen ohne Handlungsablaufpläne

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
Zeit:									
verhält sich / reagiert ohne Handlungsablaufplan orientierungslos									
verhält sich / reagiert ohne Handlungsablaufplan verzweifelt									
verhält sich / reagiert ohne Handl.ablaufplan verhaltensauffällig *									
verhält sich / reagiert ohne Handlungsablaufplan abgelenkt									
verhält sich / reagiert ohne Handlungsablaufplan unauffällig									
verhält sich / reagiert ohne Handlungsablaufplan gar nicht									
verhält sich / reagiert ohne Handlungsablaufplan angemessen auf eingeübte Handlungsschritte									
verhält sich / reagiert ohne Handlungsablaufplan angemessen auf verbale Anweisungen									
verhält sich / reagiert ohne Handlungsablaufplan angemessen auf gebärdende Anweisungen									

**Welche Verhaltensauffälligkeiten sind zu beobachten?*

Kind A: _____

Kind B: _____

Kind ____: _____

K Leitfaden Beobachtungsprotokoll GuK – Gebärden-unterstützte Kommunikation

Klasse: _____ Name Lehrperson: _____
 Ort/Datum: _____ Name Beobachtungsperson: _____
 Anzahl Kinder in der Klasse: _____ Mädchen und _____ Knaben

Ankreuzungsmöglichkeiten:
 X = Nein < = wenig/nicht so oft/selten
 ✓ = Ja > = mehr/oft/immer
 o = keine Angabe

Markierungen:
 Kind A = Einzelfallanalyse
 Kind B = Einzelfallanalyse

Tabelle 1: Anwendung

Datum:	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D	Kind E	Kind F	Kind G	Kind H	Kind I
benötigt Gebärden (zur Sprachproduktion)									
reagiert auf Gebärden (Bsp. Blickkontakt, führt gebärdende Anweisungen aus)									
verstehet Gebärden ohne Begleitung verbaler Schlüsselwörter									
verstehet Gebärden mit Begleitung verbaler Schlüsselwörter									
wendet von sich aus Gebärden wortbegleitend an									
wendet von sich aus Gebärden non-verbal an									
wendet Gebärden beim ITK an									
wendet Gebärden beim Aufgabenplan an									
wendet Gebärden bei Handlungsablaufplänen an*									
wendet Gebärden in interaktiv-kommunikativen Situationen an**									

* Bei welchem Handlungsablaufplan wendet das Kind Gebärden- unterstützte Kommunikation an?

Kind A: _____
 Kind B: _____
 Kind ____: _____

** In welchen interaktiv-kommunikativen Situationen wendet das Kind Gebärden- unterstützte Kommunikation an?

Kind A: _____

 Kind B: _____

 Kind ____: _____

L Schriftliche Rückmeldung der Expertin

Würdigung PIT

Das vom Claudia Halbenleib entwickelte PIT – Programm für Individuelle Tagepläne - ist interessant und beeindruckend. Die zentralen Kriterien, die als ein ineinandergreifendes Puzzle dargestellt und umgesetzt werden, sind in sich klar strukturiert. Visuell-grafische Symbole (Piktogramme und Fotos) werden mit visuell-motorischen System (Gebärden) kombiniert und den Schülern und Schülerinnen mit speziellem Förderbedarf zusätzlich zu verbalsprachlichen Konzepten angeboten. Dies ist in der dargestellten Systematik ein hervorragender Ansatz. Es spricht die Kinder mit ASS und anderen kommunikativen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen auf der visuellen Ebene an und bietet zielorientiert Klarheit in den Abläufen, Anforderungen, zeitlichen und räumlichen Orientierung und Lernprozessen. Die GuK in Form von Schlüsselwortgebärden unterstützt dabei wesentlich das Sprachverständnis und ermöglicht den Aufbau von Verbalsprache, so dass für expressiven Ausdruck die Gebärde zugunsten von Verbalsprache von einigen Kindern nicht mehr angewendet wird.

Sehr erfreulich ist, dass das PIT die Kinder kompetent macht in interaktivem, kommunikativem Handeln. Dies zeigt sich einerseits in den Begegnungen mit Erwachsenen Bezugspersonen – jedoch auch in den Beziehungen der peers untereinander. Dies ist eine beachtliche Fähigkeitserweiterung (Soziale Kompetenz), wenn man beachtet, dass eine Anzahl der Kinder eine Diagnose aus dem Autistischen Spektrum haben. (Beispiel u.a. in Kapitel 8.2.5.)

Die vorgestellte Sammlung als einen Grundstock herzustellen und als „PIT-Object-Kit“ zur Verfügung zu stellen, ist eine zeitaufwändige Arbeit. Die Systematik und Dokumentation der Materialien in dem Sclera-Pikto-Ordner und in der Gebärdensammlung ist logisch aufgebaut und klar durchdacht.

Meine langjährigen und vielseitigen Erfahrungen aus der UK und mit dem TEACCH-Konzept sprechen dafür, dass die Erfassung und Systematisierung des Bild-Wortschatzes und Gebärden-Wortschatzes in einer Vokabel-Sammlung (Wörterbuch) gemacht werden muss. Der Umgang im Alltag wird damit erheblich erleichtert.

Dies kommt auch in dem 9. Teil der Arbeit, in den Rückmeldungen der LP und PMs und der Auswertung der Fragebogen (Anhang F) klar und deutlich zum Ausdruck (Kapitel 8. Darstellung der Forschungsergebnisse, Vor- und Nachteile und persönlicher Nutzen).

Auch sprechen die dokumentierten Einzelfallbeispiele hohes Lob für den intensiven Einsatz und das grosse Engagement.

Die Koppelung

Das Bild-Format der Piktogramme unterscheidet sich je nach Art eines Planes – dies unterstützt das Aufbauen des Verständnisses durch die visuelle Differenzierung. Es ist in sich schlüssig, die Sclera-Piktos für das Format des individuellen Tagesplanes anzubieten, die an die Orte einer Aktivität führen und dann an den unterschiedlichen Orten das ITK-Pikto mit Handlungs-, Aufgaben- oder Freizeitplänen zu koppeln. Letztere Pläne sind mit dem BM erstellt und stellen auch visuell ein anderes Format dar, was den kognitiven Zugang für die Kinder erleichtert .

Option als Anregung der Expertin

Eine Erweiterung der Sclera – Sammlung zu einem Erzähl-Tagebuch wäre als Option weiterführend möglich. Das Kind „erzählt“ zu Hause vom jeweiligen Tag mittels der Piktos des Sclera-Ordners. Dies fragt einen intensiven Einbezug der Eltern in die Arbeit mit den visuellen Symbolen. Im Rahmen einer integrierenden Zusammenarbeit könnte dies ein zusätzlicher, spezifischer Fokus sein.

Auch lassen sich die Ablaufpläne und/oder Handlungsanleitungen zu einem Arbeitsplatz-Ablauf-Plan erweitern und bei zunehmenden Fertigkeiten und Kompetenzen individuell anbieten. Z.B. gehe zur „Tisch-Arbeit“ (ITK) und arbeite Aufgabe 1-2 – danach kannst du...(Freizeitplan als Auswahltafel).

Die Wochentagstafel als weitere Orientierungshilfe als auch die Punktetafel sind erweiternde Materialien, für die soziale Orientierung in der Kindergarten-Gruppe (wer ist da – wer fehlt und warum? – wer hat Geburtstag – Wetter - Befindlichkeit) und auch für das Verstehen von Regeln und erwartetem, situativ angemessenen Verhalten in der Gemeinschaft (lass das – mach das – Schulhausregeln).

Kritischer Hinweis zum Verhaltens-Plan mit Punkte-System

Teilweise verwirrend scheint mir in dem PIT das Wandern der Punkte. Ein Countdown zu gestalten kann bei gewissen „schwerwiegenden“ Verhaltensweisen (z.b. Spucken) besser sein – und es gibt in diesem Fall nicht eine Wiedergutmachung. Es kann ansonsten eine Muster-Spirale entstehen (spucken-wegputzen – spucken – wegputzen), die in einem Ursache-Wirkung- Muster dreht und nicht ein alternatives Verhalten beibringt oder aufzeigen wird. Musterverhalten kann aus Sicht des Kindes machtvoll und kontrollierend sein und vermittelt Sicherheit. Bei Herausforderndem Verhalten ist daher im Team zu prüfen, welche Funktion ein Verhalten hat und je nach Situation kann eine Wiedergutmachung im sozialen Kontext sinnvoll und wichtig sein.

Auch ist es bei Verhaltens-Plänen wichtig (auch wenn es schwierig ist), das situativ angemessene Verhalten (saV), sprich das erwünschte, alternative Verhalten, positiv zu beschreiben und nicht in Negativ-Form (Yes-Konzept: z.b. „Leise sein“ versus „NICHT schwatzen“

Hinweis auf Verallgemeinerung

Eine Anpassung stetig zu machen ist grundsätzlich immer eine grosse Herausforderung, gerade auch, weil der Aufwand zum Erstellen der Bilder und Piktos als auch der Pläne und Strukturierungen viele Ressourcen gefragt hat und weiterhin frägt.

Es ist wichtig, individuelle Anpassungen zu machen. Sei dies eine Erweiterung und flexible Anpassung des PIT, wenn das Kind neue Kompetenzen erworben hat. Ebenso wichtig ist die Anpassung für Kinder, die noch in Entwicklungsbereichen stehen, die eine Vereinfachung brauchen. Eine Prüfung des PIT kann sinnvoll sein, mit Fragen nach:

- dem Format der ITK & Pläne
- der Komplexität der ITK & Pläne
- dem Abstraktionsniveau der visuellen Symbolik (taktile Symbolik)

In den Fragebogen im Anhang F (Fragebogen Teil V) wird dies berücksichtigt. Super!

Reflexion Theoretischer Bezugsrahmen & Hinweise der Expertin (Teil 2.)

In dem theoretischen Teil stellt Claudia Halbenleib in ihrer Masterarbeit differenziert und fundiert die Autismus Spektrum Störung vor. Sie erläutert darin die aktuellen, gegenwärtigen Erkenntnisse aus Medizinischen, Neurologischen und Pädagogisch-Therapeutischen Wissenschaftsbereichen und stellt die daraus resultierenden, kognitiven, kommunikativen und sozialen Besonderheiten der Lernprozesse, Lernstrategien und Lehrzugängen von Menschen mit ASS in den Bezugsrahmen zu den Fragestellungen des pädagogisch-therapeutischen Umgang im schulischen Alltag.

Hinweise zum Kapitel über die kognitive Neurologie (2.2. Exekutive Funktionen)

Theory of Mind (TOM) & soziale Kognition: bedeutet die Fähigkeit eigene Gedanken, Gefühle, Absichten und Vorstellungen und diejenigen anderer zu erkennen, zu verarbeiten und vorherzusagen.

- **Daraus resultierende Besonderheiten bei Menschen mit ASS:**
- Verständnisschwäche für soziale Situationen, für Metaphorik (Ironie, Witze, etc.) in den täglichen Begegnungen (Spas, Scherze, Hochnehmen, Lüge gezielt einsetzen)
- Empathie- und Perspektivenwechsel erschwert: Hilfe fragen, auch im schulischen Alltag!
- Unverständnis (ausserhalb der Vorstellungskraft), dass andere Menschen anders denken und dass z.B. Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruht
- Eingeschränkte Ausdruckfähigkeit ihrer eigenen Emotionen so wie begrenztes, intellektualisiertes Vokabular zur Beschreibung ihrer Befindlichkeiten
- Beziehungen zu Gleichaltrigen aufnehmen, Interessen, Aktivitäten & Gefühle zu teilen (Tony Attwood – Entwicklungsphasen der Freundschaft)
- Können die eigene Wirkung auf andere nicht oder nur schlecht einschätzen (verletzend? peinlich?)

Zentrale Kohärenz: Fähigkeit, Einzelinformationen zusammenzufügen um die höherwertige Bedeutung zu erfassen und in einem (sozialen) Zusammenhang wahrzunehmen

- **Daraus resultierende Besonderheiten bei Menschen mit ASS:**
- Schwierigkeiten, das «Grosse Ganze» zu erfassen und verschiedene Informationen in einen Gesamtzusammenhang zu bringen
- Erstaunliches Wissen und Fertigkeiten in Spezialgebieten
- Detail-Fokus (Insel-Interessen & Begabungen), teils isoliertes Wissen, unverbunden
- Erfassen eine Kontextes: LESEN –VERSTEHEN ist erschwert
- Wortwörtliches Verstehen: verstehen, *was* gesagt wird und nicht, *wie* es gemeint ist

Exekutivfunktionen: Denkprozesse, die für die Verhaltensplanung, -steuerung, & -kontrolle wesentlich sind. (Handlungsplanung, kognitive Flexibilität, etc.)

- **Daraus resultierende Besonderheiten bei Menschen mit ASS:**
- Wenig Flexibilität, das Verhalten einer veränderten Situation schnell und flexibel genug anzupassen
- mangelnde Voraussicht und Planung
- Veränderungen, auch kleine, im Alltag sind schwierig

Zusätzlich

- Mangelnde Verhaltens – und Impulskontroll Ungewöhnliche, sensorische Empfindlichkeiten
- Unausgeglichene grob- und feinmotorische Leistungen

Annäherung: Unterschiedlicher Fokus bei ADHS-Spektrum & Autismus-Spektrum

	ADHS	ASS
Wahrnehmung Aufmerksamkeit	Nehmen zu viel gleichzeitig wahr, fokussieren erschwert Ablenkung von aussen	Überfokussiert, unkonzentriert, da Fokus auf Detail Ablenkung von innen
Hyperaktivität	Hemmung zu wenig aktiv (Hirnstamm)	Folge von Reizüberflutung
Impulsivität	zu geringe Hemmung oder Bremsung (Frontalhirn)	Fühlen sich gestört, Folge von emotionaler Erregung und mangelnde emotionale Kontrolle
Soziale Schwierigkeiten	Folge von Impulsivität	Verständnis für soziale Signale erschwert (Empathie-Defizit)
Emotionalität	Sprunghaft, kontaktfreudig, hat Freunde	Deutlich verzögerte soziale Reife bei oft guter Intelligenz
Spielverhalten	Kreativ und interaktiv, suchen Kontakt zu andern Kindern	Spielen alleine, sind in der Gruppe überfordert

Tabelle: Zusammengestellt M.Casura aus Tagungen, Workshops & Literatur (bei Kinderärzte Schweiz (KIS), Dr. Girsberger, Dr. Gundelfinger, u.a.)

Hinweise zum Kapitel über TEACCH (2.3.2. Structured Teaching)

Es sind im TEACCH-Ansatz immer beide Ebenen gemeint: Visualisierung & Strukturierung oder visuelle Strukturierung. In der Literatur wird dies in der Regel nicht explizit erwähnt, ist jedoch aus meiner Sicht ein wesentlicher Aspekt. Die Strukturierung (z.B. von Zeitabläufen, Reihenfolgen, etc.) ist in einem visuellen Format dargestellt, d.h. es wird zusätzlich zu verbalsprachlichen Angeboten und Hinweisen bewusst und strukturiert auch eine Vorhersehbarkeit geschaffen. Es ist grundlegend im TEACCH-Konzept, dass der Lernzugang für visuell Lernende komplex erfasst wird und visuelle Lern- und Lehrprozesse bei Menschen mit ASS systematisch eingesetzt und damit neue, erweiterte Kompetenzen gefördert werden.

Im PIT spiegelt sich dieser Gesichtspunkt in seiner Komplexität klar ausgewählt und systematisch durchdacht beispielhaft in der unterschiedlichen Gestaltung der Piktogramme (sclera für ITK – boardmaker für Ablauf- und Handlungspläne).

TEACCH folgt der sozial-kognitiven Theorie. Dabei steht das Verstehen/Verständnis und daraus folgend das (visuell strukturierte) Vermitteln von Erwartungen und Ereignissen im Mittelpunkt (was, wann, wie, wie lange, mit wem und warum?).

D.h. Verhalten wird nicht ausschliesslich durch seine direkten Konsequenzen bestimmt. Dies führt zu einem anderen Vermittlungszugang als bei herkömmlicher VT und die Belohnersysteme bekommen einen anderen Hintergrund: Eine „Gern“-Aktivität wird in Aussicht gestellt, um das Kind zum Lernen zu motivieren und so einen „Deal“ anzubieten: ZUERST Aufgabe A-B-C und DANACH eine Gern-Aktivität (= Motivator), die in sich auch wieder ein Ende nimmt (z.B. durch Einsatz eines Timetimers). Dieses Format dient dazu, dass eine

Arbeitshaltung nach TEACCH aufgebaut werden kann: ERST etwas tun, was von aussen gefordert wird und DANACH etwas tun, was das Kind als Spezialinteresse hat. Im Aufbau wird dann in Folge das ZUERST in kleinen, stetigen Schritten erweitert – das DANACH ist gleichbleibend (kein Ausblenden der Motivatoren – allenfalls Variationen derselben in einer individuellen „Sammelbox“ zum Auswählen).

Hinweise zum Kapitel über ABA

Obwohl ABA als wissenschaftlich meist belegte und erforschte Intervention (u.a. auch bei Kindern mit ASS) vorgestellt wird, gibt es mir bekannte, intensive und sozial-interaktive Interventionsmodelle, die betroffene Kinder und ihr Umfeld zielgerichtet mit autismspezifischen Programmen unterstützen. Bekannte Konzepte sind unter anderen: RDI von Gutstein, USA // DIR- Floortime von Greenspan, USA // P.L.A.Y. von Salomon,UK // Mifne, Israel.

Besondere Aufmerksamkeit brauchen aus meiner Erfahrung im ABA die Promptingstrategien und der Umgang mit Belohnersystemen. TEACCH bietet mittels visueller Strukturierung zusätzlich zum Verhaltenstraining ein visuell-strukturiertes Angebot, was sich aus dem Verständnis der Autistischen Besonderheiten ergibt.

„klassische“ VT	REIZ		Konsequenzen im Verhalten als Reaktion
Sozial-kognitive Theorie	REIZ	 Zu erwartende Reaktionen und Konsequenzen	

Abschliessend

Das durchdachte und über Jahre aufgebaute und eingeführte PIT – Programm für individuelle Tagespläne, ist systematisch aufgegleist. Das 4-teilige Puzzle ist klar dargestellt, die Unterteilung in die 4 zentralen Kriterien und die dazugehörigen Indikatoren sind in sich schlüssig und sehr gut nachvollziehbar. Die Darstellung der Meilensteine in dem Verlauf der Entwicklung von PIT ermutigt sehr, auch in anderen Einrichtungen und Kindergärten mit dem Umsetzen des PIT zu beginnen. Da das ganze Programm in dieser Masterarbeit zusätzlich mit Materialien und Sammlungen bereits angelegt ist, wird eine Implementierung des PIT in anderen Settings einen schnelleren Verlauf nehmen können.

DANKE, Claudia – ich wünsche dir, dass du die Arbeit erfolgreich abschliessen und an verschiedenen Orten vorstellen kannst und auf KollegInnen stossen wirst, die dein PIT-Programm weiterführen und anwenden werden!

Monika Casura
Basel, 16. Mai 2016